

VAN TIP DERGİSİ

Van Medical Journal

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Yayın Organı

Sahibi

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Adına

Mustafa Tuncer, Türkiye

Editör

Cengiz Demir, Türkiye

Editör Yardımcıları

Recep Yıldızhan, Türkiye

Hakkı Şimşek, Türkiye

Mehmet Parlak, Türkiye

Yayın Kurulu

Yasemin Usul Soyoral, Türkiye

Serap Güneş Bilgili, Türkiye

Mehmet Aslan, Türkiye

Erkan Doğan, Türkiye

Numan Çim, Türkiye

Saliha Yıldız, Türkiye

Sıddık Keskin, Türkiye

Gazel Ser, Türkiye

Teknik Sorumlu: Zöhre Berköz **Baskı Tarihi:** Şubat / 2016 **Baskı:** Üniversite Matbaası

Dergimiz Ulusal Tıp Dizininde ve Türkiye Atıf Dizini veri tabanlarında İndekslenmektedir

VAN TIP DERGİSİ

Bilimsel Danışma Kurulu (Alfabetik Sırayla)

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyeleri Van Tıp Dergisi Bilimsel Danışma Kurulu'nun doğal üyeleridir.

A. B. Lale CERRAHOĞLU (Celal Bayar)	Ferhan SOYUER (Erciyes)	Merih ÇETİNKAYA (İstanbul)
A. Feridun IŞIK (Gaziantep)	Fulya ADALI (Balıkesir)	Metehan GÜMÜŞ (Dicle)
Abdullah ATLI (Dicle)	Gökçe Anık İLHAN (Marmara)	Mehmet BERKÖZ (Yüzüncü Yıl)
Adem ŞENGÜL (Katip Çelebi)	Gökhan YILMAZER (Medikalpark)	Mehmet ŞENCAN (Cumhuriyet)
Adnan SEYREK (Fırat)	Gülçin BAYRAMOĞLU (Karadeniz Teknik)	Mehmet Burhan OFLAZ (Necmettin Erbakan)
Ahmet KİZİRGİL (Fırat)	Halil BAŞEL (Bezmialem)	Mehmet Ufuk ALUÇLU (Dicle)
Ali ANLAGÜR (Selçuk)	Hasan Ali GÜMRÜKÇÜ (Lokman Hekim)	Mustafa BERKTAŞ (Lokman Hekim)
Ali BAY (Gaziantep)	Hasan EKİM (Bozok)	Mustafa GÜVEN (Onsekiz Mart)
Ali DOĞAN (Antalya)	Hasan KARSEN (Harran)	Mücahit EĞRİ (Gaziosmanpaşa)
Asiye KANBAY (Medeniyet)	Hasan Veysi GÜNEŞ (Osmangazi)	Nejmi KIYMAZ (Akdeniz)
Ayşe Serap KARADAĞ (Medeniyet)	Hüseyin DEMİR (Erciyes)	Nilgün ULUTAŞDEMİR (Zirve)
Aytekin ÇIKMAN (Mengücek Gazi)	İrfan YALÇINKAYA (Süreyyapaşa)	Necip PİRİNÇÇİ (Fırat)
Begüm YILDIZHAN (Marmara)	İsmail İYNEN (Harran)	Özgür DÜNDAR (Gata)
Banu Musaffa SALEPÇİ (Lütfi Kırdar)	İsmail KATI (Gazi)	Özcan HIZ (Samsun)
Barış GÜLHAN (Mengücek Gazi)	İsmail Önder UYSAL (Cumhuriyet)	Remzi KARADAĞ (Medeniyet)
Bülent ÖZBAY (Sıdkı Koçman)	Kadir BAHAR (Ankara)	Said BODUR (Selçuk)
Bünyamin SERTOĞULLARI (Katip Çelebi)	Kenan HASPOLAT (Dicle)	Sunullah SOYSAL (Marmara)
Cemil GÖYA (Dicle)	Köksal YUCA (Selçuk)	Süleyman ALICI (Medikalpark)
Cengiz DURUCU (Gaziantep)	Levent ERDİNÇ (Dicle)	Şahin ZETEROĞLU (Acıbadem)
Çapan KONCA (Adıyaman)	Mahmut BULUT (Dicle)	Tanju PEKİN (Marmara)
Eda DEMİR ÖNAL (Ankara)	Mansur KAMACI (Ankara)	Temel TOMBUL (Bezmialem)
Ertan ADALI (Balıkesir)	Mehmet Emin SAKARYA (Meram)	Zafer Hasan Ali SAK (Erzurum)
Fahrettin TALAY (Abant)	Meral ERDİNÇ (Dicle)	

Yazım Kuralları

Yayın Politikası

Gönderilen yazıların dergide yayınlanabilmesi için daha önce başka bir bilimsel yayın organında yayınlanmamış olması ve başka bir dergide değerlendirme aşamasında olmaması gerekir. Gönderilen yazı daha önce herhangi bir toplantıda sunulmuş ise; toplantı adı, tarihi ve düzenlendiği şehir belirtilmelidir.

Yazıların yayınlanmak üzere kabul edilmesi için öncelikli koşullar; özgün olması, bilimsel düzeyinin yüksek olması ve atıf alma olasılığının bulunmasıdır.

Yayınlanan yazılardaki kullanılan kaynakların, görüşlerin, bulguların, sonuçların, tablo, şekil, resim ve her türlü içeriğin sorumluluğu yazar veya yazarlarına ait olup ulusal ve uluslararası telif haklarına konu olabilecek mali ve hukuki sorumluluğu yazarlara aittir. Van Tıp Dergisi, yayınlanan yazıların içeriği ile ilgili herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir. Yayınlanan yazılar için herhangi bir telif hakkı ücreti ödenmez. Yayınlanması uygun görülmeyen yazılar başvuru sahibine iade edilmez.

Yazarlar Araştırma ve Yayın Etiği ilkelerine tam olarak uyum göstermelidir. Klinik araştırmalarda, çalışmaya katılanlardan bilgilendirilmiş olur alındığının Gereç ve Yöntem bölümünde belirtilmesi gerekmektedir. Yazarlar, bu tür bir çalışma söz konusu olduğunda, uluslararası alanda kabul edilen kılavuzlara ve yürürlükte olan tüm mevzuatta belirtilen hükümlere uymalıdır. Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalar için de gereken izinler alınmalıdır. Hasta kimliğini tanıttak fotoğraf kullanıldığında, hastadan yazılı onay alındığına dair bilgi makale içerisinde belirtilmelidir.

Yazarlar yayımlanmak üzere teslim ettikleri her şeyin bir kopyasını saklamalıdır.

Türkiye dışındaki ülkelerden yazı gönderen yazarlar için Başlık, Özet, Anahtar kelimeler ve yazıyla ilgili diğer bazı temel bölümlerin Türkçe olarak gönderilmesi zorunlu değildir. Bu bölümler için Türkçe çeviri hizmetleri, yazarlar tarafından gönderilen özgün İngilizce metinler dikkate alınarak dergi editörlüğü tarafından sağlanacaktır.

Değerlendirme Süreci

Dergiye gönderilen yazılar, ilk olarak dergi standartları açısından incelenir. Derginin istediği forma uymayan yazılar, daha ileri bir incelemeye gerek görülmeksizin yeniden düzenlenmek üzere yazarına iade edilir. Tüm yazılar önce editör tarafından ön değerlendirmeye alınır; daha sonra incelenmesi için danışma kurulu üyelerine gönderilir. Gönderilen yazılar, en az 2 danışman (hakem) tarafından değerlendirildikten sonra kabul, minör revizyon, major revizyon, yeniden yazılması gerekli ya da ret kararı çıkabilir. Yayın Kurulunun kararı sorumlu yazara yazılı olarak bildirilir. Dergide yayınlanmasına karar verilen yazı basım sürecine alınır; bu aşamada tüm bilgilerin doğruluğu için ayrıntılı kontrol ve denetimden geçirilir; yayın öncesi şekline getirilerek yazarların kontrolüne ve onayına sunulur.

Yazılar kabul edildikten sonra yazar listesine ekleme, çıkarma veya isim sırasında değişiklik yapılamaz.

Yayın Hakkı: Yazar, yazının tüm yayım haklarının Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne ait olduğunu kabul eder. Her türlü yayım hakkının devredildiğine dair beyanları kapsayan "Yayın Hakkı Devir Formu'nun tüm yazarlarca imzalanarak sisteme yüklenmelidir.

Yazının Hazırlanması

Dergiye yayımlanması için gönderilen yazılarda aşağıdaki biçimsel esaslara uyulmalıdır.

Her sayfanın iki yanında, alt ve üst kısımlarında 2,5 cm boşluk bırakılmalıdır. Yazılar Word programı ile 1,5 aralıklı ve 12 punto olarak, Times New Roman yazı stiliyle yazılmalıdır. Sayfa numaraları, her sayfanın sağ alt kısmında yer almalıdır.

Metin dosyanızın içinde, yazar isimleri ve kurumlara ait bilgi, makalede kullanılan şekil ve resimler olmamalıdır.

Metin içinde gerekli görüldüğü takdirde, kısaltmalar yapılabilir. Bu durumda, kısaltmalar ilk geçtikleri yerde açık yazılarak bunun yanına kısaltmalar parantez içinde verilmelidir.

Farmasötik ürünler yazılırken jenerik isimler tercih edilmelidir. Ticari isimler belirtilmişse bunlar büyük harfle yazılmalı, firma ve firma şehri ürün adından hemen sonra parantez içinde yer almalıdır.

Metin içinde geçen mikroorganizma isimleri ilk kullanıldığında tam ve açık yazılmalı, daha sonraki kullanımlarda kısaltılarak verilmelidir. Mikroorganizmaların orjinal Latince isimleri italik yazılmalıdır: Örneğin; *Pseudomonas aeruginosa*, *P. aeruginosa* gibi.

Metin içerisinde bahsedilen birimlerin sembolleri Uluslararası Birimler Sistemi (SI)'ne göre verilmelidir. Yanında birim gösterilmeyen ondan küçük sayılar yazı ile yazılmalı, rakam ile yazılan sayılara takılar kesme işareti ile eklenmelidir (beş hasta, olguların 38'i gibi). Cümleler zorunluluk olmadıkça rakamla gösterilen sayılarla başlamamalıdır.

Yazılar bir zorunluluk olmadıkça "geçmiş zaman edilgen" kip ile yazılmalıdır.

Yazılar, türlerine göre aşağıdaki yapıda düzenlenmelidir.

Kapak Sayfası: Kapak sayfası ayrı bir belge olarak gönderilmelidir. Yazının Türkçe ve İngilizce başlığı (ayrıca yazıyı tanımlayan Türkçe ve İngilizce 40 karakteri aşmayan kısa başlık), tüm yazarların adı, soyadı ve ünvanları, çalıştıkları kurumun adı ve şehri bu sayfada yer almalıdır. Bu sayfaya ayrıca "yazışmadan sorumlu" yazarın isim, açık adres, telefon, faks, mobil telefon ve e-posta bilgileri eklenmelidir. Varsa çalışmayı destekleyen kurum yer almalı; daha önce bilimsel bir toplantıda sunulmuş olması durumunda toplantının resmi adı, yeri ve tarihi belirtilmelidir.

Araştırma yazıları; Türkçe ve İngilizce başlıklar, Türkçe özet, Türkçe anahtar sözcükler, İngilizce özet, İngilizce anahtar sözcükler, Giriş, Gereç ve Yöntem, Bulgular, Tartışma, Teşekkür (varsa), Kaynaklar, tablolar ve son sayfada şekillerin (varsa) alt yazıları bölümlerinden oluşmalıdır. Türkçe ve İngilizce özetler: Amaç (Objective), Gereç ve Yöntem (Materials and Methods), Bulgular (Results) ve Sonuç (Conclusion) bölümlerine ayrılmalı ve 150-250 sözcük arasında olmalıdır. Türkçe ve İngilizce anahtar kelimeler (en az 3, en fazla 6 tane) özeti bitiminde belirtilmelidir. Anahtar kelimeler, <http://www.nlm.nih.gov/mesh/MBrowser.html> internet adresinde belirtilen Tıp Konuları Başlıkları (Medical Subject Headings: MeSH) arasından seçilerek TÜBİTAK-ULAKBİM Türk Tıp Dizini tarafından istenen güncel koşullar yerine getirilmelidir. Kaynak sayısı araştırma yazılarında 25'i geçmemelidir. Kaynaklar Index Medicus'a uygun şekilde (Vancouver Stili) yazılmalıdır. Resimler JPEG veya TIFF formatında ayrı olarak sisteme yüklenmelidir. İstatistiksel analizin sunumu Gereç ve Yöntemler bölümü içerisinde ayrı bir alt başlık altında yapılmalı ve kullanılan yazılım kesinlikle tanımlanmalıdır. Araştırma yazıları, tablo, şekil ve kaynaklar hariç 10 sayfayı geçmemelidir.

Derleme türü yazılarda; tercihen yazar sayısı ikiden fazla olmamalıdır. Yazının konusunda birikimi olan ve bu birikimleri uluslararası literatüre yayın ve atıf sayısı olarak yansımış uzmanlar tarafından hazırlanmış yazılar değerlendirmeye alınmaktadır. Derlemelerde Özet Türkçe ve İngilizce dillerinde, alt başlıklara ayrılmamış olarak ve tek paragraf olarak en az 150, en fazla 250 sözcük içerecek şekilde yazılmalıdır. Anahtar kelimeler, <http://www.nlm.nih.gov/mesh/MBrowser.html> internet adresinde belirtilen Tıp Konuları Başlıkları (Medical Subject Headings: MeSH) arasından seçilerek TÜBİTAK-ULAKBİM Türk Tıp Dizini tarafından istenen güncel koşullar yerine getirilmeli ve en az 3 en fazla 6 adet ile sınırlandırılmalıdır. Derleme türü yazılar için kaynak sayısı en fazla 60 olmalıdır. Kaynaklar Index Medicus'a uygun şekilde (Vancouver Stili) yazılmalıdır. Resimler JPEG veya TIFF formatında ayrı olarak sisteme yüklenmelidir. Tablo, şekil ve kaynaklar hariç 10 sayfayı geçmemelidir. Derleme makaleler yazarın uygun göreceği şekilde bölümlere ayrılır.

Olgu Sunumu: Olgu sunumu türünde yazılar için sınırlı sayıda yer ayrılmakta ve sadece ender görülen, tanı ve tedavide güçlük gösteren hastalıklarla ilgili olan, yeni bir yöntem öneren, kitaplarda yer verilmeyen bilgileri yansıtan, ilgi çekici ve öğretici özelliği olan olgular yayına kabul edilmektedir. Türkçe ve İngilizce olarak başlık, özet ve anahtar sözcükler ayrıca Giriş, Olgu ve Tartışma alt başlıkları bulunmalıdır. Özet alt başlıklara ayrılmamalı ve tek paragraf olarak 150 kelimeyi geçmemelidir. Anahtar kelimeler, <http://www.nlm.nih.gov/mesh/MBrowser.html> internet adresinde belirtilen Tıp Konuları Başlıkları (Medical Subject Headings: MeSH) arasından seçilerek TÜBİTAK-ULAKBİM Türk Tıp Dizini tarafından istenen güncel koşullar yerine getirilmeli ve en az 3 en fazla 6 adet ile sınırlandırılmalıdır. Kaynaklar ve Tablolar ana dosyada sunulmalı, Şekiller ve Resimler JPEG veya TIFF formatında ayrı olarak sisteme yüklenmelidir. Olgu sunumu türü yazılar için kaynak sayısı en fazla 10 olmalıdır. Olgu sunumları, tablo, şekil ve kaynaklar hariç 3 sayfayı geçmemelidir.

Editöre Mektup: Daha önce yayımlanmış yazılara eleştiri getirmek, katkıda bulunmak ya da bilim haberi niteliği taşıyacak bilgilerin iletilmesi amacıyla yazılan yazılar, Yayın Kurulu'nun inceleme ve değerlendirmesinin ardından yayınlanır. Editöre Mektup bir sayfayı aşmamalı ve kaynak sayısı en fazla 5 olmalıdır. Hakkında mektup yazılan yayına ait cilt, yıl, sayı, sayfa numaraları, yazı başlığı ve yazarların adları açık bir şekilde belirtilmeli, kaynak listesinde yazılmalı ve metin içinde atıfta bulunulmalıdır.

Şekil, Resim, Tablo ve Grafikler: Tablo, resim, çizim ve grafikler metin içerisindeki geçiş sırasına göre Arabik rakamlarla numaralanmalı ve hasta, doktor ve kurum adları görülmeyecek şekilde hazırlanmalıdır. Tablo kapsamının kısa tanımı başlık olarak tablonun üstüne yazılmalıdır. Açıklayıcı yazılar ve kullanılan kısaltmaların açıklamaları tablonun altında olmalıdır. Tablolar Microsoft Office Word dosyası içinde Tablo Ekle komutu kullanılarak hazırlanmalıdır. Tablolar her sayfaya bir tablo olmak üzere yazının gönderildiği dosya içinde olmalı ve tablolar JPEG, TIFF veya diğer görsel formatlarda gönderilmemelidir. Özellikle tablolar, metni açıklayıcı ve kolay anlaşılır hale getirecek biçimde hazırlanmalı ve metnin tekrarı niteliğinde olmamalıdır.

Yazıya ait şekil, grafik ve fotoğrafların her biri ayrı bir imaj dosyası (JPEG veya TIFF) olarak gönderilmelidir. Resimler/fotoğraflar renkli, ayrıntıları görülecek derecede kontrast ve net olmalıdır. Görseller sisteme minimum 300 DPI çözünürlükte yüklenmelidir. Daha önce basılmış şekil, resim, tablo ve grafik kullanılmış ise yazılı izin alınmalıdır ve bu izin

açıklama olarak şekil, resim, tablo ve grafik açıklamasında belirtilmelidir. Şekil, resim ve grafiklerin açıklamaları makale dosyasının son sayfasında belirtilmelidir.

Kaynaklar: Kaynaklar, yazı içinde geçiş sırasına göre numaralandırılmalıdır. Metinde parantez içinde ve cümle sonunda belirtilmelidir. Makalede cümle içinde direct olarak kaynağa atıf yapılacaksa yazar isminin hemen arkasından parantez içinde belirtilmelidir (Greenblatt ve ark. (8) yaptığı çalışmada.....). Aynı görüşü belirten birden fazla kaynak kullanılmış ve kaynak numaraları artarda geliyorsa ilk ve son rakam arasına (-) işareti konur, değilse aralarına (,) konarak yazılmalıdır. Kaynak gösterilen makalede altı veya daha az yazar varsa tüm yazarların isimleri yazılmalı; yedi veya daha fazla yazar olduğunda ilk altı yazarın ismi yazılmalı, sonrasında Türkçe kaynaklarda “ve ark.”, Türkçe dışı kaynaklarda “et al.” kullanılmalıdır. Kaynak sayısı araştırma yazılarında 25’i, derlemelerde 60’ı, olgu sunularında 10 ve editöre mektuplarda 5’i geçmemelidir.

Kaynakların dizilme şekli ve noktalamalar aşağıdaki örneklere uygun olmalıdır (Noktalamaya işaretlerine lütfen dikkat ediniz):

Makale; Greenblatt DJ, Harmatz JS, Zinny MA, Shader RI. Effect of gradual withdrawal on the rebound sleep disorder after discontinuation of triazolam. N Engl J Med 1987; 317(12): 722-728.

Kişisel yazarlı kitap: Ringsven MK, Bond D. Gerontology and leadership skills for nurses. 2nd ed. Albany (NY): Delmar Publishers; 1996.

Editörlü Kitap: Norman IJ, Redfern SJ, editors. Mental health care for elderly people. New York: Churchill Livingstone; 1996.

Kitapta Bölüm: Phillips SJ, Whisnant JP. Hypertension and stroke. In: Laragh JH, Brenner BM, editors. Hypertension: pathophysiology, diagnosis, and management. 2nd ed. New York: Raven Press; 1995. p. 465-478.

Türkçe kitaplar için; Altındış M, R Kalaycı. RNA Virüsleri. İçinde: Altındış M, editör. Hemşireler için Mikrobiyoloji. 1. Baskı. İstanbul: Nobel Yayınları; 2010. s. 285-297.

Çeviri Kitaptan alıntı: White DO, Fenner FJ. Medikal Viroloji. Çeviren: Doymaz MZ. 1. Baskı, İstanbul: Nobel; 2000.

Web adresi: Sağlık İstatistikleri Yıllığı 2014, T.C. Sağlık Bakanlığı, <http://www.saglik.gov.tr/TR/belge/1-44263/saglik-istatistikleri-yilligi-2014.html> (ET: 27.10.2015).

Diğer kaynak yazılımları için bakınız: Uniform requirements for manuscript submitted to biomedical journals. N Eng J Med 1997; 336: 309-315.

Makalenizi Editöre göndermeden önce aşağıda tanımlanan özellikler açısından kontrol ediniz

- Editöre sunum sayfası
- Tüm yazarlarca imzalanmış “[Telif Hakkı Devir Formu](#)”
- Kapak sayfası
 - Makale başlığı (Türkçe ve İngilizce)
 - Kısa başlık (Türkçe ve İngilizce, en fazla 40 karakter)
 - Tüm yazarların adı, soyadı ve ünvanları, çalıştıkları kurumun adı ve şehri
 - Sorumlu yazarın isim, açık adres, telefon, faks, mobil telefon ve e-posta bilgileri
 - Daha önce bilimsel bir toplantıda sunulmuşsa toplantının resmi adı, yeri ve tarihi
 - Çalışmayı destekleyen kurum veya kuruluş (varsa)
- Makale Metni
 - Araştırma yazıları; Başlıklar, Özetler, Anahtar sözcükler, Giriş, Gereç ve Yöntem, Bulgular, Tartışma
 - Derleme: Başlıklar, Özetler, Anahtar sözcükler, yazarın uygun gördüğü şekilde bölümler
 - Olgu Sunumu: Başlıklar, Özetler, Anahtar sözcükler, Giriş, Olgu, Tartışma
 - Kaynaklar (dergi yazım kurallarına göre hazırlanmış)
 - Tablolar (makale metni içinde kaynaklardan sonra, her biri ayrı sayfada olacak şekilde)
 - Şekil açıklama yazıları
- Resim dosyaları (JPEG veya TIFF)

Yukarıda belirtilen koşulları sağlamayan makaleler için, değerlendirme süreci başlatılamayacaktır.

EDİTÖRDEN...

Van Tıp Dergisi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin süreli bilimsel yayın organıdır. Dergi, 1997 yılından beri düzenli ve kesintisiz olarak yayınlanmakta olup internet ortamında yazıların PDF formatı arşivlenmektedir. Dergimizin web sayfası açık erişimli olup ücretsiz olarak makalelere erişmek ve indirmek mümkündür.

Van Tıp Dergisi, şu anda Ulusal Tıp Dizini ve Türkiye Atıf Dizini tarafından indekslenmektedir.

Dergimiz yıllık 4 sayı olarak (Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarında) yayınlanmaktadır. Bir yıllık sürede yayınlanan her dört sayı bir cilt oluşturmaktadır. Dergimize makale gönderen yazarlarımızdan kendi yazıları ve özellikle uluslararası alanda yayın yaparken dergimizde yer alan benzer yayınlardan alıntı yaparak kaynak göstermelerini ümit ediyoruz.

Dergimize katkıda bulunan tüm dostlarımıza teşekkür ediyor, ilgi ve desteklerinin devamını diliyoruz.

Saygılarımızla...

Doç. Dr. Cengiz DEMİR
Yayın Kurulu Adına

VAN TIP DERGİSİ

Van Medical Journal

Cilt
Volume

23

Sayı
Number

1

Ocak
January

2016

İÇİNDEKİLER

KLİNİK ÇALIŞMALAR

- 1 Gecekondu Bölgesinde Yaşayan Evli Kadınlarda Şişmanlık Sıklığı ve Etki Eden Faktörler 1
Hatice Balcı Yangın, Sevi Hınçal
- 2 Çocuk Acil Servisimize Zehirlenme ile Başvuran Özkıym Olgularının Değerlendirilmesi 7
Cem Arat, Yelda Türkmenoğlu, Berna G. Akşahin, Bilal Yılmaz, Ümit Sartaş, Berna Hamilçikan, Şehnaz Barış, Servet Erdal Adal
- 3 Diplejik Serebral Palside Yüksek Voltaj Kesikli Galvanik Stimülasyonun Motor Gelişim ve Hamstring Spastisitesi Üzerine Etkisi 13
Kemal Ün, Mehmet Kara, Levent Ediz, Ayla Fil
- 4 Astım Hastalarında Hastalığın Şiddeti ile Tüberkülin Cevabı Arasındaki İlişki 21
Buket Mermit Çilingir, Hülya Günbatır, Bülent Özbay, Bünyamin Sertoğullarından, Mahmut Sünnetçioğlu
- 5 Baş Boyun Karsinomlu Hastalarda Amifostin Uygulanması 29
Nüket Sarıhanlı
- 6 Multidimensional Use of Pedicled Gluteal Artery Perforator Flaps in Perianal and Gluteal Regions 34
Fikret Eren, Sinan Oksuz, Cenk Melikoglu, Ahmet Ziya Balta, Ersin Ulkur
- 7 Özefagus Kanserinde Torakoskopik-Laparoskopik Özofajektomi: Yüksek Volümlü Merkezden İlk 7 Olgu 40
Osman Toktaş, Ümit İtiklerden, Baran Yerlikaya, Çağhan Pekşen, Burhan Göy, M. Çetin Kotan, Alper Can
- 8 Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde Yatan Hastalarda Ölüm Nedenlerinin Değerlendirilmesi (2012-2014) 46
Abdurrahman Avar Özdemir, Yusuf Elgörmüş
- 9 Van Organize Sanayi Bölgesi (OSB)'ndeki İşyerlerinin Halk Sağlığı Açısından Değerlendirilmesi* 51
Abdurrahman Gümüş, Sinemis Çetin Dağlı, Ayşe Yüksel, Tuba Aydın, Umahan Kale, Emine Ulu Botan, Abdullah Sert
- 10 Bir Üniversite Hastanesinde Çalışan Temizlik Personelinin Hijyen Konusundaki Bilgi, Tutum ve Davranışlarının Değerlendirilmesi 57
Tuba Aydın, Sinemis Çetin Dağlı, Abdurrahman Gümüş, Ayşe Yüksel
- 11 Endodontik Tedavisi Yapılmış Dişlerde, Farklı Tip Postların Farklı Simanlar Kullanılarak Yapıştırıldıktan Sonra Kırılma Dirençlerinin İn-Vitro Olarak Karşılaştırılması 63
Hulki Caner Yeğin, Rahmi Eken, Mert Gökay Eroğlu
- 12 İlk 200 Perkütan Nefrolitotomi Olgusunda Başarıyı Etkileyen Faktörler 69
M. Serdar Buğday, Eyüp Veli Küçük
- 13 Megaloblastik Anemi Tanılı 34 Hastanın Laboratuvar Parametreleri Açısından Değerlendirilmesi 77
Erdal Kara, Senar Ebinç, Ömer Ekinci, Cengiz Demir
- 14 İnfertil Kadınlarda Klomifen Sitrat ve rFSH ile Ovülasyon İndüksiyonu Sonrası İntrauterin İnseminasyon Sonuçlarının Karşılaştırılması 81
Muhammet Yıldız, Numan Çim, Erkan Elçi, Recep Yıldızhan
- 15 Belirli Yaş Aralığındaki Kadın Hastalarda Yaş ve Geçirilmiş Gebelik Sayısı ile Çürük İnsidansı Arası İlişkinin İncelenmesi 86
Esin Özlek, Ersen Bilgili

OLGU SUNUMLARI

- 1 Periton Diyaliz Hastasında Nadir Bir Peritonit Etkeni: *Klebsiella Pneumonia* 90
Erdem Çankaya, Mustafa Keleş, Abdullah Uyanık, Erim Gülcan, Canan Birdal, Yusuf Bilen, Bülent Albayrak, Hamidullah Uyanık
- 2 Alfa 1 Antitipsin Eksikliğinde Moleküler Tanımın Önemi: Olgu Sunumu 92
Gülşay Güleç Ceylan, Ayşegül Şentürk, Canan Hasanoğlu
- 3 Anal Protrusion Caused by a Ventriculoperitoneal Shunt 95
Enver Sosuncu, İsmail Gülşen, Nejmi Kıymaz, Kemal Ağengin, Metin Şimşek, Mehmet Melek
- 4 Tekrarlayan Öksürük Nedeni: Tonsil Aktinomiçesi 98
Mahfuz Turan, Utku Demiray, Ferhat Kalkan, Gülay Bulut, Nazım Bozan, Mehmet Hafit Gür, Hanifi Yıldız
- 5 Renal Arter Disseksiyonu: Nadir Travmatik Durum 101
Huriye Akay, Cengiz Yılmaz, Serhat Akay, Nazif Erkan
- 6 Kronik Lenfositik Lösemi'ye Bağlı Yumuşak Damakta Destruktif Lezyon: Olgu Sunumu 104
Nazım Bozan, Sennar Ebinç, Hakan Çankaya, Mehmet Hafit Gür, Ahmet Faruk Kiroğlu, Mahfuz Turan, Cengiz Demir
- 7 Kronik Otitis Mediada Dirençli Patojen: *Stenotrophomonas Maltophilia* 107
Nazım Bozan, Hakan Çankaya, Mehmet Reşat Ceylan, Mehmet Hafit Gür, Mahfuz Turan, İsa Özçalimli, Yasemin Bayram
- 8 Disfajinin Nadir Bir Nedeni: Etmokoanal Polip 110
Saffet Kılıçaslan, Mehmet Hafit Gür, Sinan Uluçol, Nazım Bozan
- 9 Kardiyak Aritmileri Olan İleri Derecede Kifoskolyotik Hastada Spinal Anestezi Uygulamamız 113
Nureddin Yüzkat, Muhammed Bilal Çeğin, Lokman Soyoral, Volkan Baydı, Uğur Göktaş

10	Anensefalik Bir Olguda Yaşama Tutunma Çabası: Nöral Tüp Defektlerine Bir Bakış <i>Nureddin Yüzkat, Enver Sosuncu, Lokman Soyoral, Muhammed Bilal Çeğin, Uğur Gökteş</i>	115
11	Ductus Torasikus Yaralanmasına Bağlı Zor Entübasyon Olgusu: Tiroidektominin Nadir Bir Komplikasyonu <i>Nureddin Yüzkat, Muhammed Bilal Çeğin, Lokman Soyoral</i>	118

DERLEMELER

1	Planlanmamış Ekstübasyonun Önlenmesinde Hemşirenin Anahtar Rollerini <i>Burcu Bayrak Kahraman, Sevilyay Erden</i>	121
2	Kronik Tromboembolik Pulmoner Hipertansiyon <i>Buket Mermüt Çilingir, Hülya Günbatar</i>	125
3	Sağ Atriyum Anatomisi ve Klinik Önemi <i>Necat Koyun, Fatma Nur Gümrükçüoğlu, Hasan Ali Gümrükçüoğlu</i>	132

EDİTÖRE MEKTUP

1	Unexpected Desaturation with Occlusion Due to Biting in a Deformed Endotracheal Tube in an Intensive Care Patient <i>Mustafa Ozgur</i>	142
---	---	-----

Düzeltilme:

Van Tıp Dergisi'nin 19(3): 116-121, 2012 sayısında yayınlanan "**Huzurevinde Kalan 65 Yaş ve Üstündeki Bireylerin, Fiziksel Aktivite, Denge ve Mobilite Fonksiyonları**" isimli makalede Gereç ve Yöntem kısmında "**Berg Denge ölçeğinde toplam skorun 64 olabileceği**" belirtilmiş olup, Başkent Üniversitesi, Adana Araştırma ve Uygulama Merkezi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı'nda görev yapan Uzm. Dr. Pınar DORUK ANALAN'ın dergimizin yayın kuruluna yazdığı eleştiri yazısında "**Berg Denge ölçeğinin en fazla 56 olabileceğini**" belirtmiş ve bu iddiasını "**Şahin F, Büyükavcı R, Sağ S, Doğu B, Kuran B. Berg Denge Ölçeği'nin Türkçe Versiyonunun İnmeli hastalarda Geçerlik ve Güvenilirliği. Türk Fiz Tıp Rehab Derg 2013; 59:170-5**" isimli makaleyi referans olarak ispatlamıştır. Dergimizde yayınlanan makalenin sorumlu yazarı olan Prof. Dr. Ferhan SOYUER'e bu durum bildirilmiş ve yazarın bu ifadeyi makalede sehvken kullandığını ve Uzm. Dr. Pınar DORUK ANALAN'ın bu iddiasında haklı olduğunu kabul etmiştir. Uzm. Dr. Pınar DORUK ANALAN'a dergimize göstermiş olduğu ilgiden dolayı teşekkürlerimizi sunar, akademik hayatında başarılar dileriz.

Gecekondu Bölgesinde Yaşayan Evli Kadınlarda Şişmanlık Sıklığı ve Etki Eden Faktörler

Prevalence and Risk Factors of Obesity among Married Women Living in Squatter Neighborhood

Hatice Balcı Yangın^{1,*} ve Sevi Hınçal²

¹ Akdeniz Üniversitesi Antalya Sağlık Yüksekokulu, Antalya, Türkiye

² Akdeniz Üniversitesi Hastanesi, Diyet Polikliniği, Antalya, Türkiye

ÖZET

Amaç: Bu çalışma; gecekondu bölgesinde yaşayan evli kadınlarda şişmanlık sıklığı ve etki eden faktörlerin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır.

Gereç ve Yöntem: Tanımlayıcı tipte olan bu çalışma, Antalya il merkezinde kırsal alan özelliği taşıyan 33 nolu sağlık ocağı bölgesinde yaşayan 130 evli kadın ile Haziran 2007'de yapılmıştır. Araştırmada örneklem seçimine gidilmeyerek evli kadınların tamamı çalışma kapsamına alınmak istenmiş, ancak araştırmaya katılmayı kabul eden 130 kadınla ile çalışılmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde; SPSS for Windows 13.0 programında yüzdeler, korelasyon, regresyon ve ki-kare testi kullanılmıştır.

Bulgular: Bu çalışmada kadınların yaş ortalamaları 35.95 ± 9.47 'dir. Kadınların % 38.5'i 26-35 yaş grubunda, %58.5'inin gelirinin giderden az olduğu, %82.3'ü ilköğretim mezunu, %22.3'ünde kronik hastalık olduğu ve %15.4'ünün sürekli kullandığı ilacının olduğu, % 48.5'nin günde iki öğün beslendiği saptanmıştır. Kadınların BKİ ortalamaları $28,15 \pm 5,40$ ve %31.5' inin 30 ve üzerinde BKİ sahip olduğu, bel çevresi ortalamalarını ise, $86,78 \pm 12,91$ cm olduğu ve %43.8'inin 88 cm'den büyük şişman bel çevresine sahip olduğu belirlenmiştir. Kadınların yaş, bel çevresi, gebelik, doğum, yaşayan çocuk, evde yaşayan kişi,ve öğün sayısı ile Beden Kitle İndeksi arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki olduğu saptanmıştır ($r=0.449$ $p=0.000$, $r=0.708$ $p=0.000$, $r=0.352$ $p=0.000$, $r=0.349$ $p=0.000$, $r=0.355$ $p=0.000$, $r=0.215$ $p=0.0014$, $r=0.173$ $p=0.049$ sırası ile). Beden kitle indeksi ile kronik hastalığa sahip olma ve sürekli ilaç kullanma arasında anlamlı bir ilişki olduğu bulunmuştur ($X^2=8.131$, $p=0.006$, $X^2=11.547$, $p=0.001$ sırasıyla).

Sonuç: Çalışmada, gecekondu bölgedeki doğurgan çağ kadınlarında şişmanlık önemli bir sorun olarak karşımıza çıkmıştır.

Anahtar Kelimeler: Beden kitle indeksi, bel çevresi, kadın, obezite

ABSTRACT

Objectives: This study was conducted to prevalence and risk factors of obesity among married women living in squatter neighborhood

Material and Methods: This descriptive study was made in June 2007 on 130 married women living around the region of the health center No. 33, featured a slum area. The methods used in the evaluation of data obtained from the study were correlation, regression and chi-square test. All of the married women were asked to participate to our study, but 130 women accepted to take part in the questionnaire. Statistical analyses were undertaken using SPSS version 13. Descriptive analysis, correlation, regression and Chi-square (χ^2) test were used for statistical evaluation.

Results: The mean age of these women in this study is 35.95 ± 9.465 . It was found out that 38.5% of the women in this study were in age group of 26 and 35, income of 58.5% of them was less than their expense, 82.3% of them were primary school graduate, 22.3% had a chronic disease and 15.4% used drug continuously and 48.5% fed two times per day. It was discovered that the mean BMI value of these women was 28.15 ± 5.401 and 31.5% of them had a BMI value 30 and over and the mean waist circumference value was 86.78 ± 12.911 cm and 43.8% of them had an obese waist circumference value higher than 88 cm. It was figured out that there was a positive significant relationship between these women's age, waist circumference value, pregnancy, birth, living children, people living in the house and the number of meals taken ($r=0.449$ $p=0.000$, $r=0.708$ $p=0.000$, $r=0.352$ $p=0.000$, $r=0.349$ $p=0.000$, $r=0.355$ $p=0.000$, $r=0.215$ $p=0.0014$, $r=0.173$ $p=0.049$ respectively). It was found out that there was a significant relationship between body mass index and chronic illness and continues drug use ($X^2=8.131$, $p=0.006$, $X^2=11.547$, $p=0.001$ respectively).

Conclusion: In our study, the obesity has emerged as a major problem in the women in reproductive age group, living in the slum area.

Key Words: Body mass index, obesity, women, waist circumference

Giriş

Obezite dünya genelinde önemli sağlık sorunlarından biridir ve giderek küresel bir epidemi halini almaktadır. Obezite, vücutta depolanan yağ miktarının fazla olması biçiminde tanımlanabilir (1,2). Gelişmiş ülkeler başta olmak üzere tüm Dünya'da obezite prevalansı gittikçe artmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre, dünyada 20 yaş ve üzeri 1.5 milyar erişkinin fazla kilolu, 200 milyon erkeğin ve 300 milyon kadının obez olduğu yani dünyadaki her 10 yetişkinden birinin obez olduğu tahmin edilmektedir. Ayrıca her yıl 2.8 milyon yetişkin aşırı kilo ve obesite sonucu ölmektedir (3).

Obezitenin klinik olarak değerlendirilmesinde basit antropometrik ölçümler, beden kitle indeksi (BKİ) ve bel çevresi gibi, vücut kompozisyonunu ve obeziteyi belirlemede, ucuzluğu ve kolaylığı nedeniyle en çok kullanılan, indirekt yöntemlerdir. BKİ kilogram olarak vücut ağırlığının metrekare olarak boya bölünmesi ile hesaplanır (Beden Kütle İndeksi (BKİ)=Vücut ağırlığı (kg)/ boy (m)²) (1,4). Obezite çalışmalarında Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından kabul edilen, antropometrik ölçüm, vücut ağırlığı ve boy ölçümlerinden elde edilen beden kitle indeksi, kolay ulaşılabilen, cinsiyet ayırımı yapılmadan, tüm bireylere uygulanabilen, en yaygın ve geçerli standart bir boy-ağırlık indeksidir. Dünya Sağlık Örgütü'nün kabul ettiği, BKİ değerlerine göre, erişkinlerde beden kitle indeksi (BKİ)'nin 25'in üzerinde olduğu kişiler aşırı kilolu, 30'un üzerinde olanlar obez olarak tanımlanmaktadır. Sağlık riskleri açısından aşırı kilo ve obezite nin doğru olarak sınıflandırılması için abdominal yağ dağılımı da önemlidir. Bu nedenle son zamanlarda bel çevresi ölçümleri yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştır. Erkeklerde 102, kadınlarda 88 cm'nin üzerindeki bel çevresi ölçümleri tip 2 diyabet, hipertansiyon, dislipidemi ve koroner arter hastalığı için yüksek risk oluşturmaktadır (1,3,5,6). Bel çevresi karın bölgesinde biriken, visseral ve derialtı yağını, karın kaslarının tonusunu, en iyi şekilde yansıtmaktadır. Vücuttaki toplam yağ miktarı önemli olmakla beraber, yağın nerede biriktiğini bilmek daha önemlidir. Karın çevresinde yağ birikimi, kalça ve vücudun diğer bölgelerinde yağ birikiminden, daha sık görülmekte ve daha fazla sağlık risklerine neden olmaktadır (4,7). Karın çevresinde yağ birikimi, obezite, kardiovasküler hastalıklar için, sigaradan sonra ikinci. sırada, önemli risk faktörünü oluşturmaktadır (4).

Ülkemizde yetişkinlerde obezite prevalansını geniş çapta araştıran dört büyük çalışma bulunmaktadır.

Türk Kardiyoloji Derneği tarafından yapılan ve 3681 kişiyi kapsayan TEKHARF çalışmasında BKİ 30 kg/m² obezite olarak tanımlanmış ve 30 yaşını aşkın Türk erkeklerinin dörtte birinde (%25.3), kadınların da yarıya yakınında (%44.2) obezite tespit edilmiştir. On iki yıl önceki taramaya göre, obez kişi sayısı yaklaşık %90 oranında artmıştır. Buna göre 3.2 milyon erkek ve 5.5 milyon kadında obezite bulunduğu tahmin edilmektedir (8). 1999-2000 yılları arasında 23.888 erişkin üzerinde yapılan Türkiye Obezite ve Hipertansiyon (TOHTA) çalışmasında; 20 yaş üzeri kadınlarda obezite görülme sıklığı %35.4 olarak saptanmış ve erkeklere göre obezite riskinin 1.8 kat daha fazla olduğu belirtilmiştir (9). Türkiye'de diyabet, obezite ve hipertansiyon epidemiyolojisi (TURDEP) çalışması 20 yaş üzeri 24.788 birey üzerinde yapılmıştır. Bu çalışmaya göre, obezite prevalansı (BKİ 30 kg/m²) kadınlarda %29.9, erkeklerde %12.9 olarak belirlenmiştir. Aynı çalışmada santral obezite (açısından değerlendirme yapıldığında obezite prevalansı %34.3 (kadınlarda %48.4 ve erkeklerde %16.9) olarak saptanmıştır. Ayrıca bu çalışma ile; yaş, cinsiyet, yerleşim yeri, meslek, eğitim düzeyi ve sosyo ekonomik düzeyin obeziteyi etkilediği bulunmuştur (10).

Ülkemizde 5 yılda bir tekrarlanan 15-49 yaş grubu kadınların çalışma kapsamına alındığı Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması (TNSA) sonuçları incelendiğinde de obezitenin kadın nüfusta giderek arttığı görülmektedir. Bu araştırma sonuçlarına göre, beş kadının üçü fazla kilolu grubundadır ve BKİ'si 25.0'ın üzerindedir. Obezite kadınlar arasında bir sorundur; kadınların %24'ünün BKİ değeri en az 30'dur. Ayrıca şişmanlık kentlerde köylerden daha yüksek ve sosyokültürel düzeyi düşük olan kadınlarda daha yüksek oranda olduğu saptanmıştır (11). Bu çalışma; gecekondu bölgesinde yaşayan evli kadınlarda şişmanlık sıklığı ve etki eden faktörlerin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır.

Gereç ve Yöntem

Tanımlayıcı tipte bir araştırma olan bu çalışma, Antalya il Sağlık müdürlüğüne bağlı kırsal alan özelliği taşıyan 33 nolu sağlık ocağı bölgesinde yaşayan çalışmaya katılmayı kabul eden 130 evli kadın ile Haziran 2007'de yapılmıştır. Bu çalışmada örneklem seçimine gidilmeyerek evli kadınların tamamı çalışma kapsamına alınmak istenmiş, ancak araştırmaya katılmayı kabul eden 130 kadınla ile çalışılmıştır. Araştırma örneklemindeki kadınlar, araştırmacılarından biri tarafından evlerinde ziyaret edilerek, yüz yüze görüşme yolu ile anket doldurulmuş ve ölçüm yapılmıştır. Araştırmaya alınan kadınlara sosyo-demografik

Tablo 1. Kadınların Bazı Tanıtıcı Özellikler

Yaş	Sayı	%
15-25 yaş	15	11.5
26-35y	50	38.5
36-45y	43	33.1
46 yaş ve üzeri	22	16.9
Eğitim durumu		
okul yazar değil	15	11.5
ilköğretim	107	82.3
Lise	8	6.2
Eş eğitim durumu		
Okul yazar değil	5	3.8
İlköğretim	116	89.2
Lise	9	6.9
Sosyal güvence durumu		
Yok	21	16.2
Var	109	83.8
Gebelik sayısı		
0	3	2.3
1-3	89	68.5
4 ve üzeri	38	29.2
Doğum sayısı		
0	3	2.3
1-3	102	78.5
4 ve üzeri	25	19.2
Yaşayan çocuk sayısı		
0	4	3.1
1-3	107	82.3
4 ve üzeri	19	14.6
Ailede yaşayan toplam kişi sayısı		
4 kişi ve altı	86	66.4
5 kişi ve üstü	44	33.8
Gelir durumu		
Gelir-gider dengeli	42	32,3
Gelir-giderden az	76	58.5
Gider-gelirden az	12	9.2
Ev durumu		
Kendisi	95	73.1
Kira	35	26.9
Aile tipi		
Çekirdek	118	90.8
Geniş	12	9.2
Kronik hastalık durumu		
Evet	29	22.3
Hayır	101	77.7
Sürekli kullandığı İlaç		
Evet	20	15.4
Hayır	110	84.6

özelliklerini içeren anket uygulanmıştır. Anket formu doldurulmadan önce kadınlara araştırmanın amacı hakkında bilgilendirme yapılarak, araştırmaya katılmada gönüllülük esası dikkate alınmıştır. Anket sonrasında ise kadınların gereksinimleri doğrultusunda bilgiler verilmiştir.

Anket sonrasında kadınlar, banyo tipi kalibre edilmiş bir elektronik terazi ile üzerlerinde hafif bir ev giysisi varken kiloları, boyları ise duvar kullanılarak ayakbassız dik dururken başa temas eden zemine paralel ince çubuk ile ölçülmüştür. BKİ değerlerine göre tüm kadınlar <18,5 zayıf, 18,5-24,9 normal, 25 - 29,9 kilolu ve >30 şişman olarak sınıflandırıldı. Bel çevresi, en alt kosta ile prosesus spina ilica anterior superior arasındaki en küçük bel çevresi, göbek üzerinden yere paralel transfers mezru ile ölçülerek kaydedildi. Bel çevresine göre sınıflandırmada; 80 cm den küçük olanlar normal, 80-88 cm obezite eğilimli riskli grup ve 88 cm den büyükler şişman olarak kabul edildi (4,6). Bağımsız değişken olarak yaş, eğitim durumu, evdeki kişi sayısı sosyoekonomik durum, aylık gelir, gebelik sayısı, doğum sayısı, çocuk sayısı, kronik hastalık, sürekli ilaç kullanma durumu, günlük öğün sayısı ve öğün atlama değerlendirilmiştir.

Verilerin Analizi: Verilerin değerlendirilmesinde SPSS for Windows 13.0 programı kullanılmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde yüzdellik, korelasyon, regresyon ve ki-kare testi kullanılmıştır. Beden Kitle İndeksi ile yaş, bel çevresi, gebelik, doğum, yaşayan çocuk, evde yaşayan kişi ve öğün sayısı arasındaki ilişki korelasyon analizi ile, ilişkinin boyutu ise regresyon analizi ile yapılmıştır. İstatistiksel olarak anlamlılık, $p < 0.01$ ve $p < 0.05$ olması halinde kabul edilmiştir.

Bulgular

Araştırmaya katılan kadınların yaş ortalamaları 35.95 ± 9.467 'dir. Kadınların %11.5'i 25 yaş ve altında, %38.5'i 26-35 yaş grubunda, %33.1'i 36-45 yaş grubunda ve %16.9'u 46 yaş ve üzerinde olduğu belirlenmiştir. Araştırmaya katılan kadınların %11.5'i okur yazar değil, 82.3'ü ilköğretim, %6.2'si lise mezunu olduğu saptanmıştır. Araştırmaya katılan kadınların eşlerinin eğitim durumuna bakıldığında % 3.8'i okur yazar değil, % 89.2'i ilköğretim ve %6.9'u lise mezunu olduğu saptanmıştır. Kadınların %83.8'inin sosyal güvencesinin olduğu, %2.3'ünün gebelik deneyimi yaşamadığı, %58.5'inin gelirinin giderden az olduğu, %73.1'inin kendi evinde oturduğu, %90.8'inin çekirdek aile yapısına sahip olduğu, %22.3'ünde kronik hastalık olduğu ve %15.4'ünün sürekli kullandığı bir ilacının olduğu saptanmıştır (Tablo 1).

Araştırmaya katılan kadınların %48.5'si günde iki öğün, %46.9'u üç öğün ve %4.6'sı dört ve üzeri

öğün yemek yemekte ve %73.7'si ise öğlen öğününü atlamaktadır (Tablo 2).

Araştırmaya katılan kadınların beden kitle indeksine bakıldığında %31.5'inin 30 ve üzerinde şişman, %38.5'inin 25-29.9 arasında kilolu, %26.9'unun 18.5- 24.9 arasında normal ve %3.1'inin 18.5'in altında zayıf olduğu belirlenmiştir. BKİ ortalamaları 28.15 ± 5.40 'dır (Tablo 3).

Araştırmaya katılan kadınların bel çevresi değerlerine bakıldığında %36.2'sinin 80 cm'den küçük normal, %30.0'ünün 80-87 cm arasında riskli, %43.8'inin 88 cm'den büyük şişman bel çevresine sahip olduğu belirlenmiştir. Bel çevresi ortalaması 86.78 ± 12.91 cm'dir (Tablo 4).

Kadınların yaş, bel çevresi, gebelik sayısı, doğum sayısı, yaşayan çocuk sayısı, evde yaşayan kişi sayısı ve öğün sayısı ile Beden Kitle İndeksi arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki olduğu saptanmıştır ($r=0.449$ $p=0.000$, $r=0.708$ $p=0.000$, $r=0.352$ $p=0.000$, $r=0.349$ $p=0.000$, $r=0.355$ $p=0.000$, $r=0.215$ $p=0.0014$, $r=0.173$, $p=0.049$ sırası ile). (Tablo 5). Multivariate stepwise analizi sonucu bel çevresi ve yaş arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur.

Tablo 2. Kadınların Günlük Öğün Tüketim Durumlarının Dağılımı

Öğün sayısı (n=130)	Sayı	%
2	63	48.5
3	61	46.9
4 ve üzeri	6	4.6
Öğün Atlama Durumu (n=130)		
Evet	61	46.9
Hayır	69	53.1
Atlanılan Öğün (n=61)		
Sabah	11	18.1
Öğlen	45	73.7
Akşam	5	8.2

Tablo 3. Kadınların Beden Kitle İndeksi

BKİ	Sayı	%
< 18.5 zayıf	4	3.1
18.5-24.9 normal	35	26.9
25-29.9 kilolu	50	38.5
≥ 30 şişman	41	31.5
Toplam	130	100.0

Tablo 4. Kadınların bel çevresi değerlerine göre sınıflandırılması

Bel Çevresi	Sayı	%
< 80 cm normal bel çevresi	34	2.2
80-87 cm artmış risk bel çevresi	39	30.0
>88 cm yüksek risk bel çevresi	57	43.8
Toplam	130	100.0

Tablo 5. Beden Kitle İndeksi ile yaş, bel çevresi, gebelik, doğum, yaşayan çocuk, evde yaşayan kişi ve öğün sayısı arasındaki ilişki (n=130)

Değişkenler	BKİ
Yaş	R=0.490 P=0.000
Bel çevresi	R= 0.708 P=0.000
Gebelik sayısı	R=0.352 P=0.000
Doğum sayısı	R=0.349 P=0.000
Yaşayan çocuk sayısı	R=0.355 P=0.000
Evde yaşayan toplam kişi sayısı	R= 0.215 P= 0.014
Öğün sayısı	R=0.173 P=0.049

* $p < 0.05$ 'de anlamlı

** $p < 0.01$ de anlamlı

Tablo 6. Beden Kitle İndeksi ile kronik hastalığı sahip ve sürekli ilaç kullanma arasındaki ilişki

Kronik hastalık	BKİ		Toplam		X ²	p
	<30 (şişman değil)	≥ 30 (şişman)	Sayı	%		
	Sayı	%	Sayı	%	8.31	0.006
Evet	14	50	14	50	28	100.0
Hayır	79	77.5	23	22.5	102	100.0
Sürekli ilaç kullanma					11.547	0.001
Evet	8	40.0	12	60.0	20	100.0
Hayır	85	77.3	25	22.7	110	100.0

Araştırmaya katılan kadınların beden kitle indeksi ile kronik hastalığa sahip olma ve sürekli ilaç kullanma arasında anlamlı bir ilişki olduğu bulunmuştur ($X^2 = 8.131$, $P = 0.006$, $X^2 = 11.547$, $P = 0.001$ sırasıyla). Araştırmaya katılan kadınların kronik hastalığa sahip olanların % 50'sinin ve sürekli ilaç kullananların %60'ının şişman olduğu belirlenmiştir (Tablo 6).

Tartışma

Çalışmada kadınlarda şişmanlık prevalansı %31.5 ve kilolu olma prevalansı ise %38.5 olarak bulunmuştur (Tablo 4). Okyay ve Uçku (12)'nin çalışmasında kadınların %26.4'ü hafif şişman ve %24.4'ü şişman olarak bulunmuştur. "Türkiye'de Diyabet, Obezite ve Hipertansiyon Epidemiyolojisi (TURDEP)" araştırmasında ise; BKİ referans alındığında obezite sıklığı kadınlarda %30, erkeklerde %13, ülke genelinde ise %22.3'dür. Görüldüğü gibi yapılan araştırmalarda ülkemizdeki her dört ya da beş kadından biri şişman olarak değerlendirilmektedir (10). Bu sonuçlarla çalışma bulgularımız paralellik göstermektedir.

Çalışmada kadınların BKİ ortalaması 28.15 ± 5.40 'dır. BKİ ortalaması TNSA 2008'de (11) 26.7, kg/m^2 . Okyay ve Uçku (12)'nin çalışmasında $26.0 \text{ kg}/\text{m}^2$ ve Özkahraman ve ark. (13)'nin çalışmasında da $27.7 \text{ kg}/\text{m}^2$ olarak bulunmuştur. Çalışmamızda BKİ ortalaması daha önce yapılan çalışmalardaki BKİ ortalamalarından daha yüksek olarak bulunmuştur.

Çalışmada kadınların yaş, bel çevresi, evde yaşayan kişi ve öğün sayısı ile BKİ arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki olduğu saptanmıştır ($r=0.490$ $p=0.000$, $r=0.708$ $p=0.000$, $r=0.215$ $p=0.0014$, $r=0.173$, $p=0.049$ sırası ile). Çalışmaya kadınların yaşları ile BKİ arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki olduğu saptanmıştır ($r=0.449$ $p=0.000$). Yani kadınların yaşları arttıkça BKİ'leri de artmaktadır. Yaş ilerledikçe metabolizma hızı azaldığı için kilo vermek zorlaşmaktadır. Çalışmaya katılan kadınların yaşla beraber şişmanladıkları diğer çalışmalarda da belirlenmiştir (11,12,14). Çalışma bulgularımıza göre, kadınlarda obezite sınırını aşmış bir vücut tipi ileri yaşlarda yaygın bir sağlık riski oluşturacak kanıtlar verdiği söylenebilir.

Çalışmada kadınların gebelik, doğum ve yaşayan çocuk sayısı ile BKİ arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki olduğu saptanmıştır ($r=0.352$ $p=0.000$, $r=0.349$ $p=0.000$, $r=0.355$ $p=0.000$ sırası ile). Çalışmada kadınların gebelik, doğum ve

yaşayan çocuk sayısı arttıkça BKİ'leri de artmaktadır. Gebelikte kadınların "iki can taşıyor" gerekçesi ile fazla besin tüketmesi, sonucu alınan kilolar ileri ki dönemde şişmanlığa neden olmaktadır. Yapılan çalışmalarda gebelik ve doğum sayısı ile BKİ arasında anlamlı bir ilişki olduğu saptanmıştır. Bu çalışmalarda; BKİ ile gebelik, doğum ve çocuk temel değişkenlerin öyküde bulunmasının anlamlı olduğu saptanmıştır (12,15) Arslan&Ceviz (14)'in ve Nazlıcan (16)'ın çalışmalarında, gebelik sayısı ile BKİ arasında ilişki belirlenmiştir. Wen ve ark. (17)'nin çalışmasında da yaş ve gebelik sayısı ile obezite arasında bir ilişki olduğu saptanmıştır. Bu çalışmada da benzer sonuçlar elde edilmiştir.

Çalışmada evde yaşayan kişi ile BKİ arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki olduğu saptanmıştır ($r=0.215$ $p=0.0014$). Evde yaşayan kişi sayısı arttıkça BKİ'de artmaktadır. Ayrıca çalışmada kadınların %58.5'inin gelirinin giderden az ve %48,5'inin günde iki öğün ile beslendiği saptanmıştır. TURDEP çalışmasının sonuçlarına göre; bireyin gelir durumunun obezite riskini belirleyen önemli faktörlerden biri olduğu saptanmıştır. Ailenin gelir düzeyi ile obezite görülme sıklığı arasında ters bir ilişki olduğu ve sosyo ekonomik düzeyi çok düşük bölgelerde %22.6 iken, sosyo-ekonomik düzeyi yüksek bölgelerde %17.9 olarak tespit edilmiştir (10). Bu çalışmada kadınların yetersiz ve dengesiz beslendiğinden kaynaklandığı ileri sürülebilir.

Çalışmada kadınların kronik hastalığa sahip olanların %50'sinin ve sürekli ilaç kullananların %60'ının şişman olduğu belirlenmiştir. Çalışmalar obezitenin hipertansiyon, tip 2 diabetes mellitus, dislipidemi, kardiyovasküler sistem hastalıkları ve belirli tipteki (kolon, meme, safra kesesi, endometrium kanserlere) yakalanma risklerini artırdığını göstermiştir. Ayrıca, obezite bireyin benlik imajını olumsuz etkilediği için ağır psikolojik strese yol açabilmektedir (2,7). Çalışma bulgularımızla paralellik göstermektedir.

Sonuç olarak, Antalya'da bir gecekondu bölgedeki doğurgan çağ kadınlarında şişmanlık önemli bir sorundur. Bu sağlık sorunu sağlığı geliştirici ve koruyucu sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi ile mümkün olabilir. Kırsal alanda yaşayan kadınlar sağlıklı beslenme ve yaşam tarzı değiştirilerek kadınların obez hale gelmesi engellenebilir. Her iki kadından biri toplu ya da şişman ve her dört kadından biri şişmandır. Şişmanlık için saptanan en önemli risk faktörlerinin artan yaş ile dört ve üzerinde doğum yapma olduğu bulunmuştur.

Kaynaklar

1. Taşan E. Obesitenin tanımı, değerlendirme yöntemleri ve epidemiyolojisi. Türkiye Klinikleri Dahili Tıp Bilimleri Endokrinoloji dergisi 2005; 1(37): 1-4.
2. Bahçeci M, Tuzcu A, Arıkan Ş, Gökalp D. Obezite Rehberi. Hipertansiyon, Obezite ve Lipid Metabolizması Hekim için Tanı ve Tedavi Rehberi. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği (TEMED). Ankara Tuna Matbaacılık San ve Tic. A.Ş. 2009; 50-83.
3. The World Health Organisation. Obesity and overweight. WHO Media centre Updated March Ulaşılabileceği adres: <http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs311/en/2011> (Erişim tarihi 12.03.2012)
4. Ergün A, Erten SF. Öğrencilerde vücut kitle indeksi ve bel çevresi değerlerinin incelenmesi. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası 2004; 57(2): 57-61.
5. World Health Organisation (WHO). Obesity: Preventing and managing the global epidemic. Report of a WHO consultation on obesity. Geneva, 3-5 June 1997. (Geneva: World Health Organisation, 1998 WHO/NUT/NCD/98:1.2.
6. Clinical Guidelines on the Identification, evaluation, and treatment of overweight and obesity in adults. The evidence Report. National Institute of Health. NIH PUBLICATION (NO. 98-4083):1998: 60-61.
7. Eker E, Melih Ş. Birinci basamakta obeziteye yaklaşım. STED 2002; 11: 246-249.
8. Onat A, Sansoy V. Türk Erişkinlerinde Obezite, Abdominal Obezite, Belirleyicileri ve Sonuçları (Ed; Altan Onat) TEKHARF çalışması 2009; 106-117.
9. Hatemi H, Turan N, Arık N, Yumuk V. Türkiye'de obezite ve hipertansiyon taraması sonuçları (TOHTA), Endokrinolojide Yönelişler Dergisi 2002; 11(Ek-1): 1-16.
10. Satman I, Yılmaz T, Şengül A, Salman S, Salman F, Uygur S, et al. Population-based study of diabetes and risk characteristics in Turkey: results of the Turkish diabetes epidemiology study (TURTEP). Diabetes Care 2002; 25(9): 1551-1556.
11. Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü (2009) Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması, 2008. Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü, Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü, Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı ve TÜBİTAK, Ankara, Türkiye. Ulaşılabileceği adres: http://www.hips.hacettepe.edu.tr/tnsa2008/data/TNSA-2008_ana_Rapor-tr.pdf
12. Okyay P, Uçku R. İzmir'de kentsel bir bölgedeki doğurgan çağdaki kadınlarda şişmanlık prevalansı ve risk faktörleri. ADÜ Tıp Fakültesi Dergisi 2002; 3(3): 5-12.
13. Özkahraman Ş, Kışioğlu AN, Öztürk M. Bir sağlık ocağı bölgesindeki 15-49 yaş evli kadınlarda obezite prevalansı ve yapılan eğitimin obezite ile ilgili bilgi, tutum, davranış ve prevalansa etkisi. 8. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi Kongre Kitabı 2, 2002; 738-740.
14. Arslan C, Ceviz D. Ev Hanımı ve Çalışan Kadınların Obezite Prevalansı ve Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışlarının Değerlendirilmesi. F.Ü. Sağ. Bil. Derg 2007; 21(5): 211-220.
15. İrge E, Timur SS, Zincir H, Oltuluoğlu H, Dursun S. Gebelikte beslenmenin değerlendirilmesi. STED 2005; 14(7): 157-160.
16. Nazlıcan E. Adana İli Solaklı ve Karataş Merkez Sağlık Ocağı Bölgesinde Yaşayan 20-64 Yaş Arası Kadınlarda Obezite ve İlişkili Risk Faktörlerinin İncelenmesi. Uzmanlık Tezi, Adana; Adana Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, 2008.
17. Wen W, Gao YT, Shu XO, Yang G, Li HL, Jin F, et al. Sociodemographic, behavioral, and reproductive factors associated with weight gain in Chinese women. Int J Obes Relat Metab Disord 2003; 27(8): 933-940.

Çocuk Acil Servisimize Zehirlenme ile Başvuran Özkıyım Olgularının Değerlendirilmesi

Assessment of Suicidal Poisoning In Our Pediatric Emergency Department

Cem Arat*, Yelda Türkmenoğlu, Berna G. Akşahin, Bilal Yılmaz, Ümit Sarıtaş, Berna Hamilçıkan, Şehnaz Barış, Servet Erdal Adal

İstanbul Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği, İstanbul

ÖZET

Amaç: Ciddi emosyonel ve iletişimsel bir problemin belirtisi olan özkıyım davranışının temelinde kendine zarar verme amacı bulunmaktadır. Bu girişimlerin yaklaşık %95'inin zehirlenmeler şeklinde olduğu bildirilmektedir. Çalışmamızın amacı çocukluk dönemindeki zehirlenmelerin bir nedeni olan özkıyım olgularının değerlendirilmesidir.

Gereç ve Yöntem: 1-1-2010 ile 31-12-2010 tarihleri arasında özkıyım nedeni zehirlenme ile Çocuk Acil servisimize başvuran 90 olgu retrospektif olarak değerlendirilmiştir.

Bulgular: Toplam 470 zehirlenme olgusunun 90'ı (%19.1) özkıyım girişimi nedeniyle başvurmuştu. Yaşları 10- 15 arasında olan toplam 90 olgunun yaş ortalaması 14.09 ± 1.18 yıl olup bunların 78'i kız (%86.7) idi. En sık başvurunun ekim (n:14; %15.5) ayında olduğu görüldü. En sık kullanılan ilaç grupları sırasıyla analjezik - antiinflamatuar ilaçlar (n:35; %39.3) ve merkezi sinir sistemi (MSS) ilaçları (n:14; %15.5) idi. Hastaneye başvuranlar arasında %78.8 olguda belirti yokken, %12.2' sinde merkezi sinir sistemi belirtileri, %5.5' inde gastrointestinal sisteme ait belirtiler, %3.3 olguda ise kardiovasküler sisteme ait belirti gözlemlendi. Özkıyım girişimlerinin en sık nedeni olarak %32.2 olguda arkadaş ilişkilerinin bozulması gözlemlendi. Olguların %11.1'i yoğun bakımda, geri kalanı kliniğimizde yatırılarak takip edildi.

Sonuç: Özkıyım çocukluk çağında da önemli bir toplumsal sorun olup, önlenmesi için okul ve aile destekli çalışmalar yapılmalıdır. Anahtar Kelimeler: Çocuk, genç, özkıyım, zehirlenme

Anahtar Kelimeler: Çocuk, genç, özkıyım, zehirlenme

ABSTRACT

Objectives: Suicidal behavior is based on the aim of selfharm which is result of heavy emotional and communicational problems. Almost 95% of these attempts are in the form of poisoning. The purpose of our study is to evaluate childhood poisoning committed with suicidal aim.

Materials and Methods: The records of 90 patients admitted to our pediatric emergency department with suicidal drug intoxication between 1-1-2010 and 31-12-2010 were evaluated retrospectively.

Results: Total of 470 childhood patients were evaluated and 90 (%19.1) of them were admitted for suicidal attempt. All 90 patients were between 10 and 15 years old and medium age was 14.09 ± 1.18 and 78; 86.7% were girls. Most of the patients were admitted in October (n:14; 15.5%). The most used drugs were analgesics-antipyretics (n:35; 39.3%) and drugs affecting central nervous system (n:14; 15.5%). At the admission 78.8% of the patients didn't have any symptoms, 12.2% had central nervous system symptoms, 5.5% had gastrointestinal system symptoms and 3.3% had gastrointestinal system symptoms. The most frequent cause was friendship relation problems 32.2%. Most of patients were treated in our clinic. Only 11.1% of the patients were admitted to intensive care.

Conclusions: Suicide in childhood is an important social problem; more preventive studies in family and school are needed.

Key Words: Child, adolescent, suicide, poisoning

Giriş

Ciddi emosyonel ve iletişimsel bir problemin belirtisi olan özkıyım davranışının temelinde kendine zarar verme amacı bulunmaktadır (1).

Özkıyım düşüncesi, girişimi ve tamamlanmış özkıyım olarak farklı aşamalarda görülebilir. Dünyada erişkinlerde yaklaşık 16/100.000 mortalite oranı ile önemli bir halk sağlığı sorunudur (2). Özkıyım çocukluk çağı ve erken

Şekil 1. Özkıyım olgularının yaşa ve cinse göre dağılımı

adolesan döneminde nadir olarak görülmesine rağmen sıklığı yaşla giderek artan bir durum olarak karşımıza çıkmaktadır. Ülkeler arasında farklılıklar olsa da gençler arasında en sık ölüm nedenlerinden biridir (3-5). Son yıllarda ülkemizde de özkıyım girişiminde bulunan gençlerin sayısı giderek artmaktadır. Ülkemizde 15 yaş altında özkıyım girişimi oranı erkeklerde yüzde 0.28, kızlarda ise 0.39, 15-24 yaş arasında ise erkeklerde yüzde 4.58, kızlarda ise 5.22 olarak bildirilmiştir (3). Kızlarda erkeklere göre özkıyım girişimi daha fazla olmasına karşın erkeklerde tamamlanmış özkıyım daha fazla görülmektedir (4-6). Özkıyım asılma, delici-kesici alet dışında en sık zehirlenme sonucu ortaya çıkar (5-8). Ülkemizde özkıyım olgularının %94.3-%94.8'inin ilaçlarla, geri kalanların ise ilaç içme ile birlikte kesici-delici alet kullanımı ile gerçekleştirildiği bildirilmiştir (6,8). Çalışmamızda zehirlenme ile başvuran özkıyım olguları değerlendirilmeye çalışılmıştır.

Gereç ve Yöntemler

Çalışmada 1 Ocak 2010 ile 31 Aralık 2010 tarihleri arasında İstanbul Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Acil Servisine zehirlenme nedeni olarak özkıyım girişimi saptanan olguların kayıtları retrospektif olarak değerlendirildi. Olguların kayıtlarından yaş, cinsiyet, hastaneye başvuru zamanı ve geçen süre, özkıyım girişiminin olduğu ay, nedeni, ilaç cinsi, başvuru anındaki belirti ve bulgular, tedavi,

hastaneye yatış ve yoğun bakım ihtiyacı değerlendirildi.

Çalışmada elde edilen verilerin değerlendirilmesinde istatistiksel analiz için SPSS (Statistical Package for Social Sciences) paket programı 15.0 versiyonu kullanıldı. Tanımlayıcı istatistiksel metotların (ortalama, standart sapma, minimum, maksimum gibi) yanı sıra grupların karşılaştırıldığı analizlerde kategorik değişkenler için Ki-kare test ile Fisher exact test, ortalamalar için Mann Whitney U test kullanıldı. Sonuçlar %95 güven aralığında, anlamlılık $p < 0.05$ düzeyinde kabul edilerek değerlendirildi (* $p < 0.05$, ** $p < 0.01$, *** $p < 0.001$).

Bulgular

01-01-2010 ile 31-12-2010 tarihleri arasında Çocuk Acil Servisimize yaşları 0-16 yaş aralığında toplam 129.592 başvurudan zehirlenme ile başvuran 470 olgu (%0.36) bulunmaktaydı. Zehirlenme olgularının 90'ı (%19.14) özkıyım girişimi nedeniyle başvurmuştu. Özkıyım olgularının yaş ortalaması 14.09 ± 1.18 (ortalama: 14.50; 10- 15 yaş) idi. En küçük özkıyım girişimi görülme yaşı kızlarda 10, erkeklerde 12 yaş, her iki cinsten en sık gözlenen yaş ise 15 idi (Şekil 1). Özkıyım olgularının %86.7'si (n:78) kız ve %13.3'ü (n:12) erkek idi; 23 (%25.5) olgu 10-13 yaş aralığında (13 yaş dahil) idi. Özkıyım olgularında diğer nedenlerle zehirlenen olgulara göre kız cinsiyet oranı istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek saptandı.

Mevsimsel dağılımda ise diğer nedenlerle zehirlenmelere göre anlamlı bir fark görülmedi (Tablo 1). En sık kış (n:26; %28.9) ve en az yaz mevsiminde (n:14; %15.6) özkıyım nedeni zehirlenme olgusu görüldü. Olguların cinslerine göre aylara dağılımı Şekil 2’de gösterilmiştir. Olguların özkıyım girişiminde buldukları ay değerlendirildiğinde eylül ayında hiç olgu bulunamadı, buna karşın en sık başvurunun ise ekim ayında olduğu gözlemlendi (Şekil 2).

Başvuru süreleri değerlendirildiğinde en sık ilk iki saatte (n:48; %53.3) başvuru olmuştur. Olguların geri kalanları 2-6 saat içinde (n :30; %33.3), 6-24 saat içinde (n:11; %12.2) ve 24 saat sonra (n:1; %1.1) başvurmuştu. Özkıyım olgularının ortalama başvuru süresi 220.11 ± 258.21 (median: 120) dak. ve diğer nedenlerle zehirlenenlerde ortalama başvuru süresi 158.91 ± 215.01 (median: 60) dak. olup özkıyım olgularının başvuru süresi

istatistiksel olarak anlamlı derecede daha uzun bulundu (p:0.001).

Olguların biri fare zehiri ile diğerleri ise ilaç ile özkıyım girişiminde bulunmuştu, 3 olguda beraberinde alkol kullanıldığı bilgisi alındı. En sık kullanılan ilaç grupları analjezik ve antiinflamatuvar ilaçlar (n:35; %39.3), merkezi sinir sistemi MSS ilaçları (n:14; %15.5), antibiyotikler (n:11; %12.3) ve diğer ilaçlar (vitamin, gastrointestinal sistem ilaçları, kardiyovasküler ve solunum ilaçları..) idi, iki olguda kullanılan ilaç bilinmiyordu. En sık kullanılan ilaçlar ise parasetamol (n: 26; %29.2) ve amitriptilin (n:8; %8.9) idi. Olguların üçte biri (n:33; %36.6) birden fazla çeşit ilaç kullanmışlardı.

Başvuru anında olguların çoğunda (n:71; %78.8) olguda belirti yoktu, gözlenen belirti ve bulgular ise merkezi sinir sistemi (MSS), kardiyovasküler sistem ve gastrointestinal sistem ile ilgili idi. MSS

Tablo 1. Kaza ile ve özkıyım nedeni zehirlenmelerde cinsiyet ve mevsim

	Kaza ile zehirlenmeler		Özkıyım nedeni zehirlenmeler		p
	n	%	n	%	
cinsiyet					
erkek	202	53.2	12	13.3	0.0001***
kız	178	46.8	78	86.7	
mevsim					
kış	138	36.3	26	28.9	0.087
ilkbahar	71	18.7	27	30.0	
yaz	78	20.5	14	15.6	
sonbahar	93	24.5	23	25.6	

Şekil 2. Özkıyım olgularının cinsiyet ve aylara göre dağılımı.

ile ilgili olarak bilinç bulanıklığı veya uykuya eğilim (n:6; %6.6), başağrısı (n:2; %2.2), başdönmesi ve bulantı (n:3; %3.3) gözlenirken, gastrointestinal sistemle ilgili olarak bulantı ve kusma (n:3; % 3.3) ve karın ağrısı (n:2; %2.2), kardiovasküler sistemle ilgili olarak taşikardi (n:3; %3.3) gözlemlendi. Olgulardan özkıyım nedeni olarak arkadaş ilişkileri (n:29; %32.2), ailesel nedenler (n:15; %16.6), okul sorunları (n:4; %4.4), aile içi şiddet (n:1; %1.1), cinsel istismara maruz kalma (n:1; %1.1) gibi nedenler öğrenildi. Diğer olgulardan özkıyım girişimi nedeni hakkında bilgi edinilemedi (Tablo 2). Olguların bir kısmında (n:4; 4.4) daha önce benzer bir girişim öyküsü vardı.

Olguların hepsi yatırılarak tedavi edildi, zehirlenme merkezi ile görüşülerek uygun tedaviler verildi ve adli rapor tutuldu, olguların hepsi psikiyatrik değerlendirmeye gönderildi.

Toksik dozun üzerinde parasetamol alan 4 hastaya n-asetilsistein tedavisi verildi. Bilinç bulanıklığı olan ve kardiyovasküler yan etkiler gözlenen olgular (n:10; %11.1) yoğun bakıma gönderildi. Olguların hiçbirisi kaybedilmedi.

Tablo 2. Zehirlenme ile başvuran özkıyım olgularında nedenler

Özkıyım nedenleri	n	%
Arkadaş ilişkileri	29	32.2
Ailesel nedenler	15	16.6
Okul sorunları	4	4.4
Aile içi şiddet	1	1.1
Cinsel istismar	1	1.1
Bilinmeyen	40	44.4

Tartışma

Gençlik döneminde kazalar ve özkıyımlar ölüm nedenleri arasında ilk sıralardadır (2-5). Özkıyım düşüncesi ve girişimi gençlerde giderek artmaktadır. Türkiye’de Kara ve ark. ’nın (9) Kocaeli’nde lise öğrencileri arasında yaptığı bir çalışmada son bir yıl içinde öğrencilerin % 17.7’sinin özkıyımı düşündüğünü, %9.2’sinin ise girişimde bulunduğunu göstermiştir (9). İngiltere’de 10- 14 yaş arasında kızlarda özkıyım girişiminin beş kat daha sık görüldüğü bildirilmektedir (7). İran’da 8- 16 yaş grubunu içeren bir çalışmada kızlarda özkıyım sıklığı 3,5 kat fazla bulunmuştur (10). Türkiye’de Yalaki ve ark. (8) 11-18 yaş grubunu içeren çalışmasında kızlarda bu oran %82.6 ve en sık özkıyım girişimi görülme yaşı 14-16 yaş grubu olarak belirtilmiştir. Bizim çalışmamızda da kızların

oranı % 86.6 ve en sık özkıyım görülme yaşı 15 bulunmuştur.

Olguların hastaneye başvuru süreleri değerlendirildiğinde en sık başvurunun %53.3 oranında diğer zehirlenme olguları gibi ilk saatte olduğu görülmüştür. Diğer zehirlenme olguları (median 158 dak) ile karşılaştırıldığında ise ortalama başvuru süresinin özkıyım (median 220 dak) girişimlerinde daha uzun olduğu görülmektedir. Aradaki süre farkının genel zehirlenmelerin küçük çocuklarda görülmesine karşın özkıyım nedenli zehirlenmelerin daha büyük ve bağımsız hareket eden çocuklarda görülmesinden kaynaklandığı düşünülmektedir. Aileler küçük çocuklarını daha yakından takip etme eğilimindedirler, ergenler daha bağımsız davranırlar, bu nedenle ailelerin bu girişimleri farketmelerinin daha geç olduğu kanısına varılmıştır.

Özkıyım girişimlerinde ergenlerin sıklıkla başvurduğu yöntem ilaç içmedir (4-10). Bizim çalışmamızda da bir fare zehiri alan olgu hariç hepsi ilaç ile girişimde bulunmuştu. Türkiye’de son yirmi yılı inceleyen bir çalışmada 10 yaş üstü zehirlenmelerinin %63.7’sinin özkıyım amaçlı olduğunu, parasetamol ve ikinci sıklıkta amitriptilinin ve en yaygın kullanılan ilaç olduğu belirtilmektedir ve çoklu ilaç kullanımına sıklıkla rastlanılmaktadır (11). İzmir’den yapılan bir çalışma ise çoklu ilaç kullanımının özkıyım olgularında %47.4 oranında görüldüğünü ve alkol kullanımının arttığını bildirmiştir (6). Bizim çalışmamızda da en sık kullanılan ilaçlar parasetamol ve amitriptilindir, ayrıca olgularımızın %33.3’ü çoklu ilaç kullanmışlardır.

Özkıyım girişimlerinin aylara göre farklılıklar gösterdiği bildirilmektedir. Türkiye’de Ege Bölgesi’nde yapılan çalışmada yaz aylarında özkıyım girişimi sıklığının arttığı gözlenmiştir (12). İran’dan yapılan çalışmada özkıyım girişimlerinin en sık görüldüğü mevsimin kış ayları olduğu bildirilmiştir. Çalışmamızda özkıyım girişimlerinin aylara göre dağılımına bakıldığında en düşük oran eylül ayında iken, en yüksek orana ekim ayında ulaşılmıştır. Okulların açılmasından hemen sonra bu oranların artması okul ve arkadaş sorunlarının bu girişimlerde etkili olduğunu düşündürmektedir.

Ergenlik dönemindeki özkıyım girişimi için risk faktörleri hastalık, aile ve arkadaş ilişkilerinde bozulma, madde kullanımı, depresyon, cinsel ve fiziksel istismar, psikiyatrik bozukluklar olarak bildirilmiştir (1-5). Olgularımızdan biri cinsel, bir başka olgumuz da fiziksel istismara uğramıştı.

Diğerleri arasında arkadaş ilişkileri, aile ve okul nedenleri ilk sıraları almaktadır, ancak yaklaşık yarısında neden hakkında bilgi edinilememiştir. Okulların açıldığı ekim ayında özkıyım olgularında artış olması okul ve arkadaş çevresiyle ilgili sorunları düşündürmektedir.

Ergenlik dönemindeki özkıyım girişimlerinin yaklaşık dörtte birinin tekrarladığı bildirilmektedir. Yalaki ve ark. (8) ise %4.3'ünün geçmişinde benzer öykü bulmuşlardır. Bizim olgularımızın da 4'ü daha önce girişimde bulunmuştu.

Özkıyım girişimi görülme yaşı giderek küçülürken, özkıyım girişimleri 10-14 yaş grubunda geçmiş yıllara göre %30 artmıştır (13). Kanada'da yapılan bir çalışma yıllık özkıyım oranlarının kız çocuklarda ve adolesanlarda arttığını, ancak erkek adolesanlarda azaldığını göstermiştir (14). Coşkun ve ark. (3) 1992 ile 2004 yılları arasında 15 yaş altında özellikle genç kızlarda özkıyım oranlarının arttığını bildirmiştir. Türkiye'de çocukluk çağı zehirlenmelerinde özkıyım oranları yıllara ve coğrafi bölgelere göre farklılıklar (%3-17) göstermektedir (15-17). Özdemir ve ark. (18) otuzüç yıllık çocukluk çağı zehirlenmelerini değerlendiren çalışmasında özkıyım oranlarının %25.9'a ulaştığını bildirmiştir. Bizim çalışmamızda 10-15 yaş arasındaki zehirlenme olgularında %19.14 olarak bulunmuştur. Yine İstanbul'da aynı bölgede 1999 yılında 0-13 arası yaş grubunda (13 yaş dahil) çocukluk çağındaki zehirlenmeleri değerlendiren çalışmamızda 446 olgu arasından sadece 2'si özkıyım amaçlı bulunmuştur (19). Şimdiki 470 olguluk çalışmamızda ise 90 özkıyım olgusunun 23'ü (%25.5) 13 yaş ve altındadır. Bu sonuçlar aynı yaş grubunda değerlendirildiğinde yaklaşık on kat artış görülmektedir. Bu durum gençlerde geçen yıllar içinde özkıyım oranlarının arttığını göstermektedir.

Son zamanlarda gelişmiş ülkelerde gençleri özkıyım düşüncesi ve girişiminden korumaya yönelik okullarda başlayan çalışmalardan sözedilmektedir. Bu çalışmaların özkıyım girişimlerini azaltırken özellikle özkıyım düşüncesini azaltmada daha etkili olduğu bildirilmektedir (20).

Sonuç olarak tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de ergenlerde özkıyım girişimlerinin artması endişe verici bir duruma ulaşmıştır. Bunu önlemek için gençlerin aile, okul ve sosyal çevrelerinin, sağlık personellerinin bu konuda bilgilendirilmesi ve önleyici tedbirler alınması gereklidir.

Kaynaklar

1. Atay IM, Kerimoğlu E. Ergenlerde özkıyım davranışı. Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi 2003; 10: 128-136.
2. Karaman D, Durukan I. Suicide in children and adolescents. Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar-Current Approaches in Psychiatry 2013; 5 (1): 30-47.
3. Coskun M, Zoroğlu S, Ghaziuddin N. Suicide rates among Turkish and American youth: a cross-cultural comparison. Arc Suicide Res 2012; 16 (1): 59-72.
4. Pelkonen M, Marttunen M. Child and adolescent suicide: Epidemiology, risk factors, and approaches to prevention. Pediatr Drugs 2003; 5 (4): 243-265.
5. Olguin HJ, Garduno LB, Perez JF, Bastida MA, Flores- Perez C. Frequency of suicide attempts by ingestion of drugs seen at a tertiary care pediatric hospital in Mexico. J Popul Ther Clin Pharmacol 2011; 18: 161-165.
6. Duman M, Özdemir D, Demir K, Akman N, Ünal N. Çocuk acil Servisine özkıyım girişimi ile başvuran olguların özellikleri. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2004; 18: 236-240.
7. Hawton K, Bergen H, Waters K, Ness J, Cooper J, Steeg S, et al. Epidemiology and nature of self-harm in children and adolescents: findings from the multicentre study of self-harm in England. Eur Child Adolesc Psychiatry 2012; 21(7): 369-377.
8. Yalaki Z, Taşar MA, Yalçın N, Dallar Y. Çocukluk ve gençlik dönemindeki özkıyım girişimlerinin değerlendirilmesi. Ege Tıp Dergisi 2011; 50 (2): 125-128.
9. Kara B, Hatun Ş, Aydoğan M, Babaoğlu K, Gökcalp AS. Kocaeli ilindeki lise öğrencilerinde sağlık açısından riskli davranışların değerlendirilmesi. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2003; 46: 30-37.
10. Pajoumand A, Talaie H, Mahdavejad A, Birang S, Zarei M, Mehregan FF, et al. Suicide epidemiology and characteristics among young Iranians at poison ward, Lokman-Hakim Hospital (1997-2007). Arc Iran Med 2012; 15 (4): 210-213.
11. Andıran N, Sarıkayalar F. Pattern of acute poisonings in childhood in Ankara: What has changed in twenty years? Turkish J Pediatr 2004; 46(2): 147-152.
12. Sözer S, Can D, Yavuz Ş, Yendur G, İnan G. Çocuklarda özkıyım girişimlerinin değerlendirilmesi. Türkiye Klinikleri J Pediatr 1997; 6 (4): 153-157.
13. Pomerantz W, Gittelman M, Farris S, Frey L. Drug ingestions in Children 10-14 years old: An

- old problem revisited. *Suicide Life Threat Behav* 2009; 39: 433-439.
14. Skinner R, McFaull S. Suicide among children and adolescents in Canada: trends and sex differences, 1980-2008. *CMAJ* 2012; 184(9): 1029-1034.
 15. Kendirci HNP, Çolakođlu E, Hızlı Ş, Koçak M, Saylam E, Polat G ve ark. Hastanemiz Çocuk acil servisine başvuran zehirlenme olgularının deđerlendirilmesi. *Çocuk Hast Derg* 2011; 5(1): 29-35.
 16. Sümer V, Güler E, Karanfil R, Dalkıran T, Gürsoy H, Gariparkıç M ve ark. Çocuk acil servisine başvuran zehirlenme olguların geriye dönük olarak incelenmesi. *Türk Ped Arş* 2011; 234-240.
 17. Kahveci M, Çeltik C, Karasalihođlu S, Acunaş B. Bir üniversite hastanesi acil servisine başvuran çocukluk çađı zehirlenmelerinin deđerlendirilmesi *STED* 2004;13(1): 19-21.
 18. Ozdemir R, Bayrakci B, Tekşam O, Yalçın B, Kale G. Thirty-three-year experience on childhood poisoning. *Turk J Pediatr* 2012; 54(3): 251-259.
 19. Türkmenođlu Y, Gümüşođlu B, Trabzon M, Pekün F, Öztürk H. Çocukluk çađı zehirlenmelerinin retrospektif deđerlendirilmesi. *Okmeydanı Tıp Dergisi* 1999; 16 (1): 4-7.
 20. Wasserman D, Hoven CW, Wasserman C, Wall M, Eisenberg R, Hadlaczky G, et al. School-based suicide prevention programmes: the SEYLE cluster-randomised, controlled trial. *Lancet* 2015; 385(9977): 1536-1544.

Diplejik Serebral Palside Yüksek Voltaj Kesikli Galvanik Stimülasyonun Motor Gelişim ve Hamstring Spastisitesi Üzerine Etkisi

Effect of High-Voltage Pulsed Galvanic Stimulation on Motor Development and Hamstring Spasticity in Diplegic Cerebral Palsy

Kemal Ün^{1,*}, Mehmet Kara², Levent Ediz³, Ayla Fil⁴

¹ Van Özel Elektromed Rehabilitasyon Merkezi, Van

² Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı, Van

³ Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Van

⁴ Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, Nörolojik Rehabilitasyon Ünitesi, Ankara

ÖZET

Amaç: Diplejik tip serebral palsy (SP)'li çocuklarda yüksek voltaj kesikli galvanik stimülasyonun (YVKGS) motor gelişim ve spastisite üzerine etkisini araştırmak.

Gereç ve Yöntem: 18 spastik diplejik SP'li çocuk kontrol ve çalışma grubu olmak üzere ikiye ayrıldı. Kontrol grubu 6 hafta boyunca haftada 3 kez olacak şekilde genel fizyoterapi aldı. Çalışma grubuna ise genel fizyoterapiye ek olarak kuadriseps kası üzerine YVKGS uygulandı. Hastaların motor gelişim düzeyi Kaba Motor Fonksiyon Ölçümü (KMFÖ), hareket kalitesi Kaba Motor Performans Ölçümü (KMPÖ), alt ekstremitede eklem açıklıkları gonyometre, alt ekstremitede kas kuvveti manuel kas testi, hamstring kısalığı mezura ve hamstring spastisitesi Modifiye Ashworth Ölçeği (MAÖ) ile değerlendirildi. Ayrıca çocukların 1 dakikada yürüdükleri mesafe ve attıkları adım sayıları kaydedildi.

Bulgular: Çalışmanın sonunda KMPÖ, diz ekstansiyon derecesi, kuadriseps kas kuvveti, hamstring kısalığı ve spastisitesi bakımından çalışma grubunun kontrol grubuna göre daha iyi gelişim gösterdiği belirlendi ($p < 0.05$).

Sonuç: YVKGS ile kombine edilmiş fizyoterapinin kas tonusunu düzenleyip kas kuvvetini ve motor fonksiyonları klasik fizyoterapiye göre daha iyi geliştirdiği görülmüştür. Bu nedenle spastik tip diplejik SP'li çocuklarda kombine tedaviler daha etkili olabilir.

Anahtar Kelimeler: Serebral palsy, elektrik stimülasyonu, fizyoterapi-rehabilitasyon, spastisite, kas kuvveti

ABSTRACT

Objective: To determine the effect of high-voltage pulsed galvanic stimulation (HVPGS) on the motor development and spasticity in the children with spastic diplegic type cerebral palsy (CP).

Materials and Methods: 18 children with spastic diplegic CP divided into two groups as control and experimental. The control group received general physical therapy 3 times per week for 6 weeks. The study group received HVPGS on the quadriceps muscle in addition to the general physiotherapy. Children's motor development level was evaluated with Gross Motor Function Measure, movement quality Gross Motor Performance Measure (GMPM), lower extremity range of motion goniometer, muscle force manual muscle testing, hamstring shortness measuring tape, and hamstring spasticity with Modified Ashworth Scale (MAS). Also children's walking distance during one minute and number of steps taken were recorded. Results: The experimental group showed better improvement than the control group in terms of GMPM, knee extension degree, quadriceps muscle strength, hamstring spasticity and shortness values ($p < 0.05$).

Conclusion: Physiotherapy combined with HVPGS developed muscle strength and motor function better than conventional physiotherapy by regulating the muscle tone. Therefore combination therapy could be more effective in children with spastic diplegic CP.

Key Words: Cerebral palsy, electrical stimulation, physiotherapy-rehabilitation, spasticity, muscle strength

Giriş

Spastik dipleji/diparezi, spastik tip serebral palsilerin (SP) önemli bir kısmını oluşturmakta ve

üst ekstremitelere kıyasla alt ekstremiteler ile gövdede daha fazla tutuluma neden olmaktadır (1,2). Spastisite, üst motor nöron lezyonları sonucu oluşan tonik germe reflekslerin hız bağımlı

artışı ile karakterize motor bir bozukluk (3) olup hem fonksiyonel gelişmeyi hem de yaşam kalitesini primer veya sekonder olarak etkilemektedir. Bu nedenle SP'nin tedavisinde elzem olan fizyoterapi ve rehabilitasyon programları, özellikle spastik SP tiplerinde, spastisitenin azaltılmasına yönelik birçok uygulamayı içermektedir. Nöromusküler elektrik stimülasyonu (NMES) bu uygulamalardan biri olup SP'de spastik kası gevşetme veya antagonist kası kuvvetlendirme amacıyla kullanılabilir (4). Yüksek voltaj kesikli galvanik stimülasyon (YVKGS) ise diğer stimülasyon tipleriyle karşılaştırıldığında daha iyi tolere edilmesi (5) ve daha az ağrılı olması sayesinde hastalardan daha kuvvetli kontraksiyonlar alınabilmesi avantajına sahiptir (6). Bu özellikleri sayesinde spastisite inhibisyonu yönünden özellikle çocuklardaki YVKGS kullanımının diğer akımlara göre daha iyi sonuç verebileceğini düşünmekteyiz. Ancak literatürde çocuklarda fizyoterapiyle YVKGS'nin kombine olarak kullanıldığı ve bu uygulamanın spastisite inhibisyonu üzerine etkisinin araştırıldığı bir çalışma bulunmamaktadır. Bu nedenle bu çalışmanın amacı, spastik diplejik tip SP'li çocuklarda öncelikle spastisitenin inhibisyonunda ve ayrıca motor gelişimde YVKGS'nin etkisini araştırmaktır.

Gereç ve Yöntem

Çalışmaya Van Özel Elektromed Rehabilitasyon Merkezi'ne fizyoterapi için başvuran, yaşları 3 ile 8 arasında değişen spastik diplejik tip serebral paralizili 18 olgu dahil edildi. Çalışmaya alınma kriterleri spastik diplejik tip serebral paralizisi tanısı almış olmak, 3-8 yaş arasında olmak (7, 8) ve iki taraflı hamstring spastisitesinin bulunması (9) olarak belirlendi. Periferik sinir sistemini etkileyen bir problemi veya epilepsi gibi başka bir nörolojik hastalığı olanlar çalışmaya dâhil edilmedi. Çalışma süresince spastisiteye yönelik verilmiş ilaçların dozlarında değişiklik yapılan hastalar çalışma dışı bırakıldı (10). Hastaların daha önce başka kurumlarda tedavi almış olmaları veya ev programıyla takip ediliyor olmaları çalışmaya dâhil edilmeleri için bir engel teşkil etmedi. Çalışma için etik kurul kararı alındıktan sonra (Yüzüncü Yıl Üniversitesi Etik Kurulu, Karar No: 007) hastaların ailelerine ve koopere olabilen çocuklara çalışma anlatılıp onayları alındı ve onam formu imzalatıldı.

Rastgele sayılar tablosu kullanılarak 18 olgu tedavi ve kontrol olmak üzere iki gruba ayrıldı. Kontrol grubundaki olgulara 6 hafta boyunca haftada 3

seans olacak şekilde genel fizyoterapi programı uygulandı. Çalışma grubundaki olgulara ise genel fizyoterapi programına ek olarak YVKGS de verildi. Değerlendirmeler çalışmaya kör bir fizyoterapist tarafından yapıldı. Çalışmaya dâhil edilen tüm bireyler tedavi öncesi ve 6 haftalık tedavi sonrasında olmak üzere iki defa değerlendirildi.

Hastaların değerlendirmeleri 14 farklı parametre kullanılarak yapıldı (Tablo 3 ve Tablo 4). Kaba Motor Fonksiyon Ölçümü (KMFÖ) ile çocukların motor gelişim düzeyi belirlendi (11). Her bölüm puanı kendi içinde de hesaplandı ve tüm bölümleri içeren toplam puan da ayrıca hesaplandı. Sonuçlar toplam puan üzerinden verildi. Kaba Motor Performans Ölçümü (KMPÖ) ile çocukların hareket kalitesi değerlendirildi. Test toplam 20 motor performansı değerlendiren alt kısımlardan oluşmakta, bu alt parametreler puanlanarak ve elde edilen puanlar toplanarak test tamamlanmaktadır (12).

Çalışma kapsamında diplejik çocuklarda yürümeyi en çok etkileyen kaslardan biri olan hamstringler hedef kas olarak seçildi ve bu kasın tonusu resiprokal inhibisyon yoluyla azaltılmak istendi. Resiprokal inhibisyon, kas tonusunun regülasyonunda son derece önemli olup spastisitesi olan hastalarda bu inhibisyonun azaldığı belirlenmiştir (13,14). Bu nedenle elektrik stimülasyon, antagonist kas olan kuadriseps femoris kası üzerine hem kuvvetlendirme hem de bu kasın kontraksiyonu ile resiprokal inhibisyon yoluyla (15,16) hamstringleri gevşetme amacıyla uygulandı. Hamstring spastisitesini değerlendirmek amacıyla Modifiye Ashworth Ölçeği (MAÖ) kullanıldı (11). Hasta yüzüstü yatırılıp dizler tam fleksiyondan tam ekstansiyona doğru açılarak hız bağımlı olarak kas tonusu değerlendirildi. Hamstring kısalığı, sırt üstü pozisyonda düz bacak kaldırma testi sırasında topuk ile yer arasındaki mesafenin ölçülmesi ile değerlendirildi. Ayrıca kalça 90 derece fleksiyonda iken diz düzeltildi ve ekstansiyon yönündeki limitasyon "diz ekstansiyon kısıtlılığı" olarak kaydedildi (9,11).

Alt ekstremitede diz fleksiyon ve ekstansiyonu universal gonyometre ile pasif olarak ölçüldü (17). Alt ekstremitede kalça ekstansör, kalça abdüktör, kalça fleksör, kuadriseps femoris ve tibialis anterior kaslarının kuvveti manuel kas testi ile belirlendi. Koopere olabilen çocuklarda standart kas testi prosedürü uygulandı. Koopere olunamaması durumunda; çocuklar oyuncak veya top gibi ilgilerini çekecek objeler kullanılarak istenilen hareketi gerçekleştirmeleri için motive edildi ve gözlemler analiz yapıldı. Hareketin

tamamlanması durumunda manuel kas testine göre kas kuvveti "3" kabul edildi. Hareketin tamamlanmaması durumunda ise hareketin yapıma miktarına göre kas kuvveti "3-" ve "2+" olarak kaydedildi. Gerekli görüldüğünde ise yerçekimi elimine edilmiş pozisyonda değerlendirmeler yapıp tamamlanan miktara göre "2" ve "2-" değerleri verildi (18).

Çocukların yürüyüş kapasitesinin belirlenmesi için çocuktan istediği hızda yürümesi istenip 1 dakikada yürünen mesafe ve atılan adım sayısı kaydedildi. Değerlendirmeler çocuğun fonksiyonel durumuna göre ortez ve/veya yürüme yardımcısı kullanarak ya da desteksiz olarak yapıldı.

Kontrol ve çalışma gruplarına haftada 3 kez 1-1,5 saat olmak üzere 6 hafta boyunca tedavi uygulandı. Tedavi programında yer alan bazı egzersizler ailelere ev programı olarak verildi. Genel fizyoterapi programı tedavi sürecinde oluşan değişiklikler gözlemlenerek ilerletildi. Fizyoterapi programı genel olarak kas tonusunu regüle etme, postürü düzeltme, kısıklıkları giderme, kasları kuvvetlendirme, denge/koordinasyon eğitimi, mobilizasyon gibi fonksiyonlar üzerine kuruldu (Tablo 1).

Tablo 1. Konvansiyonel fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulamaları

Kısa kaslar için kısa süreli germe
Spastik kaslara uzun süreli buz uygulamaları
Antispastik pozisyonda uzun süreli germe
Spastik kasların gövdelerine ve ayakaltına derin masaj
Topuğun mobilizasyonu
Aşil tendonunun ve hamstring kaslarının tendonlarının mobilizasyonu
Alt gövdenin üst gövdeye göre rotasyonu
Alt ekstremitedeki zayıf kasların kuvvetlendirilmesi
Mobilizasyon egzersizleri
Yürüme ve ayakta durma eğitimi
Merdiven çıkma aktiviteleri
Denge eğitimi

Çalışma grubuna genel fizyoterapiye ek olarak kombine elektroterapi cihazı (Chattanooga Marka Intellect Advanced Monochromatic Combo marka) ile YVKGS uygulandı. Akım her atımı bir çift monofazik sivri dalga formu içerecek ve 1 saniyedeki atım frekansı 100 pps olacak şekilde belirlendi. Uygulama tekniği olarak 10 sn atım, 50 sn dinlenme olacak şekilde 10:50 oranına sahip

Russian Tekniği kullanıldı. Çıkış voltajı hastanın tolerabilitesine göre değişim gösterdi. Karbon yüzeyel elektrotlar kuadriseps kasının motor noktasına negatif elektrot (-), aynı kasın kirişine yakın yere ise pozitif (+) elektrot gelecek şekilde deri üstüne yapıştırıldı. İki çıkışlı olan bu cihazın bir kanalı sağ, diğer kanalı sol kuadriseps kasına bağlandı. Her bir kas aynı anda 20 dakika süreyle YVKGS ile uyarıldı.

İstatistiksel değerlendirme Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) for Windows (15.0 version) programıyla yapıldı. İstatistiksel analizlerde p değeri 0.05 olarak seçildi. Ölçümle belirlenen değişkenler için ortalama \pm standart sapma; sayımla belirlenen değişkenler için % (yüzde) değeri hesaplandı. Her bir grupta 9 hasta olmakla birlikte alt ekstremiteye ait veriler 36 alt ekstremiteden alındı. Verilerin dağılımı Shapiro-Wilk testi ile belirlenip dağılımın normal olması durumunda parametrik testler (iki ortalama ve iki eş arasındaki farkın anlamlılık testi) kullanıldı. Normal dağılım görülmemesi durumunda ise aynı grup için tedavi öncesi ve sonrası elde edilen değerlerin karşılaştırılmasında Wilcoxon İşaret testi kullanıldı. Gruplara ait tedavi sonrası değerlerden tedavi öncesi değerlerin çıkarılmasıyla elde edilmiş gelişim (fark) verilerine ise Mann-Whitney U testi veya iki ortalama arasındaki farkın anlamlılık testi uygulandı.

Bulgular

İki grup arasında hastaların yaşı, cinsiyeti, boy ve kilosu açısından anlamlı farklılık saptanmadı (Tablo 2).

Tedavi öncesi (TÖ) ile tedavi sonrası (TS) değerlerin grup içi karşılaştırmaları dikkate alındığında, çalışma grubunda, iki parametre (1 dakikada atılan adım sayısı ve 1 dakikada kat edilen mesafe) hariç geri kalan 12 değerlendirme parametresinde anlamlı gelişmeler tespit edilirken, kontrol grubunda ise sadece altı parametrede (KMFÖ, KMPÖ, kalça fleksiyon gücü, kalça ekstansiyon gücü, kalça abduksiyon gücü ve tibialis anterior gücü) anlamlı gelişmeler görüldü (Tablo 3 ve Tablo 4).

TS ile TÖ değerlerin farkı (Fark TS-TÖ) dikkate alınarak yapılan gruplar arası karşılaştırmalarda ise altı parametre (KMPÖ, MAÖ-hamstring, Hamstring kısalığı, Diz ekstansiyon kısıtlılığı, Diz ekstansiyonu, Kuadriseps gücü) açısından çalışma grubunun üstün olduğu bulundu (Tablo 3 ve Tablo 4).

Tablo 2. Demografik bilgiler

	Çalışma grubu n=9	Kontrol grubu n=9	t	p
Cinsiyet (n, %)				
Erkek	4 (% 40)	4 (% 40)	0.000	1.000
Kız	5 (% 50)	5 (% 50)		
Yaş ($\bar{X} \pm SS$) (min-mak)	5.22 \pm 2.22 (3-8)	6.00 \pm 1.94 (4-8)	-1.054	0.292
Boy (cm) ($\bar{X} \pm SS$)	101.00 \pm 9.99	104.44 \pm 16.76	-0.530	0.605
Kilo (kg) ($\bar{X} \pm SS$)	14.22 \pm 4.24	17.56 \pm 6.64	-1.270	0.222

π : Ki kare değeri, $\pi\pi$:Man Whitney U testi Z değeri, n: kişi sayısı, \bar{X} : Ortalama, SS: Standart sapma *: $p < 0,05$ %: yüzde

Tablo 3. Grupların fonksiyonel seviyelerinin ve mobilizasyon düzeylerinin karşılaştırılması

		ÇALIŞMA GRUBU (n=9)	KONTROL GRUBU (n=9)	p ¹
KMFÖ	Fark (TS-TÖ)	2.83 \pm 2.06	1.55 \pm 1.62	0.094 ^β
	TÖ	12.68 \pm 7.32	13.70 \pm 10.84	0.818 ^β
	TS	15.51 \pm 7.25	15.25 \pm 11.39	
	p ₂	0.003*	0.005*	
KMPÖ	Fark (TS-TÖ)	17.11 \pm 7.98	5.89 \pm 4.62	0.002*
	TÖ	114.00 \pm 48.48	144.11 \pm 91.52	0.508
	TS	131.11 \pm 48.72	150.00 \pm 94.06	
	p ₂	0.0001**	0.021*	
1 dakikada atılan adım sayısı	Fark (TS-TÖ)	5.11 \pm 10.14	3.89 \pm 7.49	0.605
	TÖ	12.22 \pm 23,72	25.33 \pm 30.34	0.292
	TS	17.33 \pm 33.77	29.22 \pm 35.91	
	p ₂	0.157	0.068	
1 dakikada kat edilen mesafe (m)	Fark (TS-TÖ)	1.09 \pm 2.16	0.89 \pm 1.64	0.494
	TÖ	2.41 \pm 4.70	7.00 \pm 8.52	0.387
	TS	3.50 \pm 6.85	7.89 \pm 9.84	
	p ₂	0.180	0.068	

\bar{X} : ortalama, SS: standart sapma, n: kişi sayısı, TÖ: tedavi öncesi, TS: tedavi sonrası, KMFÖ: Kaba Motor Fonksiyon Ölçümü, KMPÖ: Kaba motor performans ölçümü, ^β: t testi, *: $p < 0.05$, **: $p < 0.01$, m: metre, p¹: gruplar arası karşılaştırmaların anlamlılık düzeyi, p₂: grup içi karşılaştırmaların anlamlılık düzeyi

Tartışma

Bu çalışmada, spastik diplejik tip serebral paralizili çocuklarda, klasik fizyoterapi yöntemlerine eklenen YVKGS'nin hamstring spastisitesi ve motor gelişim üzerine etkisi incelendi. Çalışmanın sonuçlarına göre, YVKGS eklenen çalışma grubundaki KMPÖ, diz ekstansiyonu ölçümleri, kuadriseps kas kuvveti, hamstring kısalığı ve spastisitesi verilerinde kontrol grubuna kıyasla anlamlı düzelmeler tespit edildi.

Çalışmamızın her iki grubunda da KMFÖ ve KMPÖ puanlarının anlamlı düzeyde geliştiği, KMPÖ puanındaki gelişme derecesinin ise

çalışma grubunda daha iyi olduğu belirlendi. Literatür incelendiğinde fizyoterapi programlarının SP'li çocuklarda KMFÖ puanlarını artırdığı görülmektedir (19-21). Bu açıdan verilerimizin literatürle uyumlu olduğu görülmektedir.

Yürüme fonksiyonları dikkate alındığında çalışmamızın her iki grubunda da anlamlı bir gelişme tespit edilmedi. Ancak, literatürde spastik diplejik SP'li çocuklarda elektrik stimülasyonu ile yürüme parametrelerinde anlamlı değişikliklerin ortaya çıktığı bildirilmiştir (22). Çalışma prosedürlerinin farklılığı ve çalışmaya dâhil edilen çocukların fonksiyonel düzeyi nedeniyle çalışmamızda farklı sonuçlara varılmış olabilir.

Tablo 4. Alt ekstremiteye ait verilerin karşılaştırılması

		ÇALIŞMA GRUBU	KONTROL GRUBU	p ¹
		$\bar{X} \pm SS$ (n=18)	$\bar{X} \pm SS$ (n=18)	
MAÖ-hamstring	Fark (TS-TÖ)	-1.78±0.65	-0.11±0.90	0.0001**
	TÖ	4.11±0.58	3.33±1.08	0.025*
	TS	2.33±0.84	3.22±1.44	
	p ²	0.0001**	0.557	
Hamstring kısalığı (yer ile topuk arasındaki mesafe) (cm)	Fark (TS-TÖ)	8.83±3.99	1.28±2.67	0.0001 ^β
	TÖ	21.83±2.21	28.39±9.03	**
	TS	30.67±3.56	29.67±9.61	0.009*
	p ²	0.0001**	0.072	
Diz ekstansiyon kısıtlılığı (°)	Fark (TS-TÖ)	-11.00±3.90	-2.89±5.99	0.0001 ^β
	TÖ	29.83±4.77	25.61±5.65	**
	TS	18.83±6.55	22.72±9.31	0.021 ^β *
	p ²	0.0001**	0.103	
Diz fleksiyonu (°)	Fark (TS-TÖ)	2.78±4.61	1.11±3.23	0.213
	TÖ	133.33±10.85	135.56±15.42	0.261
	TS	136.11±10.92	136.67±12.83	
	p ²	0.025*	0.157	
Diz ekstansiyonu (°)	Fark (TS-TÖ)	8.33±10.99	2.44±5.37	0.0001**
	TÖ	-27.39±13.75	-25.61±5.65	0.023*
	TS	-19.06±6.98	-23.17±8.87	
	p ²	0.003*	0.102	
Kalça fleksiyon gücü	Fark (TS-TÖ)	0.50±0.51	0.22±0.43	0.087
	TÖ	2.50±0.51	2.89±0.90	0.215
	TS	3.00±0.49	3.11±1.13	
	p ²	0.003*	0.046*	
Kalça ekstansiyon gücü	Fark (TS-TÖ)	0.33±0.49	0.61±0.50	0.100
	TÖ	3.11±0.58	2.55±1.38	0.134
	TS	3.44±0.71	3.16±1.24	
	p ²	0.014*	0.001*	
Kalça abduksiyon gücü	Fark (TS-TÖ)	0.22±0.43	0.22±0.43	1.000
	TÖ	1.44±0.51	1.67±0.84	0.569
	TS	1.67±0.70	1.89±1.02	
	p ²	0.046*	0.046*	
Kuadriseps gücü	Fark (TS-TÖ)	1.06±0.24	0.11±0.32	0.0001**
	TÖ	1.61±0.50	1.89±0.32	0.058
	TS	2.67±0.49	2.00±0.49	
	p ²	0.0001**	0.157	
Tibialis anterior gücü	Fark (TS-TÖ)	0.56±0.51	0.33±0.49	0.186
	TÖ	1.78±0.65	1.78±0.81	0.891
	TS	2.33±0.84	2.11±1.13	
	p ²	0.002*	0.014*	

n: alt ekstremitte sayısı, MAÖ: Modifiye Ashworth Ölçeği, \bar{X} : ortalama, SS: standart sapma, TÖ: tedavi öncesi, TS: tedavi sonrası, ^β: t testi, *: p<0.05, **: p<0.01, cm: santimetre, p¹: gruplar arası karşılaştırmaların anlamlılık düzeyi, p²: grup içi karşılaştırmaların anlamlılık düzeyi.

Değiştirmeyi hedeflediğimiz diz ekstansiyonuyla ilgili veriler (diz ekstansiyon kısıtlılığı ve diz ekstansiyonu dereceleri), kontrol grubuna kıyasla çalışma grubumuzda daha üstün bir gelişme gösterdi. Aynı klasik fizyoterapi programına tabi tutulan iki grup arasındaki bu farklılıklar elektrik stimülasyonundan kaynaklanmış olabilir. Ancak, ekstansiyon ilintili verilerin başlangıçta (TÖ) farklı olması da buna yol açmış olabilir.

Hamstring spastisitesi, hamstring kısalığı ve kuadriseps gücü parametrelerimizde kontrol grubuna kıyasla çalışma grubumuzda anlamlı düzelmeler olurken, kalça eklemının gücünü değerlendiren parametrelerde ise gruplar arasında anlamlı bir farklılık bulunmadı. Literatürde SP'li çocuklarda elektrik stimülasyonun kas kuvvetini, fonksiyonel düzeyi, eklem hareket genişliğini arttırıp kontraktür ve spastisiteyi azalttığına dair çalışmalar bulunmaktadır (9,23-27). Wong 1986 yılında, YVKGS ile literatürde daha sık kullanılan düşük voltaj NMES'yi karşılaştırmış ve YVKGS akımının daha az rahatsızlık hissi ile daha fazla güç üretebileceği sonucuna varmıştır (28). Düşük voltaj NMES birçok çalışmada kullanılmış olsa da, YVKGS ile yapılmış çalışmaların literatürde oldukça sınırlı olduğu ve diplejik spastik SP'li çocuklarda sadece bir çalışmada baş kontrolü için başarıyla kullanıldığı görülmektedir (29).

Kas kuvvetini artırabilmek ve resiprokal inhibisyonu sağlayabilmek için bir kasta maksimal kontraksiyonu açığa çıkarabilmek önemlidir (30). YVKGS, çok kısa olan atım süresi ve düşük ortalama akımı sayesinde daha az rahatsızlık hissine neden olup daha derine penetre olabilmektedir. Daha derine penetre olması sayesinde de daha fazla motor üniti ateşleyerek daha güçlü kontraksiyonu ortaya çıkarabilmektedir (28). Çalışmamızdaki uygulamanın çocuklar üzerinde yapıldığı düşünüldüğünde, akımın ağrı oluşturmaması veya tolere edilebilmesi önem kazanmaktadır. Çalışmamızda, YVKGS'nin bu özellikleri sayesinde maksimale yakın kasılmalarla kuadriseps kas kuvvetinin artmış olması ve stimülasyon sonucu oluşan resiprokal inhibisyon sayesinde hamstring kaslarındaki kas tonusunun azalmış olması muhtemeldir. Ayrıca kuadriseps kasında meydana gelmiş olan kontraksiyonlar ile hamstringler aktif olarak gerilmiş olabilir. Magnusson ve ark. (31) germe egzersizlerinin kas tendon biriminin gevşemesine yardımcı olarak ve ağrı toleransını etkileyip kasın germeye karşı toleransını değiştirerek kas boyundaki uzamayı oluşturduğunu ileri sürmüştür. Özellikle spastisitenin patofizyolojisi düşünüldüğünde her

iki mekanizmanın da kas tonusu regülasyonuna katkıda bulunduğu söylenebilir.

Düzenli ve tekrarlı germelerin kas tendon biriminin viskoelastik özelliklerinde küçük değişimlere neden olarak daha fazla uzamaya olanak sağladığı ve pasif gerilimi azalttığı bildirilmiştir (32). Stimülasyonun sağladığı aktif tekrarlı germeler sayesinde hamstringlerin su ve proteoglikan gibi jelimsi komponentleri daha az viskoz hale gelmiş (33) ve bu da kasın pasif harekete direncini azaltmış olabilir. Kısacası, elde edilen sonuçların (kuadriseps kasında kuvvet artışı ve hamstring kaslarında uzama) altında yatan mekanizmalar, maksimale yakın kuadriseps kontraksiyonuyla antagonist hamstringlerin dolaylı olarak gerilmesi, viskoelastik iç yapısının dolaylı yoldan değişimi ve ortaya çıkan resiprokal inhibisyon ile hamstring kasındaki kas tonusunun azalması olabilir.

Çalışmamızın en önemli limitasyonu hasta sayısının azlığı ve çalışmaya dâhil ettiğimiz çocukların fonksiyonel seviyelerinin geniş bir yelpazede yer almış olmasıdır. Bu kısıtlılıklar bazı verilerin yorumlanmasını zorlaştırmış ve bazı önemli değişimlerin istatistiksel anlama ulaşmasını önlemiş olabilir. Bu nedenle fonksiyonel olarak daha homojen ve daha geniş bir hasta popülasyonunda farklı subgruplar oluşturarak çalışma geliştirilebilir. Ayrıca, altı haftalık tedavi süresi, literatürdeki birçok çalışmaya oranla daha kısa olup daha uzun tedavi ve takip süreli çalışmalar yapılabilir.

Sonuç olarak, çalışma grubumuzda ortaya çıkan olumlu gelişmeler dikkate alındığında spastik diplejik serebral palsili hastaların tedavi programlarına eklenecek YVKGS ile kuvvetlendirmenin rehabilitasyon sonuçlarını geliştirebileceği kanısındayız.

Kaynaklar

1. Damiano DL, Laws E, Carmines DV, Abel MF. Relationship of spasticity to knee angular velocity and motion during gait in cerebral palsy. *Gait & Posture* 2006; 23(1): 1-8.
2. Şimşek İ. Serebral Palsi. In: Beyazova M KY, editor. *Fiziksel Tıp Ve Rehabilitasyon Cilt 2*. Ankara: Güneş Kitabevi, 2000: 2395-439.
3. Lance JW. The control of muscle tone, reflexes, and movement: Robert Wartenberg Lecture. *Neurology* 1980; 30(12): 1303-1313.
4. Sahin N, Ugurlu H, Albayrak I. The efficacy of electrical stimulation in reducing the post-stroke spasticity: a randomized controlled study. *Disabil Rehabil* 2012; 34(2): 151-156.

5. Newton RA, Karselis TC. Skin pH following high voltage pulsed galvanic stimulation. *Phys Ther* 1983; 63(10): 1593-1596.
6. Robinson AJ, Robinson AJ, Snyder-Mackler L. *Clinical Electrophysiology: Electrotherapy and Electrophysiologic Testing*. 3 ed. Baltimore: Wolters Kluwer Health/Lippincott Williams & Wilkins, 2008.
7. Sandlund M, Waterworth EL, Hager C. Using motion interactive games to promote physical activity and enhance motor performance in children with cerebral palsy. *Dev Neurorehabil* 2011; 14(1): 15-21.
8. Daichman J, Johnston TE, Evans K, Tecklin JS. The effects of a neuromuscular electrical stimulation home program on impairments and functional skills of a child with spastic diplegic cerebral palsy: a case report. *Pediatr Phys Ther* 2003; 15(3): 153-158.
9. Khalili MA, Hajihassanie A. Electrical stimulation in addition to passive stretch has a small effect on spasticity and contracture in children with cerebral palsy: a randomised within-participant controlled trial. *Aust J Physiother* 2008; 54(3): 185-189.
10. Nelson RM, Hayes KW, Currier DP. *Clinical electrotherapy*. 3 ed. Stamford: Appleton & Lange, 1999.
11. Kaishou X, Tiebin Y, Jianning M. A randomized controlled trial to compare two botulinum toxin injection techniques on the functional improvement of the leg of children with cerebral palsy. *Clin Rehabil* 2009; 23(9): 800-811.
12. Gunel MK, Tarsuslu T, Mutlu A, Livanelioglu A. Investigation of interobserver reliability of the Gillette Functional Assessment Questionnaire in children with spastic diparetic cerebral palsy. *Acta Orthop Traumatol Turc* 2010; 44(1): 63-69.
13. Okuma Y, Mizuno Y, Lee RG. Reciprocal Ia inhibition in patients with asymmetric spinal spasticity. *Clin Neurophysiol* 2002; 113(2): 292-297.
14. Morita H, Crone C, Christenhuis D, Petersen NT, Nielsen JB. Modulation of presynaptic inhibition and disynaptic reciprocal Ia inhibition during voluntary movement in spasticity. *Brain* 2001; 124(4): 826-837.
15. Chen SC, Chen YL, Chen CJ, Lai CH, Chiang WH, Chen WL. Effects of surface electrical stimulation on the muscle-tendon junction of spastic gastrocnemius in stroke patients. *Disabil Rehabil* 2005; 27(3): 105-110.
16. Bakhtiyari AH, Fatemy E. Does electrical stimulation reduce spasticity after stroke? A randomized controlled study. *Clin Rehabil* 2008; 22(5): 418-425.
17. Norkin CC, White DJ. *Measurement of Joint Motion: A Guide to Goniometry*. Philadelphia, PA: F.A. Davis Company, 2009.
18. Hislop H. *Daniels and Worthingham's Muscle Testing: Techniques of Manual Examination and Performance Testing*. 9 ed. Missouri: Elsevier Saunders, 2013.
19. Christy JB, Chapman CG, Murphy P. The effect of intense physical therapy for children with cerebral palsy. *J Pediatr Rehabil Med* 2012; 5(3): 159-170.
20. Lee JH, Sung IY, Yoo JY. Therapeutic effects of strengthening exercise on gait function of cerebral palsy. *Disabil Rehabil* 2008; 30(19): 1439-1444.
21. Tsorlakis N, Evaggelina C, Grouios G, Tsorbatzoudis C. Effect of intensive neurodevelopmental treatment in gross motor function of children with cerebral palsy. *Dev Med Child Neurol* 2004; 46(11): 740-745.
22. Alabdulwahab SS, Al-Gabbani M. Transcutaneous electrical nerve stimulation of hip adductors improves gait parameters of children with spastic diplegic cerebral palsy. *NeuroRehabilitation* 2010; 26(2): 115-122.
23. Stackhouse SK, Binder-Macleod SA, Stackhouse CA, McCarthy JJ, Prosser LA, Lee SC. Neuromuscular electrical stimulation versus volitional isometric strength training in children with spastic diplegic cerebral palsy: a preliminary study. *Neurorehabil Neural Repair* 2007; 21(6): 475-485.
24. Kamper DG, Yasukawa AM, Barrett KM, Gaebler-Spira DJ. Effects of neuromuscular electrical stimulation treatment of cerebral palsy on potential impairment mechanisms: a pilot study. *Pediatr Phys Ther* 2006; 18(1): 31-38.
25. Arya BK, Mohapatra J, Subramanya K, Prasad H, Kumar R, Mahadevappa M. Surface EMG analysis and changes in gait following electrical stimulation of quadriceps femoris and tibialis anterior in children with spastic cerebral palsy. *Conf Proc IEEE Eng Med Biol Soc* 2012; 2012: 5726-5729.
26. Alabdulwahab SS. Electrical stimulation improves gait in children with spastic diplegic cerebral palsy. *NeuroRehabilitation* 2011; 29(1):37-43.
27. Nunes LCBG, Quevedo A, Magdalon E. Effects of neuromuscular electrical stimulation on tibialis anterior muscle of spastic hemiparetic children. *Rev Brasil Fisioter* 2008; 12(4): 317-323.
28. Wong RA. High voltage versus low voltage electrical stimulation. Force of induced muscle contraction and perceived discomfort in healthy subjects. *Phys Ther* 1986; 66(8): 1209-1214.
29. Sherief AAA, Hamed SA. Effect of High Voltage Pulsed Galvanic Stimulation on Head Control in Spastic Diplegic Cerebral Palsy. *J Am Sci* 2013; 9(3): 185-188.
30. Sato T, Tsuboi T, Miyazaki M, Sakamoto K. Post-tetanic potentiation of reciprocal Ia

- inhibition in human lower limb. J Electromyography Kinesiology 1999; 9(1): 59-66.
31. Magnusson SP, Simonsen EB, Aagaard P, Dyhre-Poulsen P, McHugh MP, Kjaer M. Mechanical and physical responses to stretching with and without preisometric contraction in human skeletal muscle. Arch Phys Med Rehabil 1996; 77(4): 373-378.
 32. Ryan ED, Beck TW, Herda TJ, Hull HR, Hartman MJ, Costa PB, et al. The time course of musculotendinous stiffness responses following different durations of passive stretching. J Orthop Sports Phys Ther 2008; 38(10): 632-639.
 33. Bressel E, McNair PJ. The effect of prolonged static and cyclic stretching on ankle joint stiffness, torque relaxation, and gait in people with stroke. Phys Ther 2002; 82(9): 880-887.

Astım Hastalarında Hastalığın Şiddeti ile Tüberkülin Cevabı Arasındaki İlişki

The Relationship Between Prognosis of Disease and Tuberculin Response in Asthma Patients

Buket Mermit Çilingir^{1*}, Hülya Günbatar², Bülent Özbay³, Bünyamin Sertoğullarından², Mahmut Sünnetçioğlu⁴

¹ Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Bölümü, Van

² Yüzüncü Yıl Üniversitesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Van

³ Muğla Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Muğla

⁴ Yüzüncü Yıl Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, Van

ÖZET

Amaç: Tüberkülin cevabı Th1 aracılıklı gecikmiş tip hipersensitivite reaksiyonudur ve atopik hastalıklarda baskılanır. Çalışmamız astım hastalarında, hastalığın şiddeti ile tüberkülin cevabı arasında ilişkiyi araştırmaktadır.

Gereç ve Yöntem: Çalışmaya 52 astım hastası ve benzer demografik özellikler taşıyan 20 sağlıklı gönüllü dahil edildi. Hastalar Global Initiative for Asthma Astım Ağrılık Sınıflamasına göre dört gruba ayrıldı. Atopi hikayesi, tüberküloz hikayesi ve ailede geçirilmiş veya aktif tüberküloz varlığını içeren özgeçmiş sorgulaması yapıldı. BCG skar varlığı kaydedildi. Tüberkülin cilt testi uygulandı ve endurasyon çapı 72 saat sonra değerlendirildi. Serum total IgE düzeyi ve eozinofil sayısı ölçüldü.

Bulgular: Astım hastaları ve kontrol grubu arasında yaş, Tüberkülin cilt testi endurasyon çap ortalaması, eozinofil sayısı ve tüberkülin cevap dağılımı açısından anlamlı ilişki saptanmadı ($p>0.05$). Astım hastalarında total Ig E düzeyi daha yüksekti ($p<0.05$). BCG skarı varlığı göz önüne alındığında da astım hastaları ve kontrol grubu arasında Tüberkülin cilt testi endurasyon çapı ortalamaları arasında anlamlı farklılık yoktu. Astım hastaları şiddete göre sınıflandırıldığında, gruplar arasında Tüberkülin cilt testi endurasyon çapı, eozinofil sayısı, eozinofil yüzdesi, total Ig E düzeyi ve tüberkülin cevap dağılımı açısından anlamlı farklılık görülmedi. BCG skarı varlığı göz önüne alındığında da Tüberkülin cilt testi endurasyon çapları açısından fark yoktu ($p>0.05$).

Sonuç: Çalışmamızın sonucunda astım hastalığında hastalığın şiddeti ile tüberkülin cevabı, eozinofil sayısı ve total Ig E düzeyi arasında ilişki olmadığı sonucuna varıldı.

Anahtar Kelimeler: Astım, tüberkülin cilt testi, total Ig E, eozinofil sayısı

ABSTRACT

Objective: Tuberculin response is a delayed type hypersensitivity reaction that is suppressed in atopic diseases. The aim of our study was to investigate the relation between the severity of asthma and tuberculin response.

Materials and Methods: The study population included 52 asthma patients and 20 healthy volunteers who have similar demographic features. The severity of asthma was divided into four groups according to the classification of the Global Initiative for Asthma. The patients were asked for tuberculosis and atopy history and family history of active or passed tuberculosis. Deltoid area was watched for BCG scars. Tuberculin skin test was administered and the diameter of the induration was measured after 72 hours. Serum total Ig E level and eosinophil count was measured.

Results: No significant correlation was observed between study and control groups for PPD induration, eosinophil count and tuberculin response ($p>0.05$). In study population serum total Ig E level was higher than the control group ($p<0.05$). For BCG positive patients no significant relationship was detected about Tuberculin Skin Test induration means between the study and control groups. When the patients were divided into four groups according to severity of asthma no correlation has occurred between the groups for Tuberculin Skin Test induration, eosinophil count, total Ig E and tuberculin response. For BCG positive patients no significant relationship was detected about Tuberculin Skin Test induration means between the four subgroups of patients.

Conclusion: In our study we did not find any correlation between tuberculin response, eosinophil count, total Ig E level and severity of asthma for asthma disease.

Key Words: Asthma, tuberculin skin test, serum total Ig E, eosinophilia count

Giriş

Son yıllarda, gelişmekte olan çoğu ülkede allerjik hastalıklarda artış görülmektedir. Bu artışın nedenleri tam olarak anlaşılammıştır ancak allerjen maruziyetinde artış (örn. akarlar), aile bireyi sayısındaki azalma, sigara dumanı maruziyeti ve hava kirliliğinin önemli rol oynadığı düşünülmektedir (1). Yapılan çalışmalar yaşam standartlarında iyileşme ve aşılama çalışmalarındaki başarı sonucu bakteriyel ve viral enfeksiyonların azaldığını göstermektedir. Bu azalma allerjik hastalıkların gelişimini etkilemiştir (2).

Astım; mast hücreleri, eozinofiller ve T- lenfositler gibi çok sayıda inflamatuvar hücrenin rol oynadığı hava yollarının kronik inflamatuvar bir hastalığıdır. Atopi astımda bilinen en önemli risk faktörüdür. Atopi çevresel allerjene karşı aşırı miktarda immünglobulin E yapılması olarak tanımlanır. Atopi gelişiminde T helper lenfositler önemli rol oynar. T helper lenfositler antijen sunan dentritik hücrenin maturasyonu, sunulan antijenin özelliği, ortamdaki sitokin yoğunluğuna göre Th1 ve Th2 olmak üzere ikiye ayrılır. Çocuklukta geçirilen enfeksiyonların (örn. mikobakteri enfeksiyonu) ve BCG aşısının Th1 aracılıklı immunitiyi güçlendirirken, temiz çevrenin Th2 hücre ekspresyonunu artırarak atopiye zemin hazırladığı bildirilmektedir (3). Tüberkülin cevabı Th1 aracılıklı gecikmiş tip hipersensitivite reaksiyonudur ve atopik hastalıklarda baskılandığı düşünülmektedir (4).

Atopik hastalıklar ile mikobakteriyel enfeksiyon arasındaki ilişki değerlendirilmiş, ancak astımı şiddetine göre sınıflayıp tüberkülin cevabı ile ilişkiyi ve yine astım şiddeti ile total Ig E düzeyi ve eozinofil sayısı arasındaki ilişkiyi araştıran bir çalışmaya literatürde rastlanmamıştır. Çalışmamızın amacı astım hastalarında, hastalığın şiddeti ile tüberkülin cevabı, Immünglobulin E düzeyi ve eozinofil sayısı arasında ilişki olup olmadığını araştırmaktır.

Gereç ve Yöntem

Bu çalışmaya, Ocak 2011- Haziran 2011 tarihleri arasında Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları Polikliniği'ne başvuran astım hastaları ve sağlıklı gönüllüler dahil edildi. İlk vizitte tüm olgulara çalışmanın amacı ve çalışma protokolü anlatıldı. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Etik Kurulu'ndan etik kurul onayı alındı.

Hastalar Global Initiative for Asthma (GINA) 2006 Uzlaşısı Raporu Astım Ağırılık Sınıflamasına göre intermittan, hafif persistan, orta persistan ve ağır persistan olmak üzere dört gruba ayrıldı. Hastaların 32' si kadın ve 20' si erkekti. Yaş ortalamaları 40.71 ± 1.67 idi. Hastalar en az bir yıldır astım tanısı ile takip edilmekteydi.

Yaş ortalaması 40.60 ± 2.92 olan, 11 kadın ve 9 erkekten oluşan sağlıklı gönüllüler kontrol grubunu oluşturdu.

Atopi hikayesi, tüberküloz hikayesi ve ailede geçirilmiş veya aktif tüberküloz varlığını içeren özgeçmiş sorgulamasının ardından hastalara fizik muayene yapıldı. Sağ veya sol deltoid bölgede BCG skarı olup olmadığı kaydedildi.

Akut astım atağında olan yada başka akut veya kronik bir hastalığı olan, tüberküloz veya tüberküloz temas öyküsü olan, başvuru sırasında viral enfeksiyon geçiren ve inhalasyon dışında son 15 gün içinde kortikosteroid tedavisi alan hastalar çalışma dışı bırakıldı.

İstatistiksel Analiz: Ölçümle elde edilen değişkenlerin normal dağılım ve varyanslarının homojenliği varsayımına sağlayıp sağlamadığını kontrol etmek için Kolmogorov-Smirnov ve Levene Bartlett testleri uygulandı. Varsayımlar sağlandığı durumlarda iki grup için Student t testi, ikiden fazla grup için Anova testi, varsayımların sağlanmadığı durumlarda Mann-Whitney U Testi, ikiden fazla grup için Kruskal-Wallis testi uygulandı. Kategorik değişkenlerin analizinde çapraz ilişkilere bakılarak anlamlılık için Ki-Kare testi kullanıldı. Değişkenler arasındaki ilişkinin şeklini ve yönünü belirlemek için korelasyon analizi kullanıldı. Hesaplamalarda istatistik anlamlılık düzeyi %5 olarak alındı ve ortalamalar, ortalama \pm standart hata olarak ifade edildi. Hesaplamalar için SPSS istatistik paket programı kullanıldı.

Bulgular

Çalışmaya 52 astım hastası ve 20 sağlıklı erişkin dahil edildi. Gruplara göre tanımlayıcı istatistikler Tablo 1'de verilmiştir.

Cinsiyete göre karşılaştırıldığında astım grubu ve kontrol grubu arasında yaş ortalamaları ve BCG skarı varlığı açısından farklılık yoktu ($p=0.97$), ($p=0.903$). Tüberkülin cilt testi (ICT) endürasyonu çapı ortalaması astım grubunda 6.21 ± 0.89 mm, kontrol grubunda ise 4.8 ± 1.64 mm olarak bulundu ve istatistiksel olarak anlamlı değildi ($p=0.423$).

Tablo 1. Hastalara ve kontrol grubuna ait tanımlayıcı özellikler

		Astım grubu n:52	Kontrol grubu n:20	P
Yaş ortalaması		40.71 ± 1.67	40.60 ± 2.92	0.973
TCT endurasyon çapı ort, (mm)		6.21 ± 0.89	4.8 ± 1.64	0.423
Eozinofil sayısı x 10 ³ /ml		513.46 ± 113.49	425 ± 166.52	0.675
Total Ig E düzeyi, IU/ml		340.79 ± 103.87	91.10 ± 16.17	0.021*
BCG Skarı	Var, n %	33(%63.5)	13(%65)	0.903
	Yok, n %	19(%36.5)	7(%35)	
Eozinofil yüzdesi	<% 10, n %	41(%78.8)	18(%90)	0.270
	≥%10, n %	11(%21.2)	2(%10)	
TCT endurasyon çapı	<5mm, n %	23(%44.2)	13(%65)	0.230
	5-10mm, n %	17(%32.7)	3(%15)	
	>10 mm, n %	12(%23.1)	4(%20)	

Tablo 2. BCG skarı varlığı ile TCT endurasyon çapı ortalamalarının karşılaştırılması

	Astım grubu TCT endurasyon çapı (mm)	Kontrol grubu	P
BCG skarı var	7.53±1.03	6.08±2.14	0.542
BCG skarı yok	4.16±1.52	2.43±2.43	0.558

BCG skarı olan astım hastalarında ölçülen TCT endurasyon çapları ortalaması 7.53±1.03 mm iken BCG skarı olan kontrol grubunda bu ortalama 6.08± 2.14 mm bulundu. BCG skarı olmayan astım hastalarında TCT endurasyon çapları ortalaması 4.16±1.52 mm ve kontrol grubunda ise 2.43±2.43 mm idi. BCG skarı olan astım hastaları ile sağlıklıların karşılaştırılmasında TCT endurasyon çapı astımlılarda daha yüksek bulundu. Ancak bu fark istatistiksel olarak anlamlı değildi (p=0.542) (Tablo 2).

Eozinofil sayıları ve eozinofil oranı %10 ve üzerinde olanlar bakımından astım hastaları ve

kontrol grubu arasında istatistiksel olarak anlamlı fark yoktu (p=0.675, p=0.270). Hastalarda eozinofil yüzdesi %10'un üstünde olan erkek hastaların oranı %72.7, kadın hastaların oranı ise %27.3 saptandı. Erkek cinsiyet ile eozinofili arasında anlamlı korelasyon saptandı (p=0.009). Astım hastalarında serum Total IgE düzeyi ortalaması 340.79±103.87 IU/ml, sağlıklılarda ise 91.10±16.17 IU/ml olarak bulundu ve aralarındaki fark istatistiksel olarak önemliydi (p=0.021). Astım hastalarında kontrol grubuna göre serum total Ig E düzeyi ortalaması daha yüksekti.

Şiddete göre sınıflandırılmış astım hastalarında hasta verilerinin dağılımı Tablo 3 ve Tablo 4 de verilmiştir. Astım hastaları klinik özelliklerine göre astım şiddeti açısından sınıflandırıldığında, dört grup arasındaki yaş ortalamaları farklılık gösterdi. Ağır persistan astım grubundaki hastaların yaş ortalaması diğerlerinden yüksekti ve bu yükseklik istatistiksel olarak anlamlıydı (p=0.001). Bu dört grup arasında BCG skarının varlığı açısından anlamlı farklılık yoktu (p=0.325) (Şekil 1).

Tablo 3. Çalışmaya alınan hasta verilerinin astım şiddetine göre dağılımı

	Şiddete göre astım sınıflaması				P
	İntermittan (n=6)	Hafif persistan (n=11)	Orta persistan (n=15)	Ağır persistan (n=20)	
Yaş	26±3.65	36.82±3.12	41.2±2.54	46.9±2.47	0.001
Total IgE düzey (IU/ml)	186 ± 49.31	325.45 ± 140.96	169.47 ± 68.07	524.15 ± 251.94	0.535
Eozinofil sayısı (x10 ³ /ml)	416.6 ± 179.6	454.55 ± 192.29	560 ± 200.67	540 ± 232.42	0.978
TCT çapı ort. (mm)	4 ± 1.67	9.36 ± 2.09	7.33 ± 1.83	4.30 ± 1.24	0.128

Tablo 4. Çalışmaya alınan hasta verilerinin astım şiddetine göre dağılımı

		Şiddete göre astım sınıflaması				P
		İntermittan (n=6)	Hafif (n=11)	Orta (n=15)	Ağır (n=20)	
Cinsiyet	Erkek	%15	%20	%30	%35	0.925
	Kadın	%9.4	%21.9	%28.1	%40.6	
BCG skarı	Yok	%10.5	%10.5	%42.1	%36.8	0.325
	Var	%12.1	%27.3	%21.2	%39.4	
Eozinofil oranı	<%10	%9.8	%22	%24.4	%43.9	0.332
	>%10	%18.2	%18.2	%45.5	%18.2	
TCT Endurasyon çapı (mm)	<5	%13	%8.7	%26.1	%52.2	0.490
	5-10	%11.8	%29.4	%29.4	%29.4	
	>10	%8.3	%33.3	%33.3	%25	

Bar Chart

Şekil 1. Şiddete göre sınıflandırılmış astım hastalarında BCG skarı varlığının dağılımı.

TCT endurasyon çapı ortalaması açısından gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmadı ($p=0.128$). TCT endurasyon çapı 5 mm' nin altında olanların %13'ü intermittan , %8.7'si hafif persistan , %26.1'i orta persistan ve %52.2'si ağır persistan astım grubunda idi. TCT endurasyon çapı 5-10 mm arasında olan hastaların gruplara göre dağılımı sırasıyla %11.8, %29.4, %29.4 ve %29.4 astım grubundaydı. TCT endurasyon çapı 10 mm ve üstü olanların gruplara göre dağılımı ise sırasıyla %8.3, %33.3, %33.3 ve %25 olarak belirlendi. Gruplar arasında tüberkülin cevap dağılımı açısından istatistiksel olarak anlamlı farklılık yoktu ($p=0.490$) (Şekil 2).

Eozinofil sayısı ortalaması ve serum eozinofil yüzdesi %10 ve üstünde olanların açısından

gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmadı ($p=0.978$, $p=0.332$) (Şekil 3). Ve yine serum Total Ig E düzeyi açısından istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmadı. ($p=0.535$).

Astım hastalarında BCG skarı olmayanların %63.2 sinde TCT endurasyon çapı 5 mm altında, %21' inde 5-10 mm arasında ve %15.8 inde ise 10 mm üzerindedir. BCG skarı olanlarda TCT endurasyon çapı 5 mm'nin altında olanlar %33.3, 5-10 mm arasında olanlar %39.4 ve 10 mm'nin üzerinde olanlar %27.3 olarak bulundu. BCG skarları göz önüne alındığında da hastaların tüberkülin cevap dağılımı açısından istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmadı ($p=0.113$) (Tablo 5).

Şekil 2. Şiddete göre sınıflandırılmış astım hastalarında tüberkulin cilt testi sonuçlarının dağılımı.

Şekil 3: Şiddete göre sınıflandırılmış astım hastalarında eozinofil yüzdeleri dağılımı.

Tablo 5. BCG skarı varlığı ile tüberkulin cilt testi sonuçlarının karşılaştırılması

		TCT endurasyon çapı		
		<5	5-10	>10
Bcg skarı	yok	12,%63.2	4, %21.1	3, %15.8
	var	11,%33.3	13,%39.4	9, %27.3

TCT endurasyon çapı 15 mm üzeri olan tüm hastalar tüberküloz yönünden klinik ve radyolojik olarak tetkik edildi. Aktif tüberküloz gözlenmedi.

Tartışma

T helper lenfositler ortamdaki sitokin yoğunluğuna göre Th 1 ve Th 2 olmak üzere ikiye ayrılır (5). Ev tozu akarları, polenler gibi allerjenler tarafından aktive olan Th 2 lenfositlerden salgılanan IL-4, IL-5, IL-6, IL-13'ün B lenfositlerden Ig E üretimini tetiklemesiyle atopik hastalıklar ortaya çıkar (6). Th 1 lenfositler ise hücre aracılı immünite ve gecikmiş aşırı duyarlılıkta önemli olan INF gama ve IL-2 salgılar. INF gama, B lenfositlerden Ig E

üretimini inhibe eder. Mikobakteri enfeksiyonları ve BCG aşısı Th 1 aracılıklı immüneyi güçlendirirken, atopik hastalıklarla karakterize Th 2 cevabını baskılar (5). Mikrobiyal stimülasyon hipotezine göre çocukluk çağında geçirilmiş enfeksiyonların yokluğu, Th 2 aracılı mekanizmayı aktive ederek allerjik hastalıkların gelişimini arttırabilir (7).

PPD ile oluşan tüberkülin cilt testi, latent olarak enfekte kişilerde aktif hastalık riskini öngörebilmektedir. Güçlü tüberkülin cevabının aktif tüberkülozun göstergesi olduğu düşünülür. Tüberkülin cevabı Th 1 aracılıklı gecikmiş tip hipersensitivite reaksiyonudur ve atopik hastalıklarda baskılandığı düşünülmemektedir (4).

Atopik hastalıklar ve mikobakteriyel enfeksiyonlar arasındaki ilişkiyi tanımlayan ilk çalışmada (8) tüberkülin cevabının atopik bireylerde daha düşük olduğu, aynı zamanda tüberkülin cevabı pozitif olan bireylerde, total IgE düzeyinin daha düşük olduğu gösterilmiştir. Bir başka çalışmada, 6-7 yaşında tüberkülin cilt testi yapılan BCG aşıları çocukların TCT endurasyon çapı yüksek olanlarda, astım ve atopik egzema görülme oranının düşük olduğu sonucu ortaya çıkmıştır (9). Japonya'da yapılan bu iki çalışmanın sonuçları, mikobakteriyel enfeksiyonlara doğal maruziyetin, kullanılan BCG aşılarının etkinliğinin ve BCG aşısına genetik cevabın astım hastalarında ortaya çıkan tüberkülin cevabında etkili olabileceğini düşündürmektedir.

Bizim çalışmamızda astım hastaları ile sağlıklılar arasında tüberkülin cevabı, eozinofil sayısı ve oranı arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmadı. BCG aşısı skarı olanlar ve olmayanlar arasında da TCT endurasyon çapları açısından farklılık yoktu.

Astım hastalarını şiddetine göre sınıflandırıp karşılaştırdığımızda da BCG aşılmasının astım şiddetini etkilemediği, astım şiddeti ile TCT endurasyon çapı arasında anlamlı bir farklılık ortaya çıkmadığı gözlemlendi. BCG skarı olan ve olmayan hastalar göz önüne alındığında tüberkülin cevap dağılımı ile hastalık şiddeti arasında ilişki yoktu. Dört grup arasında eozinofil sayı ortalaması ve Total Ig E düzeyi ortalaması arasında da farklılık yoktu.

Türkiye'de, ortalama 2 yıl hastane takipleri olan astımlı çocukların incelendiği bir çalışmada (10) TCT endurasyon çapı ortalamalarının sağlıklı çocuklara göre anlamlı derecede yüksek olduğu, bu yüksekliğin iki kez aşılana astımlılarda daha da yüksek olduğu bildirilmiştir. Ayrıca çalışmada serum Total Ig E düzeyi ile TCT endurasyon çapı arasında anlamlı bir ilişki olmadığı kaydedilmiştir.

Bu çalışma, bizim çalışmamız ile paralel bulgular taşımaktadır. Aktif tüberküloz, BCG aşısı ve tüberküloz dışındaki mikobakteriyel enfeksiyonlar tüberkülin cevabında artışına neden olabilir (11).

Atipik mikobakterilere çevresel maruziyetin çapraz sensitizasyona ve yanlış pozitif PPD cevabına neden olduğu belirtilmektedir (12). Mikobakterium vaccae, Th1 immün cevabının kuvvetli bir uyarandır. *M. vaccae* ile yapılmış çalışmalar, bu bakterinin serum total Ig E ve IL-5 düzeyini azalttığını göstermektedir. Babl c farelerinde *M. vaccae*'nin antiallerjik etkilerinin araştırıldığı bir çalışmada, bu bakterinin Mikobakteriyum tüberkülozis ile sinerjistik etki göstererek atopiyi engelleyen Th1 cevabını arttırdığı gösterilmiştir (13). Bir ülkedeki atipik mikobakteri maruziyeti sıklığının, o bölgedeki atopik hastalar açısından önemi bilinmektedir (14). Bu durum mikobakteri enfeksiyonu ve atopi arasındaki ilişkiyi tanımlayan çalışmalarda ortaya çıkan bölgesel farklılıkların nedeni olabilir. Türkiye'de atipik mikobakteri maruziyetinin yaygın görüldüğü kanısı hakimdir ancak bölgelere göre görülme sıklığının araştırıldığı çalışmalara ihtiyaç vardır.

2000 yılında 23 ülkede 85 merkezde yürütülen çok merkezli bir çalışmada, tüberküloz bildirim oranları ile astım semptomları ve atopik hastalık prevalansı karşılaştırılmıştır (15). Çalışmada tüberküloz prevalansının 25/100.000 den yüksek olduğu bölgelerde astım semptomlarının %4.7'nin altına indiği gözlenmiştir. Benzer şekilde Tüberküloz prevalansındaki azalmanın, atopik hastalık gelişiminin artışında rolü olabileceği bildirilmektedir (8) Türkiye'de tüberküloz, gelişmiş ülkelerde görüldüğünden daha sık görülmektedir (16). Bununla birlikte atopik hastalık prevalansı ise gelişmiş ülkelerinkinden az değildir (17). Belki de bu nedenle bizim çalışmamızda atopi ile tüberkülin cevabı arasında benzer bir ilişki bulunamadı.

Çalışmamızda astım hastalarında serum Total Ig E düzeyi ortalaması kontrol grubundan yüksekti. Ancak tüberkülin cevabı ile atopi arasında anlamlı bir ilişki yoktu. Tüberkülin cevabı ile atopi arasında gerçekten bir ilişki varsa, bu ilişkinin sadece infant dönemde uygulanan BCG aşılama ile, atopik hastalıklara karşı erken çocukluk döneminde, henüz hücrel immün yapılanmaya karşı kuvvetli bir hafıza varken koruyucu olabileceği düşünülmemektedir. (18).

Yılmaz ve ark. (19) doğumdan sonraki 2. ayda ve 6 yaşında iki kez BCG aşısı uygulanmış 538'i atopik ve 198'i atopik olmayan vaka ile yaptıkları çalışmada, çocukların tüberkülin cevapları değerlendirilmiş, iki grup arasında fark

bulunmamıştır. Yine tüberkülin cevabı ile serum Total Ig E düzeyi arasında da korelasyon saptanmamıştır.

Bizim çalışmamıza dahil olan bireylerin de doğumdan sonraki 2. ayda ve 6 yaşında olmak üzere iki kez aşılanmış olduklarını tahmin etmekteyiz. Türkiye’de farklı BCG aşuları kullanılmaktadır. PPD cevabı değişkendir ve BCG aşısının gücüne, dozuna, aşılanma yaşına, aşılanma sonrası geçen zamana ve aşılanma sayısına bağlıdır (20). BCG aşısının atopiye karşı koruyuculuğunun aynı zamanda genetik etkenlere ve başka maruziyetlere bağlı olabileceği düşünülmektedir (21). Hayatın sonraki yıllarında gelişebilecek atopik hastalıklara karşı BCG’nin koruyuculuğunu gözleyebileceğimiz prospektif kapsamlı çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır.

Çalışmamızda BCG skarlı olan astım hastalarının yaş ortalaması, BCG skarlı olmayan hastaların yaş ortalamasından daha düşük bulundu. Bu fark geçmişe göre aşılanma çalışmalarındaki başarı ile açıklanabilir (2).

Tüberkülin cevabının astım hastaları ve kontrol grubu arasında farklılık göstermemesi ve yine şiddete göre sınıfladığımız astım gruplarında da farklılık olmaması tüberkülozun sık görüldüğü bir ülkede yaşamamıza dolayısıyla daha önceden M. tüberküloz ile enfekte olmuş olma olasılığının yüksekliğine bağlanabilir. Ayrıca bir bölgede atipik mikobakteri görülme sıklığı, o bölgedeki atopik hastalar açısından önemlidir bu nedenle her popülasyon, kendi özellikleri dikkate alınarak değerlendirilmelidir. Tüm çalışmalar göz önüne alındığında, atopi patogenezinde Th 1-Th 2 cevabından daha karmaşık olayların etkili olabileceğini ve bu yönde daha kapsamlı çalışmalara ihtiyaç olduğunu düşünmekteyiz.

Kaynaklar

1. Ring J, Kramer U, Schafer T, Behrendt H. Why are allergies increasing? *Curr Opin Immunol* 2001; 13(6): 701-708.
2. Choi IS, Koh YI. Effects of BCG revaccination on asthma. *Allergy* 2003; 58(11): 1114-1116.
3. Corrigan CJ, Kay AB. T cells and eosinophils in the pathogenesis of asthma. *Immunol Today* 1992; 13(12): 501-507.
4. Wang S, FAN Y, Brunham R C, Yang X. INF-knockout mice show Th2-associated delayedtype hypersensitivity and the inflammatory cells fail to ocualize and control chlamydial infection. *Eur J Immunol* 1999; 29(11): 3782-3792.
5. Mosmann TR, Cherwinski H, Bond MW, Giedlin MA, Coffman RL. Two types of murine helper T cell clone. I. Definition according to profiles of lymphokine activities and secreted proteins. *J Immunol* 1986; 136(7): 2348-2357.
6. Prescott SL, Macaubas C, Smallacombe T, Holt BJ, Sly PD, Holt PG. Development of allergen-specific T-cell memory in atopic and normal children. *Lancet* 1999; 353(9148): 196-200.
7. Cookson WO, Moffatt MF. Asthma: an epidemic in the absence of infection? *Science* 1997; 275(5296): 41-42.
8. Shirakawa T, Enomoto T, Shimazu S, Hopkin JM. The inverse association between tuberculin responses and atopic disorder. *Science* 1997; 275(5296): 77-79.
9. Miyake Y, Arakawa M, Tanaka K, Sasaki S, Ohya Y. Tuberculin reactivity and allergic disorders in schoolchildren, Okinawa, Japan. *Clin Exp Allergy* 2008; 38(3): 486-492.
10. Kale HS, Taştan Y, Pinçe O, Altuncu E, Erginoz E. Is the mycobacteria-derived purified protein response in atopic asthmatic children different? *Int Arch Allergy Immunol* 2004; 135(3): 229-234.
11. Bozaykut A, Ipek IO, Ozkars MY, Seren LP, Atay E, Atay Z. Effect of BCG vaccine on tuberculin skin tests in 1-6-year-old children. *Acta Paediatr* 2002; 91(2): 235-238.
12. Skinner MA, Yuan S, Prestidge R, Chuk D, Watson JD, Tan PL. Immunization with heat-killed Mycobacterium vaccae stimulates CD8+ cytotoxic T cells specific for macrophages infected with Mycobacterium tuberculosis. *Infect Immun* 1997; 65(11): 4525-4530.
13. Tükenmez F, Bahçeciler NN, Barlan IB, Başaran MM. Effect of pre-immunization by killed Mycobacterium bovis and vaccae on immunoglobulin E response in ovalbumin-sensitized newborn mice. *Pediatr Allergy Immunol* 1999; 10(2): 107-111.
14. Strannegård IL, Larsson LO, Wennergren G, Strannegård O. Prevalence of allergy in children in relation to prior BCG vaccination and infection with atypical mycobacteria. *Allergy* 1998; 53(3): 249-254.
15. Von Mutius E, Pearce N, Beasley R, Cheng S, von Ehrenstein O, Björkstén B, et al. International patterns of tuberculosis and the prevalence of symptoms of asthma, rhinitis, and eczema. *Thorax* 2000; 55(6): 449-453.
16. Bilgiç H. Tüberküloz epidemiyolojisi. Kocabaş A, ed. Tüberküloz kliniği ve kontrolü. Ankara, Ajans Emel 1991: 401-437.
17. Kendirli GS, Altıntaş DU, Alparslan N, Akmanlar N, Yurdakul Z, Bolat B. Prevalence of childhood allergic diseases in Adana, Southern Turkey. *Eur J Epidemiol* 1998; 14(4): 347-350.
18. Omenaas E, Jentoft HF, Vollmer WM, Buist AS, Gulsvik A. Absence of relationship between tuberculin reactivity and atopy in BCG

- vaccinated young adults. *Thorax* 2000; 55(6): 454-458.
19. Yılmaz M, Bingöl G, Altıntaş D, Kendirli SG. Correlation between atopic diseases and tuberculin responses. *Allergy* 2000; 55(7): 664-667.
 20. Crofton J, Horne N, Miller F. *Clinical Tuberculosis*. London, Macmillan 1992; 29-116.
 21. Hopkin JM. Atopy, asthma, and the mycobacteria. *Thorax* 2000; 55(6): 443-445.

Baş Boyun Karsinomlu Hastalarda Amifostin Uygulanması

Amifostine Administration in Patients with Head and Neck Carcinomas

Nüket Sarıhanlı

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyasyon Onkolojisi Kliniği, Adana

ÖZET

Amaç: Bu çalışmada Amifostinin akut radyoterapi toksisitesi üzerine olan etkisi ve tolerabilitesinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: 48 baş-boyun karsinomlu hasta çalışmaya alındı. 24 hastaya Amifostin verilirken 24 hastaya uygulanmadı. Konvansiyonel fraksiyonel radyoterapiden 15 dakika önce 150 cc izotonik NaCl içine 300 mg/m², ye Amifostin 15 dakika süresince intra venöz uygulandı. Median total tümör dozu 68 (60-70) Gy idi. Akut toksisite EORTC/RTOG kriterlerine göre değerlendirildi. Takip süresi 7 aydır.

Bulgular: Amifostine uygulanan ve uygulanmayan gruplarda Grade 1-2 ve Gr 3 mukozit oranları sırasıyla %50, %12.3'e %58.3, %16.6, Gr 1-2 ve Gr 3 dermatit %45.8, %20.8'e %54.1. %20.8, Gr1-2 ve Gr3 disfaji oranları ise her iki grupta %45.8 ve %12.5 idi. Gr 1-2 ve Gr 3 kserostomi ise %66.6, %20.8'e %75, %25 bulundu. Her iki grupta istatistiksel anlamlı fark gözlenmedi.

Sonuç: 300 mg/m² Amifostin uygulanması tolerabl bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: Radyoterapinin akut yan etkileri, Baş-boyun karsinomu, Amifostin

ABSTRACT

Objective: The purpose of this study was to evaluate the effects of Amifostine on acute radiotherapy effects and tolerability.

Materials and Methods: 48 patients with head and neck carcinoma were included in the study. Amifostine was applied to 24 patients out of 48 patients. 300 mg/m² Amifostin in 150 cc NaCl was given during 15 minutes via intra venous injection for 15 minutes before each conventional fraction of radiotherapy. Median total tumor was 68 (60-70) Gy. Median follow up is 7 months. Radiotherapy-related acute morbidity was scored according to EORTC/RTOG acute morbidity scoring criteria.

Results: Grade 1-2 and Gr 3 mucositis, 50%, 12.5%' e 58.3%, 16.6%, Gr1-2 dermatitis 45.8%, 20.8%'e 54.1%, 20.8%. Gr 1-2 and Gr3 dysphagia 45.8% and 12.5% have been found in both groups. Grade 1-2 and grade 3 xerostomia 66.6%, 20.8%' e 75%, 25% were observed. In terms of statistic there weren't any significant differences determined in both groups.

Conclusion: 300 mg/m² Amifostine has been found tolerable.

Key Words: Acute side effects of radiotherapy, Head and neck carcinomas, Amifostine

Giriş

Dünyada her yıl yarım milyon skuamöz hücreli baş-boyun karsinomuna tanı konmaktadır (1). Baş-boyun bölgesi tümörlerine uygulanan radyoterapi (RT), akut ve kronik kserostomi ve akut mukozite neden olur. Bir organik thiophosphate bileşiği olan Amifostine (AMF)' in tümör dokusunu korumadan normal dokuları sitotoksik ajanlara karşı koruduğunu gösteren çalışmalar vardır. Bir ön ilaç olan AMF, hedef dokulardaki membrane alkalın fosfataz tarafından defosforile

edilerek serbest thiol deriveleri şeklinde aktif metabolitlerine çevrilir. AMF' in aktif metabolitinin yüksek oranda tükrük bezinde birikmesinin oral toksisiteyi azalttığını, diş ve ağız sağlığını koruduğunu, beslenme, uyku gibi aktiviteleri iyileştirdiğini bildiren çalışmalar yapılmıştır (2-4).

Bu çalışmada, baş-boyun karsinomlu olgularımızda İntra venöz (i.v.) yolla uygulanan 300 mg/m² AMF'nin tolerabilite ve etkinlik değerlendirilmesinin yapılması amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem

Bu çalışmaya Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Bölümünde tedavi gören baş boyun tümürlü 48 hasta alındı. Hastaların 24'üne radyoterapi (RT) ile birlikte Amifostine (AMF) uygulandı (AMF+RT grubu). 24 hastaya ise sadece radyoterapi uygulanarak kontrol grubu olarak değerlendirildi (RT grubu).

Kanser Lokalizasyon; AMF+RT grubundaki hastaların 10'u nazofarenks, 4'ü nazal kavite, 4'ü supraglottik larenks, 4'ü maksiler sinüs, 2 si dil lokalizasyonlu iken RT grubunda hastaların 10'u nazofarenks, 1'i nazal kavite, 7'si supraglottik larenks, 3'ü maksiler sinüs, 3'ü dil lokalizasyonlu idi.

Kanser Tiplerinin Histolojik Özellikleri; AMF+RT grubundaki hastaların 18'i skuamöz, 5'i indifferansie, 1'i adenoid kistik karsinomlu iken RT grubundaki hastaların 17'si skuamöz, 5'i indifferansie, 2'si adenoid papiller tip karsinomlu idiler.

Radyoterapi Uygulaması; Co 60 megavoltaj ile SSD (source to skin distance)= 80 cm'de karşılıklı paralel yan ve/veya ön sahalarından konvansiyonel RT şeması uygulandı.Hastalara supin pozisyonu verildi. Hastaların immobilizasyonu termoplastik maske ile sağlandı.Tüm hastaların tedavi planlamasında Bilgisayarlı tomografi kullanıldı.Öncelikle tümör alanı ve üst servikal lenf nodları her iki paralel yan alandan, alt boyun ve SCF (supra klavikuler fossa)' ye ön alandan RT verilmesi planlandı.

Dışlama Kriterleri; Çalışmaya kemoterapi alan, uzak metastazı bulunan, karnofsky performans skoru % 60'ın altında olanlar ve daha önce baş boyun bölgesine RT alanlar alınmadı.

Amifostine Uygulanması; AMF+RT grubundaki hastalara konvansiyonel fraksiyone RT'den 15 dakika önce 150 cc izotonik NaCl içinde 300 mg/m² Amifostine 15 dakika süresince kısa infüzyon şeklinde i.v uygulandı.Tüm hastalara profilaktik antiemetik (Granisetron HCL) i.v bolus şeklinde verildi.Akut toksisite EORTC/RTOG kriterlerine göre haftada bir değerlendirildi.Tüm hastalara fiziksel muayene, tam kan sayımı biyokimyasal testler de haftada bir defa yapıldı.Tüm hastalara uygulanacak tedavi hakkında bilgi verildi ve onayları alındı.

Veri Analizi: Verilerin analizinde SPSS 19.0 (İllinois, USA) istatistik paket programı kullanıldı. Demografik verilerin ve gruplar arasındaki sıklığın karşılaştırılmasında ki kare testi kullanıldı, Her iki

gruptaki verilerin birbirleri ile karşılaştırılmasında dağılım şekillerine göre T testi veya Mann Whitney U testi kullanıldı. Sonuçlar %95 güven aralığında değerlendirildi.

Bulgular

Hastalar ve Tedavi Özellikleri; AMF+RT grubunda ortalama yaş 60 ve hastaların 22 (%91.6) si erkek iken, RT grubunda ortalama yaş 58, hastaların 21 (%87.5) i erkek idi. Her iki grupta yaş ve cins yönünden istatistiksel fark yoktu (p>0.05) AMF+RT grubunda ortalama tedavi süresi 35 gün (min-max:25-40 gün), RT grubunda 33 gün (min-max:20-39 gün)idi. Radikal operasyon ± boyun diseksiyonu geçiren hasta sayısı AMF+RT grubunda 14 (%58), RT grubunda ise 13 (%54.6) idi.Dolayısıyla AMF+RT grubunda 14 (%58), RT grubunda 13 (%54.6) hastaya post-op RT uygulandı.

Hastalık Evresi Açısından ise; AMF+RT grubunda evre I-II de bulunan hastaların sayısı 3, evre III-IV de bulunanların 21 iken RT grubunda evre I-II de bulunan hastaların sayısı 4, evreIII-IV de bulunanların sayısı ise 20 idi. Her iki grupta uygulanan toplam RT dozu, cerrahi sonrası verilen RT dozu, kanser lokalizasyonu, evre, histolojik yapı açısından istatistiksel anlamlı fark yoktu (p>0.05).Her iki grupta parotis hacminin 3/4 'ü tedavi sahasına girmişti ve parotis bezinin aldığı radyasyon doz miktarı 40 Gy ve üzerindeydi.

Akut radyoterapi toksisitesi olan mukozit, dermatit, disfaji ve kserostomi derceleri değerlendirildiğinde AMF+RT grubunda Grade (Gr)I-II mukozitli hasta sayısı 12 (%50), Gr III mukozitli hasta sayısı 3 (%12.5) iken RT kolunda Gr I-II mukozitli hasta sayısı14 (%58.3) Gr III mukozitli hasta sayısı ise 4 (%16.6) idi. AMF+RT grubunda Gr I-II dermatit gelişen hasta sayısı 11(%45.8),Gr III dermatitli hasta sayısı 5 (%20.8) iken RT kolunda Gr I-II dermatitli hasta sayısı 13 (%54.1), Gr-III dermatitli hasta sayısı ise 5 (%20.8) idi. Disfaji açısından değerlendirildiğinde ise AMF+RT grubu ile RT grupları arasında Gr I-II disfajili hasta sayısı 11(%45.8), ile GrIII disfajili hasta sayısı 3 (%12.5) aynı bulundu.

Kserostomi değerlendirmesinde ise AMF+RT grubunda Gr I-II kserostomili hasta sayısı 16 (%66.6), Gr III kserostomili hasta sayısı 5 (%20.8) iken RT grubundaki hastaların 18 (%75) inde Gr I-II, 6 (%25) sında ise Gr III kserostomi gelişti (Tablo 1 ve Tablo 2).

Tablo 1. Olguların , hastalıkların ve uygulanan tedavinin özellikleri

Hastaların Özellikleri	AMF+RT Grubu	RT grubu
Toplam Hasta Sayısı	n=24	n=24
Erkek/Kadın	n=22/2 %9.09	n=21/3 %9.52
Ortalama yaş	n=60	n=58
Nazofarenks ca	n=10 %41.6	n=10 %41.6
Nazal kavite ca	n=4 %16.6	n=1 %4.16
Supraglottik larenks	n=4 %16.6	n=7 %29.16
Maksiler sinüs ca	n=4 %16.6	n=7 %29.16
Dil ca	n=2 %8.33	n=3 %12.5
Skuamöz hücreli ca	n=18 %75	n=17 %70.8
Adenoid kistik ca	n=1 %4.16	n=-
Adenoid papiller ca	n=-	n=2 %8.33
İnopere	n=10 %41.6	n=11 %45.8
Radikal operasyon	n=14 %58.3	n=10 %41.6
Ortalama RT dozu	n=68 Gy	n=68 Gy

n=Olgu sayısı ca=Karsinom

Tablo 2. Amifostin Radyoterapi gurubu ile kontrol gurubunun akut radyoterapi yan etkilerinin karşılaştırılması

RT Akut yan etkiler	AMF+RT grubu	RT grubu
Mukozit Gr:1-2	n=12 (%50)	n=14 (%58.3)
Gr:3	n=3 (%12.5)	n=4 (%16.6)
Dermatit Gr:1-2	n=11 (%45.8)	n=13 (%54.1)
Gr:3	n=5 (%20.8)	n=5 (%20.8)
Disfaji Gr:1-2	n=11 (%45.8)	n=11 (%45.8)
Gr:3	n=3(%12.5)	n=3 (12.5)
Kserostomi Gr:1-2	n=16 (%66.6)	n=18 (%75)
Gr:3	n=5 (%20.8)	n=6 (%25)

Her iki kolda radyoterapinin akut toksisiteeleri mukozit, dermatit, disfaji ve kserostomi dereceleri arasında istatistiksel önemli fark bulunamadı ($p>0.05$). Amifostinin cilt reaksiyonları, yutma güçlüğü, mukozit ve kserostomi gelişmesini engellemediği görüldü. Ancak kserostomi kontrolünde geç yan etkilerinin değerlendirilmesi yapılmadı. Amifostinin tolerabilite tayininde ise hastalar gelişen yorgunluk-güçsüzlük, bulantı, anemi, trombositopeni, leukopeni, hipokalsemi ve semptomatik hipotansiyon açısından değerlendirildi. AMF+RT grubunda 16(%66.6) hastada yorgunluk-güçsüzlük görülürken RT kolunda bu sayı 15(%25) idi. AMF+RT grubunda, bulantı ve hipokalsemi gelişen hasta sayıları sırasıyla 6(%25) ve 8(%33.3) iken RT grubunda bu sayılar 5(%20.8) ve 8(%33.3) olarak bulundu.

Anemi ve trombositopeni her iki grupta görülmezken AMF+RT grubunda GrI leukopeni 5(%20.8) hastada, RT grubunda ise 4(%16.6) hastada görülürken her iki grupta da GrII leukopeni gelişen hasta sayısı 2(%8.3) olarak bulundu (Tablo 3).

Hastalarda yorgunluk-güçsüzlük, bulantı, hipokalsemi, leukopeni gelişmesi açısından istatistiksel anlamlı bir fark bulunamadı ($p>0.05$). Her iki grupta da yorgunluk-güçsüzlük en fazla görülen şikayetlerdi. Yine her iki grupta semptomatik hipotansiyon gözlenmedi.

Ortalama takip süresi 7 aydır. Bu takip sürecinde hiçbir hastada lokal progresyon veya uzak metastaz görülmedi.

Tablo 3. Amifostin advers etkilerinin amifostin radyoterapi grubu ve kontrol grubu ile karşılaştırılması

Amifostine Advers etkileri	AMF+RT grubu	RT grubu
Yorgunluk-güçsüzlük	n=16(%66.6)	n=15(%62.5)
Bulantı	n=6(%25)	n=5(20.8)
Hipokalsemi	n=8(%33.3)	n=8(%33.3)
Anemi	n=-	n=-
Trombositopeni	n=-	n=-
Leukopeni Gr:1	n=5(%20.8)	n=4(%16.6)
Gr:2	n=2(%8.3)	n=2(%8.3)

Tartışma

Uzun süreden beri araştırmacılar AMF' in toksisitesini ve yeterli etki düzeyini belirleyebilmek için çeşitli araştırmalar yapmışlardır. Bu araştırmaların çoğunda, RT ve radyokemoterapide AMF' in akut ve geç toksisiteyi anlamlı olarak azalttığı bulunmuştur (3,4,6,7).

Duke Üniversitesinin yaptığı Faz 3 randomize çalışmada, 200 mg/m² ye i.v. uygulanan AMF' in, Gr≥2 kronik kserostomiye %57' den % 34'e anlamlı olarak azalttığı, mukozite etkisinin olmayıp bulantı, kusma ve alerjik reaksiyonların sık olduğu bildirilmiştir. Bununla birlikte subgrup analizlerinde, küçük alanlı tedavi uygulanan hastalarda, mukozayı koruyucu etkisi gözlenmiştir (8).

Hacettepe Üniversitesi, 250-300 mg/gün i.v. AMF uygulanmasında yan etki oranlarını Gr 1-2 mukozit %37.5, Gr 1 kserostomi %46.9, Gr 2kserostomi %53, bulantı %75, kusma %40 olarak verilmiştir (9).

Takahashi ve ark. (10) tükürük bezi fonksiyonlarının AMF uyguladıkları hasta grubunun %44' ünde, kontrol grubunun %13' ünde korunduğunu, Ga 67 sitrat kullanarak gözlemişlerdir.

Altman ve ark. (11) 500 mg AMF uyguladığı çalışmada, Gr 3-4 mukozit görülmediği ve RT' ye ortalama 6,5 gün ara verildiği, kontrol grubu olarak kullanılan retrospektif hasta serisinde ise Gr 3-4 mukozit nedeniyle RT'ye ortalama 16,5 gün ara verildiği ve bu karşılaştırma ile AMF'in hem ciddi mukoziti ortadan kaldırıldığı hem de RT'ye ara verilme gereksinimini azalttığı sonucuna varılmıştır.

Schonelas'ın (12) AMF' i 500 mg i.v. uyguladığı çalışmada, kontrol grubunda %35-40 oranında görülen Gr 3-4 mukozit ve kserostomi, amifostin kolunda saptanmazken; Uludağ Üniversitesi benzer doz uygulamasında, mukozit görünme oranını

%17.6 ve ortalama ara verme süresini %17.6 gün olarak bildirilmiştir (13).

Koukoris ve ark. (14) Faz 2 çalışmasında, alışıldık uygulamadan farklı olarak 500 mg AMF' in subkutan uygulanmasının tolerabl olduğunu, faringeal,özefajyal ve rektal mukozitte önemli derecede azalma sağlandığını bildirilmiştir.

Son olarak Jundang Gu (15) arkadaşları 1167 baş-boyun tümörlü RT uygulanan hastaların kontrollü randomize meta analiz sonuçlarına göre AMF nin önemli oranda Gr 3-4 mukoziti azalttığı (p<0.00001), Gr 2-4 akut kserostomi ve geç kserostomi ve Gr 3-4 disfaji (p<0.0001) bulunmuştur. Ancak subgrup analizde; (Eş zamanlı kemoradyoterapi uygulanan hastalarda) Gr 3-4 mukozit, Gr 2-4 kserostomi, Gr 3-4 disfaji' nin azalmasında istatistiksel anlamlı fark bulunmamıştır. Placebo ile karşılaştırıldığında AMF complet response (p<0.76), parsiyel response (p<0.66) bulguları ile tümör koruyucu etkisi gösterilmemiştir.

AMF' nin yaygın yan etkileri; bulantı (%5), kusma (%6), hipotansiyon (%4), ve allerji (%4), olarak bulunmuştur. Hematolojik yan etkiler Gr 3-4 lökopeni, anemi, trombositopenide ise, AMF uygulananlarda ve kontrol grupları arasında istatistiksel fark bulunmamıştır.

Baş- boyun tümörlü hastalara uygulanan amifostinin radyoterapi sonucu meydana gelen akut yan etkileri engellemediği, ancak 300 mg/m² i.v uygulanan amifostinin tolerabl olduğu bulunmuştur.

Kaynaklar

1. Jemal A, Bray F, Center MM, Ferlay J, Ward E, Forman D. Global cancer statistics. CA Cancer J Clin 2011; 61(2): 69-90.
2. Brizel DM, Wasserman TH, Henke M, Strnad V, Rudat V, Monnier A, et al. Phase III randomized trial of amifostine as a radioprotector in head and

- neck cancer. *J Clin Oncol* 2000; 18(19): 3339-3345.
3. Wagner W, Radmard A, Schönekaes KG. A new administration schedule for amifostine as a radioprotector in cancer therapy. *Anticancer Res* 1999; 19(3B): 2281-2283.
 4. Wasserman T, Mackowiak JI, Brizel DM, Oster W, Zhang J, Peeples PJ, et al. Effect of amifostine on patient assessed clinical benefit in irradiated head and neck cancer. *Int J Radiat Oncol Biol Phys* 2000; 48(4): 1035-1039.
 5. Perez CA, Brady LW, Roti JL. Overview. In Perez CA, Brady LW (eds): *Principles and Practice of Radiation Oncology*, Philadelphia, New York, London, Hagerstown: JB. Lippincott Company, 1992, p 1-63.
 6. Ozyar E, Selek U, Akyol FH. Cytoprotection with Amifostine during radiotherapy of head and neck tumors. 19th Annual Estro Meeting, Istanbul, Turkey, 19-23 September. *Radiotherapy Oncology* 2000; 56: suppl. 1,156.
 7. Schultze J, Kimmig B. Outcome of primary combined radio-chemotherapy in head and neck tumors with simultaneous salivary gland protection by amifostine. *Strahlenther Onkol* 1999; 175(Suppl 4): 13-17.
 8. Lenoble M. Amifostine: Current and future application in Cytoprotection. *Bull Cancer* 1996; 83(9): 773-787.
 9. Büntzel J, Küttner K, Fröhlich D, Glatzel M. Selective cytoprotection with amifostine in concurrent radiochemotherapy for head and neck cancer. *Ann Oncol* 1998; 9(5): 505-509.
 10. Takahashi I, Nagai T, Miyaishi K, Machara Y, Niibe H. Clinical study of the radioprotective effects of Amifostine (YM-08310, WR-2721) on chronic radiation injury. *Int J Radiat Oncol Biol Phys* 1986; 12(6): 935-938.
 11. Altmann S, Hoffmanns H. Cytoprotection with amifostine in radiotherapy or radiochemotherapy of head and neck tumors. *Strahlenther Onkol* 1999; 175(Suppl 4): 30-33.
 12. Schönekaes KG, Wagner W, Prott FJ. Amifostine-a radioprotector in locally advanced head and neck tumors. *Strahlenther Onkol* 1999; 175(Suppl 4): 27-29.
 13. Saran A, Sözer N, Cebelli GB. Baş boyun tümörlerinin radyoterapisinde eş zamanlı Amifostin kullanımı. 4. Ulusal Radyasyon Onkoloji Kongresi 26-29 Mart 2000. Grand Yazıcı Oteli. Uludağ/Bursa.
 14. Koukourakis MI, Kyrias G, Kakolyris S, Kouroussis C, Frangiadaki C, Giatromanolaki A, et al. Subcutaneous administration of amifostine during fractionated radiotherapy: a randomized phase II study. *J Clin Oncol* 2000; 18(11): 2226-2233.
 15. Gu J, Zhu S, Li X, Wu H, Li Y, Hua F. Effect of amifostine in head and neck cancer patients treated with radiotherapy: a systematic review and meta-analysis based on randomized controlled trials. *PLoS One* 2014; 9(5): e95968.

Multidimensional Use of Pedicled Gluteal Artery Perforator Flaps in Perianal and Gluteal Regions

Perianal ve Gluteal Bölge Defektlerinin Onarımında Pediküllü Gluteal Arter Perforatör Flebinin Çok Yönlü Kullanımı

Fikret Eren¹, Sinan Oksuz¹, Cenk Melikoglu^{2,*}, Ahmet Ziya Balta³, Ersin Ulkur¹

¹ GATA Haydarpaşa Training Hospital, Clinic of Plastic Surgery, Istanbul

² Department of Plastic Surgery, Faculty of Medicine, Sifa University, İzmir

³ GATA Haydarpaşa Training Hospital, Clinic of General Surgery, Istanbul

ABSTRACT

Objective: Before the concept of the perforator flap, methods such as secondary intention, skin grafting, primary closure, random pattern transposition, and rotation flaps had been used to treat wounds such as pilonidal sinus, hidradenitis suppurativa and pressure sores. In this study the advantages of gluteal artery perforator flaps for the reconstruction of perineal and gluteal region are discussed.

Materials and Methods: Between dates August 2011 and August 2014, seventeen patients with perianal and gluteal region defects were operated using gluteal artery perforator flaps. Twenty-five flaps were used, eight of the patients necessitated two flaps. Fifteen of the 25 flaps were SGAP, while nine were IGAP. One patient with trochanteric and ischial pressure sores was reconstructed with m. biceps femoris flap for his trochanteric sore.

Results: Among these 17 patients with gluteal and perineal wounds, eleven had pressure sores, two had hidradenitis suppurativa, two had pilonidal sinus, one had post-burn contracture in the gluteal sulcus and the last one had nevus sebaceous. All flaps survived. The mean follow up period was 11,7 months (range 9-20 months). No early or late complications were evident.

Conclusions: It is our conclusion that the SGAP and IGAP flaps are useful tools for the soft tissue reconstruction of perineal and gluteal region.

Key Words: Gluteal artery, gluteal region defects, perforator flaps, post-burn contracture, perianal region defects, pressure sore

ÖZET

Amaç: Perforator flap konseptinden önce gluteal bölgede pilonidal sinüs, hidradenitis suppurativa ve bası yarası rezeksiyonundan sonra oluşan yumuşak doku eksikliklerinin onarımında; sekonder iyileşme, deri greftlemesi, primer onarım, random pattern flepler ve transpozisyon flepleri kullanılmaktaydı. Çalışmamızda gluteal arter perforator fleplerinin perineal ve gluteal defektlerin onarımında avantajlarını sunmayı amaçladık.

Gereç ve Yöntem: Ağustos 2011-2014 tarihleri arasında on yedi hasta gluteal arter perforator flebi kullanılarak perineal ve gluteal bölge defektlerinin onarımı için opere edildi. Toplamda 25 flep kullanıldı ve 8 hastaya çift flep ile onarım yapıldı. 15 adet flep SGAP, 9 tanesi IGAP ve bir hastaya da trochanteric bası yarası için m.biceps femoris flebi kullanıldı.

Bulgular: Gluteal ve perineal yumuşak doku defekti olan 17 hastadan 11 tanesi bası ülseri, 2 tanesi hidradenitis suppurativa, 2 adedi pilonidal sinus diğer ikisi de intergluteal sulkusta yanık sonrası kontraktür ve sebace nevüs olarak rapor edildi. Tüm flepler başarılı bir şekilde uygulandı, ortalama takip süresi 11,7 ay olarak rapor edildi. Herhangi bir erken veya geç komplikasyonla karşılaşmadık.

Sonuç: SGAP ve IGAP flepleri özellikle gluteal ve perineal bölge yumuşak doku onarımlarında başarıyla kullanılabilir.

Anahtar Kelimeler: Bası ülseri, Gluteal arter, gluteal bölge defektleri, perforator flep, perianal bölge defektleri, yanık kontraktürü

Introduction

Open and infected wounds of various sizes, such as pilonidal sinus and hidradenitis suppurativa,

may occur in the gluteal region. Pressure sore, pilonidal sinus and rarely resection of extensive soft tissue masses result in perianal and gluteal soft tissue defects. Before the concept of the

*Sorumlu Yazar: Cenk Melikoglu M.D, Department of Plastic Surgery, Faculty of Medicine, Sifa University, Fevzipasa Bulvarı
No: 172/2 35240 Basmane İzmir, Turkey, Tel: +90 (505) 276 70 69, Fax: +90 (232) 446 08 80
E-mail: cenkmelikoglu@gmail.com

Geliş Tarihi: 09.02.2015, Kabul Tarihi: 22.04.2015

Table 1. Patients repaired with 'gluteal artery' perforator flaps

Patient	Age/sex	Diagnosis	Location of morbidity	pattern pedicle/ flap	of	Follow-up period
1. Fig.1a-b	53/f	Post-burn contracture	Sulcus interglutealis	SGAP		19 months
2.Fig.2a-b	60/m	Pressure sore	Sacral Ischial	SGAP IGAP		10 months
3. Fig.3a-b	20/m	Pressure sore	Sacral	IGAP		10 months
4. Fig.4a-b	21/m	Nevus sebaceous	Perianal	SGAP		14 months
5. Fig.5a-b	21/m	Pilonidal sinus	Sacral	SGAP		16 months
6. Fig.6a-b-c-d	52 /m	Pressure sore	Trochanteric Ischial	m. biceps femoris IGAP		19 months
7. Fig.7a-b-c	23/m	Hidradenitis suppurativa	Gluteal region (Grade-3)	SGAP		8 months
8.	75/m	Pressure sore	Sacral	SGAP		10 months
9.	18/m	Pressure sore	Sacral	SGAP (bilateral)		10 Months
10.	22/m	Pilonidal sinus	Sacral	SGAP (bilateral)		9 months
11.	62/m	Pressure sore	Trochanteric Ischial	IGAP IGAP		11 months
12.	65/m	Pressure sore	Sacral	SGAP (bilateral)		8 months
13.	22/m	Pressure sore	Ischial	IGAP		10 months
14.	24/m	Pressure sore	Trochanteric	IGAP		7 months
15.	67/m	Pressure sore	Sacral	SGAP (bilateral)		10 months
16.	65/m	Pressure sore	Trochanteric	IGAP		8 months
17.	21/m	Hidradenitis suppurativa	Gluteal region (Grade-3)	SGAP		20 Months

perforator flap, methods such as secondary intention, skin grafting, primary closure, random pattern transposition, and rotation flaps had been used to treat these wounds (1,2). Each of these methods has its particular limitations (3).

Long pedicles of superior and inferior gluteal artery perforator flaps facilitate mobilization of neighbouring healthy tissue into the defect area (4). Another advantage is the abundant amount of sizable perforators belonging to the superior and inferior gluteal arteries. This condition makes possible the planning of various sizes and shapes of flaps around the defect area.

We aim to present our clinical experiences in using superior and inferior gluteal artery perforator flaps in gluteal region defects for various reasons.

Materials and Methods

Patients treated in our clinic with soft tissue defects in the gluteal regions due to pilonidal

sinus, pressure sore and hidradenitis between dates August 2011 and August 2014, were included in the study. One patient was operated for neurofibroma. Before the operation, perforators were determined by using the manual 8 MHz hand held Doppler. Enema was administered prior to surgery. The procedure was performed under spinal anesthesia in all patients. With the flap planned to be approximately the size of the area of the defect in the region where perforators were marked, local anesthesia was inducted at incision borders. The wound area was excised radically until healthy subcutaneous tissue was reached. An SGAP or IGAP flap containing perforators was planned adjacent to the defect area. Incision was started at the near border of the wound area. The flap was elevated in the subfascial plane while preserving the perforators previously marked by the manual Doppler. The subfascial plane was a safe level for identifying the perforators, and to dissect them precisely. Localization of the perforators during dissection was made easier by translumination at set intervals

while coursing parallel to muscle fibers. During the postoperative period, clear diet and oral diphenoxylate and atropine were administered for 3 days in order to prevent fecal contamination. Patients received first generation cephalosporins intraoperatively and postoperatively, and the drug was stopped on the fifth postoperative day. When the outflow was below 30 ml/day, the drainage was removed. Consultations to recommend general surgery were conducted with two patients with perianal region excision. All patients were operated by the same surgeons. Eleven patients had pressure sores, two had hidradenitis suppurativa, two had pilonidal sinus, one had post-burn contracture in the gluteal sulcus and the last one had nevus sebaceous (Table 1).

Results

A total of 17 patients were operated because of wounds in the perianal and gluteal regions. All patients were male except one. The age of the patients ranged between 20 and 75 years (mean of 40,7 years). After the excision, lesion dimensions were between 5x6 cm and 18x27 cm (mean of

12x17 cm). A total of 25 flaps were performed on 17 patients; nine of these were IGAP, fifteen were SGAP and one was a biceps femoris muscle transposition flap. Eight patients were treated by double flaps. The mean duration of the procedure was 1.5 hours, and mean duration of follow up was 11.7 (8-20) months.

Case 1: A 50-year-old ambulatory female patient presented with a 35-year history of intergluteal post-burn contracture following a flame induced thermal injury. A SGAP flap was used to cover the intergluteal defect caused by contracture release. The donor site was closed primarily. The flap healed uneventfully. The follow-up period was 19 months. No contracture recurrence was observed (Figure 1).

Case 2: A 60-year-old male patient had a Grade 3 sacral and ischial pressure sores for 10 months. The sacral defect was 8x8 cm² and the ischial was 10x10 cm² after debriding the necrotic tissue. SGAP and IGAP were raised to cover the defects. At his latest follow-up 10 months later, flap recovery was successful and no recurrence was noted (Figure 2).

Figure 1a). Preoperative view of the patient, **b).** 19. month post-operative view of the patient.

Figure 2a). Preoperative view of the patient. **b).** 10. Month post-operative view.

Figure 3a). Preoperative view of the patient. **b).** 10th month post-operative view of the patient.

Figure 4a). Preoperative view of the nevus sebaceous on the right gluteal region. **b).** Postoperative view of the patient.

Figure 5a). Preoperative view of the patient. **b).** Early post-operative view of the patient.

Case 3: A 20-year-old ambulatory male patient was referred with grade 3 pressure sore on his sacral region. Under spinal anesthesia the lesion was totally excised and the soft tissue defect was closed with IGAP flap. The donor site was closed primarily. The follow-up period was 10 months and flap recovery was unproblematic (Figure 3).

Discussion

Pedicled SGAP and IGAP flaps are quite useful in the repair of gluteal region defects. Previously, some problems have been encountered in defects closed by secondary intention, grafting, or random pattern local flaps. Scarred appearance and sensitivity caused by friction from underwear are

long-term morbidities. Healing may take a long time in large defects, and it can be also psychologically exhausting. Grafting is also an option for wound closure. However, this is difficult in a region where humidity is high due to lymphatic drainage or perspiration. To overcome this problem, performing the holes on the graft increases the success rate of the grafting, but it will cause a cosmetically unpleasant appearance. After the graft take a distinct shape, cosmetic deformities such as the depression of the grafted area in the gluteal region, color difference, and patchy appearance are commonly encountered. Local flaps such as rotation or transposition flaps are commonly employed options for wound closures in this region. These flaps, which are

Figure 6a). Preoperative view of the patient. **b).** Intraoperative view of the patient. **c).** 10th day post-operative view of the patient. **d).** 19th month post-operative view of the patient.

Figure 7a). Preoperative view of the patient. **b).** Early view after excision of the lesion. **c).** 8th month post-operative view of the patient.

elevated in random patterns, can be planned as large as the width-length ratio enables. Therefore, their usage in large defects is limited, or usually more than one flap is required. On the other hand, after they are placed on the defect, tension pockets may be formed, and they may cause borderline deformities. Partial necrosis and dehiscence are commonly encountered

complications in these flaps. The gluteus maximus myocutaneous flap has also been widely used for reconstructing sacral and gluteal pressure sores (5,6). However disadvantages such as limited flap rotation and sacrificing the muscle may limit the application. After the perforator concept, we think that the SGAP and IGAP flap methods we have used are very useful and practical in repairs of gluteal region defects (7).

In all cases, SGAP and IGAP were skeletalized to the segmentary artery. This skeletalization greatly increased flap mobilization. However, small diameter venous insufficiency may be encountered in addition to risk of pedicle damage in this condition. Perforator flaps offer a new approach in microsurgical soft tissue repair. A perforator vessel is an arterial branch that has its origin in one of the axial arteries together with its venous component and passes through the deep fascia and forms the subcutaneous vascular plexus. These flaps are able to move in almost all directions so that they can be designed in large dimensions (8). Major advantages of perforator flap over the myocutaneous flap include reduced bleeding, preserving the underlying muscle and increased arc of rotation of the flap. Bilateral weakness of the M. Gluteus maximus muscle may cause loss of walking activity and necessitates the aid of crutches. However, disadvantage of perforator and propeller perforator flaps is mostly the insensate nature of the flaps. Most insensate

local flaps may develop a slight sensory recover via peripheral innervations. In addition to this condition a myocutaneous flap is still a better choice for filling an extensive cavity when more bulk tissue is indicated (9,10). The SGAP and IGAP flaps provide large bulky and save skin-subcutaneous flap to manage perineal and gluteal soft tissue defects. (10,11). There were no recurrences in the patient cases during the follow-up period.

Pedicled gluteal artery perforator flaps are quite useful in the repair of wounds in the gluteal region caused by any reason such as a pressure ulcer, pilonidal sinus or hidradenitis. In particular, adequately large excision of pilonidal sinuses without any concern about the closure will reduce the recurrence risk to a great extent.

The gluteal artery perforator flaps provide safe skin-subcutaneous flaps to cover perineal defects with no muscle function loss. Usage of this flap provides tension-free skin closure, and also reduces the risk of local recurrence. They can be considered as a first-line option. This contributes to the preservation of muscle flaps for later procedures to treat commonly encountered wounds in this region, such as pressure ulcers.

References

1. Mancoll JS, Philips LG. pressure sores. In: Aston SJ, Beasley RW, Thorne CHM, editors. Grabb and Smith's plastic surgery, 5 th ed. New York: Lippincot-Raven: 1997: 1083-1097.
2. Mathes SJ, Nahai F. Reconstructive surgery: principals, anatomy, and technique. New York: Churchill Livinhstone; 1997: 499-535.
3. Kishi K, Nakajima H, Imanishi N. Reconstruction of skin defects after resection of severe gluteal hidradenitis suppurativa with fasciocutaneous flaps. J Plast Reconstr Aesthet Surg 2009; 62(6): 800-805.
4. Ahmadzadeh R, Bergeron L, Tang M, Morris S. The superior and inferior gluteal artery perforators. Plast Reconstr Surg 2007; 120(6): 1551-1556.
5. Ger R. The surgical management of decubitus ulcers by muscle transposition. Surgery 1971; 69(1): 106-110.
6. Yamamoto Y, Tsutsumida A, Murazumi M, Sugihara T. Long-term outcome of pressure sores treated with flap coverage. Plast Reconstr Surg 1997; 100(5): 1212-1217.
7. Unal C, Yirmibesoglu OA, Ozdemir C, Hasdemir M. Superior and inferior gluteal artery perforator flaps in reconstruction of gluteal and perianal/perineal hidradenitis suppurativa lesions. Microsurgery 2011; 31(7): 539-544.
8. Ozmen S, Kandal S, Findikcioglu F, Mentis B. Superior gluteal artery perforator flap: an alternative in the treatment of complicated pilonidal sinus. Gazi Medical Journal 2006; 3(17): 176-178.
9. Kendall FP, Mc Creary EK, Provance P. Gluteus maximus. In muscle testing and function. 4th ed. Baltimore: Williams and Wilkins; 1993.
10. Korambayil PM, Allalasundaram K, Balakrishnan T. Perforator propeller flaps for sacral and ischial soft tissue reconstruction. Indian J Plast Surg 2010; 43(2): 151-157.
11. Higgins JP, Orlando GS, Blondeel PN. Ischial pressure sore reconstruction using an inferior gluteal artery perforator. Br J Plast Surg 2002; 55(1): 83-85.

Özefagus Kanserinde Torakoskopik-Laparoskopik Özofajektomi: Yüksek Volümlü Merkezden İlk 7 Olgu

Thoracoscopic-Laparoscopic Esophagectomy for Carcinoma of the Esophagus: Preliminary Reports of Seven Cases from the High-Volume Institution

Osman Toktaş^{1*}, Ümit İliklerden¹, Baran Yerlikaya¹, Çağhan Pekşen¹, Burhan Göy², M. Çetin Kotan¹, Alper Can²

¹ Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Van

² Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi Medikal Onkoloji Anabilim Dalı, Van

ÖZET

Amaç: Yıllardır özefagus kanseri için konvansiyonel özofajektomi tekniğini kullandık. Son yıllarda yaygın olarak kullanılan minimal invaziv özofajektomi tekniğini kliniğimizde uyguladığımız ilk yedi olguyu literatür eşliğinde sunmayı amaçladık.

Gereç ve Yöntem: Aralık 2013- Nisan 2014 yılları arasında kliniğimize başvuran özefagus SCC tanılı erken evre 7 hasta çalışmaya alındı. Hastalara 3 aşamalı ameliyat yapıldı. Sağ torakoskopik 4 trokar yöntemi ile torakal özefagus tamamen serbestleştirildi. Batına 4 port girilerek laparoskopik olarak mide endo GIA ile tüp haline getirildi. Sol servikal insizyonla proksimal özefagus bulunup piyes yukarı çekildi. Özefagogastrotomi tek kat anastomoz yapıldı.

Bulgular: Hastaların ortalama yaşı 58.57 ± 7.1 (53-69) olup hastaların 5'i kadın, 2'si erkek idi. 5 hastada ameliyat torakoskopik-laparoskopik yaklaşımla gerçekleştirildi ve servikal anastomoz ile tamamlanabildi. 1 hastada batına laparotomi, 1 hastaya da mini laparotomi yapıldı. 2 hastada açık cerrahide çok nadir karşılaştığımız şilotoraks komplikasyonu gelişti. Bu hastalardan biri ex oldu.

Sonuç: Minimal invaziv teknikler diğer alanlarda olduğu gibi, özofagus cerrahisinde de giderek artan oranda kabul görmektedir. Temel eğitim ve öğrenme periyodu sonrasında minimal invaziv özofajektomi yüksek hasta potansiyeline sahip merkezlerde uygulanabilecek, teknik olarak açık cerrahiden daha zor olmayan bir yöntem olarak görülse de işlem tecrübesi ve olası komplikasyonlara zamanında ve doğru yaklaşımın tekniğin başarı oranına önemli ölçüde etki ettiği kanaatindeyiz.

Anahtar Kelimeler: Torakoskopik-laparoskopik özofajektomi, minimal invaziv özofajektomi, torakoskopik özofajektomi

ABSTRACT

Objective: The conventional esophagectomy techniques are being used for esophageal cancer for years. Herein, we present seven patients that we applied minimally invasive esophagectomy technique, which is widely used in recent years, in our clinic with literature review.

Material and Method: In this study, we presented seven cases with early stage SCC that had been admitted to our clinic between December 2013 and April 2014. A three stage surgery was performed. Thoracic esophagus was completely liberalized by the method of right thoracoscopic 4 trocars. The stomach was converted into a tube laparoscopically by endo GIA via entering abdomen with 4 ports. Proximal esophagus was found and pulled up following left cervical incision. Single layer anastomosis was performed for esophagogastrotomy.

Results: 7 patients were included to the study, 5 of them were female and 2 were male; and their ages varied from 53 to 69 years (mean age: 58.57 ± 7.1 years). The surgery was performed in 5 patients with thoracoscopic-laparoscopic approach and completed with cervical anastomosis. One of the patients was applied abdominal laparotomy, and another one was applied mini laparotomy. Chylothorax, which we rarely encounter, developed in two patients during open surgery. One of these two patients died after surgery.

Conclusion: Minimally invasive techniques are increasingly recognized in esophageal surgery as well as in other areas. Minimally invasive esophagectomy, which can be applied after basic training and learning period in the centers with high patient potential, is a method as no more difficult than open surgery techniques. Nevertheless, the experience and the right approach to complications on time will significantly influence the success of the technique.

Key Words: Thoracoscopic-laparoscopic esophagectomy, minimally invasive esophagectomy, thoracoscopic esophagectomy

Giriş

Özofagus kanseri, tedavisi güç gerçekleştirilebilen agresif tümörlerdendir. Rezektabl tümörlerde kür için en iyi seçenek, lokal kontrolün yanı sıra disfaji palyasyonunda da en etkili yöntem olan özofajektomidir (1,2). Lazzarino ve ark.'larının (3) İngiltere'den yaptıkları bir çalışmada son 12 yılda özofagus kanseri için yapılan özofajektomiler retrospektif olarak değerlendirilmiş ve 1996/1997 döneminde minimal invaziv özofajektominin oranı %0.6 iken 2007/2008 döneminde bu oranın %16 seviyelerine yükseldiği belirtilmiştir.

Hangi ameliyat tipinin seçileceği tümörün lokalizasyonuna, hastanın genel durumuna, anatomik ve fonksiyonellik olarak özofagusa konduit olarak kullanılacak organ durumuna, yapılması planlanan lenf nodu diseksiyonunun genişliğine ve cerrahın tecrübesine bağlıdır. Rekonstrüksiyon için genellikle mide kullanılır ve anastomozlar sıklıkla intratorasik veya servikal bölgede yapılır (4). Morbidite oranları farklı merkezlerde %30-80 arasında değişiklik göstermektedir (2). Mortalite oranları Amerika Birleşik Devletleri hastane kayıtlarında, yüksek hasta hacmine sahip merkezlerde %8, düşük hasta potansiyeline sahip merkezlerde ise yaklaşık %23 olarak rapor edilmiştir (2).

Özofajektomi prosedürü ile ilgili temel sıkıntı, işlemin çoğu akciğer kaynaklı yüksek morbidite ve mortalite oranlarına sahip olmasıdır. Torakotomi insizyonunun yarattığı travma boyutu veya post-operatif ağrı şiddeti başta olmak üzere birçok post-operatif komplikasyonun temeli operasyon alanının genişliği ile orantılıdır. Bu komplikasyonlara ek olarak takip eden süreçlerde hipoventilasyon, atelektazi ve pnömonide mevcut tabloya eklenebilir (5). Transtorasik özofajektomi sonrası en sık komplikasyon pnömoni olup post-operatif ölümlerin %55'inden pnömoni sorumlu tutulmaktadır (6).

Günümüze dek minimal invaziv özefajektomi teknikleri olarak total laparoskopik transhiatal özofajektomiden el veya robot yardımlı yada torakoskopik ve/veya laparoskopik özofajektomiye kadar pek çok farklı teknik kullanım alanı bulmuştur (7). Minimal invaziv cerrahinin ana prensibi açık ameliyatlardaki aynı işlemlerin daha küçük cilt insizyonlarından yapılabilmesidir. Bu prensip temelinde gerçekleştirilen cerrahi tedaviler ile oluşan travmanın minimize edilmesi amaçlanır, minimal invaziv cerrahi ile konvansiyonel açık cerrahinin

oluşturduğu cerrahi travmaya bağlı komplikasyon oranlarının azalması beklenilebilir (1).

Bu çalışmamızda; kliniğimizde cerrahi olarak tedavi edilmiş çok sayıda özofagus kanserli hastadan oluşan kohortta yer alan ve birimizce minimal invaziv özefajektomi tekniği ile tedavi edilmiş ilk yedi olguyu literatür eşliğinde sunmayı amaçladık.

Gereç ve Yöntem

Aralık 2013–Nisan 2014 tarihleri arasında minimal invaziv özofajektomi tekniği ile hastanemiz genel cerrahi servisinde opere edilen 7 özofagus kanserli hasta çalışmaya dâhil edildi. Hastaların evrelemesi AJCC (American Joint Committee on Cancer) TNM sistemine göre yapıldı ve hastaların tedavi seçeneği olarak “özefajektomi” uygulanmasına yönelik kararlar radyoloji, onkoloji ve cerrahi hekimlerinden oluşan onkoloji konseyi tarafından alındı. Çalışmaya katılan hastaların çalışma konusundaki yazılı izinleri temin edildi.

Tüm hastaların ameliyatları aynı cerrahi ekip tarafından yapıldı. Kliniğimizin intra-operatif deneyimleri ve hastaların erken post-operatif süreçleri literatür bilgileri eşliğinde tartışıldı.

Cerrahi Teknik

Ameliyat üç aşamalı olarak gerçekleştirildi;

Torakoskopi: Hasta sol lateral dekübit pozisyonunda yatırılıp sağ hemitorakstan dört adet trokar yardımı ile ciltten girildi. Torakoskopi sırasında CO₂ insuflasyonu yapılmadı. Otuz derece skop kullanıldı. İki balonlu sol entübasyon tüpü yardımıyla kontrollü olarak kollabe edilen sağ akciğer trokardan girilen atravmatik laparoskopik yelpaze retraktörle ekarte edildi (Şekil 1a). Özofagus üzerindeki mediastinal plevra Ultracision harmonik (Ethicon, Cincinnati, OH) ve LigaSure Atlas TM vessel sealing instrument (Valleylab, Tyco Healthcare Group LP Boulder, CO) enerji cihazları yardımıyla açılarak torasik özofagus açığa çıkarıldı. Azigos veni diseke edildikten sonra hemolok klipsle kapatılıp kesildi (Şekil 1b). Özofagus hiatustan, torasik girişe kadar çepeçevre mobilize edilerek para özofageal lenf ganglionlarıyla birlikte diseke edildi (Şekil 1c). Ameliyat sonrası drenaj için 28F toraks dreni yerleştirildi. Trokar yerleri kapatıldı (Şekil 1d).

Laparoskopi: İkinci aşamada hasta supin pozisyonuna getirildi. Pnömooperiton oluşturulduktan sonra umblikus superiorundan 1 cm lik vertikal insizyondan 10'luk port, sol ön

Şekil 1a. Özefagus tümöral segment ve komşuluğunda lenf nodları.

Şekil 1b. Azigos veninin hemolok klipsle kapatılması.

Şekil 1c. Özefagusun çevre dokulardan diseksiyonu.

Şekil 1d. Cilt stapleri ile kapatılmış trokar giriş yerleri.

aksiler hattan 5'lik port, sağ pararektal bölgeden 5'lik port (Daha sonra endo GIA için buradan 15'lik port girildi), ksifoid altından 5'lik port (Karaciğer kobra ekartörü için) olmak üzere 4 adet trokar girildi. Gastrokolik ligaman LigaSure Atlas TM vessel sealing instrument (Valleylab, Tyco Healthcare Group LP Boulder, CO) yardımıyla açıldı. Büyük kurvatür boyunca sağ gastroepiploik damarlar korunarak mide mobilize edildi. Hepatogastrik ligaman ayrıldıktan sonra sol gastrik arter çölyak trunkustan çıktığı yerin hemen distalinden hemolok klipsle kapatılarak kesildi. Fundusa gelen gastrika brevis damarları yakılarak ayrıldı. Diseksiyon proksimale doğru ilerletilerek özofagus sağ krustan ayrıldı. Frenoözofageal ligaman açılarak özofagus diseksiyonu sol krusa doğru ilerletildi. Tamamıyla mide ve distal özofagus serbestleştirildikten sonra Endo GIA 60

(Covidien, Ultra Universal Stapler and Reloads with Tri-Staple™) yardımıyla gastrik tüp oluşturuldu (Şekil 2a). Gastrik tüp intrakorporeal dikişlerle özofageal piyese dikildi. Abdominal aşama bitirildikten sonra sağdan subhepatik bölgeden hiatusa doğru elastik dren yerleştirildi ve trokar yerleri kapatıldı (Şekil 2b).

Servikal Anastomoz: Ameliyatın üçüncü aşamasında sternokleidomas-toid kasın 1/3 distal anterior sınırı boyunca oblik insizyon yapıldı. Boyun damar sinir paketi laterale, tiroid mediale doğru ekarte edildikten sonra prevertebral bölge açığa çıkarıldı. Özofagus bulunarak diseksiyonla serbestleştirildi. Tüm özofagus, gastrik tüple birlikte servikal insizyondan dışarı alındı. Mukoza 3/0 vikrille, seroza 3/0 ipekle tek tek olarak çift kat

Şekil 2a. Midenin endo GIA (Covidien, Ultra Universal Stapler and Reloads with Tri-Staple™) ile tüp haline getirilişi.

Şekil 2b. Batın port giriş yerleri.

Şekil 3. Servikal insizyon ve hemovak dren.

özofagogastrik anastomoz uygulandı. Servikal insizyon altına bir adet kapalı emici dren konarak insizyon kapatıldı (Şekil 3).

Bulgular

Hastaların ortalama yaşı 58.57 ± 7.1 (53-69) olup hastaların 5'i kadın, 2'si erkek idi. 5 hastada ameliyat torakoskopik-laparoskopik yaklaşımla gerçekleştirildi ve servikal anastomoz ile tamamlanabildi. 1 hastada yine cerrahi işlem torakoskopik-laparoskopik yaklaşımla başlatıldı ancak azigos veni klipslenmeden enerji cihazı ile kapatılıp kesildikten sonra kanadığı için torakotomi ile kanama kontrolü yapılmak zorunda kalındı, bu hastada cerrahinin abdominal kısmı laparotomik olarak tamamlandı. Bir diğer hastada ise lineer stapler yetersiz kaldığı için mini laparotomi ile mide sütürasyonu yapılmak zorunda kalındı.

Ameliyat sonrası dönemde ilk 2 hastamızda postop 2. günde toraks tüpüne şilöz geleni olmaya başladı. Diğer 5 hastamıza 4. günde nazogastrik tüpü çekilerek metilen mavisi içirildi. Kaçak saptanmayan 5 hastaya oral gıda alımı başlandı. Oral alımda sorun gelişmeyen hastalar taburcu edildi.

Ortalama ameliyat süresi 222.86 ± 19.7 dakika olarak hesaplandı. İki hastamızda sırası ile post operatif 2. ve 3. günlerde şilotoraks gelişti, bu hastalardan biri postoperatif 15. günde gelişen mide fistülüne sekonder 26. günde meydana gelen sepsis tablosu nedeni ile kaybedildi. Diğer hastaya ise postop 7. günde torakotomi yapıp duktus torasikus ligate edildi.

Hastaların hastanede ortalama kalış süreleri 14.8 ± 10.6 gün olup, hastaların tamamı postoperatif dönemde yoğun bakımda takip edildi. Hastaların ortalama yoğun bakımda kalış süreleri 5 ± 2 gündü.

Tartışma

Özefajektomi morbidite ve mortalitesi yüksek olan ve cerrahi teknik olarak komplike ve uygulaması göreceli zor bir ameliyat yöntemidir. Bununla beraber rezektabl özefajial kanser olguları için halen primer tedavi yöntemi cerrahi eksizyon olarak kabul edilmektedir (2).

Günümüze kadar, özofagus kanserinin küratif tedavisi için pek çok cerrahi yöntem önerilmiştir. Bunların pek çoğu, konusunda deneyimli cerrahlar tarafından başarıyla uygulandılar. Yöntemlerin çeşitliliği ve her yöntem için literatürde bildirilen birbirine benzer veya farklı sonuçlar, özefajektomi

için seçilecek cerrahi yöntemin halen tartışılmaya açık olduğuna işaret etmektedir. Özofagus rezeksiyonu için en uygun cerrahi yöntem konusunda henüz bir uzlaşma sağlanmış değildir. Günümüzde halen mortalite ve morbidite oranlarını en optimal şekilde azaltan, hayat kalitesini arttıran ve konuyla ilgili tüm onkolojik sorulara yanıt veren ideal bir cerrahi teknik hedeflenmektedir (8).

Bugün için minimal invaziv özofagus rezeksiyonu endikasyonlarının açık cerrahi endikasyonları ile benzerlik gösterdiği geniş kabul görmektedir. Laparoskopik yaklaşımla özofagus diseksiyonu ve rezeksiyonu için kullanılan açılı laparoskop, cerraha mükemmel bir monitörizasyon sunmaktadır. Bu sayede açık cerrahide görülmesi mümkün olmayan anatomik planlarda, çok daha iyi bir görüş altında diseksiyon yapmak mümkün olmaktadır. Bu yöntemin sonuçları başlangıçta hayal kırıklığı yaratmış olsa da sonraki yıllarda yapılan çalışmalarda morbidite oranlarının belirgin olarak azaldığı görülmüştür. Bu sonuçlar, laparoskopik özofagus rezeksiyonunun dünyada geniş kullanım alanı bulmasına neden olmuştur. Bu değişimdeki en büyük etkenler; tekniğin standardize edilmesi, ileri laparoskopik teknikler konusunda cerrahların artan deneyimi, diseksiyon için gerekli aletlerin geliştirilmesi, daha iyi anestezi tekniklerinin uygulanması ve hasta seçim ölçütlerinin belirlenmiş olmasıdır (9). Bununla birlikte, laparoskopik özofagus cerrahisi ayrıntılı anatomi bilgisi, laparoskopik beceri konusunda ileri deneyim, uygun cihaz kullanımı ve uygun manipülasyonu gerektirir (8). Kliniğimizde özofagus cerrahisi sık yapılmakta olup (ortalama ayda 4-9 vaka) bu operasyonlar çoğunlukla transhiatal ve endikasyon mevcudiyeti halinde sol torakotomi ile yapılmaktaydı. 2012 yılı sonlarından itibaren kliniğimizde uygun olgulara özefajektomi için torakoskopik-laparoskopik servikal anastomoz tekniği ile özefajektomi yapılmaya başlandı.

Minimal invaziv özefajektomi sonrası komplikasyon oranları ve onkolojik takip sonuçları açık cerrahiye benzerlikler gösterir (10,11). Hemen tüm çalışmalarda minimal invaziv işlemlerin kolorektal tümörlerde olduğu gibi özofagus kanserlerinde de onkolojik güvenilirliği gösterilmiştir. Bu konuda tam bir konsensus oluşturulamamakla birlikte işlemin genel avantajları olarak torakotomi ve/veya laparotominin yapılmaması, hastalığın daha doğru evrenmesine imkan vermesi, daha az kanama insidansı, daha kısa süreli yoğun bakım ve hastanede yatış süreleri, ek tedavi gerektiğinde tedaviye başlangıç zamanının hızlandırılabilmesi

ve daha iyi kozmetik sonuçlar sayılabilir (12). Dezavantajlar ise daha uzun ameliyat süresi, özel aletlere ve bu konuda deneyimli cerrahlara ihtiyaç duyulmasıdır (13). Çalışmamızda da hasta seçimi dikkatle yapıldı, cerrahi için seçilen hastaların erken evre veya neoadjuvan kemoradyoterapi almış ve hastalığın regresyon gösterdiği olgular olmasına özen gösterildi. Hastaların tedavi seçenekleri olarak "özefajektomi" nihai kararları cerrahi-onkoloji ve radyoloji hekimlerinden oluşan konsey tarafından alındı. İleri evre hastalığı olan olgulara ise konvansiyonel cerrahi yapıldı.

Servikal anastomozlu torakoskopik özofajektomi işlemi ile ilgili literatür çalışmalarında; ortalama ameliyat süresinin 265-350 dakika arasında olduğu, anastomoz kaçağı riskinin ise ortalama %8 ile %28 arasında değiştiği ortaya konmuştur (10-19). Ayrıca postoperatif dönemde ortalama yoğun bakımda kalma süresi minimal invaziv özofajektomi yapılan hastalarda 1 gün iken açık cerrahide bu süre 6 güne kadar çıkmaktadır. Onkolojik olarak minimal invaziv özofajektomi ile çıkarılan spesmen ve lenf nodları, açık cerrahi ile çıkarılanlarla hemen hemen aynı iken, hastaliksız sağkalım ile toplam sağkalım sonuçları açısından her iki prosedür arasında bir fark bulunmamıştır. Bu çalışmalar, postoperatif solunum komplikasyonlarının azlığı ve hızlı iyileşme süreci gibi avantajları nedeniyle minimal invaziv özofajektomiye önermektedirler (15-18). Bizim olgularımızda ise ameliyat süresi ortalama yaklaşık 222 dakika olup literatür ile karşılaştırıldığında daha kısa idi. 2 hastamızda literatürde nadir olarak bildirilmiş, yine kliniğimizde gerçekleştirdiğimiz açık cerrahi işlemlerde az rastladığımız duktus torasikus yaralanması gelişti ve nitekim bir hastamızı da bu komplikasyon dolayısıyla kaybettik. Diğer hastamızda oluşan şilotoraks ise post operatif 7. günde yapılan torakotomi ve sonrasında gerçekleştirilen duktus torasikus ligasyonu ile tedavi edildi. Ortalama yoğun bakımda kalma süresi 5 gün, hastanede toplam kalma süresi ise 14 gün idi. Olgularımızın 3'ünde preoperatif verilen neoadjuvan tedavisine patolojik tam yanıt vardı. Bu konudaki takip çalışmalarımız devam etmektedir.

Özofajektomi ameliyatları teknik zorluk ve özellikle yol açtığı solunumsal komplikasyonlar nedeni ile yüksek morbidite ve mortalite oranlarına sahiptir. Minimal invaziv teknikler diğer alanlarda olduğu gibi, özofagus cerrahisinde de giderek artan oranda kabul görmektedir. Temel eğitim ve öğrenme periyodu sonrasında minimal invaziv özofajektomi yüksek hasta potansiyeline sahip merkezlerde uygulanabilecek, teknik olarak açık

cerrahiden daha zor olmayan bir yöntem olarak görülse de işlem tecrübesi ve olası komplikasyonlara zamanında ve doğru yaklaşımın tekniğin başarı oranına önemli ölçüde etki ettiği kanaatindeyiz.

Kaynaklar

1. Karahasanoğlu T, Hamzaoğlu İ, Baca B, Ersoy Y, Kaynak K, Akçıl M, et al. Özofagus kanseri tedavisinde minimal invaziv cerrahi. *Ulusal Cerrahi Dergisi* 2006; 22: 140-145.
2. Chen B, Zhang B, Zhu C, Ye Z, Wang C, Ma D, et al. Modified McKeown minimally invasive esophagectomy for esophageal cancer: a 5-year retrospective study of 142 patients in a single institution. *PLoS One* 2013; 8(12): 82428.
3. Lazzarino AI, Nagpal K, Bottle A, Faiz O, Moorthy K, Aylin P. Open versus minimally invasive esophagectomy: trends of utilization and associated outcomes in England. *Ann Surg* 2010; 252(2): 292-298.
4. Port JL, Lee P, Altorki NK. Extended Resection for Esophageal Carcinoma. In Shields TW, LoCicero J, Reed CE, Feins RH, ed. *General Thoracic Surgery*, vol 2, 7th ed. Philadelphia:Wolters Kluwer, Lippincott Williams and Wilkins; 2009: 1759-1770.
5. Birkmeyer JD, Dimick JB, Staiger DO. Operative mortality and procedure volume as predictors of subsequent hospital performance. *Ann Surg* 2006; 243(3): 411-417.
6. Law S, Wong J. Current management of esophageal cancer. *J Gastrointest Surg* 2005; 9(2): 291-310.
7. Martin DJ, Bessell JR, Chew A, Watson DI. Thoracoscopic and laparoscopic esophagectomy: initial experience and outcomes. *Surg Endosc* 2005; 19(12): 1597-1601.
8. Sözbilen M, Makay Ö, Ersin S, Özütemiz Ö. Özofagus kanseri tedavisinde laparoskopik transhiatal özofajektomi: 3 olgunun sunumu. *Akademik gastroenteroloji dergisi* 2005; 4(3): 181-184.
9. Cuesta MA, van den Broek WT, van der Peet DL, Meijer S. Minimally invasive esophageal resection. *Semin Laparosc Surg* 2004; 11(3): 147-160.
10. Godiris-Petit G, Munoz-Bongrand N, Honigman I, Cattani P, Sarfati E. Minimally invasive esophagectomy for cancer: prospective evaluation of laparoscopic gastric mobilization. *World J Surg* 2006; 30(8): 1434-1440.
11. Kent MS, Schuchert M, Fernando H, Luketich JD. Minimally invasive esophagectomy: state of the art. *Dis Esophagus* 2006; 19(3): 137-145.
12. Leibman S, Smithers BM, Gotley DC, Martin I, Thomas J. Minimally invasive esophagectomy: short- and long-term outcomes. *Surg Endosc* 2006; 20(3): 428-433.
13. Collins G, Johnson E, Kroshus T, Ganz R, Batts K, Seng J, et al. Experience with minimally invasive esophagectomy. *Surg Endosc* 2006; 20(2): 298-301.
14. Biere SS, Cuesta MA, van der Peet DL. Minimally invasive versus open esophagectomy for cancer: a systematic review and meta-analysis. *Minerva Chir* 2009; 64(2): 121-133.
15. Luketich JD, Alvelo-Rivera M, Buenaventura PO, Christie NA, McCaughan JS, Little VR, et al. Minimally invasive esophagectomy: outcomes in 222 patients. *Ann Surg* 2003; 238(4): 486-494.
16. Palanivelu C, Prakash A, Senthilkumar R, Senthilnathan P, Parthasarathi R, Rajan PS, et al. Minimally invasive esophagectomy: thoracoscopic mobilization of the esophagus and mediastinal lymphadenectomy in prone position experience of 130 patients. *J Am Coll Surg* 2006; 203(1): 7-16.
17. Noshiro H, Iwasaki H, Kobayashi K, Uchiyama A, Miyasaka Y, Masatsugu T, et al. Lymphadenectomy along the left recurrent laryngeal nerve by a minimally invasive esophagectomy in the prone position for thoracic esophageal cancer. *Surg Endosc* 2010; 24(12): 2965-2973.
18. Hulscher JB, van Sandick JW, de Boer AG, Wijnhoven BP, Tijssen JG, Fockens P, et al. Extended transthoracic resection compared with limited transhiatal resection for adenocarcinoma of the esophagus. *N Engl J Med* 2002; 347(21): 1662-1669.

Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde Yatan Hastalarda Ölüm Nedenlerinin Değerlendirilmesi (2012-2014)

Evaluation of the Causes of Neonatal Mortality in a Neonatal Intensive Care Unit (2012-2014)

Abdurrahman Avar Özdemir*, Yusuf Elgörmüş

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi, İstanbul Medicine Hospital, İstanbul

ÖZET

Amaç: Hastanemiz yenidoğan servisinde yatırılan ve izlem sırasında kaybedilen bebeklerin demografik özelliklerinin ve mortalite nedenlerinin saptanarak bu bilgilerin daha sonra yapılacak çalışmalara kaynak oluşturması amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Bu çalışmada yenidoğan yoğun bakım ünitemizde 1 Ocak 2012-31 Aralık 2014 tarihleri arasında yatırılan ve izlemleri sırasında kaybedilen bebekler, yerel etik kurul izni alındıktan sonra retrospektif olarak değerlendirilerek, mortalite oranları, risk faktörleri ve ölüm nedenleri belirlenmiştir.

Bulgular: Ünitemizde üç yıllık sürede 1074 hasta takip edildi. Hastalardan 31'i izlem sırasında kaybedildi. Bu hastaların 22'si (%71) preterm, 9'u (%29) term idi. Mortalite oranı %2,8 bulundu, bebeklerin 22'si (%71) ilk bir haftada, 9'u (%29) 1. haftadan sonra kaybedildi. Ölüm nedenleri incelendiğinde prematürite ve respiratuar distres sendromu (RDS) (%32), konjenital anomaliler (%29), sepsis'in (%16) ilk üç sırayı aldığı belirlendi. Bunları solunum sistemine ait diğer sorunlar (%9), doğumsal kalp hastalıkları (%6), perinatal asfiksi (%6) ve doğumsal metabolik hastalıkların (%3) izlediği saptandı.

Sonuç: Yenidoğan ölümlerinin önemli bir kısmı prematüre doğum, enfeksiyon ve konjenital anomalilere bağlı olarak görülmektedir. Bu nedenle önlenebilir ölüm nedenlerini ve oranlarını azaltmak için gebelik takip programlarının yaygınlaştırılması, yeterli antenatal bakımın sağlanması, doğum ve doğum sonrası bakımın uygun koşullarda sağlanması gereklidir.

Anahtar Kelimeler: Neonatal mortalite, prematürite, ölüm nedenleri

ABSTRACT

Objective: The aim of this study was to determine the rate of neonatal mortality and also to establish the possible causes of mortality in our neonatal intensive care unit (NICU).

Material and Methods: In this study, neonates who died during hospitalization in NICU between 1st January 2012 and 31st December 2014 were evaluated retrospectively. Risk factors, causes and rate of neonatal mortality were determined.

Results: During the three years, 1074 patients admitted in our clinic and 31 of them died. The proportion of premature neonates 71%, proportion of term neonates 29% were determined. Mortality rate was 2.8%. The proportion of neonates who died in the first week was 71%, who died after first week was 29%. The common causes of neonatal mortality were prematurity and Respiratory Distress Syndrome (32%), congenital anomalies (29%), sepsis (16%), and other causes were respiratory problems (9%), congenital heart diseases (6%), perinatal asphyxia (6%), and metabolic diseases (3%).

Conclusion: The most common causes of neonatal mortality were prematurity, infections and congenital anomalies. Prevention of premature labor, common and sufficient antenatal care and sufficient delivery room conditions could help to decrease neonatal mortality.

Key Words: Neonatal mortality, prematurity, causes of neonatal mortality

Giriş

Ülkelerin neonatal ve perinatal ölüm oranları sosyal ve ekonomik gelişmişlik düzeyini yansıtan en önemli göstergelerdendir. Dünya Sağlık Örgütü'nün 2013 yılı raporlarına göre 5 yaş altı ölümlerin %45'i yenidoğan döneminde meydana

gelmektedir ve bu raporda 1990 yılında 1000 canlı doğumda 33 olarak bildirilen neonatal mortalite hızı 2013 yılında %40 azalarak 1000 canlı doğumda 20'ye gerilemiştir. Her yıl dünyada 2,8 milyon bebeğin yenidoğan döneminde kaybedildiği tahmin edilmektedir (1).

*Sorumlu Yazar: Dr. Abdurrahman Avar Özdemir, İstanbul Medicine Hospital, Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi Barbaros Mah. Hoca Ahmet Yesevi Cad. No:149, İstanbul, Tel: 0 (212) 489 08 00-17 23, Cep: 0 (532) 367 45 81
E-mail: avarozdemir@gmail.com

Geliş Tarihi: 06.03.2015, Kabul Tarihi: 22.07.2015

Ülkemizde ortalama neonatal ölüm hızı Türkiye İstatistik Kurumu'nun 2012 raporlarına göre 1000 canlı doğumda 11(%0.11) olarak saptanmıştır (2).

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre mortalite oranı Avrupa ülkeleri için %0.6, Amerika Birleşik Devletleri için %0.8 olarak bildirilmektedir (1).

Dünyada yenidoğan ölümlerinin %35'i prematürite ve buna bağlı komplikasyonlar, %28'i enfeksiyon, %23'ü asfiksi ve doğum komplikasyonlarına bağlı olarak gelişmektedir. Doğumsal anomali ve diğer nedenler bu sıralamayı takip etmektedir (3).

Bu çalışmadaki amacımız 2012-2014 yıllarında hastanemiz yenidoğan ünitesinde ölen hastaları değerlendirerek mortalite nedenlerini ve hızını belirlemek, hastanemizde yenidoğan ölümlerini azaltmak için yapılabilecekleri saptamaktır.

Gereç ve Yöntem

Yenidoğan kliniğimiz 15 yataklı olup kendi hastanemizde ve çevremizdeki sağlık merkezlerinde doğan yoğun bakım ihtiyacı olan hastalara hizmet vermektedir. Bu çalışmada üç yıllık sürede (1 Ocak 2012-31 Aralık 2014) kliniğimizde izlenen ve taburcu olmadan kaybedilen bebeklerin kayıtları yerel etik kurul onayı alınarak, geriye dönük olarak incelendi. Hastaların aile özellikleri ve soy geçmişleri, gebelik takip notları ve doğum bilgileri kayıt edildi. Gebeliğin saptandığı tarihten itibaren üç kez veya daha fazla doktor kontrolüne gelenler takipli gebe, diğerleri takipsiz gebe olarak değerlendirildi. Gebelik yaşına gebenin son adet tarihi, yeni Ballard ölçeği ve ultrasonografi sonuçları kullanılarak karar verildi. Doğum odası veya ameliyathanede ölen bebekler ile yaşam sınırının altında olan (≤ 22 gestasyonel hafta veya ≤ 400 gram) bebekler çalışmaya dahil edilmedi (4,5). Gebelik haftası 37 haftanın altında olanlar prematüre, 42 haftanın üstünde olanlar postmatür, 37-42 hafta olanlar term olarak tanımlandı. Doğum ağırlığı gebelik haftasına göre <10 persantil olanlar düşük doğum ağırlıklı (SGA), 10-90 persantil arasında olanlar uygun doğum ağırlıklı (AGA), >90 persantil olanlar fazla doğum ağırlıklı, iri bebek (LGA) olarak değerlendirildi (6). Yatış ve ölüm tanıları klinik ve laboratuvar bulguları ile konuldu.

Bulgular

Ünitemizde 2012-2014 tarihleri arasındaki 3 yıllık sürede tedavi gören toplam hasta sayısı 1074 olarak saptandı. İzlem sırasında 31 bebek

kaybedildi ve genel mortalite oranı %2.8 olarak bulundu. Kaybedilen bebeklerden 22'si (%71) preterm, 9'u (%29) ise term idi. Mortalite oranı term bebeklerde %1.2, prematüre bebeklerde ise %6 saptandı. Bebeklerin 8'i (%25) ilk 24 saatte, 22'si (%71) ilk 7 günde, 9 (%29) bebek ise 7. günden sonra kaybedildi. Doğum sonrası canlandırma ihtiyacı bebeklerin 23'ünde (%74) gerekli oldu.

Ölen 31 hastanın 11'i (%35) kız, 20'si (%65) erkek idi. Doğum şekline bakıldığında 24 (%77) bebeğin sezaryen, 7 (%23) bebeğin ise spontan vajinal yolla doğduğu tespit edildi. Kaybedilen bebekler içinde 7 bebek SGA, 24 bebek ise AGA iken LGA bebek yoktu. Tüm bebeklerin gestasyon haftası ve tartılarına göre dağılımları Tablo 1'de sunuldu.

Tablo 1. Kaybedilen bebeklerin doğum ağırlıklarına ve gebelik yaşına göre dağılımı

Hastaların Özellikleri	n(%)
Doğum Ağırlığı(gram)	
>4000	0 (%0)
2500-4000	8 (%25)
1500-2500	9 (%29)
1000-1500	4 (%13)
750-1000	5 (%16)
<750	5 (%16)
Gebelik Haftası	
>42 hafta	0 (%0)
37-42 hafta	9 (%29)
34-37 hafta	2 (%6)
32-34 hafta	5 (%16)
30-32 hafta	3 (%9)
28-30 hafta	3 (%9)
26-28 hafta	3 (%9)
24-26 hafta	4 (%13)
<24 hafta	2 (%6)
Toplam	31

Kaybedilen bebeklerin hepsi hastanede doğan bebeklerdi. Toplam 10 (%32) bebeğin ailesinde akraba evliliği saptandı. Perinatal risk faktörleri incelendiğinde ise gebeliklerin 18'inde (%58) risk faktörü bulunmaktaydı (Tablo 2).

Olguların yatış ve takip tanıları incelendiğinde 15 (%48) bebeğin respiratuar distres sendromu (RDS) + prematürite, 10 (%32) bebeğin doğumsal anomali, 7 (%21) bebeğin asfiksi, 5 (%15) bebeğin sepsis, 2 (%6) bebeğin pnömoni, 2 (%6) bebeğin doğumsal kalp hastalığı, 1 (%3) bebeğinde non-

immün hidrops fetalis nedeniyle yatırıldığı belirlendi. Ölüm nedenlerine bakıldığında ise 10 (%32) olgunun RDS+prematürite, 9 (%29) olgunun konjenital anomaliler, 5 (%16) olgunun sepsis, 3 (%9) olgunun solunum sistemine ait sorunlar (pnömotoraks, hidrotorax), 2 (%6) olgunun doğumsal kalp hastalığı, 2 (%6) olgunun asfiksi, ve 1 (%3) olgunun doğumsal metabolik hastalık nedeniyle kaybedildiği saptandı (Şekil 1).

Tartışma

Yenidoğan ölüm oranları son yıllarda azalmakla beraber 5 yaş altı çocuk ölümlerinin büyük bir kısmını oluşturmaya devam etmektedir. Hastanemiz yenidoğan yoğun bakım ünitesinde 2012-2014 yılları arasındaki üç yıllık sürede mortalite oranı %2.8 olarak saptandı. Bebeklerin %71'i ilk 7 gün içinde kaybedildi ve ölen bebeklerin %71'i prematüre idi. Doğum ağırlıklarına göre değerlendirildiğinde ise 2500 g'ın altındaki bebekler tüm ölümlerin %75'ini oluşturmaktaydı. İstanbul'da Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan bir çalışmada mortalite oranı %6.5, ilk 7 gün içinde kaybedilenlerin oranı %82 bulunmuş, olguların

%60'ının prematüre olduğu ve %65'inin 2500g'ın altında olduğu saptanmıştır (7). Yine İstanbul'da Şişli Etfal Hastanesi'nde yapılan bir çalışmada ölüm oranı %3.04 bulunmuş, olguların %61.7'si prematüre, %47.3'ü 2500 g'ın altındaki bebekler olarak saptanmıştır (8). Ankara'da yapılan bir çalışmada ise mortalite oranı %3.9 bulunmuş bu

Tablo 2. Gebelerde Risk Faktörlerinin Dağılımı

Risk Faktörleri	n(%)
Takipsiz gebelik	6(%19.3)
İdrar yolu enfeksiyonu	6(%19.3)
İleri anne yaşı (≥ 35 yaş)	5(%16)
Preeklampsi/eklampsi	4(%12.9)
Anemi	2(%6.4)
Mitral kapak yetersizliği	1(%3.2)
Erken membran rüptürü	1(%3.2)
Polikistik over sendromu	1(%3.2)
Servikal yetmezlik	1(%3.2)
Hipotroidi	1(%3.2)
Diabetes mellitus	1(%3.2)
Toplam riskli gebelik sayısı	18

Not: Gebeler birden fazla tanıya sahip olabilmektedir.

Şekil 1. Saptanan ölüm nedenlerinin dağılımı.

bebeklerinde %64.5'i prematüre olarak saptanmıştır (9). Yurtdışından bildirilen oranlarda verilen sağlık hizmetinin kalitesine bağlı olarak farklılıklar gözlenmektedir. Mısır'da yapılan bir çalışmada mortalite oranı %58 olarak verilirken, Pakistan'da bir yenidoğan ünitesinde mortalite oranı % 17.5, Hindistan'da yapılan bir çalışmada ise %18.7 olarak verilmiştir (10-12). Romanya'da yapılan çalışmada %9 verilirken, İtalya'daki bir çalışmada ise %6.1 olarak bildirilmektedir (13,14). Gelişmiş ülkelerde ise bu oranlar daha düşük olup, Kanada'da yapılan bir çalışmada yenidoğan üniteleri arasındaki mortalite oranı %1.5 ile %4 arasında değişmektedir (15). Ülkemizde eğitim araştırma ve üniversite hastanesi verileri gelişmiş ülke verilerine daha yakındır. Çalışmamızda hastanemiz için saptanan prematüre bebekler ile ilk 7 gün için olan mortalite oranları ülkemizdeki verilerle uygunluk göstermekteydi. Ancak, neonatal mortalite oranı ise biraz daha düşük saptanmıştır. Bu farkın yenidoğan yoğun bakım ünitemizdeki yatak sayısının azlığı ve özellikli gebeliklerin araştırma hastanelerine yönlendirilmesinden kaynaklandığı düşünülmektedir. Riskli gebeliklere (%58) bakıldığında oranların diğer çalışmalara yakın olduğu ancak 19 yaş altı gebeliğin olmadığı görüldü. Bu durumun hastanemizin hizmet verdiği bölgede yaşayan nüfusun sosyokültürel yapısına bağlı olduğu düşünülmektedir.

Yenidoğan yoğun bakım ünitelerindeki ölüm nedenlerine bakıldığında yurtdışı verilerinde RDS ve prematürite ilk sırayı alırken bunu sepsis, konjenital anomali veya perinatal asfiksi takip etmekte ancak gelişmekte olan ülkelerde asfiksiye bağlı ölüm oranları daha yüksek bildirilmektedir (7-9,11,13). Ülkemizdeki çalışmalarda prematürite ve RDS (%24-42) benzer şekilde en sık neden olarak görülmekte, sepsis (%14-21), konjenital anomaliler (%10-14), perinatal asfiksi (%7-9) bunu takip etmektedir (7-9). Çalışmamızda bulunan oranlar ülkemiz verilerine benzer olsa da, sadece konjenital anomaliye bağlı ölüm oranları diğer çalışmalara göre daha yüksek bulundu. Hastanemizin hizmet verdiği bölgede yaşayan insanların inanç ve gelenekleri nedeniyle bu tür gebeliklerin sonlandırılması yerine doğumu beklemesinin bu oranın yüksek çıkmasında etkili olduğu düşünülmüştür.

Çalışmamızda bulunan mortalite oranları ve sebeplerinin ülke verilerine benzediği ve olguların büyük bölümünün prematürite, konjenital anomaliler, enfeksiyon ve ilişkili sorunlara bağlı olduğu görülmektedir. Bu nedenle önlenebilir ölüm nedenlerini saptamak ve oranlarını azaltmak

için gebelik takip programlarının yaygınlaştırılması, yeterli antenatal bakımın sağlanması, doğum ve doğum sonrası bakımın uygun koşulları taşıyan merkezlerde verilmesinin önemli ve gerekli olduğu düşünülmektedir.

Kaynaklar

1. World Health Organization, Global Health Observatory Data Repository, 2013.
2. 2012 Ölüm İstatistikleri, Türkiye İstatistik Kurumu, 16 Nisan 2013 Sayı: 15848.
3. Liu C, Johnson H, Cousens S, Perin J, Scott S, Lawn JE, et al. Global, regional and national cause of child mortality: an updated systematic analysis. *Lancet* 2012; 379(9832): 2151-2156.
4. Pignotti MS, Donzelli G. Perinatal care at the threshold of viability: an international comparison of practical guidelines for the treatment of extremely preterm births. *Pediatrics* 2008; 121(1): 193-198.
5. Nelson RM. Ethical decisions in the neonatal-perinatal period. In: Gleason CA, Ballard RA, Taeusch HW, editors. *Avery's diseases of the newborn*. 8th ed. Philadelphia: Elsevier Saunders 2005: 17-22.
6. Stoll BJ, Adams-Chapman I. The high risk infant. In: Kliegman RM, Behrman RE, Jenson HB, Stanton BNF, editors. *Nelson textbook of pediatrics*. 18th ed. Philadelphia: Elsevier Saunders 2007: 698-710.
7. Yeşiltepe Mutlu RG, Cömert S, Vitrinel A, Ağzıkuru T, Gül NA, Aksoy F, et al. Bir Merkezin Yenidoğan Verileri. *Bakırköy Tıp Dergisi* 2006; 2(2): 47-49.
8. Arslan S, Bülbül A, Aslan AŞ, Baş EK, Dursun M, Uslu S, et al. Yenidoğan yoğun bakım ünitesinde beş yıllık (2007-2011) sürede neonatal ölüm nedenleri. *Ş.E.E.A.H.Tıp Bülteni* 2013; 47(1): 16-20.
9. Tıraş Ü, Saç R, Tazegül A, Dallar Y, Bıyıklı Z. Hastanemiz yenidoğan yoğun bakım ünitesinde izlenerek ölen vakaların sosyal ve klinik özellikleri. *Türkiye Klinikleri J Pediatr* 2007; 16(3): 151-157.
10. Mohamed EM, Soliman AM, El-asheer Om. Predictors of mortality among neonates admitted to neonatal intensive care unit in pediatric Assiut University Hospital, Egypt. *J Am Sci* 2011; 7(6): 606-611.
11. Shabbir H. Neonatal Morbidity and Mortality Pattern in a Tertiary Care Neonatal Unit of a Teaching Hospital. *Ann Pak Inst Med Sci* 2014; 10(1): 7-11.
12. Prasad V, Singh N. Causes of morbidity and mortality in neonates admitted in Government Medical Collge, Haldwaniin Kumaun Region

- (Uttarakhand) India. J Pharm Biomed Sci 2011; 9(23): 1-4.
13. Stoicescu SM, Broascaucianu D, Dogaru AM, Ochiana C, Voicila C. Neonatal mortality rate in a Romanian NICU (Level III). Arch Dis Child 2008; 93: ps228.
 14. Orsi GB, d'Ettorre G, Panero A, Chiarini F, Vullo V, Venditti M. Hospital-acquired infection surveillance in a neonatal intensive care unit. Am J Infect Control 2009; 37(3): 201-203.
 15. Shah P, Yoon EW, Chan P. The Canadian Neonatal Network Annual Report 2013; 50-55. The web site: <http://www.canadianneonatalnetwork.org/portal/>
 16. Sankaran K, Chien LY, Walker R, Seshia M, Ohlsson A. Variations in mortality rates among Canadian neonatal intensive care units. CMAJ 2002; 166(2): 173-178.

Van Organize Sanayi Bölgesi (OSB)'ndeki İşyerlerinin Halk Sağlığı Açısından Değerlendirilmesi*

Assessment of the Business Offices in the Van Organized Industrial State According To the Public Health

Abdurrahman Gümüş, Sinemis Çetin Dağlı*, Ayşe Yüksel, Tuba Aydın, Umahan Kale, Emine Ulu Botan, Abdullah Sert

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Van

ÖZET

Amaç: Van OSB'nde yer alan işletmeleri halk sağlığı açısından değerlendirerek, elde edilen sonuçlar doğrultusunda iyileştirmeye yönelik öneriler geliştirmektir.

Gereç ve Yöntem: Tanımlayıcı tipte bir çalışmadır. Çalışma, 23-30 Haziran 2014 tarihleri arasında OSB'de yapıldı. OSB'de kayıtlı olan 111 işletmeden aktif çalışan 59 işletmeye gidildi, çalışmayı kabul eden 55 işletmede bu çalışma gerçekleştirildi. İşletmelerde, işletme yetkilileri ile 32 soruluk anket formu yüz yüze görüşme tekniği ile uygulandı. Elde edilen veriler SPSS (Statistical Package for Social Sciences) 11.0 ile analiz edildi.

Bulgular: İşyerlerinin çoğu, %40 (n=22)'i ile inşaat, %27.3 (n=15)'ü ile gıda, geri kalanı diğer sektörlerde çalışıyordu. Görüşme yapılan yetkili kişilerin %49.1 (n=27)'i yüksekokul, %36.4 (n=20)'ü lise, %14.6 (n=8)'sı ilkokul ya da ortaokul mezunu idi. Görüşme yapılan kişilere göre, işyerlerinin %76.4 (n=42)'ü çevre analizi yapıyordu, bu işyerlerinin %92.9 (n=39)'u çevre analizi sonuçlarını değerlendirmekteydi. İşyerlerinin %81.8 (n=45)'inde çalışanlara çevre konusunda bilinçlendirme çalışmaları yapılıyor idi. İşletmelerin %92.7(n=51)'sinde "Risk Değerlendirme ve Analizi" çalışmalarının yapıldığı ifade edildi.

Sonuç: İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu gereği OSB'nde bulunan işletmelerin büyük çoğunluğunun kendilerini iyileştirme, geliştirme gayreti içinde olduğu görüldü.

Anahtar Kelimeler: Organize sanayi bölgesi, iş sağlığı, işyeri güvenliği

ABSTRACT

Objective: Assessment of the business places in Van's Organized Industrial State (OIS) according to the public health, in accordance with the obtained results, to develop new recovery suggestions.

Material and Methods: It is a descriptive study. The research is completed between 23rd and 30th of June 2014 in OIS. There were 111 recorded business places in OIS, 59 of them were working actively. This study was conducted in 55 business places working actively that agreed to participate to this study. 32-item questionnaire was applied with face to face interview technique by researchers. The data that obtained from the interview forms were analyzed by SPSS (Statistical Package for Social Sciences) with Windows 11.0.

Results: The 40% (n=22) of the business places are in construction field, 27.3% (n=15) of them in food filed, the rest of them are in other sectors. The 49.1% (n=27) authorized people who were interviewed had been graduated from graduate school, 36.4% (n=20) of them from high school, 14.6% (n=8) of them had been graduated from elementary or middle school. According to the interviews; the 76.4% (n=42) of the businesses were doing environment analysis. 92.9% (n=39) of the businesses were evaluating these results. 81.8% (n=45) of the businesses were applying environmental awareness programs. It is also said that the 92.7% (n=51) of the businesses were doing "Risk Assessment and Analysis" studies.

Conclusion: According to the Occupational Health and Safety law the most of the businesses in OIS are tend to obey the regularity, self-betterment and self-improvement.

Key Words: Industrial state, occupational health, workplace safety

Giriş

Organize Sanayi Bölgeleri (OSB), sanayinin uygun görülen alanlarda yapılmasını sağlamak, kentleşmeyi yönlendirmek, çevre sorunlarını

önlemek, bilgi ve bilişim teknolojilerinden yararlanmak, imalat sanayi türlerinin belirli bir plan dahilinde yerleştirilmeleri ve geliştirilmeleri amacıyla, sınırları, tasdikli arazi parçalarının gerekli alt yapı hizmetleriyle ve ihtiyaca göre tayin

edilecek sosyal tesisler ve teknoparklar ile donatılıp planlı bir şekilde ve belirli sistemler dahilinde sanayi için tahsis edilmesiyle oluşturulan ve bu kanun hükümlerine göre işletilen mal ve hizmet üretim bölgeleridir (1).

OSB'ler, Türkiye'de sanayileşmenin önemli bir unsuru olarak değerlendirilmiştir. Bu bölgeler, Almanya, İtalya ve Japonya'da olduğu gibi, devletin öncülüğünde, orta ölçekli girişimcilerin sermayelerinin değerlendirildiği alanlar olarak görülmüştür. 1962'den bu yana OSB'lerin temel hedefleri aşağıdaki gibi çizilmiştir:

-Sınaî üretimini arttırmak,

-Sanayi yatırımlarını özendirme,

-Geri kalmış bölge illerinin kalkınmalarını teşvik etmek ve böylece bölgelerarası eşitsizliği ortadan kaldırarak istihdamı bu alanlara aktarmak,

-Tarım alanlarının sanayide kullanımını önleyerek sektörler arası dengede disiplini kurmak,

-Ortak arıtma ve altyapı tesisleriyle çevre kirlenmesini azaltmak veya önlemek,

-Sanayinin sektörler arası etkileşimini sağlayarak ve geliştirerek kaynak ve finansman kaybını asgari düzeye indirmek,

-Ulusal düzeyde rekabeti uluslararası (küresel) rekabete dönüştürmek, katma değeri arttırmak,

-Çarpık kentleşmeyi önleyebilecek biçimde sanayi tesislerini bir arada toplamak (2).

Çalışma hayatının sağlık üzerinde önemli etkileri vardır. Bu etkiler çalışanların sağlığı ile ilgili olabildiği gibi çevre ve toplum sağlığı bakımından da önem taşır. Bu etkilerin incelenmesi ve olumsuz etkilenimlerin önlenmesi konuları "İş Sağlığı ve Güvenliği" biliminin ilgi alanını oluşturur (3).

İşçiler, işverene ekonomik ve kişisel olarak bağımlı çalışmaktadır. Bundan dolayı işçiler, çalışma ortamlarında en temel hakları olan sağlık ve yaşam haklarını ihlal edecek birçok riskle karşı karşıya kalabileceklerdir. Bu risklerin en başında iş kazaları ve meslek hastalıkları gelmektedir. İş sağlığı ve güvenliği önlemleri, iş yerlerini bu risklerden arındırılmış, sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı haline getirmeyi hedeflemektedir (4).

İş sağlığı, çalışma hayatındaki sağlık sorunlarının tanımlanması ve çalışanın sağlığının korunmasına yönelik etkinliklerin yer aldığı bir alandır. Bu çalışmalarda temel ilke koruyucu yaklaşımdır. Bugünkü anlamda iş sağlığının tanımı Uluslararası Çalışma Örgütü ve Dünya Sağlık Örgütü uzmanlar komitesi tarafından şu şekilde yapılmıştır: "İş sağlığı, bütün mesleklerde çalışanların bedensel,

ruhsal ve sosyal yönden iyilik hallerini sürdürme ve daha üst düzeylere çıkarma çalışmalarıdır" (5).

İş sağlığı ve güvenliği yapılanması, iş yerlerinde işin yürütülmesi sırasında çeşitli nedenlerden (fiziksel, kimyasal, biyolojik, mekanik, ergonomik, psikososyal) kaynaklanan sağlığa ve güvenliğe zarar verebilecek koşullardan çalışanları ve bulunan diğer üçüncü tarafları korumak amacıyla yapılan sistemli ve bilimsel çalışmalardır (6).

İş sağlığı ve güvenliği çok sayıda ve sağlık, eğitim, hukuk, çevre vb. değişik alanlarla ilgili bir bilim alanıdır. İş sağlığı ve güvenliği çalışmalarının öncelikli amacı sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı sağlamak suretiyle çalışanların sağlığının bozulmasının önüne geçmek, çalışanın sağlığını korumaktır. Öte yandan sanayi kuruluşları çevre üzerinde de olumsuz etkiler yaratabilir. Bu bakımdan iş sağlığı ve güvenliği uygulamaları çevrenin korunması açısından da önemlidir.

Çalışanları işyerlerindeki risklerden koruyabilmek için öncelikle işyerinde ne tür sağlık ve güvenlik riskleri olduğunun ortaya konması gerekir. Bu çalışmalara "risk değerlendirmesi" adı verilir. Risk değerlendirilmesi ağırlıklı olarak teknik bir işlemdir. Risklerin değerlendirilmesi işlemi tamamlandıktan sonra, yani işyerinde ne tür sağlık ve güvenlik risklerinin olduğu, bunların düzeyleri ve kaç kişiyi etkileyebileceği gibi bilgiler ortaya konduktan sonra bu risklerin kontrol altına alınması için planlamalar yapılır. Burada hangi riskin öncelikle kontrol edilmesi gerektiği ve bunun nasıl bir plan dahilinde yapılabileceği, kontrol uygulamalarının sonuçlarının nasıl değerlendirileceği konuları "risk yönetimi" olarak bilinir (3).

İş sağlığı ve güvenliği çalışmalarında asıl önemli nokta, riskler ortaya çıkmadan önlemeye çalışmaktır. Bu nedenle, birincil olarak çalışanların seçimi aşamasında birey-iş uyumunun sağlanarak işin gerekleri ile çalışanların fiziksel ve ruhsal nitelikleri arasındaki uyuma dikkat edilmesi ile henüz başlangıç aşamasında, çalışan niteliklerinin yetersizliği nedeniyle oluşabilecek iş kazalarının önüne geçilebilir (7).

Organize sanayi bölgesindeki işletmelerde bir diğer sağlık sorunu da bu işletmelerin çevre sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerinden kaynaklanmaktadır. İşletmelerin çevre kirliliğinin önlenmesi ve çevrenin korunması konusunda ciddi faaliyetlerde bulunması gerekmektedir. Doğal nedenler ayrı tutulursa, çevre sorunlarının asıl nedenini insan faaliyetleri oluşturur. Bu durumda çevre sorunlarının çözümü önemli ölçüde

insanların çevreye zarar veren faaliyetlerinin çevreye zarar vermeyecek şekilde yapılandırılmasından geçer (8).

Çevre yönetiminin, şirket amaçları içindeki en öncelikli konulardan biri olduğunu ve kalkınmanın sürdürülebilmesi için anahtar rol oynadığını kabul ederek, faaliyetlerin yürütülmesiyle ilgili politikaları ve uygulamaları çevreye zarar vermeyecek şekilde düzenlemek gerekmektedir (9). Van OSB, 1998 yılında kurulmuştur (10).

Van OSB'de yer alan işletmeleri, halk sağlığı açısından değerlendirerek, elde edilen sonuçlar doğrultusunda, iyileştirmeye yönelik öneriler geliştirmektedir.

Gereç ve Yöntem

Tanımlayıcı tipte bir araştırmadır. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Etik Kurul onayı ve Van Valiliği'nden çalışma izni alınmıştır. Araştırma, 23-30 Haziran 2014 tarihleri arasında, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı öğretim üyeleri ve araştırma görevlileri tarafından OSB'de işletmeler ziyaret edilerek tamamlanmıştır. Çalışma anket formu ile araştırmacılar tarafından işletme yetkililerinin sözlü onamı alındıktan sonra, yüz yüze görüşme tekniği ile elde edilen bilgilerle yapılmıştır. İşletmeyi ve çalışanları tanımlayan 10 soru, işletmenin çevre ilişkisini sorgulayan 5 soru, işletmenin çevre konularına yaklaşımını değerlendiren 7 soru ve işletmenin iş sağlığı ve güvenliğine yaklaşımını değerlendiren 10 soru olmak üzere toplam 32 sorudan oluşan anket formu araştırmacılar tarafından literatür ışığında hazırlanmış, herhangi bir geçerlilik güvenilirlik çalışması yapılmamıştır. OSB'de kayıtlı olan 111 işletme araştırmamızın evrenini oluşturmaktadır. İşletmelerden sadece 59'u aktif olarak çalıştığı için bu işletmelere ulaşılabilmemiş, 4 işletme görüşmeyi reddettiği için çalışmaya alınamamıştır. Görüşme formları aracılığı ile elde edilen veriler SPSS (Statistical Package for Social Sciences) 11.0 ile bilgisayara aktarılmış, frekans ve kategorik değişkenlerin değerlendirilmesinde Ki-kare analizleri yapılmıştır.

Bulgular

Çalışma yapılan 55 işyerinde, 190 yönetici, 1142 işçi olmak üzere 1332 çalışan vardı. İşyerlerinin %40 (n=22)'i inşaat, %27.3 (n=15)'ü gıda, geri kalanı diğer sektörlerde çalışıyordu. İşyerlerinin %69.1 (n=38)'i aile şirketi idi. Görüşme yapılan yetkili kişilerin %49.1 (n=27)'i yüksekokul, %36.3

(n=20)'ü lise, %14.6 (n=8)'i ilkokul ya da ortaokul mezunu idi. İşyerlerinin %36.4 (n=20)'ü az tehlikeli, %40 (n=22)'i tehlikeli, %23.6 (n=13)'sü çok tehlikeli sınıfta yer alıyordu. (Tablo 1).

Tablo 1. İşletmelere ait tanımlayıcı bilgiler

İşletmelerin Tanıtıcı Özellikleri	n	%
Personel Bilgileri		
İşçi	1142	85.7
Yönetici	190	14.3
Toplam	1332	100.0
Sektör Dağılımı		
İnşaat	22	40.0
Gıda	15	27.3
Plastik	6	10.9
Mobilya	4	7.3
Diğer	8	14.5
Toplam	55	100.0
Şirket Yapısı		
Aile	38	69.1
Kurumsal	17	30.9
Toplam	55	100.0
Görüşülen Kişinin Eğitim Durumu		
İlkokul	3	5.5
Ortaokul	5	9.1
Lise	20	36.3
Yüksekokul	27	49.1
Toplam	55	100.0
İşletmelerin Tehlike Sınıfı		
Az Tehlikeli	20	36.4
Tehlikeli	22	40
Çok Tehlikeli	13	23.6
Toplam	55	100.0

Görüşme yapılan yetkiliye göre işyerlerinin %56.4 (n=31)'ünde başka seçenek olmadığından enerji kaynağı olarak sadece elektrik kullanılıyordu. Elektrikle beraber doğalgazdan da yararlanan işyeri %27.2 (n=15) idi. Bu 15 işlemeden 14'ü yalnız elektrik ve doğalgaz, bir işletme ise elektrik ve doğalgazın yanında güneş enerjisini kullanmaktaydı.

Görüşülen yetkiliye göre işyerlerinin %60 (n=33)'ü çevre sağlığı açısından olumsuz etki yaratmıyordu. Yetkili kişilere sorulduğunda; işyerlerinin %20 (n=11)'si gürültü kirliliği, %14.5 (n=8)'i hava kirliliği ve %5.5 (n=3)'i su ve toprak kirliliğine neden olduğu ifade edildi (Tablo 2).

İşyerlerinin %38.2 (n=21)'si sadece katı, %5.5 (n=3)'i sadece sıvı, %1.8 (n=1)'i sadece gaz, %10.9 (n=6)'u katı, sıvı ve gaz atığından herhangi ikisi veya hepsini oluşturduğunu ifade etti.

Görüşme yapılan yetkiliye göre, işyerlerinin %43.6 (n=24)'sında çevre sağlığı açısından olumsuz atık üretilmiyordu. Atık yönetimi sorgulandığında; işletmelerin %45.5 (n=25)'i tek bir atık yönetimi çalışması yaptığını, %14.5 (n=8)'i birden fazla atık yönetimi çalışması olduğunu belirtti. İşyerlerinin %40 (n=22)'i atık yönetimi konusunda herhangi bir çalışması olmadığını, çıkan atıkların OSB yönetiminin sağladığı çöp toplama sistemiyle yok edildiğini ifade etti (Tablo 3).

İşyerlerinin %76.4 (n=42)'ü çevre analizi yaptığını, analiz yapan bu 42 işletmenin 39 (%92.9)'u ise çevre analizi sonuçlarını değerlendirdiğini ifade etti. İşyerlerinin %49.1 (n=27)'i çevre konusundaki çalışmalarını maliyet unsuru olarak görüyordu, "Çevre koruma çalışmaları rekabet üstünlüğü sağlar" düşüncesi ise %52.7 (n=29) idi. İşyerlerinin %81.8 (n=45)'inde çalışanlara çevre konusunda bilinçlendirme çalışmaları yapıldığı belirtildi (Tablo 4).

Tablo 2. İşletmelerde kullanılan enerji kaynağı ve işletmelerin neden olduğu çevre sorunları

Enerji Kaynağı	n	%
Elektrik	31	56.4
Doğalgaz	3	5.5
Kömür	2	3.6
Doğalgaz + elektrik	14	25.5
Kömür + elektrik	2	3.6
Elektrik + diğer(LPG,Fuel Oil)	2	3.6
Doğalgaz + elektrik + diğer (Güneş Enerjisi)	1	1.8
Toplam	55	100.0
İşletmenin Neden Olduğu Çevre Sorunu		
Gürültü kirliliği	10	18.1
Hava kirliliği	6	10.9
Su kirliliği	1	1.8
Toprak kirliliği	1	1.8
Su + Toprak kirliliği	1	1.8
Hava + Su kirliliği	1	1.8
Toprak + Gürültü kirliliği	1	1.8
Hava + Toprak kirliliği	1	1.8
Olumsuz etki yok	33	60
Toplam	55	100.0

Tablo 3. İşletmelerde ortaya çıkan atık türleri ve işletmelerin atık yönetimi konusunda yaptıkları çalışmalar

Atık Türü	n	%
Katı	21	38.2
Sıvı	3	5.5
Gaz	1	1.8
Katı + Sıvı	4	7.3
Katı + Gaz	1	1.8
Katı + Sıvı + Gaz	1	1.8
Atık Yok	24	43.6
Toplam	55	100.0
Atık Yönetimi Konusunda Yapılan Çalışmalar		
Geri dönüşüm	11	20.0
Filtreler	8	14.6
Atık su arıtma sistemi	2	3.6
Baca ağız arıtımı	1	1.8
Diğer(Talaş, kullanılabilir inşaat artığı)	3	5.5
Atık su arıtma + Filtre	2	3.6
Filtre + Geri dönüşüm	1	1.8
Atık su arıtma + Geri dönüşüm	1	1.8
Baca ağız arıtımı + Filtre	1	1.8
Filtre + Diğer	1	1.8
Baca ağız arıtımı + Filtre + Geri dönüşüm	1	1.8
Baca ağız arıtımı + Filtre + Diğer	1	1.8
Atık Yönetimiyle İlgili Çalışmamız Yoktur	22	40.0
Toplam	55	100.0

Görüşme yapılan yetkililere göre; işletmelerin %92.7 (n=51)'sinde "Risk Değerlendirme ve Analizi" çalışmaları yapılıyordu. İşletmelerin %43.6 (n=24)'sında ilk yardım eğitimi alan personel yoktu, %90.9 (n=50)'unda standart ilk yardım dolabı vardı, %76.4 (n=42)'ün de ise çalışanlara hiçbir koruyucu aşı yapılmamıştı. Yasa gereği revir bulundurması gereken yedi işletmenin sadece ikisinde revir vardı. Yasal olarak zorunlu olmasa da bir işletme kendi isteğiyle revir oluşturmuştu.

Çalışanlara, iş sağlığı ile ilgili konularda eğitim verme durumu, iş sağlığı ve güvenliği hizmetini yasal olarak alma zorunluluğu olan işletmelerde anlamlı olarak daha yüksek bulunmuştur ($p<0.001$) (Tablo 5).

Tablo 4. İşletmelerin çevre konularına yaklaşımları

Çevre Konularıyla İlgili Sorulan Sorular	Evet n(%)	Hayır n(%)	Toplam n(%)
İşletmenizde çevre analizi yapıyor mu?	42(76.4)	13(23.6)	55(100.0)
Yapılan analiz sonucu elde edilen çevresel fırsatlar ve tehditler üst yönetim tarafından değerlendiriliyor mu?*	39(92.9)	3(7.1)	42(100.0)
Çevre konuları işletmeniz için bir maliyet unsuru olarak görülüyor mu?	27(49.1)	28(50.9)	55(100.0)
Çevre koruma çalışmalarınızın işletmenize rekabet üstünlüğü sağladığına inanılıyor mu?	29(52.7)	26(47.3)	55(100.0)
Üretim süreci belirlenirken çevre konularına dikkat ediliyor mu?*	49(92.5)	4(7.5)	53(100.0)
Kapasite artırma kararları verilirken çevre konularına da dikkat ediliyor mu?*	47(88.7)	6(11.3)	53(100.0)
Çalışanlarınızı çevre konusunda bilinçlendirme çalışmaları yapıyor mu?	45(81.8)	10(18.2)	55(100.0)

*“İşletmenizde çevre analizi yapıyor mu?” sorusuna “evet” cevabı verenlere bu soru yöneltildi.

**Üretim yapan işletmelere bu sorular yöneltildi.

Tablo 5. İşletmelerde yasal olarak iş sağlığı ve güvenliği hizmetini alma durumuna göre iş sağlığı ve güvenliği konularında eğitim verme durumu

		İş Sağlığı ve Güvenliği Hakkında Eğitim Yapılıyor mu?			x ² , p
		Evet	Hayır	Toplam	
İş Sağlığı ve Güvenliği hizmetini yasal olarak alması gerekiyor mu?	Evet n (%)	34(91.9)	3(8.1)	37(100.0)	x ² =43.32 p<0.001
	Hayır n (%)	0(0)	18(100.0)	18(100.0)	
	Toplam	34(61.8)	21(38.2)	55(100.0)	

Tartışma

Bu çalışmada işletmelerde kullanılan enerji türü; elektrik %56.4, doğalgaz ve elektrik bir arada %25.5 idi. Aymaz’ın çalışmasında ise elektrik %68.5, doğalgaz ve elektrik %11.6 olarak belirtilmiştir (11). Her iki çalışmada da elektrik en çok kullanılan enerji türüdür. En kolay ulaşılabilir enerji kaynağı olması nedeniyle elektrik kullanımının yaygın olduğu söylenebilir.

Bu çalışmada işletmelerin neden oldukları çevre sorunlarının en başında gürültü kirliliği %18.1, hava kirliliği %10.9 gelmektedir. Aymaz’ın çalışmasında da gürültü kirliliği %17.8, hava kirliliği %14.4 ile ilk sıralarda yer alarak benzerlik göstermektedir (11).

Yapılan çalışmada işletmelerin ürettikleri atıklar; katı %38.2, katı sıvı bir arada %7.3, sıvı %5.5 bulunmuştur. Aymaz’ın çalışmasında ise katı %58.9, katı ve sıvı bir arada %14.4, sıvı %13 olarak belirtilmiştir (11). Bu çalışmada atık oranının düşük olması Van OSB’ndeki işletmelerin daha küçük ölçekli üretim yapan tesisler olmasından kaynaklanıyor olabilir.

İşletmelerin %39’unda herhangi bir atık yönetimi çalışması yoktu. Aymaz’ın çalışmasında da bu sıklık %40 idi. Çalışmamızda; işletmelerin çevre analizi yapma sıklığı %76.4, Aymaz’ın 2009 yılında Isparta, Burdur ve Antalya da gerçekleştirdiği benzer çalışmasında ise %52.1 olarak bulunmuştur. Çalışmamızda bu oranın yüksek bulunması işletmelerin çoğunun yeni olması ve işletmelerin açılabilmesi için “Çevre Etki Değerlendirme” raporunu yasal olarak alma zorunluluğundan kaynaklanıyor olabilir (12).

Çalışmamızda çok tehlikeli sınıfta yer alan işletmelerin %76.9’u, çalışanlarına “İş Sağlığı ve Güvenliği” eğitimi vermişti, Alkış ve Taşpınar’ın 2012 yılında Konya’da demir-çelik sektöründe (çok tehlikeli sınıfta yer alan işletme) gerçekleştirdikleri çalışmalarında iş sağlığı ve güvenliği eğitimi alan çalışan sıklığı %88.3 idi (13). Çalışmamızda yasal zorunluluk olduğu halde bu eğitimi almayan işletmelerin olması, denetim eksikliğinden kaynaklanıyor olabilir.

Çalışmamızda iş sağlığı ve güvenliği hizmetini yasal olarak alma zorunluluğu olan işletmelerin iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verme durumu diğer

işletmelere göre anlamlı olarak yüksek bulunmuştur. Bu durum yasal zorunluluğu olmayan işletmelerin ek maliyetten kaçınması ve yasal zorunluluğu olan işletmelerin Ortak Sağlık Güvenlik Birimi'nden hizmet alması, bu hizmetler içerisinde de eğitimin olmasıyla açıklanabilir.

Çalışmamızda ilkyardım eğitimi almış personeli olmayan işletme oranı %43.6 idi. Karadağ ve ark.'nın (14) Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde bir tekstil fabrikasında yaptıkları çalışmada ise çalışanların %81'i ilkyardım eğitimi almadığını belirtmiştir (14). Çalışmamızda ilkyardım eğitimi alma durumu işçilere değil işverenlere sorulduğu ve işletmede ilkyardım eğitimi verildiyse bütün personel eğitim almış sayıldığı için bu oran Karadağ ve ark.'nın (14) çalışmasından yüksek bulunmuş olabilir.

20.06.2012 tarih 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu gereği, Van OSB de bulunan işletmelerin büyük çoğunluğunun kendilerini iyileştirme, geliştirme gayreti içinde olduğu görüldü. İşletmelerin %91.9'u yasa gereği kurulan özel şirketlerden işyeri hekimi ve işyeri güvenliği hizmetleri alıyordu. Ancak ödemek durumunda oldukları ekstra maliyet ekonomik zorlukları daha da arttırıyordu. Az sayıda da olsa yasanın gerekliliklerinden haberdar olan ancak ekonomik sıkıntıları nedeniyle uygulayamayan işletmeler de vardı. Çalışmanın sonuçları Van OSB yönetimi ile paylaşıldı, Halk Sağlığı Anabilim Dalı olarak işbirliğine açık olduğumuz bir kez daha vurgulandı. Bu çalışmanın ışığında Van OSB'de çevre ve işçi sağlığı konularında eğitim ve yeni çalışmalar planlanmasına karar verildi.

Kaynaklar

1. Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu. Yayımlandığı R. Gazete: 15.4.2000. Sayı: 24021.
2. Bayülken Y, Kütükoğlu C. Organize Sanayi Bölgeleri, Küçük Sanayi Siteleri, Teknoparklar, Oda Raporu. TMMOB Makina Mühendisleri Odası, Yayın No: MMO/584, 2012: 2-4.
3. Bilir N, Yıldız A.N. İş Sağlığı ve Güvenliği. Hacettepe Üniversitesi Yayınları 2014; 3:19-112.
4. Korkmaz F. İş Sağlığı ve Güvenliği/ İş Hukuku. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, Ders Notları Bölüm 12.
5. Güler Ç, Akın L. Halk Sağlığı Temel Bilgiler 2. Cilt. Hacettepe Üniversitesi Yayınları 2012: 1070.
6. Güllü A, Sarıkaya M. İş Hayatına Yeni Başlayacak Olan Gençlerin İş Sağlığı ve Güvenliği'ne Bakışı. İş Sağlığı ve Güvenliği Dergisi, Yıl 9, Sayı 43, Temmuz-Ağustos-Eylül 2009: 20-22.
7. Tozkoparan G, Taşoğlu J. İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları ile İlgili İşgörenlerin Tutumlarını Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma. Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt XXX, Sayı 1, 2011: 181-209.
8. Haftacı V, Soylu K. Çevresel Bilgilerin Muhasebesi ve Raporlanması. Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2008; 1(15): 92-113.
9. Gökbunar A.R. İşletmelerin Çevrenin Korunmasında Sosyal Sorumluluğu. Ekoloji Çevre Dergisi, Ocak-Şubat-Mart 1995, sayı: 14 www.sanayi.gov.tr Erişim Tarihi: 10.10.2014.
10. Aymaz R. Isparta Antalya Burdur Üretim İşletmelerinin Çevre Konularına ve Çevre Muhasebesine Yaklaşımlarına İlişkin Bir Araştırma. Yüksek Lisans Tezi, Isparta: Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı 2009.
11. Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği, Yayımlandığı R. Gazete: Tarih: 16.12.2004, Sayı: 25672.
12. Alkış H, Taşpınar Y. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliğinde Yeni Yaklaşımlar, Demir Çelik Sektörü Çalışanlarının İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Algısı: Konya Örneği. International Iron & Steel Symposium Kitabı, 02-04 April 2012, Karabük, Türkiye.
13. Karadağ G, Taşdemir S, Kılıç S.P, Kul S. İşçilerin İşyeri Memnuniyetinin ve Eğitim Gereksinimlerinin Belirlenmesi. TAF Preventive Medicine Bulletin 2012; 11: 699-706.

Bir Üniversite Hastanesinde Çalışan Temizlik Personelinin Hijyen Konusundaki Bilgi, Tutum ve Davranışlarının Değerlendirilmesi

The Evaluation of Hygiene Knowledge, Attitudes and Behaviors of Cleaning Staff at a University Hospital

Tuba Aydın, Sinemis Çetin Dağlı, Abdurrahman Gümüş, Ayşe Yüksel

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Van

ÖZET

Amaç: Bu araştırma, YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi'nde temizlik işinde çalışan personelin hijyen ve sağlık alışkanlıklarının belirlenmesi amacıyla yapılmıştır.

Gereç ve Yöntem: Tanımlayıcı tipteki bu çalışma 2014 Mayıs-Haziran aylarında Üniversite Hastanesinde çalışan 315 temizlik personelinin 118'inde yapılmıştır. 44 sorudan oluşan anket formu uygulanmış, araştırmanın veri girişi ve analizleri SPSS 13.0'te yapılmış, niteliksel verilerin karşılaştırılmasında ki-kare testi kullanılmıştır.

Bulgular: Araştırmaya katılanların %7.6'sı kadın, %92.4'ü erkek olup yaş ortalaması 37.73 ± 7.84 'tür. Araştırma grubunun %5.1'i okur yazar, %32.2'si ilkökul mezunu, %28.8'si ortaokul mezunu, %28.0'ı lise mezunu, %5.9'u yüksekokul ve üniversite mezunu olup, %63.6'sının bu işyerinde çalışma süresi 6 yılın üzerindedir. Temizlik personelinin %49.2'si işe başlamadan önce, %81.4'ü işe başladıktan sonra eğitim aldığını ifade etmiştir. Çalışanların %42.4'ü tuvaletten önce, %27.1'i hastaya temastan önce, %11.1'i hastaya temastan sonra ellerini yıkamadığını belirtmiştir. Araştırmaya katılanların %24.5'i en az bir doz hepatit aşısı, %12.7'si tetanoz aşısı, %14.4'ü grip aşısı olmuştur.

Sonuç: Çalışmamızda hastalık bulaşması konusundaki sorulara doğru cevap verme oranı yüksektir. Ancak temizlik davranışlarına bakıldığında uygun davranışta bulunma oranı düşüktür. Enfeksiyonlardan korunma ve yayılımını azaltmak için düzenli eğitimlerin verilmesi yararlı olacaktır. El yıkama alışkanlıklarının gözlem altında değerlendirildiği çalışmalar yapılmalıdır. Ayrıca hızlı bir aşılama programının başlatılması risklerin azaltılması açısından faydalı olacaktır.

Anahtar Kelimeler: Temizlik personeli, hijyen, el yıkama

ABSTRACT

Objective: This study was conducted to determine hygiene and health habits of cleaning staffs at YYU Dursun Odabas Medical Center.

Material and Method: This descriptive study was conducted with 118 of the 315 cleaning staff working in the university hospital, during May-June 2014. A questionnaire consisting of 44 questions was used, the data entry and analysis was made in SPSS 13.0, and Chi square test was used for the comparison of qualitative data.

Results: Of the participants, 7.6% were females, 92.4% were males and average age was 37.73 ± 7.84 . Of the research group 5.1% were only literate, 32.2% were primary school graduates, 28.8% were secondary school graduates, 28.0% were high school graduates, 5.9% were college and university graduates and 63.6% of them worked in this business over 6 years. Of the cleaning staff 49.2% reported they had been trained before recruitment and 81.42% reported they had been trained after recruitment. It was found that, 42.4%, 27.1%, 11.1% of cleaning staff weren't washing their hands before toilet, before contact with patient, after contact with patient respectively. Of the participants, 24.5% had received at least one dose of the hepatitis B vaccine, 12.7% had received tetanus vaccine and 14.4% had received flu vaccine.

Conclusion: In our study, the rate of correct answers to questions about the disease transmission is high. But rate of correct cleaning behavior is low. The regular training will be useful to avoid infection and to reduce the spread of infections. Studies evaluating the habit of hand washing under observation should be made. And also the introduction of a rapid vaccination program will be useful to reduce the risks.

Key Words: Cleaning staff, hygiene, hand washing

Giriş

Hijyen, sağlığı korumaya ve hastalıkların yayılmasını önlemeye yardımcı uygulamalar ve durumları tanımlar (1).

Kişisel hijyen bireyin iyi halini sürdürmek için yaptığı öz bakım uygulamalarını içerir. Temizlik sadece kirlilik belirtilerinin ortaya çıktığı durumlarda yapılması gereken bir uygulama olarak ele alınmamalıdır. Bazı temizlik uygulamaları sürekli ve düzenli olarak yapılmak zorundadır. Sabahları kalkıldığında yüzlerin yıkanması, dişlerin fırçalanması, düzenli banyo yapılması, iç çamaşırı değiştirilmesi vb uygulamalar buna örnek verilebilir (2).

Hijyen davranışları, bireyi bakteriyel ve viral enfeksiyonlara maruz kalmaktan korur. İyi bir hijyen anlayışı toplumda ve sağlık merkezlerinde enfeksiyona sebep olan mikroorganizmaların yayılmasına izin vermediğinden bulaşıcı hastalıkların yayılmasına karşı en etkili yoldur. Hijyen anlayışının güçlendirilmesi ve geliştirilmesi hastalıkların engellenmesini sağlar (3).

Kişisel hijyen uygulamaları ve koruyucu sağlık hizmetlerinin belli enfeksiyonları azalttığı bilinir. DSÖ'ne göre elleri sabunla yıkamak, dışkıları güvenli bir şekilde uzaklaştırmak ve temiz su kullanımı gibi temel hijyen davranışları, sağlığı geliştirmek için faydalıdır (4).

Başta kendi sağlığımız olmak üzere başkalarının sağlığını korumanın en önemli aracı temizliktir (2). Bu nedenle sağlık personelleri hem kendilerini enfeksiyonlardan korumak hem de enfeksiyonların yayılmasını engellemede önemli bir konumdadırlar. Sağlık personellerinin işe giriş muayeneleri, işe giriş sonrası periyodik taramaları, iş kazalarına yönelik alınacak tedbirler ve bunların tedavisi, bulaşıcı hastalıklara yönelik bağışıklamanın yapılması önemlidir.

Bulaşıcı hastalıkların yayılmasını önlemek ve azaltmak için etkili, güvenli, uygun maliyetli yöntemler vardır (5). Bunların başında el hijyeni gelmektedir.

Sağlık personelinin ellerinin kontamine olması, pek çok durumda patojenlerin yayılması için en yaygın yoldur. Bu durum endemik enfeksiyonlar ve birkaç salgın enfeksiyon ile ilişkilendirilmiştir. El hijyeninin, enfeksiyonların ve antibiyotik direncinin yayılmasını engellemede etkili olan önlemlerin en önde geleni olduğu kanıtlanmıştır (6). Fakat sağlık personellerinin el temizliği kurallarına uymakta farklı düzeylerde zorluklarla karşılaştığı gösterilmiştir. Hem gelişmiş ve hem de gelişmekte olan ülkelerde el hijyenine çok düşük

oranlarda uyum olduğu rapor edilmiştir. Sağlık çalışanlarının tavsiye edilen el hijyeni prosedürlerine uyma oranları %5 ile %89 arasında değişmekte olup, genel ortalama %38.7'dir. Bu sebeplerle sağlık çalışanlarının hijyen davranışlarına yönelik araştırmalar yapılması ve iyileştirmeye yönelik öneriler geliştirilmesi gereklidir (6,3).

Hastane enfeksiyonu gelişimini etkileyen pek çok faktör vardır. Bu faktörler içerisinde hasta çevresinin temizliği önemli yer tutar. Çevresel yüzeylerden hastalara mikroorganizmaların doğrudan bulaşması olmakla birlikte, bu yüzeylerle temas etmiş eller ile dolaylı olarak da bulaş olabilmektedir. El hijyeninin sağlanması bulaşıcı azaltılmakla birlikte, çevrenin uygun şekilde temizlenmesi de ellerin ve aletlerin kontaminasyonunu azaltarak enfeksiyonların azaltılmasında önemli rol oynar (7).

Bu çalışma da, bir üniversite hastanesinde yardımcı hizmetlerde çalışan personelin hijyen konusundaki bilgi tutum ve davranışlarının değerlendirilmesi amacıyla yapılmıştır.

Gereç ve Yöntem

Araştırma YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi'nde etik kurul onayı alınarak yapılan tanımlayıcı tipte bir araştırmadır. Hastanede temizlik işi ile uğraşan 315 özel şirket çalışanından ulaşabildiğimiz 118 kişiye anket uygulanmıştır. Çalışmaya katılım oranı %37.4'tür. Herhangi bir örneklem seçilmemiştir. Anket formu önceki çalışmalardan faydalanılarak hazırlanmış olup herhangi bir geçerlilik güvenilirlik çalışması yapılmamıştır. Çalışmaya başlamadan önce 5 temizlik personeline ön deneme yapılmıştır.

Araştırmaya katılanlardan sözlü onam alınmış, çalışanların ad ve soyadları güvenilir ve doğru bilgi alabilmek için anketlerde kaydedilmemiş, bu durum araştırmaya katılanlara bildirilmiştir. Araştırmaya katılanlara anketler yüz yüze görüşme tekniğiyle uygulanmıştır. Araştırmanın veri girişi ve analizleri SPSS 13.0'te yapılmıştır. Niteliksel verilerin karşılaştırılmasında ki-kare testi kullanılmıştır ve anlamlılık düzeyi olarak $p < 0.05$ kabul edilmiştir.

Anket formunda araştırmaya katılanların sosyodemografik özellikleri ile ilgili 5 soru, çalıştıkları birim ve aldıkları eğitim ile ilgili 8 soru, hastane enfeksiyonları, bulaşıcı ve korunma yöntemleri konusundaki bilgi, tutum ve davranışları ile ilgili 23 soru, kişisel hijyen davranışları ile ilgili 8 soru olmak üzere, toplam 44 soru yer almaktadır.

Bulgular

Araştırmaya katılanların %7.6'sı kadın, %92.4'ü erkek olup, yaş ortalaması 37.73 ± 0.72 'dir.

Katılımcıların %5.1'i okur yazar ancak herhangi bir okul bitirmemiş, %32.2'si ilköğretim mezunu, %28.8'si ortaokul mezunu, %28.0'i lise mezunu, %5.9'u yüksekokul ve üniversite mezunu olup, %63.6'sının bu işyerinde çalışma süresi 6 yılın üzerindedir.

Araştırmaya katılan temizlik çalışanlarının %44.1'i hem işe başlamadan önce hem de işe başladıktan sonra, %37.2'si sadece işe başladıktan sonra, %5.1'i sadece işe başlamadan önce yaptıkları iş ile ilgili eğitim almıştır, %13.6'sı hiç eğitim almamıştır. Araştırma grubunda en fazla, temizlik maddelerinin kullanımı (%86.5), hijyen kuralları ve bulaşıcı hastalıklar (%85.4), kişisel korunma yolları (%81.3) konularında eğitim alındığı belirtilmiştir.

Araştırmaya katılanlara yaptıkları iş sırasında hangi koruyucu araçları kullandıkları sorulmuştur. Buna ait veriler Tablo 1'de verilmiştir. Koruyucu araç olarak en sık eldiven (%94.1) ve iş önlüğü (%80.5) kullanılmaktadır. Katılımcıların %74.6'sı yemek yerken iş önlüğünü çıkartmamaktadır.

Araştırma grubunun bazı sosyodemografik özelliklerine göre çeşitli koruyucu araçları kullanım durumları Tablo 2'de verilmiştir. Koruyucu araç kullanımı yaş gruplarına, eğitim düzeyine, cinsiyete ve yaptığı iş ile ilgili eğitim alma durumuna göre ayrı ayrı karşılaştırıldığında gruplar arasında anlamlı bir fark bulunamamıştır.

Araştırmaya katılanların çeşitli durumlardaki el yıkama alışkanlıklarına ilişkin veriler Tablo 3'de verilmiştir. Çalışanların %42.4'ü tuvaletten önce, %27.1'i hastaya temastan önce, %11'i hastaya temastan sonra ellerini yıkamamaktadır.

El yıkama alışkanlıkları cinsiyete, yaş gruplarına, eğitim durumuna ve yaptığı iş ile ilgili eğitim alma durumuna göre karşılaştırıldığında anlamlı bir fark bulunamamıştır. El yıkama alışkanlıkları çalışma yılıyla karşılaştırıldığında; işe başlamadan önce el yıkama bir yıldan daha az süredir bu işte çalışanlarda %93.8, 1-5 yıl arası çalışanlarda %81.5, 6 yıl ve üzeri çalışanlarda %66.7 bulunmuştur, 1 yıldan uzun süre çalışanlarda el yıkama alışkanlığı anlamlı olarak azalmaktadır ($\chi^2:6.08$ $p=0.04$).

Araştırmaya katılanların hastalık bulaşması konusundaki bilgileri değerlendirildiğinde; %86.2'si uzun saç, tırnak, sakal ve bıyığın enfeksiyon riskini arttırdığını, %83.6'sı işinden dolayı hastalık riskinin arttığını, %80.0'ı hastadan hastaya bulaş etkeni taşıma riskinin arttığını,

%71.1'i iş sırasında hastalara bulaş riskinin arttığını doğru yanıtlamıştır. Ancak katılımcıların %32.5'i eldiven takmanın enfeksiyonlardan tamamen koruduğunu, eldiveni çıkarttıktan sonra el hijyenine gerek olmadığını, %31.9'u da eldiven üzerine antiseptik uygulamasının temizlik sağladığını ve değiştirmeye gerek olmadığını düşünmektedir.

Araştırmaya katılanların hastalık bulaşması konusundaki bilgi durumları çeşitli sosyodemografik özelliklere göre Tablo 4'te karşılaştırılmıştır. Buna göre; işinden dolayı hastalık riskinin arttığını doğru bilme, yaptığı iş ile ilgili eğitim alanlarda %88.0, almayanlarda %56.3 bulunmuştur. Eğitim alanlarda bu riski bilme eğitim almayanlara göre anlamlı olarak yüksektir ($\chi^2:8.13$ $p=0.005$).

Katılımcıların %49.1'i herhangi bir koruyucu aşı yaptırmamıştır. Araştırmaya katılanların %24.5'i en az bir doz hepatit aşısı, %12.7'si tetanoz aşısı, %14.4'ü grip aşısı olmuştur.

İşe başladıktan sonra aşılama oranı bu işte çalışma süresine göre karşılaştırılmış, 6 yıl ve daha uzun süredir bu işte çalışanlarda %65.3 bulunmuştur, aşılama oranı daha kısa süredir bu işte çalışanlardan anlamlı olarak yüksektir ($\chi^2:21.37$ $p<0.001$).

Katılımcıların kişisel hijyen alışkanlıkları sorulduğunda; %63.2'sinin her gün, %35.9'unun haftada en az bir kere ve diğerlerinin daha az sıklıkla banyo yaptığı, %85.5'inin haftada bir kez tırnaklarını kestigi, ancak %70.4'ünün günde bir kez veya daha az sıklıkla dişlerini fırçaladığı tespit edilmiştir.

Tartışma

Araştırmamıza katılan temizlik personelinin %13.6'sı temizlik, hijyen ve korunma ile ilgili hiç eğitim almamıştır. Devci ve ark.'nın (8) Elazığ'da yaptıkları çalışmada temizlik personelinin %10.7'si hiçbir eğitim almamıştır. İki çalışmada da eğitim alma durumu benzer bulunmuştur.

Tablo 1. Araştırmaya katılanların yaptıkları iş sırasında kullandıkları koruyucu araçlara göre dağılımları

Koruyucu araç	Evet		Hayır	
	Sayı	%	Sayı	%
Eldiven	111	94.1	7	5.9
Bone	77	65.3	41	34.7
Maske	88	74.6	30	25.4
Önlük	95	80.5	23	19.5

Tablo 2. Araştırmaya katılanların bazı sosyodemografik özellikleri ve çalıştığı birime göre çeşitli koruyucu araçları kullanım durumları

Koruyucu araç	Yaş grupları				x ² , p
	35 yaş altı (n:45)		35 yaş ve üstü (n:70)		
	Sayı	%	Sayı	%	
Eldiven	35	76.1	59	84.3	1.19, >0.05
Bone	42	91.3	67	95.7	0.92, >0.05
Maske	31	67.4	46	65.7	0.03, >0.05
Önlük	34	73.9	52	74.3	0.002, >0.05
Koruyucu araç	Eğitim durumu				x ² , p
	İlkokul ve altı (n:43)		Ortaokul ve üstü (n:73)		
	Sayı	%	Sayı	%	
Eldiven	40	90.9	55	74.3	5.29, >0.05
Bone	43	97.7	68	91.9	1.93, >0.05
Maske	31	70.5	46	62.2	0.84, >0.05
Önlük	35	79.5	53	71.6	0.93, >0.05
Koruyucu araç	Cinsiyet				x ² , p
	Kadın (n:9)		Erkek (n:109)		
	Sayı	%	Sayı	%	
Eldiven	9	100	102	93.6	1.0, >0.05
Bone	6	66.7	71	65.1	1.0, >0.05
Maske	8	88.9	80	73.4	0.44, >0.05
Önlük	8	88.9	87	79.8	1.0, >0.05
Koruyucu araç	Yaptığı iş ile ilgili eğitim alma durumu				x ² , p
	Eğitim Alan (n:102)		Eğitim Almayan (n:16)		
	Sayı	%	Sayı	%	
Eldiven	96	94.1	15	93.8	1.0, >0.05
Bone	67	65.7	10	62.5	0.78, >0.05
Maske	76	74.5	12	75	1.0, >0.05
Önlük	82	80.4	13	81.3	1.0, >0.05
Koruyucu araç	Çalıştığı birim				x ² , p
	Ameliyathane ve yoğun bakım (n:50)		Yataklı servis, poliklinik ve idari katlarda çalışanlar (n:68)		
	Sayı	%	Sayı	%	
Eldiven	46	92.0	65	95.6	0.66 >0.05
Bone	43	86.0	34	50.0	16.47 <0.001
Maske	42	84.0	46	67.6	4.21 =0.04
Önlük	42	84.0	53	77.0	0.64 >0.05

Çalışma grubumuzun %49.2'si işe başlamadan önce hastane temizliği ve bununla ilgili uyulması gereken kurallar konularında eğitim almışlardır. Balcı ve ark.'nın (9) Kayseri'de yaptıkları çalışmada bu oran %48.6'dır. Deveci ve ark.'nın (8) yaptıkları çalışmada ise %56.3 tür. Oranlar diğer çalışmalarla benzerdir. Eğitim alan personel oranı

çalışmamızda %86.4 bulunmasına karşın, personelin %49.2'si işe başlamadan önce eğitim almıştır. Bu da eğitimin sadece işe başlamadan önce değil, işe başladıktan sonra da devam ettiğini göstermektedir.

Çalışmamızda katılımcılara aldıkları eğitim konuları sorulduğunda, %86.5 ile en fazla genel

Tablo 3. Araştırmaya katılanların çeşitli durumlardaki el yıkama alışkanlıklarının dağılımı

El yıkama	Evet		Hayır	
	Sayı	%	Sayı	%
İşe başlarken	87	73.7	31	26.3
İş bitiminde	113	95.8	5	4.2
Yemekten önce	109	92.4	9	7.6
Yemekten sonra	105	89	13	11
Tuvaletten önce	68	57.6	50	42.4
Tuvaletten sonra	115	97.5	3	2.5
Hastaya temastan önce	85	72	32	27.1
Hastaya temastan sonra	104	88.1	13	11

temizlik ve temizlik maddelerinin kullanımı, %85.4'ü hijyen kuralları ve bulaşıcı hastalıklar, %81.3'ü kişisel korunma yolları konularında eğitim aldıklarını belirtmişlerdir. Deveci ve ark.'nın (8) çalışmasında da verilen eğitim konuları arasında, en fazla genel temizlik ve temizlik maddelerinin kullanımı %87.5 ile bizim çalışmamıza benzerken, hijyen kuralları ve bulaşıcı hastalıklar konusundaki eğitim %43.8 ile bizim grubumuzdan düşüktür.

Çalışmamızda el yıkama alışkanlıklarına bakıldığında, işe başlarken el yıkamama %26.3'tür. Deveci ve ark.'nın (8) çalışmasında %63.4, Balcı ve ark.'nın (9) çalışmasında da işe başlarken erkeklerde el yıkamama oranı %36.6, kadınlarda %32.3'tür. Çalışmamızda katılımcıların %42.4'ü tuvaletten önce, %7.6'sı yemekten önce, %11'i yemekten sonra ellerini yıkamamaktadır. Deveci ve ark.'nın (8) çalışmasında %47.3'ü tuvaletten önce, %14.3'ü yemekten önce, %15.2'si yemekten sonra ellerini yıkamamaktadır. Çalışmamızda el yıkama davranışı Kayseri ve Elazığ çalışmalarına göre daha iyi bulunmuştur. Bunun nedeni çalışma grubumuzda hijyen ile ilgili eğitim alma durumunun diğer çalışmalara göre daha yüksek olması olabilir.

Çalışmamızda hastaya temastan önce el yıkamayıp, hastaya temastan sonra el yıkayanlar %16.2, hem temastan önce hem de temastan sonra yıkayanlar %72.6'dır. Ancak hastaya temastan önce de, sonra da el yıkamayanlar %11.2 bulunmuştur. Jenner ve ark.'nın (10) İngiltere'de yaptıkları bir çalışmada ise hastaya temastan önce el yıkamayıp hastaya temastan sonra el yıkayanlar %61, hem temastan önce hem de temastan sonra yıkayanlar %12, önce de sonra da yıkamayanlar %7 bulunmuştur. Çalışmamızda hem temastan önce hem de sonra el yıkama yüzdesinin, İngiltere'deki çalışmadan bu kadar yüksek bulunması, bizim çalışmamızda el yıkama durumlarını kişilerin beyanlarına göre

değerlendirmemiz, İngiltere'de ise bunun gözlemlere dayanarak yapılmasından kaynaklanıyor olabilir. Bu nedenle personelin gerçek el yıkama alışkanlıklarını denetim ve gözlem altında değerlendirmek önemlidir.

Çalışmamızda araştırmaya katılanların ifadelerine göre koruyucu araç olarak en sık iş önlüğü ve eldiven kullanılmaktadır. Deveci ve ark.'nın (8) Elazığ'da, Balcı ve ark.'nın (9) Kayseri'de yaptıkları çalışmalar ile benzerdir.

Çalışmamızda eldiven giyme oranı %94.1 bulunmuştur. Terzi ve ark.'nın (11) Samsun'da yaptıkları bir çalışmada ise eldiven giyme sıklığı %36 ile %52.6 arasında değişmektedir. Çalışmamızda hijyen kuralları ve bulaşıcı hastalıklar konusunda eğitim alma oranı %85.4, kişisel korunma ile ilgili eğitim alma oranı %81.3'tür. Terzi ve ark.'nın (11) çalışmasında bulaşıcı hastalıklar ve korunma yolları konusunda eğitim alma oranı %26.8'dir. Bu konularda eğitim alma oranının yüksek olması, eldiven kullanma sıklığını arttırmış olabilir.

Çalışmamızda araştırmaya katılanların %91.5'i haftada bir kez, %5.1'i iki haftada bir kez iş önlüklerini değiştirdiklerini belirtmişlerdir. Terzi ve ark.'nın (11) çalışmasında da bu oran sırasıyla %77.6 ve %5.9 olarak bulunmuştur. Sonuçlar benzerdir.

Araştırma grubumuzda eldiven çıkardıktan sonra el hijyeninin gerektiğini doğru bilme oranı, %67.5'tir. Parmeggiani ve ark.'nın (12) İtalya'da yaptığı çalışmada ise eldiven çıkardıktan sonra el hijyenine gerek olduğunu doğru bilme oranı %91.5 ile daha yüksektir. İtalya'daki çalışmada bu oranın yüksek olması, hemşire ve diğer eğitimli sağlık personelinin de çalışmaya dahil edilmesinden kaynaklanıyor olabilir. Bizim çalışmamızda da yaptığı iş ile ilgili eğitim alanlarda işinden dolayı hastalık riskinin arttığını doğru bilme anlamı olarak yüksek bulunmuştur. Bu da yine göstermektedir ki eğitim, hastalık bulaş yolları konusunda bilgi düzeyini arttırmaktadır.

Araştırmamıza katılanlar arasında, hepatit B aşısını en az bir doz olma oranı %24.6'dır. Terzi ve ark.'nın (11) çalışmasında hepatit B'ye karşı tam aşı olma oranı %61, Simard ve ark.'nın (13) ABD'de yaptıkları çalışmada ise tam aşı olma oranı %75 bulunmuştur. Bizim çalışmamızda aşılama oranı çok düşüktür. Sağlık Bakanlığının tüm sağlık çalışanlarını Aralık 1996'dan itibaren hepatit B profilaksisine dahil etmesine rağmen, aşılama oranının bu kadar düşük olması dikkat çekicidir. Hastanede çalışan personelin

enfeksiyonlardan korunması açısından aşılması önemlidir. Bu konuda hastanelerdeki enfeksiyon kontrol komitelerine önerilerde bulunulabilir.

Sonuç olarak; Çalışmamızda hastalık bulaşması konusundaki sorulara doğru cevap verme oranı yüksektir. Hastane çalışanlarının eğitiminin sağlanması, bunun devamlılığı, kişilerin bilgi düzeylerini olumlu yönde etkilemektedir. Hastane yönetiminin işe başlamadan önce ve aralıklarla tüm personelin eğitilmesi, hastalık bulaşma konularındaki bilgi düzeyini daha da arttıracaktır. Ancak temizlik davranışlarına bakıldığında uygun davranışta bulunma oranı düşüktür. Sağlık çalışanları konuları gereği el yıkamanın gerekliliğini bilmektedir, ancak konuyla ilgili benzer çalışmalarda, sağlık çalışanlarının bilgi ve farkındalıklarının yeterli olmasına rağmen tutum ve davranışlarının aynı seviyede olmadığını göstermektedir (14). Uygun tutum ve davranışları arttırmaya yönelik müdahale çalışmalarının yapılması önemlidir. Temizlik personelinin aşılma oranı düşüktür, aşılma oranları artırılmalıdır.

Kaynaklar

1. <http://www.who.int/topics/hygiene/en/> erişim tarihi 01/05/2015.
2. Güler Ç. Kişisel Hijyen, TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni 2004; 3(6): 119-132.
3. Burnett E. Perceptions, attitudes, and behavior towards patient hand hygiene. *Am J Infect Control* 2009; 37(8): 638-642.
4. Özvarış ŞB. Sağlık Çalışanlarının Enfeksiyondan Korunması. *Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi* 1999; 8: 455-547.
5. Stevenson RJ, Case TI, Hodgson D, Porzig-Drummond R, Barouei J, Oaten MJ. A Scale For Measuring Hygiene Behavior: Development, Reliability and Validity. *Am J Infect Control* 2009; 37(7): 557-564.
6. WHO Guidelines on Hand Hygiene in Health Care; a Summary 2009; 6-12.
7. Alp E. Hastane Temizliği. Enfeksiyon Kontrol Programı. Kayseri. Erciyes Üniversitesi Hastaneleri Yayınları, 2012; 123-124.
8. Devenci SE, Açık Y, Ercan E, Oğuzöncül AF. Bir Üniversite Hastanesinde Temizlik Çalışanlarının Temizlik ve Hijyen Konusundaki Davranışlarının Değerlendirilmesi. *Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi* 2010; 24(2): 123-127.
9. Balcı E, Horoz D, Gün İ, Öztürk Y. Temizlik İşinde Çalışan Kişilerin Temizlik ve Sağlık Davranışının Değerlendirilmesi. *Erciyes Tıp Dergisi* 2005; 27: 158-166.
10. Jenner EA, Fletcher BC, Watson P, Jones FA, Miller L, Scott GM. Discrepancy between self-reported and observed hand hygiene behaviour in healthcare professionals. *J Hosp Infect* 2006; 63(4): 418-422.
11. Terzi Ö, Aker S, Terzi Ö, Sünter AT, Pekşen Y. Hastane Temizlik Elemanları ve Mesleki Enfeksiyon Riski: Bilgi ve Davranışlar Üzerine Bir Çalışma. İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2009; 16(1): 7-12.
12. Parmeggiani C, Abbate R, Marinelli P, Angelillo IF. Healthcare Workers and Health Care-associated Infections: Knowledge, Attitudes, and Behavior in Emergency Departments in Italy. *BMC Infectious Diseases* 2010, <http://www.biomedcentral.com/1471-2334/10/35> erişim tarihi 01/05/2015.
13. Simard EP, Miller JT, George PA, Wasley A, Alter MJ, Bell BP, et al. Hepatitis B Vaccination Coverage Levels Among Healthcare Workers in the United States, 2002-2003. *Infect Control Hosp Epidemiol* 2007; 28(7): 783-790.
14. Boyle CA, Henly SJ, Larson E. Understanding Adherence to Hand Hygiene Recommendations: The Theory of Planned Behavior, *American Journal of Infection Control* 2001; 29(6): 352-360.

Endodontik Tedavisi Yapılmış Dişlerde, Farklı Tip Postların Farklı Simanlar Kullanılarak Yapıştırıldıktan Sonra Kırılma Dirençlerinin İn-Vitro Olarak Karşılaştırılması

The Comparison of Fracture Resistance of Different Post Systems Cemented With Different Luting Agents: An In Vitro Study

Hulki Caner Yeğin*, Rahmi Eken, Mert Gökay Eroğlu

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Endodonti Anabilim Dalı, Van

ÖZET

Amaç: Deneysel dentin post ve fiber postların iki farklı simantasyon maddesiyle kök kanallarına yerleştirip kor materyali yapıldıktan sonra postların kırılma dayanımlarının karşılaştırılması.

Gereç ve Yöntem: Çalışmada 40 adet çürüksüz, apeksi kapanmış, kök yüzeyinde herhangi bir çürük, kırık ya da çatlağı olmayan alt 1. premolar diş kullanıldı. Dişlerin kuronları kesildi, kök kanalları Mtwo döner alet sistemi ile #25.06 olacak şekilde şekillendirildi. Kök kanalları MMSeal ve Gutta Percha ile lateral kompaksiyon yöntemiyle dolduruldu. Post boşlukları Reforpost sisteminin drilleriyle 8 mm. derinlikte hazırlandı. Daha sonra örnekler 4 ayrı gruba ayrıldı: 1. Grup: Deneysel dentin post + Panavia F2.0 2. Grup: Fiber post + Panavia F2.0 3. Grup: Deneysel dentin post + Clearfil DC Core Plus 4. Grup: Fiber post + Clearfil DC Core Plus Postlar yapıştırıldıktan sonra Majesty Esthetic tepilebilir kompozit ile 4 mm yükseklikte kor restorasyonlar yapıldı. Bonding ajanı olarak Clearfil SE Bond kullanıldı. Örnekler yapay periodontal ligament oluşturularak akrilik bloklar içine gömüldü. Daha sonra örnekler Instron test cihazında dikey kuvvet uygulanarak maksimum kırılma dirençleri ölçüldü.

Bulgular: Örnekler kırılma dayanımı açısından değerlendirildiğinde 4. grup ve 2. gruplar arasında anlamlı fark gözlenemedi. 1. grup ve 3. grup arasında da anlamlı fark bulunamadı. Ancak 2. ve 4. gruplar, 1. ve 3. gruplara göre anlamlı derecede daha fazla kırılma direnci gösterdi.

Sonuç: Çalışmamızda fiber postların kırılma dirençlerinin deneysel dentin postlara göre anlamlı derecede fazla olduğu, kullanılan simantasyon maddelerinin sonuçlar üzerinde anlamlı bir fark yaratmadığı sonucuna ulaşıldı.

Anahtar Kelimeler: Fiber, deneysel dentin post, periodontal ligament, endodonti

ABSTRACT

Objective: The aim of this study was to evaluate the fracture resistance of experimental dentin posts and fiber posts cemented with different luting agents.

Materials and Methods: In this study 40 mandibular premolar teeth, which had no caries, root fracture or cracks and had mature apex, had been used. The crowns of the teeth were cut and the root canal shaping were completed gently with Mtwo rotary system with the file size of #25 .06. The root canals were filled with MMSeal and Gutta Percha by using lateral compaction. The post cavities were prepared with the drills of Reforpost systems in depth of 8mm. Subsequently, the samples were separated randomly in 4 different groups. 1. Group: Experimental dentin post + Panavia F2.0 2. Group: Fiber post + Panavia F2.0 3. Group: Experimental dentin post + Clearfil DC Core Plus(Kuraray, Japan) 4. Group: Fiber post + Clearfil DC Core Plus After the posts were cemented. The core restored with Majesty Esthetic packable composite is 4 mm high. Clearfil SE bonding agent was used. The samples were placed inside the acrylic blocks by creating artificial periodontal ligament. Maximum fracture resistance was measured by applying vertical strength to the samples using the Instron testing machine.

Results: Once the samples were evaluated regarding the fracture resistance, no significant difference had been observed between group 4 and group 2. Moreover, no significant difference had been observed between group 1 and group 3. However, 2nd and 4th groups showed significantly more resistance than the groups 1 and 3.

Conclusion: As the result of the study, that fiber posts have significant difference fracture resistance than experimental dentin posts. Moreover, the cementation material doesn't make a significant difference over the results.

Key Words: Fiber, experimental dentine post, periodontal ligament, endodontics

Araştırma poster olarak sunulmuştur: 6. Uluslararası Endodonti Sempozyumu, Erzurum, 2015

*Sorumlu Yazar: Dr. Hulki Caner YEĞİN, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Endodonti Anabilim Dalı, Van
Tel: 0 (535) 384 09 16, E-mail: caneryegin@gmail.com

Geliş Tarihi: 29.06.2015, Kabul Tarihi: 30.06.2015

Giriş

Restoratif tedavilerin klinik başarısı, dişin yüzey miktarı, dişin koronal kısmının restorasyona uygun oluşu, dişin çiğneme kuvvetlerine karşı dayanıklılığı ve stresin kemik ve periodontal ligament üzerinde dağılımı gibi birçok faktöre bağlıdır (1,2).

Bilindiği üzere periodontal ligamentin kalınlığı 0.1 ile 0.3 mm arasında değişmektedir. Bu yapı okluzal kuvvetleri absorbe etmekte ayrıca dişe gelen dış kuvvetler sonucunda periodontal lifler sıkışarak dişe önemli bir destek sağlamaktadır (3). Dişe kuvvet uygulandığı zaman başlangıçta periodontal membranın dayanımı azdır. Fakat kuvvet arttıkça periodontal membrandaki dayanımda oldukça artmaktadır. Periodontal ligament belirli limitlerde sıkıştırılabilir. Ayrıca bir parça elastik özelliğe de sahiptir (2,3). Çiğneme kuvveti 70 N'a kadar ulaştığı zaman, periodontal ligament 0.03-0.15 mm kadar sıkışmaktadır. Periodontal lifler kuvvetler karşısında maksimum dayanım limitine ulaştığında sertleşerek kuvveti kemiğe transfer etmekte ve böylece gerilim kök yüzeyi üzerinde dağılmaktadır. Bu nedenlerle, yapılan laboratuvar çalışmalarının klinik ortamını simule edebilmesi için periodontal ligament ve kemik dokusunun laboratuvar çalışmalarda taklit edilmesi gereklidir (2). Periodontal ligament oluşturulan çalışmaların bazılarında materyal olarak polieter (4,5) ve polivinilsilikon bazlı elastomerler (1,6) tercih edilmiştir.

Restoratif materyaller birçok avantaja sahip olmasına rağmen, pulpa dokusu bulunmayan dişlerde vertikal kök kırıkları halen bilinen önemli problemlerdendir (7,8). Pulpa dokusu bulunmayan dişlerde minimal kök kanal preparasyonu yapılması, kökü vertikal kırıklara karşı korumanın en efektif yoludur (9). Fakat aşırı madde kaybına uğramış dişlerde, koronal restorasyon büyük önem taşımaktadır (10). Bu tip dişlerde koronal restorasyona yeterli retansiyon sağlamak için kök kanalından destek alınarak post-kor sistemlerinden yararlanılmaktadır (7).

Postların adezyon kabiliyeti; post uzunluğu, post çapı, post dizaynı, postun yüzey yapısı, kök dentininin yüzey preparasyonu, dentin bağlayıcı ajan, simantasyon ajanı ve kullanılan rezinin polimerizasyon çeşidi gibi faktörlerden etkilenmektedir (11). Diş hekimliğinde kanal içi postların kullanımı indirek ve direk restorasyonlarda artmaktadır. İdeal bir post materyalinin elastik modülüsü, baskıya karşı direnci ve termal ekspansiyonu dentine benzer olmalıdır. Ayrıca materyal post boşluğuna

yerleştirildiğinde de dentine bağlanmalıdır (12). Dentin sertliğindeki bir post materyalinin stresi azalttığı ve kuvvetleri köke iyi transfer ettiği için kırılmaya karşı direnci arttırdığı bildirilmiştir (13).

Biyouyumluluğu ve mekanik başarısı kanıtlanmış olan fiber bileşiklerinden farklı cerrahi ve dental uygulamalardan faydalanılmaktadır (14). Yapısında metal bulunmayan fiberler, post materyali olarak 1990 yılından itibaren fiber ile güçlendirmeyi temel alan prensipler ortaya konulması ile kullanılmaya başlanmıştır (15). Fiber postlar, metal postlarla kıyaslandığında en iyi seçimdir çünkü metal postlara göre korozyona sebebiyet vermez, kanal tedavisinin tekrarlanacağı durumlarda postun sökümü kolaydır. Ayrıca tek seansta postun simantasyonu ve restorasyonu gerçekleştirilebilir (16,17). Ayrıca metal postun elastik modülüsü 200 GPa iken, fiber postun elastik modülüsü 40 GPa'dır ve dentinin elastik modülüsüne (18 GPa) yakındır. Bu sebeple fiber postların kök kırığı riskini azalttığı bildirilmiştir (18,19). Bu bilgiler doğrultusunda deneysel olarak dentin postlar hazırlanmış ve deneysel dentin postlarla yapılan çalışmalar başarılı sonuçlar vermiştir (20,21).

Bu çalışmanın amacı, periodontal ligament taklit edilerek akrilik rezine gömülen köklere, kanal tedavisi yapıldıktan sonra farklı simantasyon materyalleri kullanılarak cam fiber post ve deneysel dentin post ile yapılan post-kor yapıların kırılma dirençlerini karşılaştırmaktır.

Gereç ve Yöntem

Çalışmada 40 adet birbirine benzer, apikali kapanmış, kök yüzeyinde kırık yada çatlak bulunmayan, düz köklere sahip alt 1. küçük azı dişleri seçildi. Dişlerin kuron kısımları su soğutması altında separe ile kesilerek ayrıldı. Kökler 14 mm olacak şekilde koronal kısımlarından su soğutması altında elmas fissür frezlerle aşındırıldı ve bütün kökler aynı boyuta getirildi. Gates glidden frezleri (Mani, Tochigi, Japan) yardımıyla kanal ağızları genişletildi ve endo motor (Dentsply, De-Trey, Konstanz, Germany) yardımı ile 15, 20, 25 no'lu Mtwo (VDW, Munich, Germany) döner eğeleri ile kanallar şekillendirildi. Her alet değişiminde kök kanalları %5.25'lik sodyum hipoklorit ile yıkandı. Son yıkama işleminde sırasıyla %5.25'lik sodyum hipoklorit ile kanallar bir dakika boyunca yıkandı ve ardından ve %17'lik EDTA kanal içerisinde 1 dakika boyunca bekletildi. Ardında 1'er dakika boyunca kanallar distile su ve %2'lik klorheksidin solüsyonu ile yıkandı. Yıkama işlemi bittikten sonra kanallar kâğıt konlar yardımıyla kurulandı. Kanallar

Şekil 1. Deneysel dentin post.

Şekil 2. Fiber post.

MMSeal (MicroMega, Besancon, France) ve güta perka (DiaDent Group International, Vancouver, BC, Canada) ile lateral kompaksiyon yöntemi ile dolduruldu ve 24 saat boyunca nemli ortamda bekletildi. Süre tamamlandığında dişler 4 gruba ayrıldı (n:10). 1. ve 3. Grupta deneysel dentin post kullanılacağı için deneysel dentin post üretimine geçildi. Deneysel dentin post için periodontal sebeplerle çekilmiş kanin dişler tercih edildi. Dişlerin kuron kısmı su soğutması altında kesildikten sonra kökler mesio distal doğrultuda 2 ye ayrıldı. Ayrılan kökler apikal 3 mm'lik kısımları akrilik rezinin içinde kalacak şekilde gömüldü. Ardından kökler su soğutmalı aerotör ve elmas fissür frez yardımı ile çevresel olarak prepare edildi. Standardizasyon için her 5 sefer çevresel tam tur dönüş sonrasında oluşmaya başlayan deneysel dentin postlar, elektronik kumpas yardımı ile üst, orta ve alt olmak üzere 3 ayrı noktadan ölçüldü ve 1.5 mm çapında deneysel dentin postlar oluşturuldu. Bütün dişlere 3 numaralı Reforpost Cam Fiber (Angelus, Londrina, PR, Brazil) materyalinin kendi delici freziyle 8 mm derinliğinde post boşlukları açıldı ve postların simantasyonuna geçildi. Kök kanallarındaki post boşlukları tekrar %5.25'lik sodyum hipokloritle yıkandı. 1. gruptaki deneysel dentin post (Şekil 1) ve 2. gruptaki Reforpost Cam Fiber (Şekil 2) Panavia F2.0 (Kuraray, Osaka, Japan) ile 3. gruptaki deneysel dentin post ve 4. gruptaki Reforpost Cam Fiber Clearfil DC Core Plus (Kuraray, Osaka, Japan) ile simante edildi. Simantasyon işlemi tamamlandıktan sonra 4 mm yükseklikte kor restorasyonu yapıldı. Kor yapımında Clearfil SE Bond (Kuraray, Osaka, Japan) ve Clearfil Majesty ES-2 (Kuraray, Osaka,

Japan) kompoziti kullanıldı. Köklerin post-kor yapımları tamamlandıktan sonra yapay periodontal ligament oluşturularak akrilik rezine gömülme işlemine geçildi. Bu işlemde kökleri mum ile kaplamak için öncelikle bir sıcak mum havuzu oluşturuldu. Örnekler bir presel yardımı ile tutularak sıcak mum havuzuna 1 defa olmak koşuluyla batırılıp çıkarıldı ve soğumaya bırakıldı. Mumla kaplı olan kökleri akrilik rezine gömmek için kalıp olarak için 2,5 cm çapında ve 3 cm yüksekliğinde plastik borular hazırlandı. Üretici firma talimatları doğrultusunda akrilik rezin karıştırılarak plastik boruların içerisine yerleştirildi. Hazırlanan örnekler sement-kor birleşimi 2 mm yukarıda kalacak şekilde akrilik rezine gömüldü. Akrilik rezinin donması sırasında ısı artışı olduğu için kökler üzerindeki mum, bu ısı artışı sayesinde eridi ve kök akrilik rezinin içinden kolaylıkla dışarı alındı. Akrilik rezinin içinde oluşan boşluktaki ve kökün etrafındaki artık mum bir gazlı bez yardımı ile temizlendi. Yapılan bu işlem sonucunda akrilik rezinin içindeki boşluğa kök yerleştirildiğinde akrilik rezinle kök arasında yapay periodontal ligamentin oluşturulacağı materyali yerleştirebilmek için bir boşluk oluştu. Yapay periodontal ligamenti oluşturmak için polieter ölçü maddesi (3M-Espe, Seefeld, Germany) kullanıldı. Polieter ölçü maddesi üretici firmanın verdiği talimatlar doğrultusunda hazırlanarak akrilik rezinin içindeki boşluğa yerleştirildi ve hemen ardından kökler polieter ölçü maddesinin üzerine yerleştirildi ve oluşturulan korun üzerinden parmak kuvvetiyle kökler akrilik rezin içindeki boşluğa itirilerek donmaya bırakıldı. Polieter ölçü maddesi donduktan sonra bir bistüri yardımı ile taşmış olan madde kesilerek uzaklaştırıldı (Şekil 3).

Şekil 3. Hazırlanan örnekler.

Şekil 4. Kırılma direnci testi.

Tablo 1. Grupların istatistiksel analizi

(I) GR	(J) GR	Mean Difference (I-J)	Std. Error	Sig.	95% Confidence Interval	
					Lower Bound	Upper Bound
1,00	2,00	-95,30763*	27,08129	,001	-150,7811	-39,8341
	3,00	-14,59600	27,08129	,594	-70,0695	40,8775
	4,00	-87,00525*	27,08129	,003	-142,4788	-31,5317
2,00	1,00	95,30763*	27,08129	,001	39,8341	150,7811
	3,00	80,71163*	27,08129	,006	25,2381	136,1851
	4,00	8,30238	27,08129	,761	-47,1711	63,7759
3,00	1,00	14,59600	27,08129	,594	-40,8775	70,0695
	2,00	-80,71163*	27,08129	,006	-136,1851	-25,2381
	4,00	-72,40925*	27,08129	,012	-127,8828	-16,9357
4,00	1,00	87,00525*	27,08129	,003	31,5317	142,4788
	2,00	-8,30238	27,08129	,761	-63,7759	47,1711
	3,00	72,40925*	27,08129	,012	16,9357	127,8828

Hazır olan örnekler 24 saat boyunca %100 nemli ortamda bekletildikten sonra universal test cihazında (Shimadzu Corporation, Kyoto, Japan) 1 mm/dak hız ile kor materyalinin üzerinden vertikal kuvvet uygulanarak kırıldı (Şekil 4). Sonuçlar Newton (N) cinsinden hesaplandı. Elde edilen veriler one-way ANOVA ve Post Hoc testleri ile analiz edildi.

Bulgular

Post Hoc testi sonuçları dikkate alındığında 1. grup ile 2. grup ortalamaları arasındaki farkın 2. grup lehine istatistiksel olarak anlamlı olduğu

belirlenmiştir ($p < 0.01$). Aynı şekilde 1. ve 4. gruplar arasındaki fark 4. grup lehine istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur ($p < 0.01$). 2. ve 3. gruplar arasındaki farklılık 2. grup lehine istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur ($p < 0.01$). 3.ve 4. gruplar arasındaki farklılık ise 4. grup lehine istatistiksel olarak anlamlı elde edilmiştir ($p < 0.05$). Elde edilen bulgular tabloda da verilmiştir (Tablo 1).

Tartışma

Günümüzde aşırı kuron harabiyeti olan dişlerde post-kor uygulamaları sıklıkla önerilmektedir (23).

Bu uygulamada postlar kor yapıya retansiyon ve stabilite sağlarken, kor yapıda kaybedilen kuronal diş dokusunun yerine geçerek üst restorasyona retansiyon sağlamaktadır (24). Post-kor yapılar uygulanarak restore edilen dişlerde amaç, kök kanalına yerleştirilen postun zayıflamış dişleri güçlendirmek istenmesidir (25). Fakat endodontik tedavi uygulanan dişlerde meydana gelen madde kaybına ek olarak post yerleştirmek için yapılan preperasyonlarda eklendiğinde dişin mekanik direncinin azaldığıda bilinmektedir (26). Bu bilgiler doğrultusunda çalışmamızda hem diş üzerine yapılacak restorasyona tutuculuk sağlamak hem de diş kökünü kırılmalara karşı kuvvetlendirmektir.

Çalışmamızdaki örneklerde dişler ile akrilik rezin blok arasında yapay periodontal ligament oluşturulmuş ve bu periodontal ligamenti oluştururken polieter ölçü maddesi kullanılmıştır. Periodontal ligamenti oluştururken diğer çalışmalarda kullanılan prosedürler uygulanmıştır (21). Yapay periodontal ligamentin etkisini araştıran bir çalışmada polistrene ve akrilik rezine gömülen dişlerde yapay periodontal ligament yapımında kullanılan polieter, poliüretan ve polisülfid maddeleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olmadığı ayrıca yapay periodontal ligament kullanılmadığında dişlerin akrilik veya polistren rezin maddelerinin en üst noktasından, yapay periodontal ligament kullanıldığında ise dişlerin kökün farklı yerlerinden kırıldığını bulmuşlardır (2).

İdeal bir post materyalinin elastik modülüsü, baskıya karşı direnci ve termal ekspansiyonu dentine benzer olması gerektiği (12) ayrıca dentin sertliğindeki bir post materyalinin stresi azalttığı ve kuvvetleri köke iyi transfer ettiği için kırılmaya karşı direnci arttırdığı araştırmacılar tarafından bildirilmiştir (13). Çalışmamızda elastik modülüsü dentine en yakın olan post materyali cam fiber post ile dentinle aynı elastik modülüse sahip deneysel dentin post materyallerini kullandık. Elde edilen veriler sonucunda da cam fiber post materyalinin deneysel dentin post materyaline göre istatistiksel olarak anlamlı bir sonuçla daha yüksek kırılma direncine sahip olduğunu belirledik. Bunun sebebinin materyalleri esneme miktarları arasındaki farktan kaynaklandığını düşünmekteyiz. Cam fiber post dentine en yakın elastik modülüse sahip materyal olmakla beraber dentinden daha elastiktir. Deneysel dentin post ise yeteri kadar elastik olamadığı için kuvvetler karşısında kırılmaktadır (27). Chun ve Lee (28)'nin yapmış oldukları bir çalışmada dentin dokusunun dental rezine göre daha yüksek elastik modülüse sahip olmasının karşın streslere ve gerilimlere karşı dental

rezinlere göre daha dirençsiz olduğunu saptamışlardır. Bu sonuç bizim düşüncemizi desteklemektedir.

Sonuç olarak fiber postların kırılma dirençlerinin deneysel dentin postlara göre istatistiksel olarak anlamlı derecede fazla olduğu, kullanılan simantasyon maddeleri sonuçlar üzerinde istatistiksel olarak anlamlı derecede bir fark yaratmamaktadır.

Kaynaklar

1. Ayad MF, Bahannan SA, Rosenstiel SF. Influence of irrigant dowel type, and root-reinforcing material on fracture resistance of thin-walled endodontically treated teeth. *J Prosthodont* 2011; 20(3): 180-189.
2. Soares CJ, Pizi EC, Fonseca RB, Martins LR. Influence of root embedment material and periodontal ligament simulation on fracture resistance tests. *Braz Oral Res* 2005; 19(1): 11-16.
3. Pini M, Wiskott HW, Scherrer SS, Botsis J, Belser UC. Mechanical characterization of bovine periodontal ligament. *J Periodontal Res* 2002; 37(4): 237-244.
4. Brito-Junior M, Braga NM, Rodrigues DC, Camilo CC, Faria-e-Silva AL. Effect of the simulated periodontal ligament on cast post-and-core removal using an ultrasonic device. *J Appl Oral Sci* 2010; 18(5): 528-532.
5. Clavijo VG, Reis JM, Kabbach W, Silva AL, Oliveira Junior OB, Andrade MF. Fracture strength of flared bovine roots restored with different intraradicular posts. *J Appl Oral Sci* 2009; 17(6): 574-578.
6. Nishimura Y, Tsubota Y, Fukushima S. Influence of cyclic loading on fiber post and composite resin core. *Dent Mater J* 2008; 27(3): 356-361.
7. Morgano SM. Restoration of pulpless teeth: application of traditional principles in present and future contexts. *J Prosthet Dent* 1996; 75(4): 375-380.
8. Stockton LW. Factors affecting retention of post systems: A literature review. *J Prosthet Dent* 1999; 81(4): 380-385.
9. Sathorn C, Palamara JEA, Palamara D, Messer HH. Effect of root canal size on fracture susceptibility and pattern: a finite element analysis. *J Endod* 2005; 31(4): 288-292.
10. Furuya Y, Huang SH, Takeda Y, Fox A, Hayashi M. Fracture strength and stress distributions of pulpless premolars restored with fiber posts 2014; 33(6): 352-358.
11. Kececi AD, Ureyen Kaya B, Adanir N. Micro push-out bond strengths of four fiber-reinforced composite post systems and 2 luting materials.

- Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 2008; 105(1): 121-128.
12. Cheung W. A review of the management of endodontically treated teeth: post, core and the final restoration. J Am Dent Assoc 2005; 136(5): 611-619.
 13. Pegoretti A, Fambri L, Zappini G, Bianchetti M. Finite element analysis of a glass fiber reinforced composite endodontic post. J Biomat 2002; 23(13): 2667-2682.
 14. Qualtrough AJE, Mannocci F. Tooth-Colored Post System: A Review. Oper Dent 2003; 28(1): 86-91.
 15. Bateman g, Ricketts DNJ, Saunders WP. Fibre-based post systems: A review. Bra Dent J 2003; 195(1): 43-48.
 16. Balbosh A, Kern M. Effect of surface treatment on retention of glass-fiber endodontic posts. J Prosthet Dent 2006; 95(3): 218-223.
 17. Soares CJ, Valdivia AD, da Silva GR, Santana FR, Menezes Mde S. Longitudinal clinical evaluation of post systems: A literature review. Braz Dent J 2012; 23(2): 135-740.
 18. Asmussen E, Peutzfeldt A, Sahafi A. Finite element analysis of stresses in endodontically treated, dowel-restored teeth. J Prosthet Dent 2005; 94(4): 321-329.
 19. Lanza A, Aversa R, Rengo S, Apicella D, Apicella A. 3D FEA of cemented stell, glass and carbon posts in a maxillary incisor. Dent Mater 2005; 21(8): 709-715.
 20. de Alcantara CE, Correa-Faria P, Vasconcellos WA, Ramos-Jorge ML. Combined technique with dentin post reinforcement and original fragment reattachment for the esthetic recovery of a fractured anterior tooth: a case report. Dent Traumatol 2010; 26(5): 447-450.
 21. Correa-Faria P, De Alcantara CE, Caldas-Diniz MV, Botelho AM, Tavano KT. "Biological restoration": root canal and coronal reconstruction. J Esth Rest Dent 2010; 22(3): 168-178.
 22. Karzoun W, Abdulkarim A, Samran A, Kern M. Fracture strength of endodontically treated maxillary premolars supported by a horizontal glass fiber post: an in vitro study. J Endod 2015; 41(6): 907-912.
 23. Ricketts DNJ, Tait CME, Higgins AJ. Post and core systems, refinements to tooth preparation and cementation. British Dent J 2005; 198(9): 533-541.
 24. Fernandes AS, Dessai GS. Factors affecting the fracture resistance of post-core reconstructed teeth: A review. Int J Prosthodont 2001; 14(4): 355-363.
 25. Trabert KC, Caput AA, Abou-Rass M. Tooth fracture a comparasion of endodontic and restorative treatments. J Endod 1978; 4(11): 341-345.
 26. Fokkinga WA, Le Bell AM, Kreulen CM, Lassila LV, Vallittu PK, Creugers NH. Ex vivo fracture resistance of direct resin composite complete crowns with and without posts on maxillary premolars. Int Endod J 2005; 38(4): 230-237.
 27. Yeğin HC. Açık apeksli dişlerde farklı kanal restorasyon yöntemleri kullanılarak kırılma direncini inceleme. Doktora tezi, Van: Yüzüncü Yıl Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Endodonti Anabilim Dalı, 2015.
 28. Chun KJ, Lee JY. Comparative study of mechanical properties of dental restorative materials and dental hard tissues in compressive loads. J Dent Biomech 2014; 5:1758736014555246. doi: 10.1177/1758736014555246. eCollection 2014.

İlk 200 Perkütan Nefrolitotomi Olgusunda Başarıyı Etkileyen Faktörler

The Factors That Affect the Success of the First 200 Percutaneous Nephrolithotomy Cases

M. Serdar Buğday^{1,*}, Eyüp Veli Küçük²

¹ Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği, Van

² Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği, Ümraniye, İstanbul

ÖZET

Amaç: Kliniğimizde yapılan ilk 200 perkütan nefrolitotomi vakasını iki dönem halinde incelemek ve ameliyat başarısına etki eden faktörleri ortaya koymaktır.

Gereç ve Yöntem: Ağustos 2010 ile Temmuz 2012 yılları arasında kliniğimizde uygulanan 200 perkütan nefrolitotomi operasyonu ilk 100 ve ikinci 100 olmak üzere iki gruba ayrıldı. İki grup verileri istatistiksel olarak karşılaştırıldı. Tüm olguların preoperatif verileri ve demografik verileri değerlendirildi. Olgular ayrıca taş boyutu, taş lokalizasyonu, operasyon süresi, skopi süresi, nefrostomi alınma süresi, preoperatif hemoglobin ve hematokrit oranları, postoperatif hemoglobin ve hematokrit oranları, aksesin tek veya multiple olması, komplikasyon oranları, transfüzyon oranları ve taşsızlık oranları bakımından karşılaştırıldı. Tüm gruptaki hastalar rezidüel taş varlığına göre de değerlendirilmeye alındı, multivariate analizle incelendi. Univariate analizlerinde rezidüel taş üzerine etki eden risk faktörlerinden alan, yaş ve akses sayısı etkileri Lojistik regresyon analizi ile değerlendirmeye tabii tutuldu.

Bulgular: İlk dönem ve ikinci dönem verileri karşılaştırıldığında operasyon süreleri, skopi süreleri ve nefrostomi alınma süreleri arasında ve postoperatif hematokrit ve hemoglobin değerleri arasında istatistiksel olarak anlamlı fark saptandı.

Taş lokalizasyonu, rezidüel taşa göre istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlılık göstermektedir. Rezidüel taş gözlenmeyen olgularda orta, alt, pelvis oranı yüksek iken; rezidüel taş gözlenen olgularda Staghorn ve birden fazla kaliks lokalizasyonunda olma oranı anlamlı düzeyde yüksek bulunmuştur.

Sonuç: Staghorn ve birden fazla kaliks lokalizasyonunda olan taşlarda perkütan nefrolitotomi başarısı rezidüel taş açısından diğer boyut ve lokalizasyonudaki taşlarla kıyaslandığında düşüktür.

Anahtar Kelimeler: Perkütan nefrolitotomi, böbrek taşı, komplikasyon

ABSTRACT

Objective: The Objective of the study is to analyze the first 200 percutaneous nephrolithotomy (PNL) cases in our clinic in two periods and to present the factors which affect the success of PNL.

Material and Method: The first 200 PNL operations in our clinic between August 2010 and July 2012 were divided in two groups of 100 for each. The data of two groups were compared statistically. The preoperative and demographic data of all cases were taken into consideration.

Additionally the cases were compared in terms of stone localization, operation duration, scope duration, nephrostomy duration, preoperative hemoglobin and hematocrit rates, postoperative hemoglobin and hematocrit rates, access being singular or multiple, complication rates, transfusion rates and the rate of being stone-free. Patients in all groups were taken into evaluation considering the presence of a residual stone and were examined with multivariate analysis. In variety analysis the risk factors that affect the residual stones, such as area, age and access count were evaluated with Logistic Regression Analysis.

Results: As the data of the first and second period were compared operation duration, scope duration and nephrostomy duration, and postoperative hematocrit and hemoglobin values were significantly different.

Stone localization displays advanced significance compared to residual stone. In cases without residual stone middle, lower pelvis rate is high and in the cases with residual stone Staghorn and multiple calyx localization rate are significantly high.

Conclusion: PNL success in stones with Staghorn and multiple calyx localization is lower compared to stones with other size and localization in terms of residual stone.

Key Words: Percutaneous nephrolithotomy, kidney stones, complications

Giriş

Üriner sistem taş hastalığı bölgesel ve etnik farklılıklar gösterebilmekte ve prevalansı %2-15 arasında değişmektedir (1). Üriner sistem taşlarının tedavisinde amaç taşların rezidü bırakmadan temizlenmesi ve yeni taş oluşumunun önlenmesidir. Medikal tedavi, ekstrakorporeal şok dalga tedavisi (ESWL), açık ve endoskopik yöntemler içerisinde hastaya en uygun olan seçilip uygulanmalıdır. Zamanla teknolojik ilerlemeler doğrultusunda açık cerrahi sadece başarısız endoürolojik girişimler ve kabul edilebilir sürelerde ve tekrarlarla taşın endoürolojik yöntemlerle temizleneceği düşünülmeden komplike olgularla sınırlı kalmış, yerini endoürolojik yöntemlere bırakmıştır. Özellikle perkütan nefrolitotomi (PNL) ve üreterorenoskopideki (URS) gelişmelerin artmasıyla açık taş cerrahisi olguların sadece %0.7-3'ünde sınırlı kalmıştır (2-4).

Goodwin ve ark. (5) tarafından 1955 yılında böbreğe ilk perkütanöz girişim uygulanmıştır. İlk olarak perkütan girişim yoluyla taş ekstraksiyonunu ise 1976 yılında Fernström tanımlamıştır (6). Daha sonra teknolojik gelişmeler ışığında PNL başarısı zamanla artmış ve komplikasyon oranları da azalmıştır (7).

Çalışmamızda, kliniğimizde yapılan ilk 200 perkütan nefrolitotomi (PNL) vakasını iki dönem halinde incelemeyi ve PNL başarısına etki eden faktörleri lojistik regresyon analiziyle ortaya koymayı amaçladık.

Gereç ve Yöntem

Kliniğimizde Ağustos 2010 ile Temmuz 2012 arasında PNL yapılan 200 hasta incelendi. Hastalar ilk 100 ve ikinci 100 olmak üzere iki gruba ayrıldı. Tüm olguların preoperatif verileri ve demografik verileri değerlendirmeye alındı. Olgular ayrıca taş boyutu, taş lokalizasyonu, operasyon süresi, skopi süresi, nefrostomi alınma süresi, preoperatif hemoglobin ve hematokrit oranları, postoperatif hemoglobin ve hematokrit oranları, aksesin tek veya multiple olması, komplikasyon oranları, transfüzyon oranları ve taşsızlık oranları bakımından karşılaştırıldı. Yaş, kilo, BMI, cinsiyet durumuna göre rezidüel taş varlığı multivariate analizle incelendi. Yine cerrah tecrübesinin de rezidüel taş varlığı üzerindeki etkisi multivariate analizle araştırıldı. Tecrübeli cerrah daha önce PNL için "fellowship" programı yani çeşitli eğitim kursları alan ve öğrenme eğrisini başka bir klinikte tamamlayan; tecrübesiz cerrah ise ilk defa farklı bir

tecrübeli cerrah gözetiminde PNL yapmaya başlayan bir cerrahı. Ayrıca univariate analizlerinde rezidüel taş üzerine etki eden risk faktörlerinden alan, yaş ve akses sayısı etkileri Lojistik regresyon analizi ile değerlendirmeye tabii tutuldu.

Tüm olgular operasyon öncesi geniş serum biyokimyası, idrar analizi ve kültürü, koagülasyon profili, serolojik testler ve operasyona karar verme aşamasında direkt üriner sistem grafisi (DÜSG) ve ultrasonografi ile daha sonra genellikle kontrastsız spiral BT, nadiren de BUN-kreatinin kontrolü sonrası intravenöz pyelografi (IVP) ile değerlendirildi. Taş boyutu en büyük alan olarak cetvel yardımıyla ölçülerek hesaplanmıştır. Operasyon sonrasında çekilen kontrol DÜSG de 4 mm ve üzeri taşlar rezidüel taş olarak kabul edilmiştir. Operasyon süresi akses iğnesinin girişi ile nefrostomi tüpünü sabitleme sütürü arası kabul edilmektedir.

İşleme, genel anestezi altında ve litotomi pozisyonunda opere edilecek tarafa 6 F üreteral kateteri mesane genel değerlendirilmesi yapıldıktan sonra yerleştirilerek başlandı. Daha sonra hasta prone pozisyonuna alındı. Böbreğe kontrast madde verilerek C kollu fluoroskopisi altında, 18 G iğne ile 'boğa gözü' (iğne girilecek kalipse hedeflendikten sonra 30° lik skopi ile aynı plana getirilerek iğnenin nokta şeklinde görülmesi) tekniği kullanılarak uygun kaliks girişi yapıldı ve 0.035 inç yumuşak uçlu kılavuz tel (Sensor guide-wire, Boston Scientific, Natick, MA, ABD) toplayıcı sisteme yerleştirildi. Bu tel üzerinden trakt sırasıyla 8 F ve 12 F ile dilate edildi. Güvenlik amaçlı dual lümen kateter yardımıyla ikinci bir kılavuz tel sisteme gönderildi. yüksek basınçlı balon dilatatör (Nephromax™, Boston Scientific), inflatör (Leveen™ Inflator, Boston Scientific) yardımıyla kontrast madde verilerek 16 atm basınca kadar şişirildi. Balon dilatatör üzerinden balon sabit tutulmak suretiyle 30 F çalışma kılıfı (Amplatz sheath, Boston Scientific) kaydırıldı. Amplatz kılıf içine 26 F nefroskop (Karl Storz GmbH, Tuttlingen, Germany) ile girilerek toplayıcı sistem içerisinde taşlar bulunup pnömotik litotriptör yardımıyla kırıldı. Taş parçaları forceps yardımıyla dışarı alındı. Taşlar temizlendikten sonra 14 F nefrostomi tüpü toplayıcı sisteme yerleştirildi. Ameliyat sonrası DÜSG ile rezidüel taş kontrolü yapıldı. Birinci gün üreteral kateter alındı. İkinci gün nefrostomi tüpünden opak madde verilerek çekilen piyelografide, opak maddenin mesaneye geçtiğinin saptanması ile nefrostomi tüpü alındı.

Bu çalışmada kullanılan istatistiksel analizler için NCSS (Number Cruncher Statistical System) 2007&PASS (Power Analysis and Sample Size) 2008 Statistical Software (Utah, USA) programı kullanıldı. Çalışma verileri değerlendirilirken, tanımlayıcı istatistiksel metodların (Ortalama, Standart sapma, medyan, frekans, oran) yanısıra normal dağılım gösteren parametrelerin gruplar arası karşılaştırmalarında Student t test; normal dağılım göstermeyen parametrelerin gruplar arası karşılaştırmalarında Mann Whitney U test kullanıldı. Niteliksel verilerin karşılaştırılmasında ise Ki-Kare testi, Yates Continuity Correction ve

Fisher' s Exact test kullanıldı. Multivariate analizler ise Lojistik Regresyon analizi ile değerlendirildi. Anlamlılık $p<0.05$ ve $p<0.01$ düzeyinde değerlendirildi.

Bulgular

Ağustos 2010 ile Temmuz 2012 arasında kliniğimizde uygulanan 200 PNL operasyonu ilk dönem (n: 100) ve ikinci dönem (n: 100) olmak üzere 2 gruba ayrıldı. İlk ve ikinci dönem demografik verileri, preoperatif, operatif ve postoperatif verileri Tablo 1, 2, 3 de karşılaştırıldı.

Tablo 1. Ameliyat dönemlerine göre değerlendirmeler

		İlk Dönem Ameliyatları (n=100) Ort±SD	İkinci Dönem Ameliyatları (n=100) Ort±SD	p
Yaş		43.72±12.99	46.61±14.100	0.147
Kilo		75.19±10.29	80.24±11.92	0.002*
BMI		27.02±2.74	26.55±3.91	0.326
Operasyon Süresi (Saat)		2.48±0.84	1.82±0.73	0.001**
Skopi Süresi (Dk)		3.45±1.88	2.20±1.37	0.001**
		n (%)	n (%)	^a p
Cinsiyet	Erkek	72 (%72.0)	63 (%63.0)	0.078
	Kadın	28 (%28.0)	37 (%37.0)	
Tecrübe Durumu	Tecrübesiz	45 (%45.0)	48 (%48.0)	0.671
	Tecrübeli	55 (%55.0)	52 (%52.0)	

Student t Test ^aKi-Kare Test **p<0.01

Tablo 2. Ameliyat dönemlerine göre değerlendirmeler

		İlk Dönem Ameliyatları (n=100) Ort±SD	İkinci Dönem Ameliyatları (n=100) Ort±SD	p
Nefrostomi Alınma süresi (Gün)		3.29±1.30	2.39±0.95	0.001**
		n (%)	n (%)	
Taş Lokalizasyonu	Orta	4 (%4.0)	6 (%6.0)	0.003**
	Alt	37 (%37.0)	17 (%17.0)	
	Pelvis	18 (%18.0)	24 (%24.0)	
	Staghorn	13 (%13.0)	6 (%6.0)	
	Birden Fazla	28 (%28.0)	47 (%47.0)	
^b Preop ESWL		10 (%10.1)	27 (%27.0)	0.004**
^b Preop Açık Operasyon		19 (%19.0)	18 (%18.0)	1.000
^b Preop PNL Operasyon		14 (%14.0)	16 (%16.0)	0.843
^c Komplikasyon CL0,1,2 CL3,4	Clavien 0+1+2	97 (%97.0)	94 (%94.0)	0.498
	Clavien 3+4	3 (%3.0)	6 (%6.0)	
^b Transfüzyon		18 (%18.0)	9 (%9.0)	0.098
^b Rezidüel Taş	Yok	82 (%82.0)	85 (%85.0)	0.703
	Var (4 mm Fazla)	18 (%18.0)	15 (%15.0)	
^b Akses Sayısı	Tek	95 (%95.0)	93 (%93.0)	0.766
	Multiple	5 (%5.0)	7 (%7.0)	

Student t Test ^aKi-Kare Test ^bYates Test ^cFisher's Exact Test **p<0.01

Tablo 3. Ameliyat dönemlerine göre değerlendirmeler

	İlk Dönem Ameliyatları (n=100)	İkinci Dönem Ameliyatları (n=100)	p
	Ort±SD	Ort±SD	
Taş Büyüklüğü (mm)	28.64±10.06	29.35±8.05	0.582
Preop BUN	31.34±14.14	31.52±10.82	0.920
Postop BUN	32.63±10.92	31.31±10.234	0.379
Preop Kreatinin	0.96±0.77	0.85±0.32	0.206
Postop Kreatinin	1.01±0.74	0.88±0.24	0.113
Preop Hb	13.21±1.41	13.40±1.38	0.342
Postop Hb	11.16±1.68	11.87±1.68	0.044*
Preop Hct	40.78±4.24	41.13±3.66	0.532
Postop Hct	34.88±4.97	36.49±5.51	0.029*

Student t Test p<0.05*

Yaş, ameliyat dönemlerine göre istatistiksel olarak anlamlı farklılık göstermemektedir (p>0.05).

Kilo, ameliyat dönemlerine göre istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı farklılık göstermektedir (p<0.01). İkinci dönem ameliyatlarda kilo anlamlı düzeyde yüksek bulunmuştur.

BMI, ameliyat dönemlerine göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde farklılık göstermemektedir (p>0.05).

Operasyon süresi, ameliyat dönemlerine göre istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı farklılık göstermektedir (p<0.01). İkinci dönem ameliyatların operasyon süresi anlamlı düzeyde düşük bulunmuştur.

Skopi süresi, ameliyat dönemlerine göre istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı farklılık göstermektedir (p<0.01). İkinci dönem ameliyatların skopi süresi anlamlı düzeyde düşük bulunmuştur.

Cinsiyet, ameliyat dönemine göre istatistiksel olarak anlamlı farklılık göstermemektedir (p>0.05).

Nefrostomi alınma süresi, ameliyat dönemlerine göre istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı farklılık göstermektedir (p<0.01). İkinci dönem ameliyatların nefrostomi alınma süreleri anlamlı düzeyde düşük bulunmuştur.

Taş lokalizasyonu, ameliyat dönemlerine göre istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı farklılık göstermektedir (p<0.01).

Preoperatif ESWL, ameliyat dönemlerine göre istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı farklılık göstermektedir (p<0.01). İkinci dönem ameliyatlardaki preoperatif ESWL oranı anlamlı düzeyde yüksek bulunmuştur.

Preoperatif açık operasyon, preoperatif PNL operasyonu, komplikasyon, transfüzyon, rezidüel taş ve akses sayısı ameliyat dönemlerine göre istatistiksel olarak anlamlı farklılık göstermemektedir (p>0.05).

Taş büyüklüğü, preoperatif ve post operatif BUN-kreatinin değeri ameliyat dönemlerine göre istatistiksel olarak anlamlı farklılık göstermemektedir (p>0.05).

Preoperatif hemoglobin ve hematokrit değerleri ameliyat dönemlerine göre istatistiksel olarak anlamlı farklılık göstermezken (p>0.05); postoperatif hemoglobin ve hematokrit değerleri ameliyat dönemlerine göre istatistiksel olarak anlamlı farklılık göstermektedir (p<0.05). İlk dönem ameliyatlarında postoperatif hemoglobin ve hematokrit değerleri ikinci dönem ameliyatlarına göre anlamlı olarak düşük bulunmuştur.

Tüm gruptaki hastalar rezidüel taş varlığına göre değerlendirilmeye alındı ve multivariate analizle Tablo 4 ve Tablo 5' te incelendi.

Multivariate Analiz: Yaş, kilo ve BMI düzeyleri rezidüel taş varlığına göre istatistiksel olarak anlamlı farklılık göstermemektedir (p>0.05).

Rezidüel taş görülme durumuna göre cinsiyet dağılımları ve hekimin tecrübeli olma durumları da istatistiksel olarak anlamlı farklılık göstermemektedir (p>0.05).

Taş lokalizasyonu, rezidüel taşa göre istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlılık göstermektedir (p<0.01). Rezidüel taş gözlenmeyen olgularda orta, alt, pelvis oranı yüksek iken; rezidüel taş gözlenen olgularda Staghorn ve birden fazla kaliks lokalizasyonunda olma oranı anlamlı düzeyde yüksek bulunmuştur.

Preoperatif ESWL, açık operasyon, PNL operasyonu ve akses sayısı rezidüel taşla göre istatistiksel olarak anlamlı farklılık göstermemektedir ($p>0.05$).

Lojistik Regresyon Analizi: Univariante analizlerinde rezidüel taş üzerine etki eden risk faktörlerinden alan, yaş ve akses sayısı etkileri Lojistik regresyon analizi ile değerlendirmeye tabii tutuldu (Tablo 6).

Rezidüel taş üzerine etkisi bulunan taş lokalizasyonu, yaş, akses sayısı parametrelerinin

etkilerini Enter Lojistik regresyon analizi ile değerlendirdiğimizde; modelin anlamlı bulunduğu ve modelin açıklayıcılık katsayısının (% 85.0) iyi düzeyde olduğu görüldü. Yaşın 40 altında olmasının rezidüel taş üzerine etkisinin ODDS oranı 3.433 (%95 CI:1.481-7.957); Staghorn alanında gözlenmesinin etkisinin ODDS değerinin 10.647 (%95 CI:1.027-110.417) kat fazla olarak saptandığı görülmektedir.

Tablo 4. Rezidüel taş varlığına göre değerlendirmeler

		Rezidüel Taş		p
		Yok (n=167) Ort±SD	Var (4 mm Fazla) (n=33) Ort±SD	
Yaş		45.79±10.01	42.00±14.12	0.158
Kilo		77.43±11.17	79.15±12.55	0.429
BMI		26.78±3.32	26.82±3.69	0.951
		n (%)	n (%)	^a p
Cinsiyet	Erkek	102 (%61.1)	23 (%69.7)	0.350
	Kadın	65 (%38.9)	10 (%30.3)	
Hekim Tecrübesi	Tecrübesiz	78 (%46.7)	15 (%45.5)	1.000
	Tecrübeli	89 (%53.3)	18 (%54.5)	

Student t Test ^aYates Test

Tablo 5. Rezidüel taş varlığına göre değerlendirmeler

		Rezidüel Taş		p
		Yok (n=167) n (%)	Var (4 mm Fazla) (n=33) n (%)	
a Taş Lokalizasyonu	Orta	9 (%5.4)	1 (%3.0)	0.001**
	Alt	48 (%28.7)	6 (%18.2)	
	Pelvis	41 (%24.6)	1 (%3.0)	
	Staghorn	11 (%6.6)	8 (%24.2)	
	Birden Fazla	58 (%34.7)	17 (%51.5)	
^b Preoperatif ESWL		31 (%18.6)	6 (%18.8)	1.000
^b Preop Açık Operasyon		29 (%17.4)	8 (%24.2)	0.494
^c Preop PNL Operasyon		23 (%13.8)	7 (%21.2)	0.289
^b Akses Sayısı	Tek	159 (%95.2)	29 (%87.9)	0.115
	Multiple	8 (%4.8)	4 (%12.1)	

^aKi-Kare Test ^bYates Test ^cFisher's Exact Test ** $p<0.01$

Tablo 6. Rezidüel taş üzerine etki eden risk faktörlerinin lojistik regresyon analizi

	p	ODDS	%95 CI	
			Lower	Upper
Akses Sayısı (Multiple)	0.187	2.628	0.623	11.049
Yaş (<40)	0.004**	3.433	1.481	7.957
Taşlokalizasyonu (orta)	0.004**			
Alt	0.685	1.600	0.165	15.549
Pelvis	0.358	0.257	0.014	4.673
Staghorn	0.047*	10.647	1.027	110.417
Birden Fazla	0.263	3.506	0.390	31.513

Tartışma

Günümüzde spontan düşmeyen taşların %85' e yakın oranı ESWL ile tedavi edilebilmektedir (8). ESWL, PNL, URS haricinde yine flexible URS ve laparoskopi de böbrek ve üreter taşı tedavisinde kullanılan diğer yöntemlerdir.

Avrupa kılavuzlarına göre PNL, 2 cm üzerindeki pelvis ve üst, orta kaliks grubu taşların tedavisinde ilk tedavi seçeneğidir (ÖD B). Alt poldeki 1.5 cm üzeri taşlarda PNL ve flexible URS önerilir; çünkü ESWL etkinliği ESWL' den uzaklaştıran, ESWL dirençli taşlar, dik infundibuler-pelvik açı, dar infundibulum (<5mm), uzun alt pol kaliksi (>10mm) gibi faktörlere bağlı olarak sınırlıdır (ÖD B)(9).

Ülkemizde ilk PNL Aras ve ark. (10) tarafından 1980' lerde yapılmıştır.

Birçok araştırmacı PNL' de öğrenme eğrisinin, laparoskopi veya radikal ameliyatlara karşılaştırıldığında daha kısa olduğunu savunmaktadır. Tanrıverdi ve ark. (11) 60 vakanın öğrenme süresinde yeterli bir sayı olduğunu bildirirken; Allen ve ark. (12) ise 115 vakadan sonra skopi süreleri ve radyasyon dozlarının operatörün asıl değerlerine ulaştığını ve deneyim kazanıldığını savunmaktadır.

Bizim çalışmamızda dönemler arasında operasyon süresi ve skopi süresi için istatistiksel olarak anlamlı fark izlendi. İlk dönemde operasyon ve skopi süresi anlamlı derecede yüksekti (Tablo 1). Dönemler arasında akses sayısı açısından anlamlı bir farkın olmaması çalışmanın doğruluğuna katkı sağlamıştır.

Hekim tecrübesinin rezidüel taş varlığına etkisi olduğu birçok çalışmada gösterilmiştir. Payne ve ark. (13) ilk 50 olgusunun yalnız %60' ında taşsızlık sağlayabilirken, bu oran artan tecrübe ile %90' lara ulaşmıştır. Lee ve ark. (14) da ilk 100 olgudaki %89 başarı oranlarının 500 vaka olduğunda %98'e yükselebildiğini bildirmektedir. Çalışmamızda taş büyüklüğü açısından dönemler arasında fark saptanmamıştır. Muhtemel taş büyüklüğünde fark olmamasına bağlı olan, dönemler arasında rezidüel taş açısından da anlamlı farklılık saptanmamıştır (Tablo 2). Ayrıca rezidüel taş görülme durumuna göre hekimin tecrübeli olma durumu istatistiksel olarak anlamlı farklılık göstermemektedir (Tablo 4). Bu durum rezidüel taş durumunun daha çok taş boyutu ile ilişkili olduğunu düşündürebilir. Bu düşüncüyü destekler bir çalışma da Margel ve ark. (15) tarafından yapılmıştır. Taş boyutu yönünden benzer iki hasta grubunda PNL sonuçları

karşılaştırılmış; iki grupta taşsızlık oranı ve komplikasyonlar yönünden benzer sonuçlara varılmıştır.

Ülkemizde yapılan başka bir çalışmada ise ilk 125 olgu ile son 250 olgu taşsızlık oranı açısından araştırılmış, anlamlı olarak taşsızlık oranının arttığı gösterilmiştir (16).

Operasyon esnasında hasta pozisyonunun taşsızlık oranına etkisine bakıldığında, ilk defa 1987 yılında Valdivia ve ark. (17) tarafından supin pozisyonunda PNL tarif edilmiştir. Komplikasyon, kanama miktarı, taşsızlık oranları açısından pozisyonlar arasında önemli bir fark saptanmazken, supin pozisyonunda operasyon süresinin anlamlı olarak kısa olduğu tespit edilmiştir (18-19).

İşlemlerde oluşturulacak perkütan nefrostomi traktı bazı kliniklerde ürologlar bazı kliniklerde de radyologlar tarafından sağlanmaktadır. Bu durum taşsızlık üzerine fark yaratmaktadır. Watterson ve ark.'nın (20) yaptığı bir çalışmada başarısız ve komplikasyonlu giriş oranı radyologlar tarafından yapıldığında yüksek saptanmış (%27' e %8). Taşsızlık oranı ise ürologların yaptığı girişlerde yüksek saptanmıştır (%86' a %61). Tomaszewski ve ark.' nın (21) çalışmasında ise komplikasyon oranları her iki grupta aynı fakat taşsızlık oranları girişi ürologların yaptığı grupta anlamlı olarak yüksek bulunmuştur.

Lingeman ve ark. (22) boyutu 1-3 cm arasında değişen taşlarda PNL ile (%88-91) başarı bildirirken; taş boyutu 3 cm'den fazla olanlarda bu oranın %75' e düşebildiğini belirtmektedirler. Çalışmamızda, tablo 6 gösterildiği gibi taşların staghorn tipte olması rezidüel taş oranını anlamlı olarak etkilemektedir. Snyder ve ark.' nın (23) staghorn taşların tedavisinde anatrofik nefrolitotomi ve PNL'yi randomize prospektif olarak karşılaştırdığı başka bir çalışmada başarı oranlarının sırasıyla % 96 ve %87 olduğu bildirilmekte; ancak kan transfüzyonu gerekliliğinin ve hastanede kalış süresinin daha az olması nedeniyle PNL' nin üstünlüğü savunulmaktadır (23).

Bizim çalışmamıza benzer olarak (Tablo 5), Müslümanoğlu ve ark.' nın (24) yaptığı bir çalışmada da başarısızlıkla sonuçlanan olgular incelendiğinde, tümünün staghorn veya multipl kaliks taşına eşlik eden pelvis taşı olduğu saptandı.

1986 yılında Goldwasser ve ark.' nın (25) makalesinde başarı oranını etkileyen faktörler araştırılmış ve taşın lokalizasyonunun başarıyı etkileyen faktör olduğu vurgulanmıştır. Ayrıca Skolarikos ve ark. (26) tarafından yapılan bir

çalışmada transfüzyon oranları %0-14 arasında bildirilmiş; bu çalışmada özellikle staghorn ve multiple kaliks taşlarında transfüzyon ihtiyacının arttığı gösterilmiştir.

Basiri ve ark.'nın (27) 2003 yılında yapmış olduğu bir çalışmada da açık cerrahi öyküsü olmasının PNL başarısını etkilemediği saptanmıştır (27). Tuğcu ve ark. (28) tarafından yapılan bir çalışmada da daha önce geçirilen açık cerrahinin PNL başarısını etkilemediği sonucuna varılmış; yine benzer bir çalışma Basiri ve ark. (27) tarafından yapılmış, daha önce açık ameliyat geçiren (n=65) ve geçirmeyen (n=117) hastalarda PNL sonuçları farklı bulunmamıştır. Biz de literatürle uyumlu olarak açık operasyon, PNL ve ESWL öyküsünün başarıyı etkilemediği sonucuna vardık.

PNL operasyonunun başarısı multifaktöriyel olarak değişmektedir. Çalışmamız, bu faktörlerden staghorn ve multikaliks taşlarda PNL başarısının düştüğünü göstermektedir.

Kaynaklar

1. Kim Hh, Jo MK, Kwak C, Park SK, Yoo KY, Kang D, et al. Prevalence and epidemiologic characteristics of urolithiasis in Seoul, Korea. *Urology* 2002; 59(4): 517-521.
2. Paik ML, Resnick MI. Is there a role for open stone surgery? *Urol Clin North Am* 2000; 27(2): 323-331.
3. Matlaga BR, Assimos DG. Changing indications of open stone surgery. *Urology* 2002; 59(4): 490-494.
4. Kane CJ, Bolton DM, Stoller ML. Current indications for open stone surgery in an endourology center. *Urology* 1995; 45(2): 218-221.
5. Goodwin WE, Casey WC, Woolf W. Percutaneous trocar (needle) nephrostomy in hydronephrosis. *J Am Med Assoc* 1955; 157(11): 891-894.
6. Fernström I, Johansson B. Percutaneous pyelolithotomy. A new extraction technique. *Scand J Urol Nephrol* 1976; 10(3): 257-259.
7. Lingeman JE, Newmark JR, Wong MYC. Classification and management of staghorn calculi. In Smith AD (ed): *Contraversies in Endourology*, Philadelphia, WB Saunders 1995; 136-144.
8. Strohmaier WL. Potential deleterious effects of shock wave lithotripsy. *Cur Opin Urol* 1995; 5: 198-201.
9. Türk C, Knoll T, Petrik A, Sarıca K, Straub M, Steitz C. Guidelines on Urolithiasis, european association of urology 2012; 934-1034.
10. Aras N, Kadioğlu A, Müslümanoğlu AY. Perkütan nefrolitotomi. *Türk Üroloji Dergisi* 1989; 15: 565-572.
11. Tanrıverdi O, Boylu U, Kendirci M, Kadihasanoglu M, Horasanli K, Miroglu C. The learning curve in the training of percutaneous nephrolithotomy. *Eur Urol* 2007; 52(1): 206-211.
12. Allen D, O'Brien T, Tiptaft R, Glass J. Defining the learning curve for percutaneous nephrolithotomy. *J Endourol* 2005; 19(3): 279-282.
13. Payne SR, Ford TF, Wickham JE. Endoscopic management of upper urinary tract stones. *Br J Surg* 1985; 72(10): 822-824.
14. Lee WJ, Smith AD, Cubelli V, Vernace FM. Percutaneous nephrolithotomy: analysis of 500 consecutive patients. *Urol Radiol* 1986; 8(2): 61-66.
15. Margel D, Lifshitz DA, Kugel V, Dorfmann D, Lask D, Livne PM. Percutaneous nephrolithotomy in patients who previously underwent open nephrolithotomy. *J Endourol* 2005; 19(10): 1161-1164.
16. Sofikerim M, Şahin A, Akdoğan B ve ark. Perkütan nefrolitotomi: 500 renal ünitelerdeki sonuçlarımız. *Üroloji Bülteni* (baskıda).
17. Valdivia Uría JG, Valle Gerhold J, López López JA, Villarroya Rodriguez S, Ambroj Navarro C, Ramirez Fabián M, et al. Technique and complications of percutaneous nephroscopy: experience with 557 patients in the supine position. *J Urol* 1998; 160(6 Pt 1): 1975-1978.
18. Grasso M, Nord R, Bagley DH. Prone split leg and flank roll positioning: simultaneous antegrade and retrograde access to the upper urinary tract. *J Endourol* 1993; 7(4): 307-310.
19. De Sio M, Autorino R, Quarto G, Calabrò F, Damiano R, Giugliano F, et al. Modified supine versus prone position in percutaneous nephrolithotomy for renal stones treatable with a single percutaneous access: a prospective randomized trial. *Eur Urol* 2008; 54(1): 196-202.
20. Watterson JD, Soon S, Jana K. Access related complications during percutaneous nephrolithotomy: urology versus radiology at a single academic institution. *J Urol* 2006; 176(81): 142-145.
21. Tomaszewski JJ, Ortiz TD, Gayed BA, Smaldone MC, Jackman SV, Averch TD. Renal access by urologist or radiologist during percutaneous nephrolithotomy. *J Endourol* 2010; 24(11): 1733-1737.
22. Lingeman JE, Coury TA, Newman DM, Kahnoski RJ, Mertz JH, Mosbaugh PG, et al. Comparison of results and morbidity of percutaneous nephrostolithotomy and extracorporeal shock wave lithotripsy. *J Urol* 1987; 138(3): 485-490.

23. Snyder JA, Smith AD. Staghorn calculi: Percutaneous extraction versus anatomic nephrolithotomy. *J Urol* 1986; 136(2): 351-354.
24. Müslümanoğlu AY, Tefekli A, Taş A, Çakır T, Sarılar Ö. Öğrenme Eğrisinde İlk 100 Perkütan Nefrolitotomi Olgusunun Analizi. *Türk Üroloji Dergisi* 2004; 30(3): 339-347.
25. Goldwasser B, Weinerth JL, Carson CC, Dunnick NR. Factors affecting the success rate of percutaneous nephrolithotripsy and the incidence of retained fragments. *J Urol* 1986; 136(2): 358-360.
26. Skolarikos A, Alivizatos G, de la Rosette JJ. Percutaneous nephrolithotomy and its legacy. *Eur Urol* 2005; 47(1): 22-28.
27. Basiri A, Karrami H, Moghaddam SM, Shadpour P. Percutaneous nephrolithotomy in patients with or without a history of open nephrolithotomy. *J Endourol* 2003; 17(4): 213-216.
28. Tuğcu V, Su FE, Kalfazade N, Şahin S, Özbay B, Taşçı AI. Percutaneous nephrolithotomy (PCNL) in patients with previous open stone surgery. *Int Urol Nephrol* 2008; 40(4): 881-884.

Megaloblastik Anemi Tanılı 34 Hastanın Laboratuvar Parametreleri Açısından Değerlendirilmesi

Evaluation of Laboratory Parameters in Patients with Megaloblastic Anemia

Erdal Kara^{1*}, Senar Ebinç², Ömer Ekinci¹, Cengiz Demir¹

¹ Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı, Van

² Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Van

ÖZET

Amaç: Çalışmamızda megaloblastik anemili olgularımızın başvuru sırasındaki demografik, hematolojik ve biyokimyasal parametrelerine ait özellikleri sunmayı amaçladık.

Gereç ve Yöntem: Çalışmaya megaloblastik anemi tanılı 34 olgu dâhil edildi. Olguların yaşı, cinsiyeti, kemik iliği biyopsi sonuçları, kan sayımı parametreleri (hemoglobin, lökosit sayısı, trombosit sayısı, MCV, RDW), laktat dehidrogenaz, vitamin B12, folik asit, bilirubin değerleri retrospektif olarak incelendi. İstatistik analiz için SPSS istatistik paket programı kullanıldı.

Bulgular: 34 olgumuzun 24'ü kadın, 10'u erkek idi. Olguların yaş ortalaması 52 (17-91) yıl idi. Olguların hepsinde anemi, vitamin B12 eksikliği ve LDH yüksekliği mevcuttu. MCV değeri 14 olguda (%38.2), indirekt bilirubin değeri ise 17 olguda (%50) normal aralıkta idi. RDW değeri 21 olguda (%64.7) normalden yüksek saptandı.

Sonuç: Megaloblastik anemide sıklıkla MCV ve indirekt bilirubin yüksekliği olmakla birlikte olguların önemli bir kısmında bu değerler normal aralıkta bulunabilir. Makrositoz ile seyreden aplastik anemi ve MDS'nin aksine megaloblastik anemide RDW normalden daha yüksek görülebilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Megaloblastik Anemi, MCV, RDW

ABSTRACT

Objective: In this study we aimed to present the demographic, hematological and biochemical parameters of patients with megaloblastic anemia.

Materials and Methods: 34 cases were included in the study. The age, gender, bone marrow biopsy results, complete blood count levels (haemoglobin, leukocyte, platelets, MCV, RDW), LDH, vitamin B12, folic acid, bilirubin levels were analyzed retrospectively. SPSS program was used for statistical analysis.

Results: There were 24 female and 10 male cases. The mean value of age was 52 (17-91) years. All cases had anemia, were vitamin B12 deficient and in all cases LDH was above the normal range. MCV was in 14 patients (38.2%) and indirect bilirubin was in 17 patients (50%) between normal ranges. RDW value was higher than normal in 21 patients (64.7%).

Conclusion: Although MCV and indirect bilirubin levels tend to be generally higher in patients with megaloblastic anemia, in a considerable amount of patients they can be between normal ranges. In contrast to MDS and aplastic anemia patients with macrocytosis, RDW levels are prone to be higher in megaloblastic anemia patients.

Key Words: Megaloblastic anemia, MCV, RDW

Giriş

Megaloblastik anemiler, makrositoz ve aneminin beraber olduğu, kemik iliği incelemesinde anormal morfolojili (megaloblast) ve hiperplazik eritroid serinin görüldüğü anemilerdir. Genellikle DNA sentezinde gerekli olan Vitamin B₁₂ ve folik asit eksikliğine bağlı oluşur (1,2). Vitamin B₁₂ eksikliğine bağlı megaloblastik anemi en sık pernisiyöz anemi ve mide hastalıklarına bağlı görülmektedir. Yaşla beraber sıklığı artmaktadır (3). Sık görülen klinik bulgular; halsizlik, iştahsızlık, irritabilite, stomatit, glossit, ishal ve

ağır olgularda duyuşsal kayıplar, paraliziler ve kişilik değışiklikleridir (4).

En önemli hematolojik bulgu makrositer anemi olup, periferik yaymada makroovalositler ve hipersegmente nötrofiller görülür. Sıklıkla lökopeni, trombositopeni veya pansitopeni mevcuttur. Megaloblastik anemilerin bir kısmında altta talasemi veya demir eksikliği gibi durumların bulunması nedeni ile makrositoz olmayabilir (5). İnefektif eritropoeze bağlı laktat dehidrogenaz (LDH) ve indirekt bilirubin artarken haptoglobulin düzeyinde düşüş gözlenir.

Biz bu çalışmamızda kliniğimizde takip ve tedavi edilen megaloblastik anemili olguların demografik, hematolojik ve biyokimyasal parametrelerini sunmayı amaçladık.

Gereç ve Yöntem

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi erişkin hematoloji kliniğinde 2010-2014 yılları arasında takip ve tedavi edilen megaloblastik anemi tanılı 34 olgu çalışmaya dâhil edildi. Olguların yaşı, cinsiyeti, kemik iliği biyopsi sonuçları, hemogram parametreleri (hemoglobün, lökosit sayısı, trombosit sayısı, MCV, RDW), LDH, vitamin B₁₂, folik asit ve bilirubin değerleri retrospektif olarak incelendi. Olguların tamamına tedavi başlanmış ve tedaviden sonra poliklinik takipleri düzenli olarak yapılmıştı.

İstatistik Analiz hesaplamalarında SPSS 15.0 istatistik paket programı kullanıldı. Üzerinde durulan özelliklerden sürekli değişkenler için tanımlayıcı istatistikler; ortalama, standart sapma, minimum ve maksimum değerler olarak ifade edildi. Çalışma için; Yüzüncü Yıl Üniversitesi etik kurulundan onay alındı.

Bulgular

Çalışmamıza 24 (%70) kadın, 10 (%30) erkek olmak üzere toplam 34 olgu alındı. Çalışmaya alınan olguların yaş ortalaması 52±22 (17-91) yıl idi. Olguların hepsinde halsizlik yorgunluk semptomları mevcuttu. Tüm olgularda vitamin B₁₂ düzeyi 150 pg/ml'nin altında idi. Olgularımızın 19'unda (%55) folik asit eksikliği de mevcuttu. Bu olgulardaki ortalama folik asit değeri 2±0.8 (1-15) ng/ml saptandı. Olgularımızın hepsinde LDH yüksekliği tespit edildi. Ortalama LDH değeri 4893±3829 (360-17860) U/L olarak bulundu. Olguların ortalama hemoglobün konsantrasyonu 6.8±2 (2.7-13.3) gr/dl, ortalama MCV değeri 102±13 (75-122) fl, ortalama lökosit sayısı 3800±2000 /mm³ (900-7400), ortalama RDW (Red Cell weight Distribution) değeri 24.2± 8.2 (13-44.8), indirekt bilirubin 1±0.9 (0.1-3.78) mg/dl olarak saptandı. Olgularımızın hepsine kemik iliği biyopsisi yapıldı ve kemik iliğinde megaloblastik değişiklikler izlendi. Tanı anında tüm vakalarda anemi vardı. Olguların %76.5'inde lökopeni, %67.6'sında trombositopeni, %64.7'sinde pansitopeni, %50'sinde indirekt bilirubin yüksekliği mevcuttu. Olguların %38'inde

MCV değeri normal referans (80-100fl) aralığında izlendi. Bu olguların bakılan tetkiklerinde altta demir eksikliği, enfeksiyon ve talasemi taşıyıcılığı gibi durumlar saptanmadı. Olgularımızın %64.7'sinde tanı anında RDW yüksek iken geri kalan olgularda normal idi. Olguların hepsine tedavi verilip tedavi sonrası hemogram değerlerinin normale döndüğü ve semptomların iyileştiği izlendi. Olguların laboratuvar bulguları tablo 1 de özetlenmiştir.

Tablo 1. Hastalarımızın Laboratuvar Bulguları

Bulgular	Sıklık (%)
Anemi	100
LDH yüksekliği	100
Vitamin B ₁₂ düşüklüğü	100
Lökopeni	76.5
Trombositopeni	67.6
Pansitopeni	64.7
RDW yüksekliği (>20)	64.7
MCV yüksekliği (>100)	61.8
Folik asit eksikliği	55.9
İndirekt bilirubin yüksekliği	50
Normal MCV	38.2
Normal RDW	35.3

LDH: Laktat Dehidrogenaz, RDW: Red cell weight distribution, MCV: Ortalama Eritrosit Hacmi

Tartışma

Megaloblastik anemi sıklığı yaşla birlikte artan erkeklerde daha fazla görülen bir hastalıktır. İngiltere'de 3511 yaşlı yetişkinin katıldığı popülasyon temelli kesitsel araştırmada, vitamin B₁₂ eksikliğinin yaşa özgü prevalansı 65-74 yaşları arasında %5.75 yaş üzerinde %10 bulunmuştur (6). Bizim çalışmamızda da 12 olgu (%35) 65 yaş üzerinde idi fakat kadın olgu sayısı 24 olup erkeklerden daha fazla saptandı. Klinik bulgu olarak; halsizlik, iştahsızlık, stomatit, glossit, nörolojik ve psikiyatrik rahatsızlıklar sık görülür (7). Çalışmamızda olguların tamamında halsizlik yorgunluk semptomları mevcut idi.

Megaloblastik anemide en önemli hematolojik bulgu makrositer anemi olmakla beraber vakaların yaklaşık olarak %25-30'unda altta demir eksikliği, enfeksiyon-enflamasyon varlığı, herediter eliptositoz ve talasemi taşıyıcılığı gibi mikrositoza neden olacak durumun olmamasına rağmen MCV normal aralıkta kalmaktadır (8,9). Çalışmamıza dâhil edilen 34 olgunun 13 (%38)'ünde MCV normal sınırlar (80-100fl) arasında izlendi. Bu

anlamda bulgularımız literatür sonuçları ile uyumlu idi. Olguların yapılan tetkiklerinde MCV'nin normal çıkmasına sebep olabilecek demir eksikliği, talasemi taşıyıcılığı ve enfeksiyon-inflamasyon gibi hastalıklar tespit edilemedi.

Megaloblastik anemide diğer sık görülen hematolojik bulgular lökopeni, trombositopeni veya pansitopeni olup çalışmamızda vakaların %76.5'inde lökopeni, %67.6'sında trombositopeni, %64.7'sinde pansitopeni saptandı. Megaloblastik anemide inefektif eritropoeze bağlı olarak gelişen hemoliz sonucu serum LDH ve indirekt bilirubin düzeylerinde artış görülmektedir (10,11). Olgularımızın hepsinde LDH yüksekliği mevcut iken, 17 (%50) olguda indirekt bilirubin düzeyi normal bulundu.

Yapılmış olan bazı çalışmalarda megaloblastik anemi ve aplastik anemi ayırıcı tanısında RDW'nin daha yararlı olabileceği öne sürülmüş, megaloblastik anemili hastaların yaklaşık %70'inde RDW değerinde yükselme olduğu izlenmiştir (9,12). Bizim çalışmamızda da 34 hastanın 21'inde (%64.7) RDW değeri 20'nin üzerinde izlendi. Buna göre MCV yüksekliği ile birlikte RDW yüksekliğinin makrositer anemi ayırıcı tanısında megaloblastik anemi lehine daha özgün bir bulgu olduğu söylenebilir.

Megaloblastik anemide kemik iliği hiperselüler olup, myeloid hücre serilerinde anormal maturasyon ve proliferasyon izlenmektedir. Bu değişiklikler arasında eritroid prekürsör hücrelerde sayıca artış ve megaloblastik eritroblastlar ön plana çıkmaktadır. Aynı değişiklikler diğer myeloid hücre serilerinde de izlenebilmektedir. Olgularımızın hepsinde kemik iliği biyopsisi yapıldı. Tüm olgularda kemik iliğinde megaloblastik değişiklikler izlenerek tanıları kesinleştirildi.

Folik asit yetersizliği megaloblastik aneminin diğer önemli bir nedeni olup takviye gıdaların tüketilmesi nedeni ile nadir görülmektedir. Birkaç gün boyunca folik asitten yoksun gıdaların tüketilmesi doku folik asit depoları yeterli olmasına rağmen serum folat düzeyinde düşüklüğe sebep olabilmektedir (13). Çalışmamızda olguların 19'unda (%55) vitamin B₁₂ eksikliğine ek olarak folik asit eksikliği saptandı.

Sonuç olarak; megaloblastik anemide halsizlik, yorgunluk yakınmaları ile birlikte en sık rastlanılan laboratuvar bulgusu anemi ve LDH yüksekliğidir. Hastaların önemli bir kısmında pansitopeni veya bisitopeni tespit edilebilmektedir. Makrositoz ve indirekt bilirubin yüksekliği önemli bir laboratuvar bulgusu olup hastaların bir kısmında her iki parametrede normal sınırlarda kalabilmektedir.

RDW değeri de megaloblastik anemide önemli bir parametre olup yaklaşık hastaların %70'inde yükselmektedir. Biz bu çalışmamızda megaloblastik anemide alışla gelmiş olan MCV ve indirekt bilirubin değerlerinin hastaların önemli bir kısmında normal sınırlarda olabileceğini ve makrositer anemi nedeni olabilecek diğer sebeplere göre megaloblastik anemide RDW yüksekliğinin önemli bir artış gösterebildiğini vurgulamak istedik.

Kaynaklar

1. Pruthi RK, Tefferi A. Pernicious anemia revisited. *Mayo Clin Proc* 1994; 69(2): 144-150.
2. Allen RH, Stabler SP, Savage DG, Lindenbaum J. Metabolic abnormalities in cobalamin (vitamin B12) and folate deficiency. *FASEB J* 1993; 7(14): 1344-1353.
3. Lindenbaum J, Rosenberg IH, Wilson PW, Stabler SP, Allen RH. Prevalence of cobalamin deficiency in the Framingham elderly population. *Am J Clin Nutr* 1994; 60(1): 2-11.
4. Koç A. Çocukluk çağında B 12 vitamin eksikliği. *Türkiye Klinikleri J Pediatr Sci* 2005; 1: 16-27.
5. Au WY, Hui CH, Chan LC, Liang RH, Kwong YL. Clinicopathological features of megaloblastic anaemia in Hong Kong: a study of 84 Chinese patients. *Clin Lab Haematol* 1998; 20(4): 217-219.
6. Clarke R, Grimley Evans J, Schneede J, et al. Vitamin B12 and folate deficiency in later life. *Age Ageing* 2004; 33(1): 34-41.
7. Lee GR. Pernicious anemia and other causes of vitamin B₁₂ (cobalamin) deficiency. In: Lee GR, et al., eds. *Wintrobe's Clinical hematology*. 10th ed. Baltimore: Williams & Wilkins 1999; 941-964.
8. Durmuş A, Dilek İ, Topçu N, Kocaman C.E, Çekici S. Megaloblastik Anemilerde Eritrositler Her Zaman Makrositer mi Olmalı? *Turkish Journal of Haematology (Supplement)* 2002; 19: 3.
9. Bay A, Öner A F, Nalbantoğlu Ö, Demirtaş M, Açıkgöz M. Megaloblastik Anemili 45 Olgunun Klinik ve Hematolojik Yönünden Değerlendirilmesi *Van Tıp Dergisi* 2006; 13 (2): 46-48.
10. Hoffman R, Benz EJ Jr, Shattil SJ, Furie B, Cohen HJ, Silberstein LE, et al. eds. *Hematology: basic principles and practice*. 4th ed. New York, NY: Churchill Livingstone; 2005.
11. Hoffman R, Benz EJ Jr, Shattil SJ, Furie B, Cohen HJ, Silberstein LE, et al. *Hematology: basic principles and practice*. 2nd ed. New York, NY: Churchill Livingstone 1995; 562-563.

12. Gupta PK, Saxena R, Karan AS, Choudhry VP. Red cell indices for distinguishing macrocytosis of aplastic anaemia and megaloblastic anaemia. Indian J Pathol Microbiol 2003; 46(3): 375-377.
13. Snow CF. Laboratory diagnosis of vitamin B12 and folate deficiency: a guide for the primary care physician. Arch Intern Med 1999; 159(12): 1289-1298.

İnfertil Kadınlarda Klomifen Sitrat ve rFSH ile Ovülasyon İndüksiyonu Sonrası İntrauterin İnseminasyon Sonuçlarının Karşılaştırılması

A comparison on the Intrauterine Insemination Outcomes of Infertile Women Undergoing Ovulation Induction with Clomiphene Citrate and rFSH

Muhammet Yıldız¹, Numan ÇİM^{2,*}, Erkan Elçi³, Recep Yıldızhan²

¹ Özel Ağrı Güven Tıp Merkezi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, Ağrı, Türkiye

² Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Van, Türkiye

³ TC Sağlık Bakanlığı İpekyolu Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi, Van, Türkiye

ÖZET

Amaç: İntrauterin inseminasyon (IUI) yapılan hastalarda ovülasyon indüksiyonu amacıyla kullanılan rFSH ile klomifen sitrat'ın gebelik oranlarına etkisinin araştırılması amaçlandı.

Gereç ve Yöntem: IUI yapılan 102 siklus retrospektif olarak değerlendirildi. Ovülasyon indüksiyonu amacıyla klomifen sitrat ve rFSH kullanılan iki gruptaki kadınların demografik özellikleri, tanıları ve tedavi sonuçları karşılaştırıldı.

Bulgular: Her iki grupta benzer gebelik oranları tespit edildi. Klomifen sitrat grubunda periovulatuvar endometrium 7 mm'den daha inceydi. İki grupta da, periovulatuvar endometrium kalınlığı ile gebelik oranları ilişkisi benzerdi.

Sonuç: Klomifen sitrat veya rFSH kullanımıyla birlikte IUI uygulanan kadınlarda gebelik oranları benzerdir. Preovulatuvar endometrium kalınlığının 7 mm'den ince olan kadınlarda gebelik oranları değişmemektedir.

Anahtar Kelimeler: İnfertilite, intrauterin inseminasyon, klomifen sitrat, ovülasyon indüksiyonu, rFSH

ABSTRACT

Objective: The aim of this study was to investigate the effect of recombinant follicle stimulating hormone (rFSH) and clomiphene used for ovulation induction in patients undergoing intrauterine insemination (IUI) treatment on pregnancy rates.

Materials and Methods: The retrospective study included 102 menstrual cycles in which IUI treatment was performed. To achieve ovulation induction, clomiphene citrate and rFSH were administered in two distinct groups. The two groups were compared in terms of demographic characteristics, diagnosis, and treatment outcomes.

Results: The two groups had similar pregnancy rates. In the clomiphene citrate group, periovulatory endometrium was thinner than 7 mm. The correlation between periovulatory endometrium thickness and pregnancy rate was similar in both groups.

Conclusion: Application of clomiphene citrate and rFSH led to similar pregnancy rates in women undergoing IUI treatment. No difference was found in the pregnancy rates in women with a periovulatory endometrium thickness of <7 mm.

Key Words: Infertility, intrauterine insemination, clomiphene citrate, ovulation induction, rFSH

Giriş

İntrauterin inseminasyon (IUI), spermatozoa'nın direkt olarak uterus kavitesine verilmesi olup, infertilite tedavisinde yaygın olarak kullanılan bir tedavi metodudur (1). Ovülasyon indüksiyonu ile birlikte IUI, açıklanamayan ya da hafif-orta şiddette erkek faktörü olan infertil çiftler için ilk

basamak tedavi seçeneği olarak kabul edilmiştir (2). IUI, basit, uygulaması kolay, maliyeti ucuz olan tedavidir. Morbidite oranları da, diğer yardımcı üreme tekniklerine göre oldukça düşüktür (1).

Açıklanamayan infertilite olgularında yapılan IUI sikluslarında, ovülasyon indüksiyonu yapılmasının doğal sikluslara göre daha yüksek gebelik oranına

*Sorumlu Yazar: Yrd. Doç. Dr. Numan ÇİM, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Van, Türkiye

Tel: 0 (505) 397 10 82, E-mail: numancim@yahoo.com

Geliş Tarihi: 18.09.2015, Kabul Tarihi: 19.11.2015

sahip olduğu bilinmektedir. Ovülasyon indüksiyonu yapılan sikluslarda da, tedaviye IUI eklenmesinin cinsel ilişkiye göre daha yüksek gebelik oranlarına neden olduğu bildirilmektedir (3). IUI planlanan hastalarda ovülasyon indüksiyonu protokolü tartışmalı bir konu olup, hastaya göre fiyat-etkinlik analizi de yaparak karar verilmelidir. Bazı yayınlarda gonadotropinlerin, klomifen sitrat'a göre daha yüksek gebelik oranlarına neden olduğu bildirilmektedir (4,5). Öte yandan bazı çalışmalarda da, gebelik oranlarının benzer olduğu rapor edilmektedir (6,7).

Gonadotropinlerin en büyük avantajı, siklus içerisinde doz ayarlamasının yapılabilmesidir. Dezavantajları ise sıkı folikül takibi gerektirmesi, ovarian hiperstimülasyon riski, çoğul gebelik oranlarının yüksek olması ve maliyetinin yüksek olmasıdır. Klomifen sitratın ise maliyeti daha azdır, fakat sıcak basması, görme bozukluğu yapabilmektedir. Ayrıca endometrium ve servikal mukus üzerinde anti-östrojenik etkisi mevcuttur.

Bu çalışmada, IUI yapılan hastalarda ovülasyon indüksiyonu amacıyla kullanılan rFSH ile klomifen sitrat'ın gebelik oranlarına etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem

Çalışmamız, Van Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde, Haziran 2011 - Ocak 2015 tarihleri arasında, sebebi açıklanamayan infertilite, anovülasyon ve düşük over rezervi nedeniyle taze eş spermi ile IUI uygulanan 90 infertil kadının (102 siklus) dosya kayıtları retrospektif olarak incelenerek yapıldı. Klomifen sitrat + IUI yapılan 77 tedavi siklusu ve rFSH + IUI yapılan 25 tedavi siklusu olmak üzere iki grup oluşturuldu. Çalışmadaki tüm kadınların anamnez, fizik muayene ve rutin infertilite tetkik sonuçları incelendi. Rutin infertilite değerlendirmesinde histero-salpingogram (HSG), spermiyogram, hormon profili (FSH, LH, östrojen, prolaktin, testesteron, TSH, midluteal progesteron) sonuçları incelendi. Spermiyogramda, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) kriterlerine göre sperm konsantrasyonunun 20 milyon/mL üstünde olması, ileri hareketli sperm oranının (A+B) %50'den ve normal morfolojinin %14'den fazla olması sperm parametreleri için normal değerler olarak kabul edildi (8). 18 yaş altı ve 40 yaş üstü kadınlar, İVF (in vitro fertilizasyon) endikasyonu olan hastalar çalışmaya alınmadı. Eşinin anormal spermiyogramı olan kadınlar çalışmaya alınmadı.

Açıklanamayan infertilite, anovülasyon ve azalmış over rezervi tanıları olan kadınlar çalışmaya alındı. Ovülasyonu olan, HSG'si, spermiyogramı normal olan hastalar açıklanamayan infertilite olarak değerlendirildi. Anovülasyon siklusların 35 günden daha uzun olması veya midluteal progesteron seviyesinin <3 ng/mL olması olarak belirlendi. Azalmış over rezervi, her iki overde antral folikül sayısının 6'dan az olması veya siklusun 2-3. gün FSH değerinin 12 mIU/mL'nin üstünde olması şeklinde tanımlandı.

Klomifen sitrat + IUI ile rFSH + IUI grupları arasındaki pozitif gebelik oranları karşılaştırıldı. Bunun yanı sıra hastalar yaş, vücut kitle indeksi (VKİ), infertilite süresi, preovülatuar endometrium kalınlığı, tedavi yapılan ortalama siklus sayısı ve infertilite etiyojisi açısından da mukayese edildi.

Kliniğimizde rutin olarak, klomifen sitrat ile indüksiyon yapılan gruptaki kadınlara siklusun 5-9. günleri arasında 50-200 mgr/gün tedavi verilmektedir. Siklusun 12. gününde folikül gelişimi değerlendirilmektedir. Ardından 2-3 günlük aralıklarla

ultrason ile indüksiyon takibi yapılmaktadır. Diğer rFSH grubunda siklusun 2-3. gününde hastanın yaşı, kilosu ve antral folikül sayısına göre 50-150 IU/gün rFSH başlanmaktadır. Step-up protokolü uygulanmaktadır. İlk ultrason değerlendirmesi altı günlük aynı dozda ovülasyon indüksiyonu sonrası yapılmaktadır.

Her iki gruptaki kadınların transvajinal ultrasonografi (USG) ile folikül büyüklüğü ve endometrium kalınlığı ölçülmektedir. En büyük folikülün çapı ≥ 18 mm olduğunda endometrium kalınlığı ölçülerek, tek doz subkutan 250 μ gr rHCG uygulanmaktadır.

IUI işlemi, rHCG enjeksiyonundan 36 saat sonra inseminasyon kateteri ile hastalar idrara sıkıştırılarak 0,5 mL yıkanmış semen ile yapılmaktadır. İşlem öncesi vulva ve vajen serum fizyolojik ile temizlenmektedir. Çoğul gebeliği engellemek maksadıyla, >14 mm üç ya da daha fazla folikül varlığında siklus iptal edilmektedir. İşlemden 16 gün sonra adet görmeyen hastalara kanda β -hCG bakılmaktadır. Pozitif β -hCG ölçütü olarak alınmaktadır.

Çalışmada istatistikî veriler SPSS 20 (Statistical Package For Social Sciences) programı kullanılarak analiz edildi. Sayısal değişkenler açısından bağımsız iki grubun karşılaştırılmasında, normal dağılım göstermeyenler için Mann-Whitney U testi, normal dağılım gösterenler için student t testi kullanılmıştır. Bağımsız iki grubun kategorik değişken açısından karşılaştırılması, Fisher kesin

Tablo 1. Çalışma grubundaki demografik parametrelerin karşılaştırılması

Parametreler	Klomifen sitrat + IUI grubu (n:77)	rFSH + IUI grubu (n:25)	p değeri
Yaş (yıl)	29.2 ± 4.8	30.5 ± 4.5	0.126
Vücut kitle indeksi (VKİ) (kg/m ²)	27.5 ± 5.8	27.6 ± 5.7	0.711
İnfertilite süresi (ay)	40.7 ± 24.6	52.1 ± 29.3	0.231
Endometrium kalınlığı (mm)	6.9 ± 1.25	9.2 ± 2.3	0.001
Pozitif gebelik, n (%)	12 (% 15.5)	4 (%16)	0.416

Veriler ortalama ±SD olarak verildi.

ki-kare testi ve Pearson ki-kare testi ile ikiden fazla bağımsız grubun kategorik değişken açısından karşılaştırılması için olabilirlik oranı ki-kare testi kullanıldı. Farklılığın hangi gruptan kaynaklandığı satır ki-kare değerleri ile bulundu. Normal dağılım gösteren sayısal değişkenler için aritmetik ortalama ve standart sapma kullanılmıştır. P<0.05 istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi.

Bulgular

Çalışma grubundaki hastaların demografik özellikleri tablo 1’de özetlendi.

Çalışma gruplarında yaş, VKİ ve infertilite süreleri benzer bulundu. Takip edilen 102 siklusda toplam 16 (% 15,6) kadında gebelik sağlandı. Gebelik oranları klomifen sitrat + IUI grubunda %15.5 iken, rFSH + IUI grubunda ise %16 idi ve her iki grup arasında bulunan fark istatistiki olarak anlamlı saptanmadı.

Preovülatuar endometrium kalınlığı, klomifen sitrat + IUI grubunda 6.9 mm, rFSH + IUI grubunda ise 8,8 mm olarak bulundu. Klomifen sitrat + IUI grubunda endometrium kalınlığı anlamlı olarak daha ince idi. Her iki tedavi grubunda da endometrium kalınlığı ile gebelik oranları arasında anlamlı fark tespit edilmedi. Endometrium kalınlığı ile gebelik oranları arasındaki ilişki tablo 2’ de gösterilmiştir.

Tedavi uygulanan kadınların infertilite tanılarına göre oranları tablo 3’te verilmiştir. Açıklanamayan infertilite tanısı alan kadınların oranı rFSH + IUI tedavi grubunda daha yüksekti (%60).

Anovülasyon tanısı alan kadınların oranı (% 59) ise, klomifen sitrat + IUI tedavi grubundaydı. Her iki grupta da düşük over rezervi tanısı alan kadınların benzer oranda olduğu tespit edildi.

Tablo 2. Preovülatuar endometrium kalınlığı ile gebelik oranları arasındaki dağılım

Gebelik Testi Sonucu (n)	Endometrium Kalınlığı		p değeri
	<7 mm	≥7 mm	
Pozitif	3	13	>0.05
Negatif	24	62	>0.05

Tartışma

Ovülasyon indüksiyonu ve IUI farklı nedenlere bağlı infertilitesi olan hastalarda uzun yıllardır tedavi amacıyla kullanılmaktadır. Klomifen sitrat ile birlikte IUI, infertil çiftlerde fertilitiyi arttıran, invaziv işlem gerektirmeyen bir tedavidir (9). Bizim çalışmamızda da anovülatuar hastalarda yüksek oranda kullanıldı (%59). Klomifen sitrat tedavisinde başarılı olunmazsa, gonadotropinler kullanılabilir. Gonadotropin kullanımı sıkı takip gerektirmesi yanında over hiperstimülasyon sendromu riski ve tedavi maliyeti daha yüksek olabilmektedir (10).

Literatürdeki çalışmalarda rFSH ya da klomifen sitrat ile ovülasyon indüksiyonu sonrası yapılan IUI ile gerçekleşen gebelik oranları tartışmalıdır. Çalışmamızda rFSH + IUI uygulanan gruptaki kadınlarda gerçekleşen gebelik oranı %16, klomifen sitrat + IUI uygulanan gruptaki kadınlarda ise %15.5 olup, her iki grup arasında

Tablo 3. Tedavi uygulanan kadınların infertilite tanılarına göre oranları

	Klomifen sitrat + IUI grubu (n:77)	rFSH + IUI grubu (n:25)	p değeri
Açıklanamayan infertilite	27 (%35)	15 (%60)	<0.05
Anovülasyon	46 (%59)	9 (%36)	<0.05
Düşük over rezervi	4 (%5.1)	1 (%4)	>0.05

anlamli fark saptanmadı. Yapılan çalışmalarda, IUI uygulanan sikluslarda klomifen sitrat ve rFSH kullanımı ile gerçekleşen gebelik oranları karşılaştırılmış, her iki grupta da siklus başına devam eden gebelik oranları arasında fark bulunamamıştır (11, 12). Yapılan bir derlemede klomifen sitrat ile birlikte IUI uygulananlarda, doğal sikluslarda planlanmış cinsel ilişkilere göre daha yüksek oranda gebelik olduğu bildirilmiştir (13). Balasch ve ark. (4) IUI sikluslarında siklus başına gebelik oranlarını, FSH grubuna (%13) göre klomifen sitrat grubunda (%4) daha düşük olduğunu tespit etmişlerdir.

Ovülasyon indüksiyonu için human menopozal gonadotropin (hMG) kullanılan bir çalışmada; IUI sikluslarında, klomifen sitrat uygulanan kadınlarda gebelik oranı %14.4 iken, hMG uygulanan kadınlarda ise %7.1 bulunmuş fakat her iki grupta da, istatistik açıdan anlamlı farklılık tespit edilmemiştir (7). Başka bir çalışmada ise, IUI sikluslarında gebelik oranları hMG grubunda (%19), klomifen sitrat grubuna (%4) göre daha yüksek tespit edilmiştir (5).

Yapılan bir meta-analizde, gonadotropin + IUI sikluslarında gebelik oranlarının klomifen sitrat + IUI sikluslarına göre anlamlı olarak daha fazla olduğu bildirilmiştir (13). Eş spermi ile yapılan IUI sikluslarında klomifen sitrat ve gonadotropinleri karşılaştıran meta-analizde, gebelik oranlarının gonadotropin grubunda daha yüksek olduğu bildirilmiştir (14). Literatürde ovülasyon indüksiyonu için kullanılan ajanlardan hangisinin daha etkin olduğu ile ilgili görüş birliği yoktur.

IUI yapılan hastalarda, preovülatuar endometrium kalınlığı ile gebelik oranları arasında literatürde farklı görüşler mevcuttur. Klomifen sitrat ile yapılan IUI sikluslarındaki preovülatuar endometrium kalınlığı ile gebelik oranlarının karşılaştırıldığı bir çalışmada ilişki olmadığı ifade edilmiştir (15). Fakat USG'de endometrial mekanik hareketlerin, hiperekoik değişimin ve trilaminar paternin gebelik öngörüsünde daha anlamlı olduğu bildirilmiştir (15, 16). Ovülasyon indüksiyonu için klomifen sitrat ve hMG kullanılan bir başka çalışmada da, IUI gününde endometriumun trilaminar görünümde olması gebelik için olumlu etki oluşturduğu ifade edilmiştir (17). Klomifen sitrat + IUI yapılan bir başka çalışmada ise, preovülatuar endometrium kalınlığı fazla olan hastalarda gebelik oranlarının daha fazla olduğu bildirilmiştir (18). Bizim çalışmamızda preovülatuar endometrium kalınlığının klomifen sitrat + IUI grubunda belirgin olarak ince olduğu tespit edildi. Ancak literatürde belirtildiği gibi çalışmamızda, her iki

grupta da preovülatuar endometrium kalınlığı ile gebelik oranları arasında anlamlı fark saptanmadı.

Çalışmamızda, açıklanamayan infertilite tanısı olan kadınlar rFSH + IUI grubunda daha fazla idi. Bu durum gebelik oranlarını etkilemiş olabilir. Çalışmanın retrospektif olması, hasta sayısının az olması çalışmanın zayıf yönleri olup, kesin sonuçlar için daha fazla sayıda hastayı içeren, daha geniş çalışmalara ihtiyaç vardır.

IUI yapılan hastalarda ovülasyon indüksiyonu için kullanılan klomifen sitrat ve rFSH'ın gebelik oranları benzerdir. Bu kadınlarda tedavi düzenlenirken, maliyet, enjeksiyon ve takip süresi gibi durumlar göz önünde bulundurulmalıdır. Preovülatuar endometrium kalınlığı <7 mm altında olan hastalarda gebelik oranlarının değişmediği görülmüştür. Etkin ovülasyon indüksiyon protokolünün belirlenmesi için daha geniş çalışmalara ihtiyaç olduğu görüşündeyiz.

Kaynaklar

1. Tartalzi BC, Bontis J, Kolibianakis EM, Sanopoulou T, Papadimas J, Lagos S, et al. Evaluation of intrauterine insemination with washed spermatozoa from the husband in the treatment of infertility. *Hum Reprod* 1991; 6(9): 1241-1246.
2. Bendsorp A, Cohlen BJ, Heineman MJ, Vanderkerchove P. Intra-uterine insemination for male subfertility. *Cochrane Database Syst Rev* 2007; 4: CD000360.
3. Verhulst SM, Cohlen BJ, Hughes E, Te Velde E, Heineman MJ. Intra-uterine insemination for unexplained subfertility. *Cochrane Database Syst Rev* 2006; 4: CD001838.
4. Balasch J, Balasca JL, Pimentel C, Creus M, Fabreques F, Vanrell JA. Late low-dose pure follicle stimulating hormone for ovarian stimulation in intra-uterine insemination cycles. *Hum Reprod* 1994; 9(10): 1863-1866.
5. Karlström PO, Bergh T, Lundkvist O. A prospective randomized trial of artificial insemination versus intercourse in cycles stimulated with human menopausal gonadotropin or clomiphene citrate. *Fertil Steril* 1993; 59(3): 554-559.
6. Dankert T, Kremer JA, Cohlen BJ, Hamilton CJ, Pasker-de Jong PC, Straatman H, et al. A randomized clinical trial of clomiphene citrate versus low dose recombinant FSH for ovarian hyperstimulation in intrauterine insemination cycles for unexplained and male subfertility. *Hum Reprod* 2007; 22(3): 792-797.
7. Ecochard R, Mathieu C, Royere D, Blache G, Rabilloud M, Czyba JC. A randomized prospective study comparing pregnancy rates

- after clomiphene citrate and human menopausal gonadotropin before intrauterine insemination. *Fertil Steril* 2000; 73(1): 90-93.
8. World Health Organization. Laboratory manual for the examination of human semen and sperm-cervical mucus interaction, 4th ed. Cambridge: Cambridge University Press; 1999.
 9. Leanza V, Coco L, Grasso F, Leanza G, Zarbo G, Palumbo M. Ovulation induction with clomiphene citrate for infertile couple. *Minerva Ginecol* 2014; 66(3): 309-312.
 10. Fauser BCJM, Devroey P, Macklon NS. Multiple birth resulting from ovarian stimulation for subfertility treatment. *Lancet* 2005; 365: 1807-1816.
 11. Berker B, Kahraman K, Taksin S, Sukur YE, Sonmezer M, Atabekoglu CS. Recombinant FSH versus clomiphene citrate for ovarian stimulation in couples with unexplained infertility and male subfertility undergoing intruterine insemination: a randomized trial. *Arch Gynecol obstet* 2011; 284(6): 1561-1566.
 12. Goldman MB, Thornton KL, Ryley D, Alper MM, Fung JL, Hornstein MD, et al. A Randomized Clinical Trial to Determine Optimal Infertility Treatment in Older Couples: The Forty and Over Treatment Trial (FORT-T). *Fertil Steril* 2014; 101(6): 1574-1581.
 13. Costello MF. Systematic review of the treatment of ovulatory infertility with clomiphene citrate and intrauterine insemination. *Aust N Z J Obstet Gynecol* 2004; 44(2): 93-102.
 14. Cantineau AE, Cohlen BJ, Heineman MJ. Ovarian stimulation protocols (anti-oestrogens, gonadotrophins with and without GnRH agonists/antagonists) for intrauterine insemination (IUI) in women with subfertility. *Cochrane Database Syst Rev* 2007; (2): CD005356.
 15. Kolibianakis EM, Zikopoulos KA, Fatemi HM, Osmanagaoglu K, Evenpoel J, Van Steirteghem A, et al. Endometrial thickness cannot predict ongoing pregnancy achievement in cycles stimulated with clomiphene citrate for intrauterine insemination. *Reprod Biomed Online* 2004; 8(1): 115-118.
 16. Kim A, Lee JY, Ji YI, Lee HH, Lee ES, Kim HY, et al. Do endometrial movements affect the achievement of pregnancy during intrauterine insemination? *Int J Fertil Steril* 2015; 8(4): 399-408.
 17. Tsai HD, Chang CC, Hesieh YY, Lee CC, Lo HY. Artificial insemination. Role of endometrial thickness and pattern, of vascular impedance of the spiral and uterine arteries, and of the dominant follicle. *J Reprod Med* 2000; 45(3): 195-200.
 18. Esmailzadeh S, Faramarzi M. Endometrial thickness and pregnancy outcome after intrauterine insemination. *Fertil Steril* 2007; 88(2): 432-437.

Belirli Yaş Aralığındaki Kadın Hastalarda Yaş ve Geçirilmiş Gebelik Sayısı ile Çürük İnsidansı Arası İlişkinin İncelenmesi

Investigation of Relationship between Age, Number of Pregnancy and Caries Incidence in Female Patients at a Specific Range of Age

Esin Özlek^{1*}, Ersen Bilgili²

¹Yüzüncü Yıl Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Endodonti Anabilim Dalı, Van

²Yüzüncü Yıl Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Ağız Diş ve Çene Radyolojisi Anabilim Dalı, Van

ÖZET

Amaç: Çalışmanın amacı kliniğimize gelen belli yaş grubundaki kadın hastalarda gebelik sayısı ve yaşın, çürük insidansı ile ilişkisinin DMFT indeksi kullanılarak değerlendirilmesidir.

Gereç ve Yöntem: Kliniğimize dental tedavileri için başvurmuş, Van bölgesinde yaşayan 19-45 yaş arasındaki 313 gönüllü kadın hasta çalışmaya dahil edildi. Öncelikle hastalara çalışma hakkında bilgi verildi ve onayları alındı. Rutin radyografik ve klinik muayeneleri yapılan hastalara geçirdikleri gebelik sayısı sorularak alınan cevaplar, yaş bilgileriyle birlikte kaydedildi. Yaş ile gebelik sayısı ile DMFT indeksinin tüm öğelerinin ilişkisi irdelendi.

Bulgular: Pearson korelasyon analizine göre göre, hem yaş ile toplam DMFT değeri arasında ($r=0,92$) hem de geçirilmiş gebelik sayısı ile toplam DMFT değeri arasında ($r=0,995$) pozitif yüksek korelasyon bulunmuştur. DMF öğeleri ile ilişki ayrı ayrı değerlendirildiğinde gebelik sayısı ve dolgu sayısı arasındaki ilişki ile ($r=0,013$) yaş ile çürük sayısı arasındaki ilişki ($r=0,082$) istatistiksel olarak anlamlı bulunmamış, diğer bütün öğelerin yaş ve gebelik sayısı ile pozitif korelasyon gösterdiği belirlenmiştir.

Sonuç: Artan yaş ve gebelik sayısı çürük insidansını DMF öğeleri için farklı düzeyde etkilemek koşuluyla artırmaktadır.

Anahtar Kelimeler: DMFT, diş çürüğü, yaş, gebelik

ABSTRACT

Objective: Aim of the study is to evaluate relationship between caries incidence, age and number of pregnancy in female patients at a specific range of age that visited our clinic.

Material and Method: 313 volunteer female patients from 19-45 ages living in Van region that visited our clinic for dental complaints are involved in the study. Patients obtained information about the study and accepted to involve. After routine clinical and radiological examinations, DMF values, ages and number of pregnancies of the patients are saved as data. Relationship between age, number of pregnancy and all units of DMF index is investigated.

Results: According to Pearson's correlation analysis, total DMFT value had a high positive correlation between both age ($r=0,92$) and number of pregnancy ($r=0,995$). Individual analysis showed that except the relationship between number of pregnancy and number of filled teeth ($r=0,013$) and between age and number of decayed teeth ($r=0,082$); all units DMF have positive correlation between age and number of pregnancy.

Conclusion: Age and number of pregnancy induces caries incidence providing different effects on the units of DMFT index.

Key Words: DMFT index, dental caries, age, pregnancy

Giriş

Diş çürüğü, dünya üzerinde prevalansı en yüksek dental hastalıktır. Çürük gelişimini etkileyen faktörler arasında; yaş, cinsiyet, sosyoekonomik durum, ırk, yaşanan coğrafya, beslenme alışkanlıkları ve oral hijyen seviyesi sayılabilmektedir (1).

DMFT indeksi, çürük (decayed, D), kayıp (missing, M) ve dolgulu (filled, F) dişleri (teeth, T) ifade eder. Kanal tedavili ve dolgulu dişler de "F" öğesinde incelenmektedir. Toplam DMFT değeri, ayrı ayrı hesaplanan bu öğelerin toplamına eşittir (2).

Gebelik kadınların hayatını, ağız sağlığı dahil hemen her yönden etkilemektedir. Gebelik

Tablo 1. Çalışmaya katılan hastaların yaş dağılımı

Yaş	19-21	22-24	25-27	28-30	31-33	34-36	37-39	40-42	43-45
Sayı (n)	50	64	56	37	31	41	10	18	6

Tablo 2. Çalışmaya katılan hastaların gebelik sayısı dağılımı.

Gebelik (n)	19-21	22-24	25-27	28-30	31-33	34-36	37-39	40-42	43-45
Sayı (n)	50	64	56	37	31	41	10	18	6

dönemindeki hormonal değişimlerin diş çürüğü ve gingivitis oluşumunda yatkınlık sebebi olduğu düşünülmektedir. Bu durumu somut şekilde ortaya koymak için çeşitli çalışmalar yapılmış; bunlar çoğunlukla belirli coğrafi bölgelerde aynı yaş aralığındaki kadın hastaların hamile olanlar ile olmayanları arasındaki DMFT indekslerinin karşılaştırılması üzerine kurulmuştur. Diş çürüğü kalsifiye dokuların lokal olarak çözülmesine ve tahribatına yol açan, dişlere ait bir mikrobiyolojik enfeksiyöz bir hastalıktır (3).

Gebeliğin dental plak birikimini ve çürük riskini artırdığı bildirilmiş, bunun gebelik sürecinde oral mikrofloranın ve hormonal durumun değişimi ile ilişkili olabileceği ortaya konmuştur (4,5,6).

Hamile kadınların besin gereksinimleri, yaş, fiziksel aktivite seviyesi, gebeliğin başlangıcındaki ağırlık, besin depolarının yeterlilik derecesi gibi birçok etken göz önüne alınarak belirlenmektedir. Anne aday; gebelik dönemindeki beslenmenin, bebeğin sağlığı üzerindeki etkisi konusunda bilgilendirilmelidir. Yetersizliği nöral tüp defektine sebep olduğundan gebelik öncesi folik asit kullanımının yaygınlaşması gerektiği bilinmektedir (7).

Gebelik döneminde tükürük yapısındaki pH, tamponlama kapasitesi ve diğer kimyasal değişikliklerin çürük ve periotondal hastalık oluşum riskini artırdığı, bunun düzenli diş hekimi muayenesi ve gebelik döneminde kadın doğum uzmanıyla koordineli oral hijyen eğitimi ile kontrol altına alınabileceği vurgulanmıştır (8).

Tüm doku ve organlar gibi diş dokusunun da yaşlanma potansiyeli olduğu, bunun çürük oluşumu üzerinde risk faktörü olduğu; bu durumun somut şekilde ortaya konması için mine ve dentinin yaşa bağlı morfokimyasal değişimleriyle ilgili çalışmaların artması gerektiği ortaya konmuştur (9).

Gereç ve Yöntem

Kliniğimize başvuran 19-45 yaş aralığındaki 313 gönüllü kadın hasta çalışmaya dahil edildi. Öncelikle hastalara çalışma hakkında bilgi verildi

ve onayları alındı. Rutin radyografik ve klinik muayeneleri yapılan hastalara geçirdikleri gebelik sayısı sorularak alınan cevaplar, yaş bilgileriyle birlikte kaydedildi.

Kaydedilmiş bilgiler değerlendirilerek, istatistiksel gruplar oluşturulması amacıyla, çalışmaya dahil olan hastaların yaş dağılımı (Tablo 1) ve geçirdikleri gebelik sayısı dağılımı (Tablo 2) incelendi. Elde edilen veriler doğrultusunda hastalar yaşlarına göre yedi (19-21, 22-24, 25-27, 28-30, 31-33, 34-36, 37 ve üzeri) ve geçirdikleri gebelik sayılarına göre beş (0, 1, 2, 3, 4 ve üzeri) gruba ayrıldı.

Yaş ve gebelik sayısı ile DMFT indeksinin tüm öğelerinin ilişkisi; belirlenen yaş grupları, gebelik sayısı grupları ile tüm DMFT öğeleri için ayrı ayrı değerlendirildi. İstatistik için SPSS 21 programı kullanıldı.

Bulgular

Hastaların ortalama yaşı 28.128 (± 0.367) olarak hesaplandı. Hastalar, gebelik geçirmemiş, 8 gebelik geçirmiş, çürüksüz hastadan 11 çürüğe sahip olana kadar geniş bir çeşitliliktedir. Hastaların ortalama gebelik sayısı 1.175 (± 0.093), ortalama çürük diş sayısı 1.76 (± 0.01) idi. En fazla eksik dişe sahip hastada 27 eksik diş bulunurken, hastalardaki ortalama eksik diş sayısı 2.25 (± 0.127); en fazla dolgulu dişe sahip olan hastada 14 dolgulu diş bulunurken hastalardaki ortalama dolgulu diş sayısı 2.224 (± 0.126) bulundu. Toplam DMFT değeri en yüksek hastada bu değer 27 iken, ortalama toplam DMFT değeri ise 6.236 (± 0.352) olarak hesaplandı (Tablo 3).

Elde edilen veriler, klinik ve radyolojik muayene sonuçlarıyla birleştirildiğinde; yaş değişkeniyle de (Tablo 4), gebelik sayısı değişkeniyle de (Tablo 5) DMFT indeksinin dolayısıyla çürük insidansının artış gösterdiği gözlemlendi.

Değişkenler arasındaki ilişkinin istatistiksel değerlendirmesinde Pearson korelasyon analizi kullanıldı.

Tablo 3. Radyolojik ve klinik muayene sonucunda elde edilen bulgular

Değişken	Minimum Değer	Maksimum Değer	Ortalama	Std. Hata
Yaş	19	45	28.128	0.367
Gebelik Sayısı	0	8	1.175	0.093
Çürük Diş (D)	0	11	1.76	0.01
Eksik Diş (M)	0	27	2.25	0.127
Dolgulu Diş (F)	0	14	2.224	0.126
Toplam DMFT	0	27	6.236	0.352

Tablo 4. Yaş gruplarına bağlı DMFT indeksi

Yaş	19-21	22-24	25-27	28-30	31-33	34-36	37+
Sayı (n)	50	64	56	37	31	41	34
D	1.3	1.92	1.82	1.68	1.55	1.82	2.33
M	0.94	1.48	1.48	2.06	2.65	2.92	5.94
F	2.02	1.7	2.57	1.86	2.39	2.31	3.11
D+M+F+T	4.22	5.11	5.87	5.54	6.58	7.07	11.29

Tablo 5. Gebelik sayısı gruplarına bağlı DMFT indeksi

Gebelik Sayısı	0	1	2	3	4+
Sayı (n)	164	46	49	26	28
D	1.32	1.7	2.47	2.27	2.75
M	1.31	1.87	2.55	3.35	6.82
F	2.09	2.65	1.79	3.04	2.36
D+M+F+T	4.71	6.21	6.78	8.65	11.93

Yaş ve DMFT indeksi arasında yapılan analizde, gruplardaki en yüksek ilişki 0.996; en düşük ilişki 0.826; standart sapma 0.085 ve ortalama Pearson korelasyon katsayısı (r) 0.92 olarak hesaplandı. İstatistiksel olarak yaş ve çürük insidansı arası ilişki anlamlı bulundu (p=0.002).

Geçirilmiş gebelik sayısı ve DMFT indeksi arasında yapılan analizde, gruplardaki en yüksek ilişki 1.0; en düşük ilişki 0.964; standart sapma 0.1 ve korelasyon katsayısı 0.995 olarak hesaplandı. İstatistiksel olarak geçirilmiş gebelik sayısı ve çürük insidansı arası ilişki anlamlı bulundu (p=0.01) (Tablo 6).

Elde edilen sonuçlarda yaş ile dolgulu diş, eksik diş ve DMFT toplam değeri arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki bulunurken (p<0.01), mevcut çürük sayısı ile yaş arasındaki ilişki istatistiksel olarak anlamsızdı (p=0.145). Geçirilmiş gebelik sayısı ile çürük sayısı, eksik diş sayısı ve toplam DMFT değeri arasındaki ilişki istatistiksel olarak anlamlı bulunurken (p<0.01), geçirilmiş gebelik sayısı ile dolgulu diş sayısı arasındaki ilişki istatistiksel olarak anlamsızdı (p=0.82) (Tablo 7).

Tablo 6. Yaş ve gebelik sayısı grupları ile DMFT indeksi arası ilişkinin istatistiksel ifadesi

Değişkenler	Grup	r (Pearson K. K)	r (en düşük)	r (en yüksek)	Std. Hata	p
Yaş & DMFT	7	0.92	0.826	0.996	0.085	0.002
Gebelik & DMFT	5	0.995	0.997	0.992	0.011	0.000

Tablo 7. Geçirilmiş gebelik sayısı ve yaş değişkenlerinin DMFT indeksi öğeleriyle ilişkisinin iki değişkenli korelasyon analizi ile değerlendirilmesi

Değişkenler	n	Pearson Korelasyon Katsayısı (r)	p
Gebelik Say. & Çürük (D)	313	.263	<0.01
Gebelik Say. & Eksik (M)	313	.568	<0.01
Gebelik Say. & Dolgu (F)	313	.013	0.820
Gebelik Say. & DMFT (T)	313	.457	<0.01
Yaş & Çürük (D)	313	.082	0.145
Yaş & Eksik (M)	313	.458	<0.01
Yaş & Dolgu (F)	313	.102	<0.01
Yaş & DMFT (T)	313	.374	<0.01

Tartışma

Çalışmamıza belirli yaş aralığındaki gönüllü kadın hastalar dahil edilmiş ve çürük insidansı ile yaş ve geçirilmiş gebelik sayısı arasındaki ilişki incelenmiş ve anlamlı bulunmuştur.

Gebelik sayısının artışı tıbbi anlamda annenin çürüğe yatkınlığıyla birlikte, sosyo-kültürel seviyesini de ifade etmektedir (10).

Geçirilmiş gebelik sayısı ve yaşın artması, diş sağlığı üzerinde olumsuz etki göstermektedir. İlerleyen yaşlarda mevcut çürüklerin tedavi edilmesi veya çekimi neticesinde yaş ve çürük diş sayısı artışı arasında anlamlı ilişki oluşmamıştır. Geçirilmiş gebelik sayısının artmasıyla dolgu diş sayısı artışının ilişkisiz olması ise daha fazla sayıda gebelik geçiren hastaların sosyo-kültürel seviyesini ve tedavi imkanlarından daha az faydalanabiliyor olmasını, sağlık hizmeti aldığı da çürüğün ileri evrede olmasından veya hastanın kişisel tercihinden ötürü diş çekiminin, dolgu veya kanal tedavisine tercih edildiğini düşündürmektedir.

Behram ve ark. çalışmalarında yaş ile DMFT değeri arasında pozitif korelasyon bulmuşken, 30 yaş öncesi bireylerde çürük sayısının; 30 yaş sonrası bireylerde tedavi edilmiş veya çekilmiş diş sayısının yüksek oluşunun bu değer artışında pay sahibi olduğunu belirtmiş, bu durum çalışmamızla paralellik göstermektedir (11).

Çalışmamıza dahil etmediğimiz eğitim durumu ve beslenme alışkanlıklarının da çürük insidansı üzerinde etkileyici olduğu bilinmektedir (12).

Hayvan çalışmalarında birçok hastalıkla ilişkili olan lökosit antijeni (human leucocyte antigen, HLA) tipinin ve eksikliğinin çürüğe yatkınlığı artırdığı bulunmuş; bunun üzerine, insanlarda söz konusu antijenin etkisinin olup olmadığının belirlenmesi için çürük görülme sıklığı yüksek ve düşük olan bireylerle yapılan bir çalışmada klinik olarak bu ilişki onaylanmıştır. Çalışmada, HLA-DR antijeni eksik olan bireylerde çürük görülme sıklığının yüksek olduğu bulunmuştur. Bu nedenle insanlarda da HLA-DR antijeni ile çürük aktivitesi arasında bağlantı olduğu bildirilmiştir (13). HLA-DR dışında, bazı genetik bozukluklarla henüz dişlerin oluşum aşamasındaki erken çürüklerdeki artış, beta defensin proteini ve temel doku uygunluğu bileşeni (major histocompatibility complex, MHC) azlığında görülen artmış çürük insidansı da, çürüğün genetik yönünü ortaya koymaktadır (14). Genetik yatkınlığın, diğer faktörlerle birlikte çürük oluşumuna direkt etkisi,

bu yönde çalışmaların artması gerektiğini göstermektedir (15).

Kaynaklar

1. Saravanan S, Madivanan I, Subashini B, Felix JW. Prevalence pattern of dental caries in the primary dentition among school children. *Indian J Dent Res* 2005; 16(4): 140-146.
2. Mital P, Raisingani P, Mital P. Dental caries and gingivitis in pregnant women. *Sch J App Med Sci* 2013; 1(6): 718-723.
3. Jensen ME. Diet and dental caries. *J Dent Clin North Am* 1999; 43(4): 615-633.
4. Holder R, Dellinger TM, Livingston HM, Reeb R. Preventive dentistry during pregnancy. *Nurse Pract* 1999; 24(2): 21-24.
5. Vasiliaskuene S. Oral health status of pregnant women. *Stom Baltic Dent Max J* 2003; 5: 57-61.
6. Noğay NH. Gebe kadınların beslenme durumlarının değerlendirilmesi. *Electr J Voc Coll* 2011; 12: 51-57.
7. Martínez-Pabón MC, Martínez Delgado CM, López-Palacio AM, Patiño-Gómez LM, Arango-Pérez EA. The physicochemical and microbiological characteristics of saliva during and after pregnancy. *Rev Salud Publica (Bogota)* 2014; 16(1): 128-138.
8. Kunin AA, Evdokimova AY, Moiseeva NS. Age-related differences of tooth enamel morphochemistry in health and dental caries. *The EPMA J* 2015; 6(3): 1-11.
9. Rakchanok N, Amporn D, Yoshida Y. Dental caries and gingivitis in pregnant and non-pregnant women in Chiang-Mai, Thailand. *Nago J* 2010; 72(1): 43-50.
10. Behram Ö, Lofça G, Güray Efes B. Diş hastalıkları ve tedavisi anabilim dalı ilk muayene kliniğine başvuran hastalarda DMFT indeksi ile tükürük özellikleri arasındaki ilişki. *İst Üni Diş Hek Fak Derg* 2011; 45(2): 29-36.
11. Mannaa A, Carlen A, Lingström P. Dental caries and associated factors in mothers and their preschool and school children. *JoDS* 2013; 8(1): 101-108.
12. Güçiz Doğan B. Temel Ağız-Diş Sağlığı Göstergeleri. *Topl Hek Bült Derg* 2007; 26(2): 40-47.
13. Sofaer JA. Host genes and dental caries. *Br Dent J* 1993; 175: 403-409.
14. Özata F, Kaya A. Diş çürüğü ve genetik. *EÜ Dişhek Fak Derg* 2001; 22: 13-21.
15. Renuka P, Pushpanjali K, Sangeetha R. Review On "Influence Of Host Genes On Dental Caries". *J Dent Med Sci* 2013; 4(3): 86-92.

Periton Diyaliz Hastasında Nadir Bir Peritonit Etkeni: *Klebsiella Pneumonia*

Peritonitis in Peritoneal Dialysis Patients Vectors Rare: Klebsiella Pneumonia

Erdem Çankaya^{1,*}, Mustafa Keleş¹, Abdullah Uyanık¹, Erim Gülcan¹, Canan Birdal², Yusuf Bilen²,
 Bülent Albayrak², Hamidullah Uyanık³

¹Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nefroloji Bilim Dalı, Erzurum

²Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Erzurum

³Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Erzurum

ÖZET

Periton diyalizi (PD) son dönem böbrek yetmezliğinin tedavi seçeneklerinden biri olmakla birlikte, peritonit en önemli komplikasyonudur. *Klebsiella pneumoniae* sorumlu olduğu peritonit vakaları daha nadir görülmekle birlikte tedavisi daha güçtür. Dirençli suşlarının artmasına rağmen seftadizimle başarılı şekilde tedavisi yapılan *Klebsiella Pneumonia* peritonitini sunduk.

Anahtar Kelimeler: *Klebsiella pneumoniae*, periton diyalizi, peritonit

ABSTRACT

Peritoneal dialysis (PD) is one of the treatment options with end-stage renal failure and peritonitis is the most important complication. The peritonitis cases due to *Klebsiella pneumoniae* are rare and difficult to treat. We have presented a successfully treated *Klebsiella pneumoniae* peritonitis with application ceftazidime despite the increase in resistant strains.

Key Words: *Klebsiella pneumoniae*, peritoneal dialysis, peritonitis

Giriş

Periton diyalizi (PD) son dönem böbrek yetmezliğinin tedavi seçeneklerinden biri olmakla birlikte, peritonit en önemli komplikasyonudur (1). Peritonitin etiolojisinde sıklıkla Gram pozitif mikroorganizmalar rol oynamaktadır. Gram-negatif mikroorganizmaların sorumlu olduğu peritonit vakaları daha nadir görülmekle birlikte tedavisi daha güçtür (2). Biz nadir bir peritonit etkeni olan *Klebsiella pneumoniae* peritoniti olgusunu sunduk.

Olgu Sunumu

2 yıldır sürekli ayaktan periton diyalizi (SAPD) yapmakta olan 75 yaşında erkek hasta. Bu süre zarfında peritonit atağı geçirmemiş. 8-10 saat önce başlayan karında ağrı, bulantı kusma şikâyetleri ile acil polikliniğimize başvurdu. Fizik muayenesinde; Tansiyon Arteriyel (TA): 100/60 mmHg, Ateş: 38.3 °C idi. Batında yaygın

hassasiyet, rebound ve musküler defans mevcuttu. Başvuru anında alınan periton mayisi beyaz küre (WBC): 4500/mm³, Nötrofil (PNL): 3300/mm³ olması üzerine hastaya peritonit tanısı konuldu. Kültür örnekleri alındıktan sonra intraperitoneal 2 gram seftadizim ve 2 gram sefazolin sodyum uygulandı. Hastanın diğer laboratuvar tetkiklerinde kan WBC: 10900/mm³, C-reaktif protein (CRP): 153 mg/dl idi. Bir sonraki gün aynı tedavi 1,5 er gram olarak tekrarlandı. Hastanın şikâyetlerinde gerileme olması ve bakılan periton sıvı kültüründe seftadizime duyarlı *Klebsiella pneumoniae* üremesi olması üzerine sefazolin sodyum kesilerek seftadizime devam edildi. Takibinin dördüncü gününde bakılan periton sıvısı hücre sayısı 100 mm³ idi (Tablo 1). Yakınmaları tamamen düzelen hastanın tedavisi 14 güne tamamlandı.

Tartışma

Periton diyalizi ile tedavi edilen diyaliz hastalarında gözlenen en yaygın komplikasyon

2. Güncel Böbrek Hastalıkları, Hipertansiyon ve Transplantasyon Toplantısında poster bildirisi olarak yayınlanmıştır.

*Sorumlu Yazar: Dr. Erdem Çankaya, Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nefroloji Bilim Dalı, Erzurum

E-mail: dr25erdem@gmail.com

Geliş Tarihi: 12.07.2013, Kabul Tarihi: 19.11.2015

Tablo 1. Hastanın tanı anında ve tedavi sonrası laboratuvar değerleri

Gün	Kandaki lökosit sayısı (mm ³)	C-Reaktif protein (0-2.97 mg/dl)	Periton sıvı lökosit sayısı (mm ³)
0	10.900	153	4500
4	9500	36	300
9	9000	14	100
14	6400	2.97	0

peritonittir. SAPD peritoniti ile ilişkili patojenlerin %60-80'ini normal deri florasında bulunan *Stafilococcus aureus* gibi Gram-pozitif bakteriler oluşturur. Kalan %20'lik kısmı ise Gram-negatif, anaerob, fungal ve miks enfeksiyonlar oluşturmaktadır (3). Gram-negatif organizmalara bağlı peritonitler divertikülit, kolit, kabızlık gibi nedenlere bağlı transmural göç ve dokunmayla kontaminasyona bağlı oluşabilirler. Gram-negatif peritonit gelişen hastalarda hastaneye yatış, peritoneal kateterin çıkarılması ve 6 ay içinde ölüm oranlarının daha yüksek olduğunu gösterilmiştir (4-5).

Klebsiella pneumoniae, hareketsiz, sporsuz, gram negatif ve enterobacteriaceae familyasının genel özelliklerini gösteren çomaklardır. Bu bakteri insan sağlığı açısından çok önemli olan nazokomiyal enfeksiyonlar, üst solunum yolu enfeksiyonları, üriner sistem enfeksiyonları ve yara enfeksiyonları oluşmasında rol alan fırsatçı patojenlerdir. *Klebsiella pneumoniae* insan kalın barsağında ve %5-10 oranında üst solunum yolu mikroflorasında bulunmaktadır (6).

Klebsiella pneumoniae tüm PD hastalarında görülen peritonitin nadir nedenlerindedir. *Klebsiella pneumoniae* peritoniti düşünülen hastalarda ampirik antibiyotik tedavisi gram pozitif ve gram negatif organizmaları kapsamalıdır. Gram-negatif kapsama bir aminoglikozid, seftazidim, sefepim veya karbapenem ile sağlanabilir (7). Özellikle son yıllarda genişletilmiş spektrumlu beta-laktamaz (ESBL) üreten *Klebsiella pneumoniae* suşlarının peritonit etkeni olarak tespit edilmiş ve ertapenemle başarılı şekilde tedavi edilmiştir (8-9). Szeto ve ark. (10) yaptığı çalışmada Enterobacteriaceae peritonitlerinde sefazolin ve sefuroksime karşı direnç yavaş yavaş artmaktadır. Ancak seftazidime karşı bu direnç artışı gözlenmemiştir.

Sonuç olarak *Klebsiella pneumoniae* peritoniti nadir görülmekte ve seftazidimle başarılı şekilde tedavisi yapılmaktadır. Bununla birlikte ESBL üreten suşlar da ileride karışımıza daha çok çıkacaktır.

Kaynaklar

1. Nessim SJ. Prevention of peritoneal dialysis-related infections. *Semin Nephrol* 2011; 31(2): 199-212.
2. Çetinkaya R, Uyanık A, Yıldırım R. in Two Patients Receiving Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis. *Erciyes Tıp Dergisi (Erciyes Medical Journal)* 2008; 30: 37-39.
3. Quintanar Lartundo JA, Palomar R, Dominguez-Diez A, Salas C, Ruiz-Criado J, Rodrigo E, et al. Microbiological profile of peritoneal dialysis peritonitis and predictors of hospitalization. *Adv Perit Dial* 2011; 27: 38-42.
4. Prasad N, Gupta A, Sharma RK, Prasad KN, Gulati S, Sharma AP. Outcome of gram-positive and gram-negative peritonitis in patients on continuous ambulatory peritoneal dialysis: a single center experience. *Perit Dial Int* 2003; 23(Suppl 2): 144-147.
5. Troidle L, Gorban-Brennan N, Klinger A, Finkelstein F. Differing outcomes of gram-positive and gram-negative peritonitis. *Am J Kidney Dis* 1998; 32(4): 623-628.
6. Ryan KJ, Ray CG, (Eds): *Sherris Medical Microbiology*. 4th edition. McGraw Hill; 2004: 556-569.
7. Li PK, Szeto CC, Piraino B, Bernardini J, Figueiredo AE, Gupta A, et al. Peritoneal dialysis-related infections recommendations: 2010 update. *Perit Dial Int* 2010; 30(4): 393-423.
8. Yang CC, Chuang FR, Hsu KT, Chen JB, Lee CH, Lee CT, et al. Expanded-spectrum beta-lactamase producing *Klebsiella pneumoniae*-related peritonitis in a patient on peritoneal dialysis. *Am J Kidney Dis* 2004; 44(6): 102-106.
9. Sandhu A, Zheng S. A case report of expanded-spectrum beta-lactamase-producing *Klebsiella pneumoniae* peritonitis in a patient on continuous ambulatory peritoneal dialysis. *Perit Dial Int* 2012; 32(2): 229-230.
10. Szeto CC, Chow VC, Chow KM, Lai RW, Chung KY, Leung CB. Enterobacteriaceae peritonitis complicating peritoneal dialysis: a review of 210 consecutive cases. *Kidney Int* 2006; 69(7): 1245-1252.

Alfa 1 Antitripsin Eksikliğinde Moleküler Tanının Önemi: Olgu Sunumu

The Importance of Molecular Diagnosis in Alpha 1 Antitrypsin Deficiency: Case Report

Gülşay Güleç Ceylan^{1,*}, Ayşegül Şentürk², Canan Hasanoğlu²

¹ Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Genetik Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

² Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

ÖZET

Alfa 1 Antitripsin (AAT), karaciğer hücreleri tarafından sentezlenen bir glikoproteindir. Alfa-1 antitripsin eksikliği, çocukluk çağı karaciğer hastalıklarının ve erişkinlerdeki akciğer amfizeminin en sık görülen genetik nedenidir. AAT geni, 14q32.19 kromozom üzerinde yer almaktadır. En sık görülen eksik varyant PIZZ alleli olup AAT geninin 342. pozisyonunda glutamat yerine lizin gelmesi ile oluşur. Yaklaşık 10 yıldır kronik obstrüktif akciğer hastalığı öyküsü olan olgumuzda yaygın amfizematöz görüntüler ve AAT eksikliğini destekleyen laboratuvar bulguları sonucunda ileri moleküler genetik inceleme yapılmıştır. Hastanın AAT geninde homozigot PIZZ alleli (mutant allel) tespit edilmiştir. Bu olgu sunumunda, klinisyenlere yardımcı olacak şekilde, AAT eksikliğinin tanısı ve tedavinin planlanmasında genotiplendirmenin önemi ortaya konulmak istenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Alfa 1 antitripsin eksikliği, genotip, amfizem

ABSTRACT

Alpha 1 antitrypsin (AAT) is a glycoprotein which is synthesized by liver cells. AAT deficiency is the most commonly seen genetic cause of childhood liver diseases and adulthood lung emphysema. AAT gene is localized on chromosome 14q32.19. The most common seen variant is PIZZ allele which is formed by inserting lysine instead of glutamate at position 342. Here, molecular genetic testing is performed for our case with chronic obstructive lung disease for 10 years. There were widespread emphysematous views and laboratory findings that support AAT deficiency. In our case, homozygote PIZZ allele (mutant allele) has been detected on AAT gene. In this case report, the importance of genotyping at the diagnosis and treatment of AAT deficiency is emphasized.

Key Words: Alpha 1 antitrypsin deficiency, genotype, emphysema

Giriş

Alfa 1 Antitripsin (AAT), karaciğerde sentezlenen bir glikoproteindir. AAT de Anti-trombin 3, ovalalbumin vetiroid bağlayıcı globulin gibi serin proteaz inhibitör ailesi'nin (SERPIN) bir üyesidir (1). Esas görevi, aktive olmuş nötrofillerden salınan proteinaz 3, elastin ve katepsin G gibi proteazların yıkıcı etkilerini önlemektir. Bu nedenle, inflamasyon sırasında serum AAT düzeyinin yükselmesinden dolayı, AAT bir akut faz reaktanı olarak da kabul edilmektedir. AAT geni, 14q32.19 kromozom üzerinde yer almaktadır (2). Son zamanlarda yapılan çalışmalarda, AAT'nin 100'den fazla varyant allelinin olduğu tespit edilmiştir. Bu varyantların, tek nokta mutasyonları sonucunda oluştuğu bilinmektedir. AAT geni

genotipik olarak; normal allel (P1MM), taşıyıcı allel (P1MS, P1MZ) ve eksik allel (P1SS, P1SZ, P1ZZ) olmak üzere üç ana grupta incelenmektedir. Dünya genelinde en sık saptanan allel P1MM alleli olup, normal AAT fonksiyonunu yerine getirmektedir. En sık görülen eksik varyant ise P1ZZ alleli olup AAT geninin 342. pozisyonunda glutamat yerine lizin aminoasitinin geçmesi ile oluşmaktadır. Gen haritalaması çalışmalarında P1ZZ allelinin muhtemelen Kuzey Avrupa kökenli olduğu belirlenmiştir (3, 4).

Alfa-1 antitripsin eksikliği (A1ATE) karaciğer hücresi endoplazmik retikulumunda sıra dışı (A1AT) birikimine neden olarak karaciğer hasarına yol açan otozomal resesif geçen kalıtsal bir hastalıktır. Sıklığı 1/1600-1/1800'dür (5-7). AAT eksikliği, çocukluk çağı karaciğer hastalıklarının ve

*Sorumlu Yazar: Dr. Gülşay Güleç Ceylan, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Genetik Anabilim Dalı, Ankara, 06510, Türkiye

Cep: 0 (532) 377 87 18, Tel: 0 (312) 291 25 25-4515, Fax: 0 (312) 291 27 28, E-mail: gulayceylan23@gmail.com

Geliş Tarihi: 14.07.2014, Kabul Tarihi: 17.12.2015

erişkinlerdeki akciğer amfizeminin en sık görülen genetik nedenidir (1). Burada kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) nedeni ile gelen ve ileri tetkikinde PİZZ alleleline bağlı olarak A1ATE gözlenen bir olgu sunulmuştur.

Olgu Sunumu

10 yıldır dış merkezde KOAH tanısı ile takip edilmekte olan 51 yaşındaki erkek hasta nefes darlığı nedeniyle hastanemiz Göğüs Hastalıkları kliniğine başvurmuştur. Günde iki paket olmak üzere 40 yıllık sigara kullanıcısı olan hastanın akciğer oskültasyonunda solunum sesleri derinden gelmekteydi. Göğüs ön-arka çapı artmıştı. Kalp sesleri ritmik, ek ses yoktu. Posteroanterior akciğer grafisinde diyafram düzleşmiş, kotlar paralelleşmiş ve sağda daha belirgin olmak üzere bilateral havalanma artışı vardı (Resim 1). Solunum fonksiyon testi (valv öncesi): FEV₁: %20, FEV₁/FVC: 36, FVC: %44, RV: 224. AKG: 7.41, PaO₂:54mmHg, PaCO₂:55, pH: 7.41 idi. Toraks bilgisayarlı tomografisinde, alt loblarda AAT eksikliğinin klasik bulgusu panasiner amfizem ve uzun süredir sigara içmesine bağlı olarak üst loblarda da sentriasiner amfizemi mevcuttu. Bilateral yaygın heterojen amfizem özellikle sağ tarafta daha belirgindi (Resim 2). Hasta uzun etkili β_2 mimetik/inhaler steroid, tiotropium, teofilin ve evde uzun süreli oksijen tedavisi almasına rağmen günlük işlerini yapamamaktaydı. Bu nedenle sağ üst loba biri 4-7mm, ikisi 5,5-8,5mm olmak üzere üç adet intrabronşiyal valv takılarak volüm küçültme işlemi uygulandı. Valv takıldığı ilk haftadan sonra görülebilen bir komplikasyon

olarak KOAH atağı saptandı. Fakat antibiyotik ve ekspektoran tedavi sonrası hastanın şikayetlerinde belirgin bir düzelme gözlemlendi. Valv takımından 1 ay sonraki kontrolünde; solunum fonksiyon testi: FEV₁: %23, FEV₁/FVC: 38, FVC: %50, RV: 205 olarak saptandı. A1ATE'nden şüphelenilen hasta ileri tetkik nedeniyle laboratuvarımıza yönlendirildi. Hastanın periferik kanından elde edilen DNA ekstraktından (QIAamp DNA mini kit, Qiagen, Hilden, Germany) DNA dizi analizi yöntemi ile genotip incelemesi yapıldı. Bu tetkik sonucunda PİZZ homozigot mutasyonu saptanan hastaya A1ATE tanısı konuldu. Hastaya AAT replasman tedavisi planlandı ve başvuruda bulunuldu. Hastadan tüm bu tetkikler için bilgilendirilmiş onam formu alındı.

Tartışma

Alfa-1 antitripsin eksikliğinde sıklıkla amfizem, kronik karaciğer hastalığı, panikülit ve cANCA pozitif vaskülit görülmektedir. Daha seyrek olarak astım, broşiektazi, glomerülonefrit, çölyak hastalığı, pankreas tutulumu ve anevrizmalara neden olabilmektedir (8). A1ATE'nin, PİZZ allelinde normal allele allele kıyasla tek bir aminoasit değişikliği vardır. Bu varyant peptit katlanmalarının hızını azaltmakta, sonuç olarak peptit monomerleri polimerler halinde endoplazmik retikulumunda birikmektedir. Biriken mutant proteinin karaciğer hücresinde meydana getirdiği hasarın mekanizması tam olarak bilinmemektedir. Yapılan çalışmalara göre homozigot PİZZ alleli taşıyan bireylerin ancak %15'inde karaciğer hastalığı gelişmektedir (9).

Resim 1. Sağ akciğer üst ve alt bölgesinde havalanma artışı gösteren akciğer grafisi (okla gösterilmiştir).

Resim 2. Heterojen amfizematöz alanların oklarla gösterildiği bilgisayarlı tomografi görüntüsü.

AAT eksikliğinde amfizem, genellikle 5. ve 6. dekadlarda görülmektedir. Fakat sigara içen olgularda amfizem görülme yaşının 4. dekada kadar gerilediği bilinmektedir. AAT eksik alleleline sahip olan kişilerde akciğer hastalığı gelişme riski normal popülasyona göre daha yüksek iken, AAT taşıyıcı alleleline sahip olmanın akciğer hastalığına yol açıp açmadığı kesin olarak saptanamamıştır (10). Dünya Sağlık Örgütü (WHO), mevcut verilere dayanarak bütün KOAH hastaları ile genç veya erişkin yaşta tanı alan astım hastalarının mutlaka yaşamlarında en az bir kere AAT eksikliği yönünde kantitatif test yaptırılmalarını, anormal sonuçlanan durumlarda ise AAT eksikliği için genotiplendirme yapılmasını önermektedir (10). Bizim hastamız da KOAH nedeni ile kliniğimize başvurmuş sigara öyküsü olan bir hastaydı. Özellikle uygun tedavinin verilebilmesi için AAT açısından ileri genetik analiz bu tip hastalarda hayat kurtarıcı olabilmektedir. AAT eksikliği sonucu oluşan akciğer hastalıklarının tedavisi için çeşitli çalışmalar devam etmektedir. Primer önlem ise özellikle AAT eksikliği saptanan kişilerin sigaradan uzak durmalarınıdır. Sigara dumanı ve lökositlerden salınan serbest radikallerin miktarındaki artış P2 methioninin oksidasyonunu arttırmakta ve sonuçta, AAT aktivitesini kaybetmektedir. Bu durum, normal serum AAT seviyesine sahip kişilerde de amfizem gelişebileceğini açıklayan bir neden olarak karşımıza çıkmaktadır. Ayrıca AAT eksikliği tespit edilen kişilere pnömokok ve influenza aşılarının düzenli aralıklarla yapılması tavsiye edilmektedir (11).

Sonuç olarak KOAH, amfizem ve erişkin yaşta ortaya çıkan astım durumunda, klinisyenler, AAT eksikliği açısından da duyarlı olmalıdırlar. İleri genetik testlerle mutasyon tespit edildiğinde, buna yönelik tedavi planları uygulanmalıdır. Bu olgu sunumunda, AAT eksikliği literatür bilgisi ışığı

altında değerlendirilerek genotiplendirmenin önemi ortaya konulmak istenmiştir.

Kaynaklar

1. Primhak RA, Tanner MS. Alpha-1 antitrypsin deficiency. Arch Dis Child 2001; 85(1): 2-5.
2. Massi G, Chiarelli C. Alpha 1-antitrypsin: molecular structure and the Pi system. Acta Paediatr Suppl 1994; 393: 1-4.
3. Simsek H, Pinar A, Altınbaş A, Alp A, Balaban YH, Buyukasik Y ve ark. Cutoff level to detect heterozygous alpha 1 antitrypsin deficiency in Turkish population. J Clin Lab Anal 2011; 25(4): 296-299.
4. Hutchison DC. Alpha 1-antitrypsin deficiency in Europe: geographical distribution of Pi types S and Z. Respir Med 1998; 92(3): 367-377.
5. Marcus N, Teckman JH, Perlmutter DH. Alpha-1-antitrypsin deficiency: from genotype to childhood disease. J Pediatr Gastroenterol Nutr 1998; 27(1): 65-74.
6. Blank CA, Brantly M. Clinical features and molecular characteristics of α 1-antitrypsin deficiency. Ann Allergy 1994; 72(2): 105-120.
7. Altınbaş A, Ekiz F, Çoban Ş, Yüksel O. Alfa 1 Antitripsin Eksikliği. Yeni Tıp Dergisi 2012; 29(3): 138-141.
8. Ioachimescu OC, Stoller JK. A review of alpha-1 antitrypsin deficiency. COPD 2005; 2(2):263-275.
9. Kuloğlu Z, Kansu A, Özdemir Sİ, Demirçeken F, Erden E, Girgin N. Ciddi kanamayla tanı alan alfa-1 antitripsin eksikliği olan bir olgu. Türk Pediatri Arşivi 2006; 41: 228- 232.
10. Memoranda: Alpha 1 antitrypsin deficiency: Memorandum from a WHO meeting. Bull World Health Organ 1997; 75(5): 397-415.
11. Sharp RR, De Serres FJ, Newman L, Sandhous RA, Walsh JW, Hood E, et al. Environmental occupational and genetic risk factors for Alpha 1 antitrypsin deficiency. Environ Health Perspect 2003; 111(4): 1749-1752.

Anal Protrusion Caused by a Ventriculoperitoneal Shunt

Ventriküloperitoneal Şantın Neden Olduğu Anal Protrüzyon

Enver Sosuncu¹, İsmail Gülşen^{1*}, Nejmi Kıymaz², Kemal Ağengin³, Metin Şimşek³, Mehmet Melek³

¹Department of Neurosurgery, Yüzüncü Yıl University, Faculty of Medicine, Van, Turkey

²Department of Neurosurgery, Akdeniz University, Faculty of Medicine, Antalya, Turkey

³Department of Pediatric Surgery, Yüzüncü Yıl University, Faculty of Medicine, Van, Turkey

ABSTRACT

Ventriculoperitoneal shunt is the most common method used in the treatment of hydrocephalus. Anal protrusion is a rare complication of ventriculoperitoneal shunt occurring after the perforation of intestinal system. If early diagnosis is not established, severe ventriculitis and sepsis may develop ascending infection from gastrointestinal flora migrating thorough the catheter. In the present case, we introduced a patient with anal protrusion of the distal part of a ventriculoperitoneal shunt caused by colon perforation 40 months after the surgery, in whom the catheter was removed by surgical intervention.

Key Words: Hydrocephalus, intestinal perforation, ventriculoperitoneal shunt

ÖZET

Hidrosefalinin tedavisinde ventriküloperitoneal şant en yaygın kullanılan cerrahi yöntemdir. Ventriküloperitoneal şantın peritoneal kateterinin bağırsağı perforasyonla anal yoldan protrüze olması nadir bir komplikasyondur. Eğer erken tanı konulmazsa, kateter yoluyla taşınan gastrointestinal floradan dolayı şiddetli ventrikülit ve en sonunda sepsis gelişebilir. Bu olguda Hidrosefali tedavisi için ventriküloperitoneal şant takılan 3,5 yaşındaki kız çocuğun 40 ay sonra şantın peritoneal kateterinin kolonu perforasyonla ederek anüsten dışarı çıktığı bir olgu sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Hidrosefali, intestinal perforasyon, ventriküloperitoneal şant

Introduction

Ventriculoperitoneal shunt is the most common method which is used in the treatment of hydrocephalus (1-3). Complications of ventriculoperitoneal shunt can be meningitis, mechanical impairment, migration of the catheter, inguinal hernia, perforation of internal organs, peritonitis and protrusion of the ventriculoperitoneal shunt by the anal canal (4,5). Intestinal perforation is a very rare and usually delayed complication. The development of peritonitis or ventriculitis can be a fatal condition (6). In the present case, we introduced a patient in whom the catheter was removed by surgical intervention due to anal protrusion caused by intestinal perforation by the ventriculoperitoneal shunt catheter, 40 months after the placement.

Case Report

A 3 1/2 years old girl was operated at our hospital during the neonatal term due to occipital encephalocele and a ventriculoperitoneal shunt was inserted for hydrocephalus treatment. Patient was discharged after five days. Patient came to neurosurgery outpatient clinic after 40 months due to high temperature and vomiting. The child was immediately hospitalized with preliminary diagnoses of shunt dysfunction. Antibiotic therapy was initiated. The distal catheter was detected in the anus of the patient at Day 4 of the therapy (Figure 1). In the same day, *Enterobacter cloacae* and *Escherichia coli* were produced, respectively at day 4 in blood and CSF samples. Examination revealed that the foreign object was the distal part of the ventriculoperitoneal shunt which had previously

*Corresponding Author: Dr. İsmail Gülşen, Department of Neurosurgery, Yüzüncü Yıl University, Faculty of Medicine, Van, Turkey,
 E-mail: dr-ismailgulsen@hotmail.com

Geliş Tarihi: 13.10.2014, Kabul Tarihi: 06.10.2015

Figure 1. The ventriculoperitoneal shunt's peritoneal catheter was detected in the anus of the

Figure 2. Intra-operative view: The picture of the distal peritoneal catheter, perforating colon.

been inserted to the patient. We obtained permission from parents of patient for the operation. The patient was immediately operated in cooperation with the department of pediatric surgery. The ventriculoperitoneal shunt was resected under the right level spring and the distal tip was pulled out from the anus by the surgery team (Figure 2). Then, external ventricular drainage was applied. A new ventriculoperitoneal shunt was re-inserted due to positive response to meningitis treatment and improvement of CSF findings.

Discussion

Ventriculoperitoneal shunt is most frequent used method for treatment of hydrocephalus. There are shunt complications such as shunt infections, ventricular catheter occlusion, shunt peritoneal edge obstruction, and subdural effusion due to overdrainage. Spontaneous bowel perforation is a rare complication of peritoneal catheter and its incidence is between 0.1-0.7% in shunted patients (7). The first case was reported in 1996 (3,5,8). The ventriculitis, meningitis, intraabdominal abscess and generalized peritonitis that occur due to intestinal perforation are life-threatening complications (9). The perforation mechanism is not clearly known. Chronic irritation and traumas may be the reason (6). The most common presentation of bowel perforation is extrusion of catheter through anus (7). We reported a case of

colonic perforation by ventriculoperitoneal catheter with no tube protruding from the anus.

In early bowel perforation, previous abdominal infections may lead to adhesions and use of trocar to introduce catheter into the peritoneal cavity, therefore, many authors prefer to approach the periton under direct vision. Early stage bowel perforation is result of technical error rather than inflammation. The delayed stage bowel perforation may result from a chronic inflammatory process. Exact pathogenesis of ventriculoperitoneal shunt-related organ perforation is unclear and various mechanisms are suggested, such as foreign body reaction, pressure necrosis and poor general condition with weakening of intestinal wall and stiff end of shunt tube causing intestinal perforation (10). Many authors have stated that unloaded silicon catheters, which do a foreign body-like reaction, are also responsible for bowel perforation (7,11). Di Rocco et al. (10) consider that patients with myelomeningocele may be at increased risk for bowel perforation. These children may be more susceptible to developing perforation due to a weakness in the bowel wall resulting from deficient innervation. Therefore, bowel may be easily perforated by hard-tipped catheters. In light of the literature, the patient's clinical condition and the type of the catheter used may be significant factors. We used a silicon catheter in our case who had an encephalocele.

Early diagnosis of bowel perforation is essential. Most important finding of intestinal perforation is protrusion of distal shunt catheter from the anus, however diagnosis of bowel perforation is frequently difficult if no anal extrusion of distal catheter exists. Bowel perforation causes obstruction of shunt because of meningitis or ventriculitis; therefore, these patients are referred for shunt failure. Signs of infection along catheter tract is another factor raising suspicion of shunt infection. The abdominal computed tomography scan with contrast and ultrasonography may be helpful, showing location of distal catheter in the periton, local inflammation and thickened muscular layer and mucosa. Endoscopy may reveal perforation site of catheter thorough the colonic wall. If the shunt is not protruded externally, radiography following injection of contrast medium into the shunt system can be used to diagnose bowel perforation. It may be very important to see the catheter extending into the intestinal lumen following injection of contrast medium into the shunt system in the radiograph (11-12).

The treatment of patients who developed intestinal perforation from chronic irritation should include following: removal of the shunt, external drainage and broad spectrum antibiotics, followed by insertion a new peritoneal shunt. The peritoneal catheter should be removed distally and this point is very important in order to avoid the spread of infection to the CNS. An external ventricular drainage should be performed until meningitis or ventriculitis subside and then the shunt should be revised. Atrial shunt is indicated only if abdominal problem is not solved at the time of shunt insertion. Bowel perforation should be prevented as much as possible. Our patient underwent laparotomy. For patients with catheter protruding thorough the anus and no signs of intraabdominal infection, the catheter can be removed safely by pulling thorough the anus.

Familiarity with the possible complication of bowel perforation, along with early diagnosis, is necessary to exclude this rare complication in patients with VP shunts. When bowel perforation is detected at an asymptomatic stage, the prognosis for recovery is excellent, with no deaths being reported in this group. The highest mortality rate is associated with patients who present predominantly with abdominal complications. If bowel perforation can be detected and corrected early on, the patient's prognosis is much better.

References

1. Acharya R, Ramachandran CS, Singh S. Laparoscopic management of abdominal complications in ventriculoperitoneal shunt surgery. *J Laparoendosc Adv Surg Tech A* 2001; 11(3): 167-170.
2. Arslan M, Yazıcı T, GÜdü BO, Demir I. Bowel perforation at the delayed stage after shunt surgery: Case report. *J Clin Anal Med* 2012; 3(1): 109-111.
3. Topuz Ö, Gürçan O, Göker T, Ertan T. Anal Kanaldan Protrüze Olan Ventriküloperitoneal Şantın Laparoskopik Yardımıyla Çıkarılması. *Causa Pedia* 2012; 1: 198.
4. Glatstein M, Constantini S, Scolnik D, Shimoni N, Roth J. Ventriculoperitoneal shunt catheter protrusion through the anus: case report of an uncommon complication and literature review. *Childs Nerv Syst* 2011; 27(11): 2011-2014.
5. Seyithanoglu MH, Doğan K, Gundag M, Kitis S, Ozturk S, Dundar T ve ark. Ventrikülo-Peritoneal Şantın Geç Komplikasyonu: Dört Olguda Peritoneal Kateterin Anal Protrüzyonu. *Türk Nöroşirürji Dergisi* 2011; 21(3): 269-273.
6. Li HN, Tan TC, Cheung FC. Transanal protrusion of ventriculoperitoneal shunt. *Surgical Practice* 2008; 12(3): 93-96.
7. Gülşen İ, Ak H, Arslan M, Gökalp A, Sosuncu E, Kıymaz N. Çocukluk Çağında Ventriküloperitoneal Şant Disfonksiyonları. *Türk Nöroşirürji Dergisi* 2014; 24(3): 280-283.
8. Vinchon M, Baroncini M, Laurent T, Patrick D. Bowel perforation caused by peritoneal shunt catheters: diagnosis and treatment. *Neurosurg* 2006; 58(1): 76-82.
9. Yılmaz N, Kıymaz N, Yılmaz C, Çaksen H, Yuca SA. Anal protrusion of ventriculo-peritoneal shunt catheter: report of two infants. *J Ped Neuro* 2004; 2(4): 241-244.
10. Di Rocco C, Marchese E, Vellardi F. A survey of the first complication of newly implanted CSF devices for the treatment of nontumoral hydrocephalus. *Childs Nerv Syst* 1994; 10(5): 321-327.
11. Jang HD, Kim MS, Lee NH, Kim SH. Anal extrusion of distal V-P shunt catheter after double perforation of large intestine. *J Korean Neurosurg Soc* 2007; 42(3): 232-234.
12. Borcek AO, Civi S, Golen M, Emmez H, Baykaner MK. An unusual ventriculoperitoneal shunt complication: spontaneous knot formation. *Turk Neurosurg* 2012; 22(2): 261-264.

Tekrarlayan Öksürük Nedeni: Tonsil Aktinomiçesi

A Cause for Recurrent Cough: Tonsillar Actinomyces

Mahfuz Turan^{1*}, Utku Demiray², Ferhat Kalkan³, Gülay Bulut⁴, Nazım Bozan¹, Mehmet Hafit Gür⁵, Hanifi Yıldız⁶

¹ *Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı, Van*

² *Tatvan Devlet Hastanesi Kulak Burun Boğaz Kliniği, Bitlis*

³ *Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz Kliniği, Van*

⁴ *Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı, Van*

⁵ *Lokman Hekim Van Hastanesi Kulak Burun Boğaz Kliniği, Van*

⁶ *Lokman Hekim Van Hastanesi Göğüs Hastalıkları Kliniği, Van*

ÖZET

Aktinomikoz insanda servikofasiyal, abdominopelvik ve torasik bölgeleri etkileyebilen bakteriyel bir enfeksiyondur. Ağız florasının konak bakterilerinden olmasına rağmen predispozan faktörlerin etkisi ile patojenite kazanabilir ve farklı klinik tablolar gösterebilir. Bu olgu sunumunda tekrarlayan tonsillit atağı ve hipertrofisi nedeniyle tonsillektomi yapılan ve postoperatif patoloji sonucu tonsiller aktinomiçesi olarak raporlanan hastada postoperatif öksürük şikayetinin azaldığını tespit ettik. Kronik öksürük etyolojisinde tonsiller aktinomiçesi patolojisinin de bulunabileceğini düşünmekteyiz. Bu makalede tonsiller aktinomiçesi ile tekrarlayan tonsillit atağı ve kronik öksürük varlığı arasındaki ilişki vurgulanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Tonsil hipertrofisi, aktinomiçesi, kronik öksürük

ABSTRACT

Actinomyces is a bacterial infection in human beings that can affect cervicofacial, abdominal and thoracic areas. Despite being one of the host bacteria of the oral flora, it may gain pathogenicity by the effect of predisposing factors and may show different clinical pictures. In this case report, a decrease has been detected in the complaints of postoperative cough of the patient treated with tonsillectomy due to repeated episodes of tonsillitis and reported as tonsillar actinomyces as a result of postoperative pathology. It is suggested that the pathology of tonsillar actinomyces may be found in etiology of chronic cough. The relationship between the presence of chronic cough and repeated episodes of tonsillitis due to tonsillar actinomyces has been discussed in this article.

Key Words: Tonsillar hypertrophy, actinomyces, chronic cough

Giriş

Aktinomikoz normal oral florada sık görülen ve gram + anaerobik saprofit bakteridir. Sağlıklı bireylerin diş yüzeylerinde ve tonsil kriptlerinde yer alabilir. Actinomyces Israeli insan aktinomikoz olgularının çoğunluğundan sorumlu olan patojendir. Klinik hastalıkların çoğu servikofasiyal bölgede görülmele birlikte abdominopelvik ve torasik alanlarda da karşılaşılabılır (1,2). Öksürük, çok sayıda nedene bağlı olarak ortaya çıkabilen, yaygın ve önemli klinik durumdur (3). Erişkinlerde “American College of Chest Physicians” sekiz haftayı aşan öksürüğü kronik öksürük olarak tanımlamıştır (4). Erişkinlerde; postnazal drip sendromu, astma, gastroöfageal reflü hastalığı (GÖRH) en sık kronik öksürük nedenlerdir.

Anjiotensin “converting” enzim (ACE) inhibitörü kullanmayan, akciğer grafisi normal ve sigaraiçmeyen kişilerde kronik öksürük; astım, rinosinüsit ve gastroöfageal reflü hastalığına bağlanmıştır. Sayılan nedenlerden biri tek başına %73 oranında kronik öksürük nedeni olarak görülürken iki veya daha fazla neden %26 oranında görülebilir (5).

Olgu Sunumu

KBB polikliniğine 56 yaşında bayan hasta tekrarlayan boğaz ağrısı, nefes darlığı, horlama ve tekrarlayan öksürük yakınmaları ile başvurdu. Hastanın orofarenks muayenesinde tonsiller kesin (grade 4) görünümlüydü (Resim 1). Oral kavite muayenesi doğal idi. Rutin kan parametreleri normal

Resim 1. Tonsil hipertrofisi.

sınırlar içerisinde idi. Posterior-anterior ve lateral akciğer grafisi doğal idi. Hastanın hikayesinde son 5 yıldır tekrarlayan tonsillit atağı (5defa/yıl) tarif ediyordu. Ayrıca tekrarlayan öksürük atakları nedeniyle göğüs hastalıklarında değerlendirilmiş fakat altta yatan patoloji tam aydınlatılamamakla birlikte hafif KOAH olduğu söylenmiş ve çeşitli tedaviler verilmiş. Fakat öksürük şikayetleri dönem dönem kısmen azalsa da özellikle boğaz enfeksiyonu ataklarında tekrar şiddetleniyormuş. Göğüs hastalıkları ile konsültasyonda tekrarlayan öksürüklerin rekürren tonsillit atağı ile ilişkili olabileceği vurgulandı. Hastaya rekürren tonsillit ve tonsil hipertrofisi tanısı ile genel anestezi altında soğuk cerrahi künt diseksiyon ile tonsillektomi ameliyatı yapıldı. İntraoperatif ve postoperatif dönemde komplikasyon gözlenmedi. postoperatif yara iyileşmesi sürecinde sadece 3 gün antibiyotik verildi. Tonsil dokusunun patolojik

Resim 2. Tonsillektomi materyalinde sülfür granülleri ve filamentöz basil odağı (HE&100).

incelemesi yapıldı. Hematoksilen-Eozin (H&E) boyası ile yapılan mikroskopik incelemede filamentöz basiller ve sülfür granülleri görünümü ile aktinomikoz tanısı konuldu (Resim 2-3). Hastanın postoperatif 18 aylık takibinde tekrarlayan öksürüklerinin olmadığını ve geçen sürede sadece hafif farenjit ataklarının olduğu görüldü.

Tartışma

Aktinomikoz dünyada sosyoekonomik düzeyi düşük, ağız hijyenine önem verilmeyen ülkelerde daha fazla görülmektedir. Günümüzde ilaç sektöründeki gelişmelere ve ağız hijyeni uygulamalarındaki artışa bağlı olarak gelişmiş ülkelerde nadir görülmektedir (6,7). Patogenitesi tam olarak açık değildir (2), normalde ağız florasında bulunmasına karşın bir takım predispozan faktörlerin etkisi ile patojenite kazanabilmektedir (6). Mukozal travma sonrası anaerobik ortama inokulasyon sonrası patojen hale gelebilir (1). Sonuçta servikofasiyal alanda en çok gingivitis şeklinde karşımıza çıkar (1). Bizim olgumuzda hastada travma hikayesi yoktu ve oral kavitede gingivitis tablosuna rastlamadık. Oral kavite mukozal bariyer gingival sınır ve tonsiller kript bölgelerinde en zayıftır (2). Tonsillit atakları ve diş eti hastalıkları bunun ile ilişkili olabilir. Olgumuzda özellikle son 5 yılda artan tonsillit atakları hikayesi vardı. Buna karşın diş eti hastalığına rastlamadık. Pulmoner aktinomiçes solunum yoluna gastrointestinal ve orofarengeal sekresyonlara neden olur ve dispne, prodüktif öksürük, göğüs ağrısı şikayetlerine yol açar (8,9). Multidisipliner araştırma sonucunda pulmoner aktinomiçes saptanmamasına rağmen, olgumuzun kronik öksürük ve dispne şikayetleri mevcuttu.

Resim 3. Filamentöz basiller ve sülfür granülleri (HE&400).

Aktinomiçes hastalığının iki basamaktan oluşan bir süreç sonrası patojen hale geldiği düşünülmektedir. İlk olarak mukozal travma ya da hasar sonrası bakterinin submukozal dokuya yerleştiği ve sinerjistik bakterilerle çevrenmesi sonrası fonksiyonel anerobik ortam oluşması ile patojenite kazandığı öne sürülmektedir (1). Aktinomikoz tanısında kültür kullanılabilmeyle birlikte olguların yarısında fazlasında yanlış negatif sonuçlar bildirilmektedir. H&E boyanmasının aktinomikoz kolonizasyonunu gösterme yeterli olduğu ve lezyonlarda inflamatuvar yanıtla çevrili klasik sülfür granüllerini varlığı tanı koydurucudur (10,11).

Literatürlerde tonsil dokusunda %1.3-37 oranı gibi geniş aralıkta konak aktinomikoz olduğu vurgulanır (1-7,12). Bhargava ve ark. (2) çeşitli nedenler ile tonsillektomi yapılmış hastalardan alınan 302 tonsil spesmeninde %28.5 oranında histolojik olarak aktinomikoz olduğunu göstermiştir. Yapılan çalışmalar arasında aktinomikoz saptanma sıklığında görülen bu farklılıklar, değişik laboratuvarlar ve farklı boyama yöntemlerinin kullanılması, hastaların birbirlerinden farklı yaş gruplarında olması ve tonsillektomi endikasyonlarındaki farklılıklardan kaynaklanabilir (12).

Tonsil spesmenlerinde aktinomikoz varlığı bilirse de tonsillit oluşumundaki rolü literatür bilgilerinde pek dikkat çekmemektedir (1-7). Bhargava ve ark.'nın (2) 86 tonsil aktinomikozu hastasında istatistiksel olarak anlamlı olarak tonsil hipertrofinin rekurren tonsillit hikayesinden daha fazla olduğunu tespit etmiş ve obstruktif tonsiller hipertrofinin etiolojisinde aktinomikozun yer alabileceğini öne sürmüşlerdir. Olgumuzda da tonsiller kissing yapacak kadar hipertrofikti ve horlaması mevcuttu. ve obstrüksiyon ön planda yer almaktaydı.

Tonsiller aktinomikoz varlığında klasik cerrahi eksizyon yeterli olup tedavi edicidir. Ek antibiyotik tedavisine gerek yoktur (2). Olgumuzda da tedavi olarak sadece tonsillektomi yapıldı ve postoperatif yara iyileşmesi sürecinde sadece 3 gün antibiyotik verildi, postoperatif dönemde kronik tonsillit için ek medikal tedavi uygulamadık.

Sonuç olarak, Tekrarlayan öksürük etyopatogenezinde aktinomiçese bağlı tonsil hipertrofinin rolü olabilir.

Kaynaklar

1. Daamen N, Johnson JT. Nasopharyngeal actinomycosis: a rare cause of nasal airway obstruction. *Laryngoscope*. 2004; 114(8): 1403-1405.
2. Bhargava D, Bhusnurmah B, Sundaram KR, Raman R, Al Okbi HM, Al Abri R, et al. Tonsillar actinomycosis: a clinicopathological study. *Acta Trop* 2001; 80(2): 163-168.
3. Pratter MR, Bartter T, Akers S, DuBois J. An algorithmic approach to chronic cough. *Ann Intern Med* 1993; 119(10): 977-983.
4. Irwin RS, Boulet LP, Cloutier MM, Fuller R, Gold PM, Hoffstein V, et al. Managing cough as a defense mechanism and as a symptom. A consensus panel report of the American College of Chest Physicians. *Chest* 1998; 114(2 Suppl Managing): 133-181.
5. Irwin RS, Curley FJ, French CL. Chronic cough. The spectrum and frequency of causes, key components of the diagnostic evaluation, and outcome of specific therapy. *Am Rev Respir Dis* 1990; 141(3): 640-647.
6. Ozer S, Apaydın A. Aktinomikoz: Olgu raporu. *İstanbul Üniversitesi Diş hekimliği Fakültesi Dergisi* 2008; 42(1-2): 5-9.
7. Ono T, Yoshida Y, Izumaru S, Nakashima T. A case of nasopharyngeal actinomycosis leading to otitis media with effusion. *Auris Nasus Larynx* 2006; 33(4): 451-454.
8. Bates M, Cruickshank G. Thoracic actinomycosis. *Thorax* 1957; 12(2): 99-124.
9. Kim TS, Han J, Koh WJ, Choi JC, Chung MJ, Lee JH, et al. Thoracic actinomycosis: CT features with histopathologic correlation. *AJR Am J Roentgenol* 2006; 186(1): 225-231.
10. Samant S, Sandoe J, High A, Makura ZG. Actinomycosis mimicking a tonsillar neoplasm in an elderly diabetic patient. *Br J Oral Maxillofac Surg* 2009; 47(5): 417-418.
11. Ashraf MJ, Azarpira N, Khademi B, Hashemi B, Shishegar M. Relation between Actinomycosis and Histopathological and Clinical Features of the Palatine Tonsils: An Iranian Experience. *Iran Red Crescent Med J* 2011; 13(7): 499-502.
12. Altuntaş EE, Engin A, Ozer H, Muderris S. Tonsillektomize hastalarda Aktinomikoz insidansı: 115 olgunun histopatolojik bulguları ve dil kokunde nadir bir Aktinomikoz lokalizasyonu. *Klinik Dergisi* 2010; 23(2): 55-59.

Renal Arter Disseksiyonu: Nadir Travmatik Durum

Renal Artery Dissection: A Rare Traumatic Entity

Huriye Akay¹, Cengiz Yılmaz², Serhat Akay^{1*}, Nazif Erkan³

¹ İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, İzmir

² Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Kliniği, Adana

³ İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, İzmir

ÖZET

Renal arter disseksiyonu, travma veya travma dışı nedenlerle oluşabilen nadir bir durumdur. Travma mekanizmasına bağlı olarak intimal yırtık ve arterin trombozu sonucu parsiyel veya total renal perfüzyonda bozulma meydana gelmektedir. Travma hastalarında bilgisayarlı tomografinin (BT) daha sık kullanılması ile tanı sıklığında artış olmasına rağmen arteriyel revaskülarizasyon, nefrektomi veya non-operatif tedavinin hangisinin optimum tedavi olduğu hakkında bir görüş birliğine varılamamıştır. Olgumuzda, künt travma sonucu acil servise gelen sağ pnömotoraks, karaciğer kontüzyonu olan çoklu travma hastasında BT'de sağ renal arter disseksiyonu saptanan ve nefrektomi uygulanan hastayı sunduk.

Anahtar Kelimeler: Travma, renal arter, disseksiyon

ABSTRACT

Renal artery dissection, is a rare condition diagnosed in trauma and non-trauma patients. Depending on the mechanism of trauma, disruption of partial or total renal perfusion is caused by intimal tear and arterial thrombosis. Although more diagnoses are made by commonly used computed tomography (CT) in trauma patients, there is controversy whether arterial revascularization, nephrectomy or non-operative therapy is the optimal management. In our case report, we presented a multi-trauma patient who applied to our emergency department with right side pneumothorax, liver contusion and right renal artery dissection and nephrectomy has been applied as the treatment.

Key Words: Trauma, renal artery, dissection

Giriş

Renal arter disseksiyonu (RAD), nadir rastlanan fakat künt batın travması ile acil servise başvuran hastalarda intravenöz kontrastlı batın bilgisayarlı tomografisi (BT) kullanımı artması ile tanı konma sıklığı da artan bir durumdur. Travma dışı RAD nedenleri arasında ateroskleroz, fibröz displazi, Marfan Sendromu, Ehler-Danlos Sendromu ve malign hipertansiyon sayılır ve renal hipertansiyon nedeniyle tetkik edilen hastalarda görülür. Ayrıca aort disseksiyonun renal arterleri ilerlemesi sonucu veya spontan da olabilir.

Travma sonucu oluşan RAD'ları, daha sık erken yaşlarda ve erkek popülasyonda görülür ve en sık nedeni motorlu taşıt kazasıdır (1, 2). Olgu serileri arasında fark olmasına rağmen hastaların önemli bir kısmında anatomik travma skoruyla ölçülen travma şiddeti ciddidir. Olgumuzda acil tıp kliniğimize künt toraks ve batın travması ile gelip pnömotoraks ve karaciğer kontüzyonu ile sağ renal arter disseksiyonu saptanan hastayı sunduk.

Olgu Sunumu

23 yaşında erkek hasta motosiklet kazası sonrası eğitim ve araştırma hastanesi acil tıp kliniğine ambulans tarafından getirildi. Herhangi bir koruyucu kullanmayan hasta motosikleti ile kayarak yol kenarındaki bariyerlere çarptığı öğrenildi. Tıbbi geçmişinde bir özellik olmayan hastanın, herhangi bir ilaç veya madde kullanım öyküsü yoktu.

Acil serviste bakılan vital bulgularında TA 100/60, nabızı 80/dk, solunum sayısı 12/dk olarak saptandı. Genel durumu orta-kötü olan hastanın bilinci konfü ve kooperasyonu kısıtlıydı. Fizik muayenesinde sağ hemitoraks üzerinde cilt altı krepitasyon ile birlikte önden dinlemekle sağ akciğerde solunum sesleri azalmış saptandı. Batın muayenesi, bilincinin konfü olması nedeniyle net değerlendirilemedi. Bilateral ışık refleksi mevcut ve Glaskow Koma Skalası 11 (E4M5V2) olarak bulundu. Bilateral radius ve ulna distalinde şekil

*Sorumlu Yazar: Dr. Serhat Akay, İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, Karabağlar, İzmir

Tel: 0 (505) 707 93 50, E-mail: howls_castle@mynet.com

Geliş Tarihi: 29.12.2014, Kabul Tarihi: 24.12.2015

bozukluğu saptandı. Distal nabızlar eşit ve dolgundu.

2 adet intravenöz damaryolu açılarak monitorize edilen hastanın yatakbaşı ultrasonografisinde karaciğer sağ lob segment 7-8'de kontüzyonla uyumlu hipoekoik alan, sağ böbrek parankiminde grade 1 artış ve morrisonda minimal serbest sıvı saptanan hastanın ilk hemoglobin-hematokrit değerleri 15.2 gr/dl ve %44.7 olarak geldi. Yerinde çekilen akciğer grafisinde sağ akciğerde pnömotoraks hattı saptanması üzerine 5 interkostal aralık ön aksiler hattan tüp torakostomi uygulandı. Çekilen kontrastsız beyin ve servikal, kontrastlı torakoabdominal bilgisayarlı tomografisinde (BT), sağ hemitoraksta tüp torakostomi tüpü ve kot komşuluğunda ciltaltı minimal amfizem görülmekteydi. Karaciğer segment 8'de yaklaşık 6.5 cm çaplı kontüzyon ve karaciğer çevresi ve morrisonda minimal sıvı izlenmekteydi. Sağ renal arter yaralanmasıyla uyumlu renal arter trasesinde sola göre kalınlık artışı, sağ renal perfüzyonda azalma ve distalinde parankim içine kontrast ekstravazasyonu (Resim 1). Ayrıca sağ perinefritik alanda yoğun olmakla beraber pelvise uzanan retroperitoneal kanama ile uyumlu sıvı saptandı. Hasta başı yapılan doppler ultrasonografik incelemede sağ renal arteriel ve venöz vaskularizasyon izlenmedi (Resim 2). Beyin ve servikal BT'sinde patoloji saptanmadı.

Genel cerrahi konsultan hekimi tarafından intraabdominal ve retroperitoneal kanama tanısıyla acil operasyona alınan hastada operasyonda karaciğer segment 7 ve 8'de grade 2 laserasyon saptandı ve kompresyon ile kanama kontrolü sağlandı. Sağ renal alanda hemorajik alan görülmesi üzerine üroloji tarafından perinefrik alan disseksiyonu sonrası renal arterin aorttan çıkımından 2-3 cm sonra nabız alınamadığı ve renal dolaşımın olmadığı tespit edildi. Renal arter disseksiyonunda renal arterin intima katmanında disseke olduğu ve oklüzyon geliştiği görüldü. Hastaya sağ nefrektomi uygulandı. Hastaya operasyon sırasında 2 ünite eritrosit süspansiyonu verildi. Operasyon sonrası hastaya bilateral uzun kol atel uygulandı.

Operasyon sonrası izleminde sorun olmayan hasta 7 gün genel cerrahi servisi yatışından sonra bilateral radius ve ulna distal fraktürü nedeniyle ortopedi tarafından opere edildi. Hasta,1 hafta ortopedi servisi yatışı sonrası taburcu edildi. Hastanın poliklinikten takiplerinde kreatinin değerlerinin normal sınırlar içinde olduğu görüldü.

Resim 1. Sağ renal arter trasesinde sola göre kalınlık artışı ve düzensizlik, sağ renal perfüzyonda azalma ve distalinde parankim içine kontrast ekstravazasyonu.

Resim 2. Böbreğin doppler ultrason incelemesinde sol böbrekte kan akımın kodalanmasına rağmen sağ böbrekte akımın kodlanamaması.

Tartışma

Renal arter yaralanmaları, künt travmalarda %0.05 sıklıkla görülen, nadir fakat önemli mortalite ve

morbiditesi olan bir durumdur (1). En geniş seri olan ve 517 hastanın retrospektif incelendiği çalışmada hastaların %80'inde ek abdominal travma saptanmış, sadece %17 hastada izole renal arter yaralanması saptanmıştır.

RAD patogeneğinde, yaralanmanın başlangıcı intramural hemoraji, vasa vasorumda kanama veya primer intimal yırtılma sonucu arter duvarındaki media ve intima arasına kanama ile olur. Akselerasyon veya deselerasyonu içeren künt travma sonucu, renal pedikülü içeren renal arterin, dallarının veya renal venin trombozu veya rüptürüne neden olan yaralanmalar meydana gelir (2). Hematüri, flank ağrısı gibi renal yaralanmayı düşündüren bulgular olabileceği gibi çoğu hastada yaralanma bir semptomu neden olmamakta ve radyolojik görüntüleme ile tanı koyulabilmektedir. RAD'larını içeren izole renal arter yaralanmalarında semptomların silik olması veya olmaması, bu hastalarda ileri dönemde tanı konmasına ve kurtarılabilecek renal dokunun kaybı ve buna bağlı tedavisi çoklu ilaç kullanımı gerektirecek hipertansiyona veya nefrektomiye neden olabilmektedir (3).

Tanımlandığı zamanlardan itibaren intravenöz pyelografi tanıda kullanılsa da uzun sürmesi, hastaların ek yaralanmaları ve daha ileri görüntüleme yöntemleri nedeniyle artık kullanılmamaktadır. Travmatik RAD'nun radyolojik görüntülemesinde kontrastlı batin BT'nde etkilenen renal dokunun kontrastlanmasında gecikme veya olmaması renal vasküler yaralanma şüphesini doğururken anjiyografik görüntülemede intimal disseksiyon görülür. Fakat anjiyografinin travma hastalarında kullanımının zorluğu nedeniyle genelde travma dışı RAD tanısında kullanılmaktadır. Bazı durumlarda ise, hastamızda olduğu gibi renal vasküler yaralanmanın tipi intra-operatif konulmaktadır.

Tedavi stratejisinde nefrektomi, cerrahi veya endovasküler stent ile revaskülarizasyon veya nonoperatif izlem içermekte iken bazen eşlik eden travmanın ciddiyetine göre nefrektomi kaçınılmazdır (4).

Dobrilovic ve arkadaşları, disseksiyon flebinin renal arteri parsiyel obstruksiyonu sonucu azalmış perfüzyona bağlı etkilenen böbrekte kontrastlanmada gecikme "asimetrik nefrogram" olarak adlandırmış ve erken dönemde tanınması ile endovasküler stentleme ile tedavi şansı olduğunu belirtmişlerdir (5). Hastamızda ek yaralanmaları olması, renal yaralanmanın disseksiyon olduğunun intraoperatif tanınması ve travmanın şiddetinin yüksek olması nedeniyle nefrektomi uygulandı.

Travmatik RAD, özellikle evre 5 renal yaralanma olan hastalarda düşünülmesi gereken cerrahi bir durumdur. Elektif vakalarda hastanın özelliği ve travmanın şiddeti ile alakalı olarak böbreği koruyucu tedaviler olabilese de genellikle nefrektomi uygulanır. Travma hastalarında erken dönemde BT'nin kullanımının artması ve RAD tanısının erken saptanması hastalarda ciddi morbidite ve mortalitenin önlenmesinde önemlidir.

Kaynaklar

1. Sangthong B, Demetriades D, Martin M, Salim A, Brown C, Inaba K, et al. Management and hospital outcomes of blunt renal artery injuries: analysis of 517 patients from the National Trauma Data Bank. J Am Coll Surg 2006; 203(5): 612-617.
2. Cass AS. Renovascular injuries from external trauma. Diagnosis, treatment, and outcome. Urol Clin North Am 1989; 16(2): 213-220.
3. Müller BT, Reiher L, Pfeiffer T, Müller W, Hort W, Voiculescu A, et al. Surgical treatment of renal artery dissection in 25 patients: indications and results. J Vasc Surg 2003; 37(4): 761-768.
4. Mansoor MS, Shafiq M. Spontaneous renal artery dissection: Current perspective. J Pak Med Assoc 2012; 62(12): 1333-1337.
5. Dobrilovic, Bennett S, Smith C, Edwards J, Luchette FA. Traumatic renal artery dissection identified with dynamic helical computed tomography. J Vasc Surg 2001; 34(3): 562-564.

Kronik Lenfositik Lösemi'ye Bağlı Yumuşak Damakta Destrüktif Lezyon: Olgu Sunumu

Destructive Lesion in the Soft Palate Induced by Chronic Lymphocytic Leukemia; Case Report

Nazim Bozan^{1,*}, Sennar Ebinç², Hakan Çankaya¹, Mehmet Hafit Gür³, Ahmet Faruk Kiroğlu¹, Mahfuz Turan¹, Cengiz Demir²

¹ *Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı, Van, Türkiye*

² *Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Van, Türkiye*

³ *Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Kliniği, Van, Türkiye*

ÖZET

Kronik Lenfositik Lösemi sık görülen bir B hücre neoplazisidir. Bu çalışmada, kliniğimizde KLL nedeni ile takip edilen yumuşak damak, uvula ve tonsil lokalizasyonunda KLL ye bağlı destrüktif lezyonu olan, medikal tedavi sonrası remisyona giren bir hastayı tartıştık. Tedavi sonrası nazofarenks ve yumuşak damakta adezyon ve hava pasajının engellendiğini tespit ettik. Bu vakanın literatürde nadir rastlanan bir durum olması nedeni ile burada sunmak istedik.

Anahtar Kelimeler: Kronik lenfositik lösemi, yumuşak damak, destrüksiyon

ABSTRACT

Chronic Lymphocytic Leukemia is a common B-cell neoplasia. This study discusses the case of a patient treated in our clinic due to CLL with destructive lesion in the localization of soft plate, uvula and tonsils induced by CLL who has been in remission after medical treatment. It has been determined that adhesion and air passage through the nasopharynx and the soft palate are blocked after the treatment. It has been presented because this case is a rare situation in the literature.

Key Words: Chronic lymphocytic leukemia, soft palate, destruction

Giriş

Kronik Lenfositik Lösemi (KLL), olgun görünümü neoplastik B lenfositlerin periferik kan, kemik iliği, lenf düğümü, dalak ve karaciğer gibi lenfoid bileşimi olan dokularda artışı ile karakterize bir hastalıktır. Genellikle asemptomatik başlamasına rağmen ateş, halsizlik ve tekrarlayıcı enfeksiyonlarla da klinik bulgu verebilir. Tam kan sayımında lenfositöz saptanır. Lenfadenopati veya hepatosplenomegali %40-50 olguda görülür. Hastalığın prognozu oldukça değişkendir, hastaların bir kısmında yavaş bir seyir gözlenirken, bazı hastalarda ise hızlı ve tedaviye yanıtız bir gidiş söz konusudur (1,2).

Kronik Lenfositik Lösemi hastalarında oral kavite lezyonları nadir görülmekle beraber hastalığa spesifik değıllerdir. Gingival hiperplazi, peteşiyal hemorajiler, nekroz ve enfekte yaralar şeklinde ortaya çıkabilir. Damakta neoplastik lenfosit

infiltrasyonu literatürde çok nadir olarak tarif edilmiştir (3-6). KLL tanılı vakamızda orofarenks, yumuşak damak ve tonsiller lokalizasyonunda destrüktif ve hava pasajını engelleyecek şekilde lezyonu olması nedeni ile ve bu durumun nadir izlenmesinden dolayı bu vakayı sunmak istedik.

Olgu Sunumu

Kliniğimize kilo kaybı, ateş ve gece terlemesi şikâyetleri ile başvuran 44 yaşında erkek hastanın Yapılan fizik muayenesinde dalak ve karaciğer kot altında 2-3 cm palpable, inguinal ve axiller alanda >2cmlik multiple lenfadenomegali, yumuşak damak, ve uvulada ödem izlendi. Yapılan tetkiklerinde Hg 9 gr/dL (11-18gr/dL), MCV 84 fl (80-100 fl), Neutrofil $3 \times 10^3/\text{mL}$ ($2-8 \times 10^3/\text{mL}$), Lenfosit $40 \times 10^3/\text{mL}$ ($1-5 \times 10^3/\text{mL}$), WBC $44 \times 10^3/\text{mL}$ ($4-11 \times 10^3/\text{mL}$), Trombosit

80x10³/mL (150-400x10³/mL), LDH 870 U/L (240-480 U/L), İndirekt Billirubin 0,4 mg/dL (0-0,8 mg/dL), ALT 14 U/L (0-41U/L), CRP 3 mg/dL, Direkt Coombs Testi negatif, Demir 70 ug/dL (37-145 ug/dL), Demir Bağlama Kapasitesi 210 ug/dL (112 - 346 ug/dL), Ferritin 80 ng/mL, CD19⁺, CD5⁺, CD23⁺ olarak izlendi. Periferik yaymada çok sayıda olgun lenfosit ve ezilmiş lenfositler izlendi. Yapılmış olan kemik iliği biyopsisinde olgun lenfosit infiltrasyonu izlendi. Çekilen tomografilerinde hepatosplenomegali ve yaygın lenfadenomegali izlendi. Yumuşak damak ve tonsiller lokalizasyonunda ödem ve kalınlaşma izlendi. Anemi ve trombositopeni bulguları olan hasta Rai evre IV olarak kabul edilerek Rutiksimab 375 mg / m²/gün (1.gün), Fludarabin 30 mg/m²/gün (1-3.gün), Siklofosfamid 300 mg/m²/gün(1-3.gün) (FCR) olarak tedavi başlandı. Altı kür olarak tedavisi planlanan hastanın üçüncü kürden sonra yapılan değerlendirmesinde lenfadenomegali ve hepatosplenomegalide azalma izlendi. Anemi, trombositopeni ve lenfositozu düzeldi. Hastanın boğaz ağrısı ve ağız kuruluğu şikâyetlerinin sık tekrarlaması üzerine yapılan Oral kavite muayenesinde yumuşak damak, tonsiller ve uvulada destrüksiyon ve fibrozisle skar dokusu şeklinde iyileşme izlendi. Orofarengeal alanda hava pasajında destrüksiyon ve adezyon nedeni ile daralma izlendi (Resim 1). Hastanın kliniğimizde takip ve tedavisi devam etmektedir.

Resim 1. Orofarenkste hava pasajını daraltan destrüksiyon ve fibrozis görünümü.

Tartışma

Kronik Lenfositik Lösemi'de immünolojik anormallikler ve tedavide kullanılan ilaçlara ikincil olarak diğer hematolojik maligniteler, non spesifik deri ve mukozal lezyonlar gelişebileceği gibi malign hücrelere bağlı spesifik deri infiltrasyonları da görülebilir (leukemia cutis). Leukemia cutis KLL'de %10 dan daha az görülmekle birlikte soliter veya grup halinde geniş alanlı papüller, plaklar ya da ülser olmayan tümöral oluşumlar ile karakterizedir. Yüzde kulak arakasında ve diğer muhtelif alanlarda ortaya çıkabilir. Herpes skarları ile karışabilir (7,8). Vakamızda cilt lezyonu olmamakla birlikte Oral kavite ve orofarengial alanda tedavinin başlangıcında ödem ve infiltrasyon ile uyumlu bulgular mevcut idi. Hastanın tedavisi esnasında sık üst solunum yolu ile ilgili şikâyetler yaşandı. Tedavi sonrası yapılan değerlendirilmesinde yumuşak damak, tonsiller ve uvulada destrüksiyon ve fibrozisle skar dokusu şeklinde iyileşme olduğu izlendi. KLL hastalarında oral kavite lezyonları nadir görülmekle beraber hastalığa spesifik değildir. Gingival hiperplazi, peteşiyal hemorajiler, nekroz ve enfekte yaralar şeklinde ortaya çıkabilir. Damakta neoplastik lenfosit infiltrasyonu literatürde çok nadir olarak tarif edilmiştir (3-6). Vakamızda tonsillerde, uvulada ve özellikle yumuşak damakta daha belirgin olmak üzere hipertrofi, ödem ve inflamasyon bulguları mevcut idi. Biz bu bulguları öncelikle KLL tutulumu lehine değerlendirdik. Yine literatürde KLL'nin oral kavite lezyonları gingival mukoza, tükrük bezleri, uvulada ve daha nadir olarak da damakta bildirilmiştir (3-6). Bizim vakamızda tonsiller, uvula ve yumuşak damakla beraber tutulmuştu. Tedavi sonrası ödem ve hipertrofik bulguları gerileyen vakanın nasofarenks ve orofarenks lokalizasyonunda ciddi destrüksiyon ve adezyonla seyreden fibrozis bulguları izlendi. Nasofarenks ile birleşmiş olan yumuşak damak nazal hava pasajını engellemişti. Vakamızdaki bu durumu sık tekrarlayan orofarengial enfeksiyon ve KLL'nin yumuşak damak infiltrasyonunun iyileşmesi sonucu oluştuğunu düşündük.

Kronik Lenfositik Lösemi'de destrüktif orofarengial lezyonlara nadir olarak rastlanmaktadır. Sık tekrarlayan orofarengial enfeksiyon ve boğaz yakınmalarında bu durumun da göz önünde bulundurulması gerektiğini düşünüyoruz.

Kaynaklar

1. Comparison of the (A, B, C) staging and the Rai's staging from a large prospective series (935 patients). French Cooperative Group on Chronic Lymphocytic Leukemia. *Nouv Rev Fr Hematol* 1988; 30(5-6): 363-367.
2. Hallek M, Kuhn-Hallek I, Emmerich B. Prognostic factors in chronic lymphocytic leukemia. *Leukemia* 1997; 11: 4-13.
3. Chaudhry AP, Sabes WR, Gorlin RJ. Unusual oral manifestations of chronic lymphatic leukemia. Report of a case. *Oral Surg Oral Med Oral Pathol* 1962; 15: 446-449.
4. Henefer EP, Nelson JF, Beaupre EM. Palatal enlargement in chronic lymphocytic leukemia: report of case. *J Oral Surg* 1970; 28(5): 371-375.
5. Porter SR, Matthews RW, Scully C. Chronic lymphocytic leukaemia with gingival and palatal deposits. *J Clin Periodontol* 1994; 21(8): 559-561.
6. Vibhute P, Carneiro E, Genden E, Som PM. Palatal enlargement in chronic lymphocytic leukemia. *AJNR Am J Neuroradiol* 2006; 27(8): 1649-1650.
7. Cerroni L, Zenahlik P, Höfler G, Kaddu S, Smolle J, Kerl H. Specific cutaneous infiltrates of B-cell chronic lymphocytic leukemia: a clinicopathologic and prognostic study of 42 patients. *Am J Surg Pathol* 1996; 20(8): 1000-1010.
8. Beuchner S, Su D. Chronic lymphocytic leukemia, B-cell Type (B-CLL). In Burg G, Kempf W *Cutaneous lymphoma*. Taylor and Francis Group 2005; 375-378.

Kronik Otitis Mediada Dirençli Patojen: *Stenotrophomonas Maltophilia*

Resistant Pathogen in Chronic Otitis Media: *Stenotrophomonas Maltophilia*

Nazım Bozan^{1*}, Hakan Çankaya¹, Mehmet Reşat Ceylan², Mehmet Hafit Gür³, Mahfuz Turan¹, İsa Özçalimli¹, Yasemin Bayram⁴

¹Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı, Van

²Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Van

³Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Kliniği, Van, Türkiye

⁴Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Van

ÖZET

Stenotrophomonas maltophilia dirençli nazokomial enfeksiyonlara neden olabilen aerob, nonfermantatif Gram negatif bir basildir. Beta-laktamaz, aminoglikozit asetil transferaz ve eritromisini inaktive eden enzimleri ve aktif pompaları kodlayan genleri nedeni ile *S. maltophilia* birçok antibiyotiğe intrensek olarak dirençlidir. Bu nedenle tedavide birçok direnç sorunuyla karşılaşmaktadır. Olgumuzda 8 yıldır her iki kulağında akıntı ve işitme kaybı olan 52 yaşındaki bayan hastanın yapılan sağ kulak kültüründe dirençli *Stenotrophomonas maltophilia* izole edildi. Bu olgu çoğul direnç gelişimi gösteren ve özellikle nozokomial enfeksiyonlarda giderek ön plana çıkan *Stenotrophomonas maltophilia* suşlarının, nozokomial enfeksiyonlardaki rolünü araştırmak ve antibiyotiklere direnç durumunu ortaya koymak amacıyla sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Antibiyotik direnci, otitis media, *Stenotrophomonas maltophilia*

ABSTRACT

Stenotrophomonas maltophilia is an aerobe, non-fermentative Gram negative basill which can cause resistant nosocomial infections. *S. maltophilia* is more resistant rather than many antibiotics due to its genes which code enzymes and active pumps which inactivate beta-lactamase, aminoglycoside acetyl transferase and erythromycin. Thus, several resistance problems occur in treatment. In our case, in the right ear culture of 52 years old female patient who has flux and hearing loss in both of her ears for 8 years; resistant *Stenotrophomonas maltophilia* was isolated. This case is presented in order to research the role of *Stenotrophomonas maltophilia* strains that come into prominence gradually in especially nosocomial infections and infections that show multi-resistance development and thus to present the resistance situation to antibiotics.

Key Words: Antibiotics resistance, Otitis media, *Stenotrophomonas maltophilia*

Giriş

Stenotrophomonas maltophilia dirençli nazokomial enfeksiyonlara neden olabilen aerob, nonfermantatif Gram negatif bir basildir. Laktoz, glikoz, ksiloz ve maltoza oksidatif yoldan etkili olup, katalaz, lipaz, esteraz, musinaz ve hyaluronidaz gibi enzimlere sahiptir (1). Bu bakteriye bağlı pnömoni, santral venöz kateter ilişkili bakteremi, deri ve yumuşak doku enfeksiyonları, endokardit, idrar yolu enfeksiyonları, menenjit, mastoidit, sinüzit, cerrahi alan enfeksiyonları, intraabdominal enfeksiyonlar, göz enfeksiyonları ve kemik eklem enfeksiyonları bildirilmiştir (2). *Stenotrophomonas maltophilia* beta-

laktamaz, aminoglikozid asetil transferaz ve eritromisini inaktive eden enzimleri ve eflüks pompaları kodlayan genleri nedeniyle birçok antibiyotiğe intrensek olarak dirençlidir. Karbapenemler dahil pek çok geniş spektrumlu antibiyotiğe direnç gösterebilmektedir (3).

Bu olgu, kronik otitis mediada antibiyotiklere dirençli *Stenotrophomonas maltophilia* izolasyonu nedeniyle sunulmuştur.

Olgu Sunumu

52 yaşında bayan olgu; Bulantı-kusma, baş ağrısı, başdönmesi, işitme kaybı, her iki kulakta ağrı ve

Bu olgu, 9. Türk Rinoloji Kongresi 23-26 Mayıs 2013 Antalya' da elektronik poster olarak sunulmuştur.

*Sorumlu Yazar: Dr. Nazım Bozan, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı, 65400, Van, Türkiye

Tel: 0 (432) 215 04 73, Fax: 0 (432) 216 75 19, E-mail: drnzmbazan@hotmail.com

Geliş Tarihi: 26.01.2015, Kabul Tarihi: 03.07.2015

akıntı şikayeti ile başvurdu. Hastanın anamnezinde şikayetlerinin yaklaşık 8 yıldır olduğu, her iki kulağında yılda birkaç defa benzer şikayetlerinin olduğu ve farklı hastanelerde ayakta ve yatarak tedavi gördüğü öğrenildi. Fizik muayenesinde sağ dış kulak yolunda pürülan akıntı, anteriorda bakiye zar ve posterior duvarda 1x1,5 cm'lik defekt vardı. Sağ timpanik membran geniş perfore ve orta kulak mukozası hipertrofikti. Sol dış kulak yolunda diğer kulakta olduğu gibi pürülan akıntı vardı. Sol timpanik membran posteriorda perfore ve orta kulak mukozası hipertrofikti. Orta kulaktaki pürülan sıvı aspire edildi ve kültür gönderildi. Hasta kronik otitis media tanısı ile Kulak Burun Boğaz Hastalıkları kliniğine yatırıldı. Hastanın temporal kemik bilgisayarlı tomografisi çekildi (Resim 1). Saf ses odyogramında sağda daha belirgin olmak üzere her iki kulakta iletim tipi işitme kaybı mevcuttu. Hastanın kulakta alınan aspirasyon kültüründe *Stenotrophomonas maltophilia* üremesi oldu. Kültür-antibiyoqramında *Stenotrophomonas maltophilia*'nın sadece tikarsilin/klavulanik asite duyarlı olduğu görüldü. *Stenotrophomonas maltophilia*'ya karşı en etkin ilaç olarak birçok çalışmada TMP-SXT bildirildiğinden dolayı, invitro dirençli gözükmesine rağmen günlük 320 mg/1600 mg iki eşit doza bölünerek tedavide oral olarak kullanılmaya başlandı. Hastanın tedavisinin üçüncü gününde bulantı ve kusma şikayeti geçti, kulaktaki akıntı şikayeti azalmaya başladı. Tedavisinin yedinci gününde kulaktaki akıntı şikayeti geçen hasta ayakta aynı tedavi ile takip edilmek üzere taburcu edildi. Tedavisi 14 güne tamamlanan hasta, kulak akıntısı kesildikten sonra cerrahi operasyon için hazırlandı.

Resim 1. Temporal BT görüntüsü: Her iki mastoid hücrelerde havalanma azalmış olup, bilateral mastoid antrumda ve orta kulakta yumuşak doku değerleri izlenmekte, sağ kulakta kemikçik zinciri izlenmemektedir.

Tartışma

Kronik otitis media (KOM), orta kulak ve mastoid kemikte yerleşmiş mikroorganizmaların yaptığı, akıntı ve işitme kaybı ile belirti veren kronik enfeksiyondur. Kulakta tıkanıklık hissi, tinnitus, baş dönmesi, diğer yakınmalar arasında yer alır. Genellikle tekrarlayan akut otit atakları ve kronik efüzyonlu otitis mediyı takiben gelişir (4). KOM hemen her yaş grubunda gelişen işitme kayıplarının en önemli nedenlerindedir (5). KOM etkenleri karmaşık yapıdaki bakteri gruplarını barındırdığı için tedavilerinde zorluklar yaşanmaktadır. Yapılan pek çok çalışmada bakteri grupları ortaya konulmuştur. Çalışmalarda daha çok Gram negatif basiller ve stafilokoklar ön plana çıkmakla birlikte anaerop bakterilerinde tespit edildiği gözlenmektedir (6). Mikroorganizmaların doğru bir şekilde saptanması ve antibiyotik duyarlılıklarının belirlenmesi hem sekellerin hem de oluşabilecek yeni enfeksiyon ataklarının önlenmesine katkı sağlayacaktır (7).

Olgumuzda uzun süredir var olan; baş ağrısı, baş dönmesi, her iki kulakta var olan ağrı ve akıntı şikayetleri vardı. Farklı hastanelere başvurmasına rağmen kültür gönderilmemiş ve etken mikroorganizma üretilmemiştir. Olgumuzdan gönderdiğimiz iki ayrı aspirasyon kültüründe *Stenotrophomonas maltophilia* üremesi oldu. *Stenotrophomonas maltophilia* birçok antibiyotiğe, çeşitli mekanizmalarla dirençli olup, yol açtığı enfeksiyonların tedavisi zor, morbidite ve mortalitesi yüksektir. Sebep olduğu bakteriyemilerde mortalite oranı %50'nin üzerindedir (8). Bakteriye in vitro olarak en etkin antibiyotik TMP-SXT'dir (9). Biz de olgumuzun tedavisinde TMP-SXT kullanımından fayda gördük.

Özellikle kronik enfeksiyonların ve uzun süreli hastaneler de yatan hastalarda gelişen KOM'lu hastaların tedaviye başlamadan önce orta kulaktan aspirasyon yapılması, kültür gönderildikten sonra etken mikroorganizmaya göre tedavi verilmesi ve sorumlu patojenler arasında *Stenotrophomonas maltophilia*'nın da olduğu unutulmamalıdır.

Kaynaklar

1. Bayraktar B, Kaygusuz A, Öngen B, Barlas N, Erturan Z, Gürler N, et al. Xanthomonas maltophilia izolasyonları, Türk Mikrobiyol Cem Derg 1994; 24: 154-157.
2. Looney WJ. Role of Stenotrophomonas maltophilia in hospital-acquired infection. Br J Biomed Sci 2005; 62(3): 145-154.

3. Valdezate S, Vindel A, Loza E, Baquero F, Cantón R. Antimicrobial susceptibilities of unique *Stenotrophomonas maltophilia* clinical strains. *Antimicrob Agents Chemother* 2001; 45(5): 1581-1584.
4. Armağan İ. Kronik Süperatif Otitis Media. *Türkiye Klinikleri J Surg Med Sci* 2005; 1(7): 66-70.
5. Klein OJ. Otitis externa, otitis media, mastoiditis. In: Mandel GL BJ, Dollin R, ed. *Principles and practice of infectious diseases*. 4 ed. New York. Churchill Livingstone 1995; p.579-584.
6. Erkan M, Aslan T, Sevük E, Güney E. Bacteriology of chronic suppurative otitis media. *Ann Otol Rhinol Laryngol* 1994; 103(10): 771-774.
7. Öztürk İİ, Avcı İY, Coşkun Ö, Gül HC, Eyiğün CP. Birinci basamak sağlık kuruluşlarında görev yapan hekimlerin sık görülen toplum kaynaklı enfeksiyonlardaki antibiyotik seçimleri ve bunu etkileyen faktörler. *Fırat Tıp Dergisi* 2008; 13(4): 255-260.
8. Dülger D, Berkaş M. *Stenotrophomonas maltophilia* suşlarının klinik önemi. *Van Tıp Derg* 2007; 14(3): 90-95.
9. Jones RN, Sader HS, Beach ML. Contemporary in vitro spectrum of activity summary for antimicrobial agents tested against 18569 strains non-fermentative Gram-negative bacilli isolated in the SENTRY Antimicrobial Surveillance Program (1997-2001). *Int J Antimicrob Agents* 2003; 22: 551-556.

Disfajinin Nadir Bir Nedeni: Etmokoanal Polip

A Rare Cause of Dysphagia: Ethmochoanal Polyp

Saffet Kılıçaslan¹, Mehmet Hafit Gür^{1*}, Sinan Uluyol¹, Nazım Bozan²

¹Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Kliniği, Van, Türkiye

²Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı, Van

ÖZET

Koanal polipler nadiren görülmekle beraber çok nadir olarak disfaji ve dispne kliniği oluştururlar. 21 yaşındaki kadın hasta, disfaji nedeni olan etmokoanal polip tanısıyla literatür eşliğinde sunulmuştur.

21 yaşında kadın hasta 3 aydır var olan disfaji şikayeti ve boğazda kitle hissi ile kliniğimize başvurdu. Endoskopik muayenede sağ orta konka posteriorundan kaynaklanan ve orofarenkse uzanan polipoid kitle saptandı. Sınırlı endoskopik sinüs cerrahisi ile kitlenin posterior etmoid hücrelerden köken aldığı görüldü ve posterior etmoidektomi ile birlikte total eksizyon uygulandı.

Disfaji nedeni olan etmokoanal polip oldukça nadir görülen bir durumdur ve disfaji ayırıcı tanısında koanal polipler akılda tutulmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Nazal polip, disfaji, sinüs cerrahisi

ABSTRACT

Choanal polyps are rarely seen and they rarely comprise clinical signs of dysphagia and dyspnea. 21-year-old female patient with the complaints of dysphagia caused by ethmochoanal polyp was presented and discussed with the literature.

21-year-old female patient who had dysphagia and feeling of mass in the throat for 3 months was admitted to our clinic. Endoscopic nasal examination revealed polypoid mass originating from the posterior side of middle turbinate and extending to the oropharynx. In treatment, patient underwent limited sinus surgery and polypoid mass was totally excised by posterior ethmoidectomy.

Ethmochoanal polyp is an extremely rare cause of dysphagia and choanal polyps should be kept in mind in the differential diagnosis of dysphagia.

Key Words: Nasal polyps, dysphagia, sinus surgery

Giriş

Koanal polipler benign, genellikle unilateral, kaynaklandıkları bölgeden çıkıp koanaya uzanan polipoid kitlelerdir. En sık maksiller sinüs antrumundan kaynaklanmakla birlikte diğer nazal kısımlar ve paranazal sinüslerden de köken alabilirler. Literatürde maksiller sinüs haricinde nazal septum, sfenoid sinüs, frontal sinüs, orta konka, kribriiform plaka ve etmoidal hücrelerden de kaynaklanabildikleri bildirilmiştir (1). Koanal polipler pediatrik ve genç erişkin dönemde daha sık görülürler. Aynı taraflı burun tıkanıklığı en sık semptomdur. Endoskopik nazal muayene ve radyoloji tanıda önemli yer tutar (2). Bu olgu sunumunda disfaji ile prezente olan etmokoanal polip olgusu literatür eşliğinde tartışılmıştır.

Olgu Sunumu

21 yaşında kadın hasta yaklaşık 2 yıldır özellikle ekspiryumla oluşan burun tıkanıklığı, son 3 aydır devam eden boğazda takılma hissi ve yutma güçlüğü şikayetiyle kliniğimize başvurdu. Nazal endoskopide bilateral orta mealar normal izlenmiş olup, sağ tarafta orta lateralize edildiğinde, konka posteriorunda polipoid kitlenin nazofarenkse uzanan ince polipoid kısmı vizüelize edildi. Daha posteriorunda polipoid kitlenin nazofarenksi kısmen doldurduğu, orofarenks bakıda uvula posteriorundan dil kökü hizasında kadar prolabe olduğu izlendi (Resim 1a). Diğer muayeneler normaldi ve sistem sorgulamasında patolojik bulgu tespit edilmedi. Koronal planda çekilen paranazal sinüs bilgisayarlı tomografisinde (BT) sağ orta

*Sorumlu Yazar: Dr. Mehmet Hafit Gür, Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi KBB Kliniği, İpekyolu Caddesi, Hava Yolu Kavşağı 1. Kilometre 65300 Edremit Van/Türkiye

Tel: 0 (432) 215 7601 /3420, Fax: 0 (432) 212 19 54, E-mail: hafitgur@hotmail.com

Geliş Tarihi: 02.02.2015, Kabul Tarihi: 25.11.2015

konka posteriorunda etmoid hücrelerden posteriora uzanım gösteren koanayı dolduran ve orofarinkse uzanım gösteren düzgün sınırlı hiperdens kitle mevcuttu. Magnetik rezonans görüntüleme (MRG) ise çevre dokularda ve kemik yapılar da destrüksiyona neden olmayan, posterior etmoid hücrelerden nazofarinkske doğru uzanan, yaklaşık boyutları 64x43x40mm olarak ölçülen, T1 ağırlıklı sekanslarda belirgin hipointens olarak değerlendirilen ve kontrast tutulumu olan etmokoanal poliple uyumlu kitle izlendi (Resim 2). Genel anestezi altında anterior etmoid hücreler temizlenerek bazal lamel geçildiğinde polipin posterior etmoid hücrelerin superior medialinden kaynaklandığı görüldü. Orofarinkse uzanım gösteren polipoid doku, köken aldığı alandan başlanarak eksize edildi (Resim 1b). Yaklaşık 6x4x4cm boyutlarındaki kitlenin patolojik incelemesi etmokoanal polip (psödoanjimatöz

polip) olarak bildirildi. Hastanın postoperatif takiplerinde nüks görülmedi.

Tartışma

Koanal polipler seyrek görülür ve genel populasyonda tüm nazal poliplerin yaklaşık %4 ile %6'sını oluştururlar (1). Nazal polipoziste etyolojik olarak genellikle alerji ve inflamatuvar süreçler öne sürülmesine karşın koanal poliplerde ostium tıkanıklığı, kronik sinüzit, yerçekimi gibi faktörler predispozan olarak öne sürülmüştür (2).

Koanal poliplerde görülen en sık semptom ipsilateral burun tıkanıklığıdır (2). Bazı durumlarda koanal polipler; burun kanaması, horlama, ağızda yabancı cisim hissi, solunum sıkıntısı veya olgumuzda olduğu gibi orofaringeal uzanım nedeni ile yutma problemleri gibi oldukça nadir görülen yakınmalara da neden olabilirler (3).

Resim 1a. Kitlenin orofaringeal görünümü **1b.** Rezeksiyon materyali.

Resim 2. Sagittal MRG görüntüsü, posterior etmoid hücrelerden nazofarinkske uzanan kitle. Koronal planda paranazal BT 'de maksiller sinüsten kaynaklanmadığı görülmekte.

Polibin köken aldığı alan ve uzanımı BT ve MRG ile tespit edilebilir (4). Paranasal sinüs BT kesitlerinde koanal polipler; düzgün sınırlı, homojen, hiperdens kitle olarak izlenir. BT’de kitlenin uzanımı, büyüklüğü, kemik destrüksiyonu, kontrast madde tutulumu gibi özellikleri ayırt edilebilir. MRG, yüksek yumuşak doku çözünürlüğü sayesinde kitlenin yayılımı ve çevre dokularla ilişkisi açısından önemli bilgiler sunmaktadır (4,5).

Koanal poliplerin tedavisinde primer amaç nazal ve koanal kısımdaki poliplerin tam rezeke edilmesidir. Geçmişte Caldwell-Luc antrostomi tekniği tercih edilirken, günümüzde endsokopik sinüs cerrahisi altın standard tedavi seçeneği olarak kullanılmaktadır (1). Cerrahi sırasında polibin eksizyonu yanı sıra orijin aldığı sinüs mukozasının temizlenmesi ve sinüs ostiumunun da genişletilmesi gerekmektedir. Literatürde antrokoanal poliplerin cerrahi sonrası nüks oranı %25 olarak belirtilmiştir (2). Etmokonal poliplerde endsokopik polip eksizyonu ile birlikte yapılan etmoidektomi sonrasında çoğu zaman hastalık tedavi edilmiş olacaktır.

Literatürü incelediğimizde disfaji nedeni olan koanal poliplere oldukça az sayıda rastladık. Yanagisawa ve ark. (3) koanal poliplerin çok büyük boyutlara ulaşp orofaringeal kitle oluşturabileceklerini ve bu gibi olgularda boğazda yabancı cisim hissi ve disfajinin önemli bir semptom olabileceğini bildirmiştir. Kansu ve Aydın (6) 13 yaşındaki olguda dispne ve disfaji sebebi olan antrokoanal polip rapor etmişler ve tedavisinde polibin köken aldığı antrumdan sınırlı mukozal rezeksiyon ile komplet eksizyon uygulamışlardır. Frosini ve ark. (7) 81 yaşındaki olguda ani gelişen dispneye sebep olan polip için acil cerrahi girişim uygulamışlar ve maksiller sinüsten kaynaklanarak larengeal obstrüksiyona sebep olan antrokoanal polip olgusunu sunmuşlardır. Çetinkaya (8) 65 yaşındaki erkek hastada ağızda yabancı cisim hissi, yutma ve nefes almada zorluk şikayetleri üzerine orofarinkse sarkan sağ antrokoanal polip saptamış ve endsokopik sinüs cerrahisi ile tam kür sağlamışlardır. Sharma ve Daud (9) 12 yaşındaki erkek olguda ani dispne ve disfajiye sebep olan orofaringeal polibe acil cerrahi girişim uygulamışlar ve sonuçta antrokoanal polip olduğunu saptamışlardır. Grewal ve Sharma tarafından (10) 3 yaşında erkek hastada ani gelişen

disfaji ve dispne sebebi olan antrokoanal polip olgusu rapor edilmiştir.

Literatürde disfaji ve dispne nedeni olan koanal poliplere oldukça nadir rastlanmakla birlikte sunulan olguların hemen hepsinin antrokoanal polip olgusu olduğunu görüyoruz. Etmokoanal polip nedeniyle disfaji kliniği olan olgumuz bu yönüyle de oldukça nadir görülen bir olgudur.

- Disfaji ayırıcı tanısında koanal polipler akılda tutulmalıdır.
- Disfaji nedeni olan etmokoanal polip oldukça nadir görülen bir durumdur.
- Endoskopik sinüs cerrahisi tedavide altın standard yöntemdir.

Kaynaklar

1. Frosini P, Picarella G, De Campora E. Antrochoanal polyp: analysis of 200 cases. *Acta Otorhinolaryngol Ital* 2009; 29(1): 21-26.
2. Aktaş D, Yetişer S, Gerek M, Kurnaz A, Can C, Kahramanyol M. Anthrochoanal polyps: analysis of 16 cases. *Rhinology* 1998; 36(2): 81-85.
3. Yanagisawa E, Salzer SJ, Hirokawa RH. Endoscopic view of antrochoanal polyp appearing as a large oropharyngeal mass. *ENT J* 1994; 73(10): 714-715.
4. Weismann JL, Tabor EK, Curtin HD. Sphenchoanal polyps: evaluation with CT and MR imaging. *Radiology* 1991; 178(1): 145-148.
5. De Vuysere S, Hermans R, Marchal G. Sinochoanal polyp and its variant, the angiomatous polyp: MRI findings. *Eur Radiol* 2001; 11(1): 55-58.
6. Kansu L, Aydın E. Atypical presentation of antrochoanal polyp in a child. *Turk J Pediatr* 2011; 53(3): 320-324.
7. Frosini P, Picarella G, Casucci A. An unusual case of antrochoanal polyp with sudden laryngeal dyspnea and stridor onset. *Acta Otorhinolaryngol Ital* 2008; 28(4): 212-214.
8. Cetinkaya EA. Giant antrochoanal polyp in an elderly patient: case report. *Acta Otorhinolaryngol Ital* 2008; 28(3): 147-149.
9. Sharma HS, Daud AR. Antrochoanal polyp-- a rare paediatric emergency. *Int J Pediatr Otorhinolaryngol* 1997; 41(1): 65-70.
10. Grewal DS, Sharma BK. Dyspnea and dysphagia in a child due to an antrochoanal polyp. *Auris Nasus Larynx* 1984; 11(1): 25-28.

Kardiyak Aritmileri Olan İleri Derecede Kifoskolyotik Hastada Spinal Anestezi Uygulamamız

The Management of Spinal Anesthesia in a Patient with Advanced Kyphoscoliosis and Cardiac Arrhythmia

Nureddin Yüzkat*, Muhammed Bilal Çeğin, Lokman Soyoral, Volkan Baydi, Uğur Göktaş

Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Dursun Odabaş Tıp Merkezi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Van, Türkiye

ÖZET

Kifoskolyoz yaşla birlikte artan progresif bir hastalıktır. Gelişimsel vertebra bozukluklarının neden olduğu spinal bir segmentin arkaya ve yanlara anormal açıldığı sık görülmeyen bir deformitesidir. Bu sunuda, sol femur başında kırık nedeniyle opere edilen ileri derecede kifoskolyozlu ve kardiyak aritmileri olan bir bayan olguda uyguladığımız spinal anestezi deneyimimizi sunduk. Kifoskolyozlu yaşlı bir hastada spinal anestezi uygulamasının hemodinamik ve solunumsal komplikasyonların azaltılması ya da önlenmesi için genel anesteziye iyi bir alternatif olabileceği kanısındayız.

Anahtar Kelimeler: Aritmi, kifoskolyoz, spinal anestezi

ABSTRACT

Kyphoscoliosis is a progressive disease advancing with age. It is a rare developmental deformity caused by abnormal drop of the back and sides of the spinal vertebral segment. In this presentation we present our experience of spinal anesthesia in a female patient with severe kyphoscoliosis and cardiac arrhythmias who was operated due to left femoral head fracture. We believe that spinal anesthesia in an elderly patient with kyphoscoliosis is a good alternative to general anesthesia for reduction or prevention of hemodynamic and respiratory complications.

Key Words: Arrhythmia, kyphoscoliosis, spinal anesthesia

Giriş

Kifoskolyoz yaşla birlikte artan progresif bir hastalıktır. Gelişimsel vertebra bozukluklarının neden olduğu spinal bir segmentin arkaya ve yanlara anormal açıldığı sık görülmeyen bir deformitesidir (1). Bu hastalarda kardiyopulmoner fonksiyonlarda, nörolojik defisit ve yürüme güçlüğü gibi deformiteye bağlı etkilerle önemli bozulmalar görülebilmektedir. Kifoskolyoz, anestezi uygulamaları sırasında entübasyon güçlüğüne ve reyonel girişim tekniklerinin zorlaşmasına neden olmaktadır (2,3).

Bu yazıda, ileri derecede kifoskolyozlu, sol femur başında kırık nedeniyle opere edilen kadın olguda uyguladığımız spinal anestezi deneyimimizi sunmayı amaçladık.

Olgu Sunumu

Sol femur fraktürü nedeniyle cerrahi girişim planlanan 60 yaşındaki bayan olgu 47kg ağırlığında idi. Şuuru açık, fakat kaşektik görünen olgunun preoperatif değerlendirilmesinde kardiyak

aritmilerinin olduğu ve solunum seslerinin sağ akciğerde kaba olduğu görüldü. Çekilen EKO'sunda önemli bir kapak patolojisi saptanmayıp, EF (ejeksiyon fraksiyonu): %50 idi. Olgunun rutin biyokimyasal tetkikleri normal idi. Hastanın genel anestezi istememesi üzerine spinal anestezi yapılması planlandı. Operasyon odasına alındıktan sonra olgunun EKG, nabız, SpO₂ ve kan basıncı monitörize edildi, hidrasyonu sağlandı. Oturur pozisyonda, 25 gauge keskin uçlu spinal iğne kullanılarak aseptik koşullarda L₃₋₄ mesafesinden ve orta hattan spinal aralığa girildi. Beyin omurilik sıvısı (BOS) akımı görüldükten sonra %0.5 hiperbarik bupivakainden 3mL (15mg) intratekal aralığa verilerek supin pozisyonda yatırıldı. Olgunun sağ yanı, baş ve boyun kısmı desteklenerek yaklaşık 45 derece sol yan pozisyon verildi. Ameliyat masasına yaklaşık 20 derece trendelenburg ve 20 derece sol side pozisyon verildi. Bu pozisyonda 15 dk. blok seviyesinin oturması beklendi. Isı algılamasına göre blok seviyesi T₆ seviyesinde olduğu belirlendikten sonra olgu cerrahi pozisyon için hazırlandı ve sağ yanına döndürüldü. Tekrar seviye kontrolü yapıldıktan

*Sorumlu Yazar: Yard. Doç. Dr. Nureddin Yüzkat, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Dursun Odabaş Tıp Merkezi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Zeve Kampüsü, Van, Türkiye

Tel: +90 (505) 229 47 28, Fax: +90 (432) 216 65 19, E-mail: nyuzkat@gmail.com

Geliş Tarihi: 23.03.2015, Kabul Tarihi: 27.03.2015

sonra cerrahi işleme izin verildi. Aritmileri (ventriküler extrasistol) intraoperatif daha sıklaşan olguya devam eden olguya 70 mg aritmal yapıldı. Kısa süreli hipotansiyon dışında vital parametreleri stabil seyretti. Yaklaşık 110dk süren operasyon sonrası postoperatif herhangi bir komplikasyon görülmeyen olgu sorunsuz servisine gönderildi.

Tartışma

Kifoskolyoz, vertebral kolonun hem laterale (skolyoz) hem de anteroposteriora (kifoz) doğru anormal açılanması durumudur. Hastalık kız çocuklarında çok daha sık görülür. Özellikle 30 dereceyi geçen skolyozlar adolesan kızlarda erkeklere oranla on kat fazla görülmektedir. Kifoskolyoz çeşitli nedenlerle ortaya çıkabilmektedir. Konjenital, Polio sonrası, serebral palsi veya kas distrofisi gibi durumlara bağlı olarak veya daha önce düzgün olan bir omurgada idiyopatik sebeplerle oluşabilir. Ancak sıklıkla karşılaşılan skolyozlar idiyopatik grupta görülen skolyozlar ile anne karnındaki etmenler nedeniyle ortaya çıkan konjenital skolyozlardır. Konjenital skolyoza gebelik sırasında geçirilen enfeksiyonlar, şeker hastalığı, bazı vitamin eksikliklerinin neden olduğu düşünülmektedir (4).

Kifoskolyotik hastalarda tercih edilmesi gereken anestezi tekniği ile ilgili herhangi bir görüş birliği yoktur. Kifoskolyozlu olgularda, karakteristik olarak total akciğer kapasitesi ve vital kapasite azalır. Azalmış göğüs duvarı kompliyansı ve diyafram fonksiyonu nedeniyle bu hastalarda tidal volüm azalmış ve solunum işi artmıştır. Bu olgularda genel anestezi uygulanması mukosilyer defansın bozulmasına, fonksiyonel reziduel kapasitede azalmaya dolayısıyla solunum sistemi problemlerinde artmaya neden olabilir. Bu durum anestezi alternatif arayışına yönlendirmiştir (5).

Kifoskolyoz, solunum mekaniklerinde oluşturduğu olumsuz değişiklikler, olası entübasyon ve ventilasyon güçlüğü nedeniyle anestezi açısından önemli morbidite riski taşımaktadır (6). Kifoskolyotik olgularda 35 yaş üstü altta yatan nöromusküler hastalık varlığında komplikasyon görülme riskinin arttığını rapor etmiştir (7).

Kifoskolyozlu olgularda özellikle vertebral kolondaki anatomik deformiteler nedeniyle santral nöroaksiyel bloklar daha komplike haldedir ve bu blokların uygulanabilmesi güçtür (8). Bununla birlikte vertebral kanalda daralma, BOS volümünü etkileyerek blok seviyesinin yükselmesini engelleyerek, blok seviyesinin kontrolünde zorluklar oluşturur (4). Ayrıca intratekal verilen

lokal anesteziklerin etki süreleri ve hangi seviyeye kadar yayılacakları tahmin edilemeyebilir (5,6). Bizim sunduğumuz olguda olduğu gibi spinal blok işlemi sırasında spinal aralığa ulaşılmasında zorluk yaşanmadı. Fakat blok seviyesini istenilen seviyeye ulaşmasını sağlamak için hastanın sağ yanı, baş ve boyun kısmı desteklenerek yaklaşık 45 derece sol yan pozisyon verildi. Genel anestezi uygulaması ise fonksiyonel reziduel kapasiteyi (FRK) azaltması ve mukosilyer aktiviteyi bozması mevcut solunum sistemi problemlerini arttırabilir. Bunun yanında entübasyon güçlüğü ve olası ventilasyon problemleri de genel anestezinin önemli dezavantajlardır (5,9).

Sonuç olarak, kifoskolyozlu yaşlı bir hastada spinal anestezi uygulamasının hemodinamik ve solunumsal komplikasyonların azaltılması ya da önlenmesi için genel anesteziye iyi bir alternatif olabileceği kanısındayız.

Kaynaklar

1. McMaster MJ, Glasby MA, Singh H, Cunningham S. Lung function in congenital kyphosis and kyphoscoliosis. *J Spinal Disord Tech* 2007; 20(3): 203-208.
2. Çiftci T, Atalan G, Daşkaya H. Kifoskolyotik bir hastada akut apandisit operasyonu için genel anestezi uygulaması. *Dicle Tıp Dergisi* 2014; 41 (2): 391-393.
3. Solak S, Özyuvacı EN, Tuluk G, Solak Z, Akyol O, Toprak N. İleri derecede kifoskolyotik hastada kombine spinal epidural anestezi deneyimimiz. *AGRI* 2012; 24(1): 45-48.
4. Skolyoz. <https://tr.wikipedia.org/wiki/Skolyoz>. Son Erişim 19.02.2015.
5. Özkan F, Yıldırım S, Apaydın Y, Özkan F. İleri derecede kifoskolyozda spinal anestezi: olgu sunumu. *Cumhuriyet Tıp Derg* 2010; 32: 357-361.
6. İleri derecede skolyozlu hastada spinal anestezi olgu sunumu. *Bozok Tıp Derg* 2014; 4(3): 77-80.
7. Kepkep N, Ersoy Ü, Kurtay G. Ağır Kifoskolyoz ve Modifiye Transabdominal Doğum (Vaka Takdimi). *Türkiye Klinikleri J Gynecol Obst* 2000; 10(4): 249-252.
8. Gamlı M, Pala Y, Selçuk A, Özcan M, Horosanlı E. İleri derecede kifoskolyozlu femur kırığı olgusunda unilateral spinal anestezi. *Gazi Tıp Dergisi* 2005; 16(1): 37-41.
9. Carpenter RL, Hogan QH, Liu SS, Crane B, Moore J. Lumbosacral cerebrospinal fluid volume is the primary determinant of sensory block extent and duration during spinal anesthesia. *Anesthesiology* 1998; 89(1): 24-29.

Anensefalik Bir Olguda Yaşama Tutunma Çabası: Nöral Tüp Defektlerine Bir Bakış

Effort of an Anencephalic Case to Live: A Look at the Neural Tube Defects

Nureddin Yüzkat^{1*}, Enver Sosuncu², Lokman Soyoral¹, Muhammed Bilal Çeğin¹, Uğur Göktaş¹

¹ *Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dursun Odabaş Tıp Merkezi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Van, Türkiye*

² *Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dursun Odabaş Tıp Merkezi, Nöroşirürji Anabilim Dalı, Van, Türkiye*

ÖZET

Nöral tüp defektinin büyük çoğunluğunu oluşturan anensefali ve spina bifida en sık görülen konjenital malformasyon grubudur. Etiyolojisi tam bilinmemekle beraber genetik ve çevresel faktörler suçlanmaktadır. Anensefalik olguların %65'i intrauterin hayatta ex olur. Anensefalinin antenatal tanısı gebeliğin terminasyonunu gerektirir. Bu fetuslar genelde doğumu takiben ilk 24 saatte ölürlür.

Bu yazıda nadir görülen ve mortalite beklenen anensefalik bir olguda karşılaştığımız beklenmeyen taburculuk halini, nöral tüp defetlerinde folik asidin önemi eşliğinde sunmayı amaçladık.

Anahtar Kelimeler: Anensefali, yaşama çabası, nöral tüp defekti

ABSTRACT

Neural-tube defects, anencephaly and spina bifida, constitute one the most common congenital malformation of the group. The etiology of neural tube defects is largely unknown, but genetic and environmental factors are being investigated. 65% of anencephalic cases are ex during intrauterine life. The antenatal diagnosis of anencephaly requires the termination of pregnancy. These fetuses usually die in the first 24 hours after birth.

In this article we present a case of anencephaly and neural tube defect with expected mortality but being discharged, focusing on the importance of folic acid.

Key Words: Anencephaly, effort to live, neural tube defect

Giriş

Anensefali beynin ana bölümünün konjenital yokluğu ile karakterize, hayatla bağdaşmayan, ağır bir santral sinir sistemi anomalisidir (1). Nöral tüp defektinin (NTD) büyük çoğunluğunu oluşturan anensefali ve spina bifida en sık görülen konjenital malformasyon grubudur (2,3,4). Anensefali tüm doğumların %0.03'ünde görülmekte ve NTD'nin %50-65'ini oluşturmaktadır (2). Etiyolojisi tam bilinmemekle beraber içinde mekanik veya coğrafik etkilerin de olduğu genetik ve çevresel faktörler etyolojide araştırılmaktadır (1). Anensefali'nin tüm doğumların %0.03'ünde görüldüğü belirtilmektedir (2). Anensefali nöral tüp defektlerinin %50-65'ini oluşturur ve nöral tüpün kranial kısmının kapanmaması sonucu telensefalonun ve kafatası kemiklerinin

gelişmemesine bağlı olarak oluşur. Anensefali tanısı antenatal dönemde, ultrasonografik olarak konur. Rutin ultrasonografik incelemede fetal kranium, falks serebrinin görülmeyişi ve "gözlük" gibi orbitaların görülmesi tanı için tipiktir (1,3).

Anensefalik olguların %65'i intrauterin hayatta ex olur. Genellikle prematür olarak doğan bu fetusların kranial dokudaki defektler yüzünden doğum ağırlıkları değerlendirilmesi genellikle yanıltıcıdır (4). Anensefalinin antenatal tanısı gebeliğin terminasyonunu gerektirir ve bu fetuslar genelde doğumu takiben ilk 24 saatte ölürlür (1).

Bu yazıda nadir görülen ve mortalite beklenen anensefalik bir olguda karşılaştığımız beklenmeyen taburculuk halini, nöral tüp defetlerinde folik asidin önemi eşliğinde sunmayı amaçladık.

Resim 1. Olgunun içinde beyin dokusu bulunan serebral kesesinin görünümü.

Resim 2. Olgunun entübe edildikten sonraki pron pozisyonundaki görünümü.

Olgu Sunumu

Olgu, 37 yaşındaki takipsiz bir gebenin 5. gebeliğinden, 39 haftalık iken C/S ile doğdu. Kafatasının arkasında içinde beyin dokusu bulunan büyük bir kese mevcuttu (Resim 1). Beyin cerrahi tarafından olgunun oksipital bölgedeki kistik yapısının eksizyonu planlandı. Olgunun preoperatif değerlendirildiğinde 5 günlük, 3100 gr ağırlığında, kız cinsiyette ve anensefali idi. Olgu EKG, Nabız, SpO₂, TA (tansiyon arteryel-non invaziv) ile monitörize edildi. Nb: 146/dk, SpO₂: 98, TA: 85/45mmHg ölçüldü. İndüksiyonda pentotal 5mg/kg, anestezi idamesinde ise sevorane %3 açılarak desteklendi. Fakat hastada yeterli sedasyon sağlanamadı. Pentotal 3+2mg/kg tekrarlandı ve 0.1 mg/kg vekoronyum yapıldıktan sonra entübe edildi. Her iki akciğerin eşit

havalandığı görüldükten sonra tüp tespit edildi. Hasta baş ve boyun korunarak pron pozisyonu sağlanarak operasyonuna izin verildi (Resim 2). İntraoperatif nabız 150-125/dk, SpO₂: 95-98, TA: 95-81/48-38mmhg arasında seyretti. Peroperatif herhangi bir problem yaşanmayan olgu ekstübe edilerek servisine gönderildi. Serviste stabil seyreden olgu 3 gün sonra taburcu edildi.

Tartışma

Anensefali'li bebekler genellikle kör, sağır ve bilinçsiz doğarlar ve acı hissetmezler (2). Nöral tüp defektli bebeklerin doğumlarının önlenmesinde alfa-fetoprotein ve ultrasonografi çok iyi iki tarama testidir. Gebeliğin 16-18. haftalarında alfa fetoprotein duyarlılığı anensefali için %98.2, spina bifida için %97.0'dir (5,6).

Anensefali'li bebekler için standart bir tedavi yoktur ve etkilenmiş bebeklerde prognoz oldukça kötüdür. Anensefali'li olguların %55'i düşükle sonuçlanmakla beraber, bebeklerin çoğu doğumda yaşamazlar veya birkaç saat içinde kalp ya da solunumun durması gibi sebeplerden yaşamlarını yitirirler (6,7). Ancak olgumuz, 5 gün yaşadıktan sonra cerrahiye alınmış ve 8. günde evine gönderilmiştir.

Folik asit, normal DNA yapımı için gerekli nükleotidlerin sentezi ve hücre içi metilasyon reaksiyonları için esansiyel olan bir maddedir. Nöral tüp defekti annenin eğitim durumuna göre değerlendirildiğinde eğitimsiz anneler arasında bin canlı doğumda 9.1'e kadar yükselmektedir. Nöral tüp defektli gebelik riskinin azaltılması için gebelik öncesi dönemde kullanılan folik asitin etkinliği bugün için tartışılmaz bir kesinliktedir. Bu bilgi ülkemiz dahil olmak üzere pek çok ülkede toplum sağlığı politikalarına dönüştürülmüştür (8).

Anensefali ultrasonografi ve tarama testleri ile kolay tanı konulabilen, tanı konulduktan sonra mortal seyreden klinik tablo olup tespit edilen olgularda erken dönemde gebeliklerin sonlandırılması gerekir. Bu şekilde kısa ve orta vadede zaten hayatla bağdaşmayan bu olguların ileri gebelik haftalarına gelmesi engellenmiş olacak, annede oluşacak doğum ve sonrası ruhsal ve bedensel travma en aza indirilmiş olacaktır.

Kaynaklar

1. Kavak ZN, Ceyhan N, Yalçın Ş, Pekin S. Sjögren Sendromu ve Anensefali. Türkiye Klinikleri J Gynecol Obst 1996; 6(3): 233-235.

2. Cephalic disorders-Overview, Anencephaly, Colpocephaly-neurologychannel". "Anencephaly Information Page: National Institute of Neurological Disorders and Stroke (NINDS)" Archived from the original on 9 May 2008. Retrieved May 2008.
3. Goldstein RB, Filly RA, Callen PW. Sonography of anencephaly: pitfalls in early diagnosis. J Clin Ultrasound 1989; 17(6): 397-402.
4. Stumpf D, Cranford RE, Elias S, Fost NC, McQuillen MP, Myer EC, et al. The infant with anencephaly. N Engl J med 1990; 322(8): 669-674.
5. Anencephaly.<http://en.wikipedia.org/wiki/Anencephaly>. Eriřim: 10.03.2015
6. Kinsman, SL; Johnston, MV (2007). "Chapter 592: Congenital anomalies of the central nervous system". In Kliegman, RM; Behrman, RE; Jenson, HB. Nelson Textbook of Pediatrics (18th ed.). Philadelphia, PA: Saunders Elsevier. ISBN 1-4377-0755-6.
7. Wald NJ, Cuckle HS. Biochemical screening. In: Brock DJH, Rodeck CH, Ferguson-Smith MA (eds). Prenatal Diagnosis and Screening. Hong-Kong: Churchill Livingstone, 1992: 563-577.
8. Tuñbilek E. Türkiye'deki yüksek nöral tüp defekti sıklığı ve önlemek için yapılabilecekler. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2004; 47: 79-84.

Ductus Torasikus Yaralanmasına Bağlı Zor Entübasyon Olgusu: Tiroidektominin Nadir Bir Komplikasyonu

Difficult Intubation due to Ductus Thoracicus Injury: A Rare Complication of Thyroidectomy

Nureddin Yüzkat*, Muhammed Bilal Çeğin, Lokman Soyoral

Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Dursun Odabaş Tıp Merkezi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Van, Türkiye

ÖZET

Zor hava yolu yönetimi anesteziistler için önemli bir sorundur. Sıklıkla, ameliyathanelerde ve hastane dışı travma olaylarında görülmektedir. Entübasyon güçlüğüne önceden belirlemek için bazı testler mevcuttur. Önceki anestezi deneyimlerinin sorgulanması, laringoskopik değerlendirme, sterno-mental mesafe, ön mandibular bölge anatomisi, başın ekstansiyon derecesi, radyolojik inceleme, bilgisayarlı görüntüleme kullanılan bazı yöntemlerdir. Bu yazıda nadir karşılaşılabilecek bir durum olan tiroidektomi sonrası ductus torasikus yaralanmasına bağlı karşılaştığımız zor hava yolu deneyimimizi paylaştık.

Anahtar Kelimeler: Ductus torasikus, tiroidektomi, yaralanma, zor entübasyon

ABSTRACT

Difficult airway management is a major problem for the anesthesiologist. It is often observed in the operating rooms and outside hospital trauma patients. Some tests are available to pre-determine the intubation difficulty. The questioning of previous anesthetic experience, laryngoscopic evaluation, sterno-mental distance, anterior mandibular region anatomy, the extension degree of the head, radiological examination, computerized imaging are some of the methods used. In this article, we shared our difficult airway experience that we encountered, depending on ductus thoracicus injury after thyroidectomy.

Key Words: Ductus thoracicus, thyroidectomy, injury, difficult intubation

Giriş

Zor hava yolu yönetimi anesteziistler için önemli bir sorundur. Sıklıkla, ameliyathanelerde ve hastane dışı travma olaylarında karşımıza çıkmaktadır. Entübasyon güçlüğüne önceden belirlemek havayolu açıklığının değerlendirilmesi ve önceki anestezi deneyimlerinin sorgulanması Mallampati skorlaması, Wilson risk toplamı, Cormack glottik görünüş (1), laringoskopik değerlendirme, sterno-mental mesafe, ön mandibular bölge anatomisi, başın ekstansiyon derecesi, radyolojik inceleme, bilgisayarlı görüntüleme kullanılan yöntemlerdir (2).

Duktus torasikus yaralanması boyun cerrahilerinde görülebilmektedir. Sıklıkla larinks ve özefagus cerrahilerinde, servikal lenf nodu biyopsisi, subklavyen ven kateterizasyonları sırasında, radikal

boyun diseksiyonu sonrası görülürken tiroid cerrahisi sırasında görülmesi nadirdir (3).

Bu yazıda tiroidektomi sonrası ductus torasikus yaralanmasına sonrası boyunda şilöz lenf sıvısının birikmesine bağlı karşılaştığımız zor hava yolu deneyimimizi paylaşmayı amaçladık.

Olgu Sunumu

72 yaşında, bir hafta önce tiroid malignitesi nedeniyle total tiroidektomi ve lenf nodu diseksiyonu yapılmış olan erkek olgu; boyunda şişlik ve solunum sıkıntısı nedeniyle acil ameliyata alındı. Hastanın preoperatif yapılan muayenelerinde bilincinin açık olduğu, fakat boyunda şişlik nedeniyle solunum zorluğu çektiği görüldü. Boyun sternum mesafesi silinmiş, ağız açıklığı kısıtlı, mallampati skoru 3 olarak saptandı.

*Sorumlu Yazar: Yard. Doç. Dr. Nureddin Yüzkat, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Dursun Odabaş Tıp Merkezi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Zeve Kampüsü, Van, Türkiye

Tel: +90 (505) 229 47 28, Fax: +90 (432) 212 26 51, E-mail: nyuzkat@gmail.com

Geliş Tarihi: 23.03.2015, Kabul Tarihi: 27.03.2015

Resim 1. Troidektomi insizyonundan boşaltılan lenfatik sıvı görüntüsü.

Resim 2. Boşaltılan lenfatik sıvının bir diğer görüntüsü.

Hastanın boynundan iğne aspirasyonu yapılarak biriken sıvının şilöz karakterde lenfatik sıvı olduğu tespit edildi. Hastada ductus torasikus yaralanması düşünüldü. Takipneik ve dinlemekle ronküsleri mevcut olan olgunun periferik oksijen saturasyonu %82 idi. Acil bakılan laboratuvar değerleri normaldi. Olası zor havayolu yönetimi için gerekli ekipmanlar hazırlandı (endotrakeal tüpler, klavuz teller, LMA, Video Laringoskop, fiberoptik bronkoskop). Hasta EKG, SpO₂, nabız ve kan basıncı monitörize edildi. Olgu preoksijenize edildi ve anestezi induksiyonu 150µg fentanyl, 200mg propofol ve 50mg rokuronyum ile yapıldı. İlaçlar çok yavaş ve titre edilerek verildi. Klavuz tel kullanılarak yapılan 2 entübasyon girişimi başarılı olmadı. Bu sırada olguda yüz maskesi ve airway ile havalandırmada sorun yaşandı. Periferik oksijen saturasyonu %50'ye kadar düşen olgu, hiç beklenmeden daha fazla desaturasyon olmasına izin vermemek için hızlı bir laringoskopi ile üçüncü denemede körlemesine entübe edildi. Her iki akciğerin havalandığı görüldü ve entübasyon tüpünün yeri doğrularak tespit edildi. Anestezi idamesinde %50 O₂, %50 kuru hava ve %1.5 sevofluran ile devam edildi. Operasyon başlatıldı ve insizyon yerinden şilöz karakterde lenfatik sıvı boşaltıldı (Resim 1-2). Operasyon yaklaşık 90dk. kadar sürdü ve işlem bitiminden sonra olgu 200mg sugammadex ile reverse edildi. Hasta uyandıktan ve kas gücü yerine geldikten sonra sorunsuz ekstübe edildi. Postoperatif derlenme odasına alındı. Derlenme odasında herhangi bir problemle karşılaşmayan hasta servise gönderildi.

Tartışma

Zor havayolu, deneyimli bir anestezi doktorunun, hastasını maske ile havalandırmada veya trakeal

entübasyonda ya da her ikisinde birden karşılaştığı zorluk olarak tanımlanmaktadır (4). Zor entübasyon sıklığı %1–13 arasında değişmekle birlikte genellikle olguların % 2-3'ünde ciddi entübasyon zorluğu ile karşılaşmaktadır (5). Genel anestezi uygulamalarında, güvenli hava yolu için trakeal entübasyon, çeşitli nedenlerle zor, hatta olanaksız olabilir. Yandaş hastalıklar, teknik olanaklar, anestezinin bilgi ve becerisi zor hava yolu yönetiminde belirleyicidir (4). Bizim olgumuzda da 2 defa entübasyon girişimine rağmen işlem başarılı olmadı ve olgunun oksijen saturasyonu %50'ye kadar düştü. Bu da gösteriyor ki entübasyon uygulaması hayatı sürdürücü amaca yönelik bir girişim olmasına rağmen, uygulama sırasında ortaya oluşabilecek sorunlar ile hayatı tehdit edici olabilmektedir.

Tiroidektomi, düşük mortalite ve komplikasyonları olan bir ameliyattır (6). Komplikasyonlarının önlenilebilir veya azaltılabilir olma özelliği bunu etkileyen faktörler ile ilişkilidir (7). Troidektomi ameliyatları nedeniyle oluşan solunum yolu komplikasyonları özellikle geç tanı konulduğunda hastanın hayatını tehdit edebilir. Tiroidektomilerden sonra erken dönemde görülen en ciddi komplikasyon kanamadır. Kanamanın en büyük tehlikesi trakea üzerine olan bası nedeniyle solunum yolunun kapanmasıdır (8). Literatürde kanama oranı %0.3-1.5 olarak bildirilmektedir (9,10).

Duktus torasikus vücuttaki en büyük lenfatik drenaj sistemidir. Dolaşıma vücudun en büyük lenfatik sıvısını taşır (11). Troidektomi sonrası duktus torasikus yaralanması nadir görülmektedir. Ancak olgumuzda sunduğumuz gibi ductus torasicus yaralanması sonrası boyunda şilöz sıvı birikimine bağlı solunum sıkıntısı ve zor

entübasyon durumu ise çok az görülen bir durumdur.

Havayolu açıklığının değerlendirilmesi, varsa önceki anestezi deneyimlerinin soruşturulması havayolunun değerlendirilmesi için ilk adımdır. Zor havayolunu önceden belirlemek için yaygın kullanılan yöntemler: Mallampati sınıflaması, Cormack-Lehane glottik görünüş derecelendirilmesi, tiro-mental uzaklık ölçümü ve Wilson Toplam Risk skorudur (1,2).

Bizim olgumuzda operasyondan sonra, bir haftalık süre içerisinde boyunda lenf sıvısının birikimine bağlı trakeaya bası ve tüm çevre dokuda ödeme bağlı zor entübasyon koşulları söz konusuydu. Hızlı entübasyon koşulları sağladığı ve kısa etki süreli olduğu için bu tür durumlarda kas gevşetici ajan olarak süksinil kolin ya da yüksek doz roküronyum önerilmektedir (12). Öte yandan roküronyum kullanılırsa sugammadeks ile kas gevşetici etki istenildiği anda çok hızlı bir şekilde döndürülebilmektedir. Bu nedenle hızlı kas gevşemesi veya tekrar döndürülmesi avantajı nedeniyle olgumuzda roküronyum kullanmayı tercih ettik. İkinci entübasyon teşebbüsü sonrası havayolu ödemi artan olgumuzda baştan maske ile rahat yapılabilen oksijenasyon kötüleştirmiş, baş boyun pozisyonunu yeniden ayarlanmıştır. Krikoid kıkırdak üzerine bası uygulayarak körlemesine bir deneme ile başarılı bir şekilde entübasyon gerçekleştirilmiştir.

Wilson derecelendirmesinde direkt laringoskopi yapıldığı için entübasyon güçlüğüne doğru değerlendirilebileceği ileri sürülmekle beraber hiçbir testin tek başına doğru tahminde yeterli olmadığını söyleyen çalışmalar da vardır. Olgumuzda boyunda şişlik nedeniyle tiro-mental mesafe ölçümü yapılamadı (13). Zor entübasyonlarda re-entübasyon olasılığına binaen ekstübasyon dikkatle yapılmalıdır. Biz de operasyon sonunda (re-entübasyon şartları ve fiberoptik bronkoskop hazırlanarak) sugammadeksin de yardımı ile olgunun uyanık ve koopere olduğu görüldükten sonra sorunsuz olarak ekstübasyonunu gerçekleştirdik.

Sonuç olarak; tiroidektomi sonrası ister hematoma, isterse olgumuzda olduğu gibi çok nadir bir neden olan lenf sıvısı birikmesi sonrası zor entübasyon, hayatı tehdit edici olabilmektedir. Bu nedenle, bu tür olgularda sebep ne olursa olsun zor havayolu

yönetimi için gerekli tüm ekipmanların hazırlığı yapılmalıdır.

Kaynaklar

1. Çeliker V, Çelebi NÖ, Uzun Ş. Zor havayolu ve yönetimi. *Türkiye Klinikleri J Surg Med Sci* 2006; 2(6): 40-46.
2. Kayhan Z, ed. Klinik anestezi. 3. Baskı, İstanbul: Logos Yayıncılık Tic. AŞ.; 2004; 254-256.
3. Avenia N, Sanguinetti A, Santoprete S, Monacelli M, Cirocchi R, Lucchini R, et al. Complications of thyroid surgery: cervical thoracic duct injuries. *G Chir* 2010; 31(10): 447-450.
4. Güzel A, Yüce HH, Göktaş U, Işık Y, Aytekin OÇ. Zor hava yolu beklenen bir olgu da hava yolu yönetimi. *Van Tıp Dergisi* 2013; 20(4): 227-229.
5. Koruk S, Tanrıverdi GÖ, Gül R, Temel M, Göksu S, Öner Ü. Bilateral yarık damak yarık dudak olgusunda entübasyon deneyimimiz. *Gaziantep Tıp Dergisi* 2009; 15: 29-32.
6. Calik A, Kucuktulu U, Cinel A, Bilgin Y, Alhan E, Piskin B. Complications of 867 thyroidectomies performed in a region of endemic goiter in Turkey. *Int Surg* 1996; 81(3): 298-301.
7. Harris SC. Thyroid and parathyroid surgical complications. *Am. J. Surg* 1992; 163(5): 476-478.
8. Erkol H, Ataseven A. Troidektomi komplikasyonları. *Gaziantep Üniv Tıp Fakültesi* 1990; 2: 232-243.
9. Bozdağ AD, Çevikel MH, Demirkıran AE, Erpek Boylu Ş, Özgün H. Benign tiroid cerrahisinde postoperatif komplikasyonları etkileyen risk faktörleri. *ADÜ Tıp Fakültesi Dergisi* 2002; 3(3): 25-29.
10. Moulton-Barrett R, Crumley R, Jalilie S, Segina D, Allison G, Marshak D, Complications of thyroid surgery. *Int Surg* 1997; 82(1): 63-66.
11. Nadir A. Duktus Torasikus ve şilotoraks. *Journal of Clinical and Analytical Medicine*. <http://www.jcam.com.tr/files/KATD-303.pdf>
12. Bakan N, Karaaslan E, Haşçalık M, Ersoy MÖ. Hızlı entübasyonda roküronyum bromürün hemodinami ve entübasyon koşulları üzerine etkisinin farklı indüksiyon ajanları ile incelenmesi. *Turgut Özal Tıp Merkezi* 200; 7(1): 37-43.
13. Şekerci S, Dönmez A, Öztepe EI, Arslan G. Zor entübasyon tahmininde kullanılan preoperatif testlerin tek başlarına ve birlikte kullanımlarının karşılaştırılması. *Türk Anest Cem Mecmuası* 1996; 24: 263-266.

Planlanmamış Ekstübasyonun Önlenmesinde Hemşirenin Anahtar Roller

Key Roles of Nurses in Preventing Unplanned Extubation

Burcu Bayrak Kahraman*, Sevilay Erden

Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, Ankara

ÖZET

Endotrakeal entübasyon, yoğun bakım ünitelerinde solunum yetersizliği olan hastalarda yapay hava yolu desteğini sağlamak amacıyla sıklıkla uygulanmaktadır. Hastanın entübe edilmesine neden olan tıbbi durumun düzelmesi ile birlikte, endotrakeal tüp çıkarılmalıdır. Ancak, bazen tıbbi nedenler dışında zamanından önce endotrakeal tüp çıkarılmakta ya da çıkmaktadır. Planlanmamış ekstübasyon olarak tanımlanan bu durum, hasta bakım kalitesinin ve hasta güvenliğinin önemli bir göstergesidir. Hastanın yakın izleminden ve bakımından sorumlu olan yoğun bakım hemşiresinin planlanmayan ekstübasyonun önlenmesinde önemli rolleri bulunmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Yoğun bakım, planlanmamış ekstübasyon, hemşire

ABSTRACT

Endotracheal intubation is frequently administered to patients with respiratory failure in intensive care units in order to provide patients with artificial ventilation. Following the recovery from the medical situation that requires the intubation of the patient, the endotracheal tube should be removed. However sometimes it is removed deliberately or accidentally in an untimely manner and outside medical reasons. This situation, which is defined as unplanned extubation, is an important indication of patient care quality and patient security. Intensive care nurses who are responsible for the close observation and care of patients have important responsibilities in preventing unplanned extubation.

Key Words: Intensive care, unplanned extubation, nurse

Planlanmamış Ekstübasyon

Zamanından önce endotrakeal tüpün çıkarılması olarak tanımlanan planlanmamış ekstübasyon (PE), hasta bakım kalitesinin önemli göstergelerinden biridir (1). Konuya ilişkin yapılan pek çok çalışmada, PE oranının %3-22 arasında olduğu belirtilmektedir (2-4). Bu duruma hastanın kendisinin neden olabileceği gibi (kendi kendine ekstübasyon), tedavi ve bakım uygulamaları sırasında sağlık çalışanları da (kazara ekstübasyon) neden olabilmektedir (5). Chang ve ark. (3) tarafından yapılan bir çalışmada, planlanmamış ekstübasyonların %91.7'sinin hastanın kendi endotrakeal tüpünü çekmesi şeklinde, % 8.3'ünün ise kazara geliştiği saptanmıştır.

Planlanmamış Ekstübasyonun Risk Faktörleri ve Yoğun Bakım Hemşiresi

Planlanmamış ekstübasyona hasta, personel ve bakım ile ilişkili olmak üzere çeşitli faktörler neden

olabilmektedir (1). Hasta ile ilişkili faktörler arasında ajitasyon ve deliryum sayılırken, personel ile ilişkili faktörler arasında hemşire sayısının ve hemşirenin deneyiminin yetersiz olması sayılmaktadır. Buna ek olarak, endotrakeal tüpün güvenli sabitlenmemesi, endikasyonu olduğu halde fiziksel kısıtlamanın yapılmaması ve hastanın yetersiz sedasyonu ise bakım ile ilişkili faktörler arasında görülmektedir (1, 6).

Yoğun bakım ünitelerinde hastanın ağrı ve anksiyetesini gidermek ve stresini en aza indirmek amacıyla uygulanan sedasyon, hasta kısıtlamasının kimyasal şeklidir. Yetersiz sedasyon PE'da önemli bir risk faktörüdür (6). Sedasyon düzeyinin belirlenmesi amacıyla sıklıkla ramsey sedasyon ölçeği kullanılmaktadır. Bu ölçek ile hastanın bilinç durumu (ajite, ve huzursuz olduğu düzey 1, uyarılara tamamen cevapsız kaldığı düzey 6) tanımlanmaktadır. Sedasyon skorunun düşük olması hastanın yetersiz sedatize edildiğini ve uyanıklığa yakın olduğunu göstermektedir. Planlanmamış ekstübasyondaki risk faktörlerinin

Bu çalışma V. Ulusal Yoğun Bakım Hemşireliği kongresinde poster bildiri olarak sunulmuştur.

*Sorumlu Yazar: Öğr. Gör. Dr. Burcu Bayrak Kahraman, Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Beşevler/Ankara

Tel: 0 (312) 216 26 54, E-mail: burcumbayrak@hotmail.com

Geliş Tarihi: 19.08.2014, Kabul Tarihi: 11.05.2015

araştırıldığı çalışmalarda düşük sedasyon skorunun PE için yüksek risk oluşturduğu saptanmıştır (7). Chang ve ark. (3) tarafından yapılan bir başka çalışmada da sedasyon uygulamasının PE'yi azalttığı belirtilirken, glaskov koma skalasının 9 ve üzeri olmasının PE riskini yaklaşık 2 kat artırdığı belirtilmiştir. Sedasyon uygulanan hastanın izleminde büyük sorumluluğu olan yoğun bakım hemşiresi, sedasyon tedavisinde aktif görev almalı, sedasyona bağlı komplikasyonları önlemek ve riskleri ortadan kaldırmak için sedasyon skorunu değerlendirerek sağlık ekibini yönlendirmelidir (8).

Yapılan çalışmalarda kazara oluşan ekstübasyonların hastanın ağız ve tüp bakımı, pozisyon değişimi ve transportu gibi hemşirelik girişimleri sırasında olduğu sonucuna ulaşılmıştır (9, 10). Bu nedenle yoğun bakım hemşireleri entübe hastalara bakım verirken entübasyon tüpünü uygun şekilde sabitlemelidir. Havayolu güvenliğinin sağlanması ve komplikasyonların önlenmesi için yoğun bakım hemşireleri tarafından çeşitli sabitleme teknikleri kullanılmaktadır. Bu tekniklerden en sık kullanılanları gazlı bez, yapışkan bantlar ve tüp tutucu materyallerdir (11). Laboratuvar ortamında kadavralarla yapılan bir çalışmada yapışkan bant yöntemi ile 4 farklı tüp tutucu karşılaştırılmış ve yapışkan bant yöntemi, tüp güvenliğini sağlamada en etkili iki yöntemden biri olarak belirlenmiştir (12). Murdoch ve Holdgate tarafından yapılan benzer bir çalışmada da tüp tutucu materyalin gazlı beze göre daha güvenli olduğu saptanmıştır (13). Bu çalışmaların aksine Barnason ve ark. (14) yapmış olduğu çalışmada gazlı bez ve yapışkan bant ile sabitleme arasında PE açısından fark belirtilmemiştir.

Yoğun bakım ünitelerinde endotrakeal tüp gibi invaziv aletlerin hasta tarafından zamansız çıkarılmasını önlemek amacıyla hastaya fiziksel kısıtlama uygulanmaktadır (15). Ancak, fiziksel kısıtlamaya rağmen PE gerçekleşme olasılığı da söz konusudur. Nitekim, Mion ve ark. (16) tedavi araçlarının hastalar tarafından çıkarılma sıklığını araştırdıkları çalışmalarında, endotrakeal tüp gibi tedavi araçlarını çeken hastaların %44'ünün, zaten o sırada fiziksel olarak kısıtlı olduğunu saptamışlardır. Balon'un yapmış olduğu çalışmada da endotrakeal tüpünü çeken hastaların %80'inin fiziksel olarak kısıtlanmış olduğu belirlenmiştir (17). Bu nedenle, yoğun bakım hemşiresi fiziksel kısıtlama uygulanan hastayı yakından izlemeli, hastanın kendine zarar verebileceğini unutmamalıdır.

Yoğun bakım hemşiresinin hastayı riskler yönünden yakın izleyerek gerekli önlemleri alması için hasta/hemşire oranı önemlidir. Ream ve ark.

(18) çalışmalarında hasta/hemşire oranını 1.3 olarak belirlemiş ve bu oran ile PE arasında pozitif bir ilişki olduğunu saptamışlardır. Meragalli ve ark.'da (19) PE önlemek amacıyla yapmış oldukları iyileştirme araştırmasında hasta/hemşire oranının 2/1'in üzerinde olduğu tüm değerleri risk faktörü olarak belirtmişlerdir.

Planlanmamış ekstübasyonların önlenmesinde hemşire sayısının yanı sıra yoğun bakım deneyimi de önemlidir. Çünkü yoğun bakım hemşireliği özelleşmiş bilgi ve beceri gerektirmektedir (20). Hemşirelik bakımının PE üzerine etkisinin araştırıldığı çalışmalarda, ekstübasyonların yaklaşık %73-98'inin, yoğun bakımda 4 yıldan daha az süredir çalışan hemşirelerin bakımları sırasında gerçekleştiği saptanmıştır (2). Bu nedenle yoğun bakım hemşireliği, ileri bilgi ve becerilerini kullanarak istenmeyen ekstübasyonları önlemelidir.

Yoğun Bakım Hemşiresinin Anahtar Roller

Hastaya fiziksel tespit uygulanmasından, endotrakeal tüpün sabitlenmesine ve hasta sedasyon skorunun değerlendirilmesine kadar, hasta güvenliğinin ön planda olduğu birçok uygulama, hemşirelik bakımı kapsamında yer almaktadır. Bu süreçte sunulan hemşirelik bakımı hasta açısından hayati önem taşımaktadır. Tüm bu bilgiler ışığında PE önlenmesi kapsamında yoğun bakım hemşiresinin anahtar rollerini şu şekilde sıralamak mümkündür (8, 11, 21-23). Yoğun bakım hemşiresi;

- Hasta ile iletişim kurabiliyorsa (sedatize değilse) endotrakeal tüpün takılma gerekçesini hastaya açıklamalı,
- Hastanın gereksinimine ve doktor istemine göre sedasyon uygulanmalı,
- Hastanın bilinç durumunu ve sedasyon düzeyini değerlendirmeli,
- Sedasyon uygulaması sırasında olası komplikasyonlar açısından hastayı izlemeli, ekibi bu konuda uyarmalı,
- Endotrakeal tüpü güvenli şekilde sabitlemeli,
- Endotrakeal kaf basıncını 20-30 cm H₂O arasında tutmalı, şifitte en az bir kez endotrakeal tüp seviyesini takip etmeli,
- Endikasyonu olan hastanın fiziksel kısıtlanması için ekip ile görüşmeli,
- Hasta ile iletişim kurabiliyorsa (sedatize değilse) fiziksel kısıtlama gerekçesini hastaya açıklamalı,

- Yazılı doktor istemi doğrultusunda fiziksel kısıtlamayı yapmalı,
- Fiziksel kısıtlama sürecinde olası komplikasyonlar yönünden hastayı izlemeli, bu konuda gereken önlemleri almalı, ayrıca kısıtlama bölgesi, süresi gibi bilgilerin kaydını tutmalı,
- Fiziksel kısıtlamaya ihtiyaç ortadan kalktığı anda bunu ekip ile paylaşarak kısıtlamanın sonlandırılmasını sağlamalı,
- Planlanmamış ekstübasyon riskine karşı ambu, endotrakeal tüp, oksijen maskesi gibi gerekli malzemeleri hazır bulundurmalıdır.

Belirtilen sorumlulukların yoğun bakım hemşireleri tarafından yerine getirilmesi ile istenmeyen ekstübasyonlara bağlı komplikasyonların önlenmesi ve böylece hasta güvenliğinin sağlanması hasta bakım kalitesinin gelişeceği düşünülmektedir.

Kaynaklar

1. Kiekkas P, Aretha D, Panteli E, Baltopoulos GI, Filos KS. Unplanned extubation in critically ill adults: clinical review. *Nursing in critical care* 2013; 18(3): 123-134.
2. Yeh SH, Lee LN, Ho TH, Chiang MC, Lin LW. Implications of nursing care in the occurrence and consequences of unplanned extubation in adult intensive care units. *International journal of nursing studies* 2004; 41(3): 255-262.
3. Chang LY, Wang KW, Chao YF. Influence of physical restraint on unplanned extubation of adult intensive care patients: a case-control study. *Am J Crit Care* 2008; 17(5): 408-415.
4. Pandey CK, Singh N, Srivastava K, Alka R, Baronia A, Agarwal A, et al. Self-extubation in intensive care and re-intubation predictors: a retrospective study. *Journal of the Indian Medical Association* 2002; 100(1): 14-16.
5. da Silva PS, Fonseca MC. Unplanned endotracheal extubations in the intensive care unit: systematic review, critical appraisal, and evidence-based recommendations. *Anesthesia and analgesia* 2012; 114(5): 1003-1014.
6. Jarachovic M, Mason M, Kerber K, McNett M. The role of standardized protocols in unplanned extubations in a medical intensive care unit. *American journal of critical care: an official publication, American Association of Critical-Care Nurses* 2011; 20(4): 304-311.
7. de Groot RI, Dekkers OM, Herold IH, de Jonge E, Arbous MS. Risk factors and outcomes after unplanned extubations on the ICU: a case-control study. *Critical care* 2011; 15(1): 19.
8. Akın Korhan E, Khorshid L, Uyar M, Çankaya G. Amerikan Yoğun Bakım Hemşireler Birliği'nin Sedasyon Değerlendirme Ölçeği'nin Türkçe Çevirisinin Güvenirlik Çalışması. *FN Hem Derg* 2013; 21(1): 40-48.
9. Christie JM, Dethlefsen M, Cane RD. Unplanned endotracheal extubation in the intensive care unit. *Journal of clinical anesthesia* 1996; 8(4): 289-293.
10. Grap MJ, Glass C, Lindamood MO. Factors related to unplanned extubation of endotracheal tubes. *Crit Care Nurse* 1995; 15(2): 57-65.
11. Gardner A, Hughes D, Cook R, Henson R, Osborne S, Gardner G. Best practice in stabilisation of oral endotracheal tubes: a systematic review. *Australian critical care : official journal of the Confederation of Australian Critical Care Nurses* 2005; 18(4): 60-65.
12. Carlson J, Mayrose J, Krause R, Jehle D. Extubation force: tape versus endotracheal tube holders. *Ann Emerg Med* 2007; 50(6): 686-691.
13. Murdoch E, Holdgate A. A comparison of taping versus a tube-holding device for securing endotracheal tubes in adults. *Anaesth Intensive Care* 2007; 35(5): 730-735.
14. Barnason S, Graham J, Wild MC, Jensen LB, Rasmussen D, Schulz P, et al. Comparison of two endotracheal tube securement techniques on unplanned extubation, oral mucosa, and facial skin integrity. *Heart & lung : the journal of critical care* 1998; 27(6): 409-417.
15. Benbenbishty J, Adam S, Endacott R. Physical restraint use in intensive care units across Europe: the PRICE study. *Intensive & critical care nursing: the official journal of the British Association of Critical Care Nurses* 2010; 26(5): 241-245.
16. Mion LC, Minnick AF, Leipzig R, Catrambone CD, Johnson ME. Patient-initiated device removal in intensive care units: a national prevalence study. *Critical care medicine* 2007; 35(12): 2714-2720.
17. Balon JA. Common factors of spontaneous self-extubation in a critical care setting. *Int J Trauma Nurs* 200; 7(3): 93-99.
18. Ream RS, Mackey K, Leet T, Green MC, Andreone TL, Loftis LL, et al. Association of nursing workload and unplanned extubations in a pediatric intensive care unit. *Pediatric critical care medicine : a journal of the Society of Critical Care Medicine and the World Federation of Pediatric Intensive and Critical Care Societies* 2007; 8(4): 366-371.
19. Meregalli CN, Jorro Baron FA, D'Alessandro MA, Danzi EP, Debaisi GE. Impact of a quality improvement intervention on the incidence of unplanned extubations in a Pediatric Intensive

- Care Unit. Arch Argent Pediatr 2013; 111(5): 391-397.
20. American Association of Critical Care Nurses. About Critical Care Nurses. Erişim tarihi: 28.01.2014 Erişim Adresi: <http://www.aacn.org/wd/publishing/content/pressroom/aboutcriticalcarenursing.pcms?menu=publications>.
21. Walker N, Gillen P. Investigating nurses' perceptions of their role in managing sedation in intensive care: an exploratory study. Intensive & critical care nursing: the official journal of the British Association of Critical Care Nurses 2006; 22(6): 338-345.
22. Hakverdioğlu G, Demir A, Ulusoy F. Yogun Bakım Hemşirelerinin Fiziksel Kısıtlamaya İlişkin Bilgilerinin Değerlendirilmesi Türkiye Klinikleri J Med Sci 2006; 26(6): 634-641.
23. Daniels R, Nicoll L. Contemporary Medical-Surgical Nursing. Second Edition ed: Cengage Learning; 2011. 474 p.

Kronik Tromboembolik Pulmoner Hipertansiyon

Chronic Thromboembolic Pulmonary Hypertension

Buket Mermit Çilingir^{1,*}, Hülya Günbatar²

¹ Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği, Van

² Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Van

ÖZET

Kronik Tromboembolik Pulmoner Hipertansiyon akut pulmoner embolinin nadir görülen ancak önemli mortalitesi ve morbiditesi olan bir komplikasyondur. Pulmoner vasküler yataktaki yüksek rezistansa karşı çalışan sağ ventrikülde ilerleyici dilatasyon ve disfonksiyon gelişir. Nonspesifik bulgu ve semptomlardan dolayı tanı gecikir. Ana tedavi yöntemi cerrahidir ve pulmoner tromboendarterektomi olarak isimlendirilir. Pulmoner endarterektomi adaylarını belirleme komorbidite ve prognoz açısından önemlidir. Pulmoner Arteriyel Hipertansiyon modifiye ajanlarının kullanımı fonksiyonel kapasite ve hemodinamiği kısa vadede iyileştirebilir ancak KTEPH'de mortalite hala yüksektir. Perkütan pulmoner anjioplasti kullanımı, PTE için uygun olmayan hastalarda hemodinamik ve semptomatik iyileşme sağlayabilir.

Anahtar Kelimeler: Pulmoner arteriyel hipertansiyon, tanı, tedavi

ABSTRACT

Chronic thromboembolic pulmonary hypertension is an uncommon complication of acute pulmonary embolus, with serious mortality and morbidity. Right ventricular dilatation and dysfunction develops against the high resistance in the pulmonary vascular bed. Because of presenting signs and symptoms are nonspecific the diagnosis delays. The diagnostic evaluation confirms the diagnosis of CTEPH. The mainstay of therapy is surgery, namely PTE. Use of pulmonary arterial hypertension modifying agents may improve hemodynamics and functional capacity but their role is yet to be determined and mortality is high. The use of percutaneous pulmonary angioplasty may improve hemodynamics and functional capacity in patients who are not surgical candidates.

Key Words: Pulmonary arterial hypertension, diagnosis, therapy

Giriş

Pulmoner arter basınç yüksekliği ile karakterize ciddi bir durum olan pulmoner hipertansiyon (PH), sağ ventrikül yetmezliğine ve ölüme neden olabilen bir hastalıktır. Akut pulmoner emboliyi takiben genellikle pulmoner hemodinami, gaz değişimi, egzersiz toleransı normale döner (1,2). Ancak nadiren Kronik Tromboembolik Pulmoner Hipertansiyon (KTEPH) gelişebilir (3).

Kronik Tromboembolik Pulmoner Hipertansiyon pulmoner vasküler yatak içinde organize nonakut trombüs varlığı ile birlikte ortalama pulmoner arter basıncının 25 mmHg'dan büyük olması olarak tanımlanır. Kronik tromboembolik sendromda sadece tromboembolik PH ve sağ kalp disfonksiyonu değil, aynı zamanda ölü boşluk ventilasyonu ve tromboemboli ilişkili solunum yetmezliği vardır (4). Geniş damarlarda daralma, distal küçük damar vaskülopatisi ve sonuç olarak pulmoner arter basıncında artma gibi

patofizyolojik değişikliklerin genetik bir temele sahip olup olmadığı, anatomiyle veya fibrinolizdeki değişikliklerle ilişkisi açık değildir.

Epidemiyoloji

Pulmoner emboli çoğunlukla akut ve geri dönüşümlü bir hastalık gibi düşünülmekte ve hastaların uygun antitrombotik tedavi ile tümüyle iyileşebildikleri kabul edilmekle birlikte, son zamanlarda yapılan bir derlemede akut PE'den 6 ay sonraki kontrollerinde, hastaların yarısından fazlasında hala rezidüel perfüzyon defektine rastlandığı bildirilmektedir (2). Bu nedenle geniş perfüzyon defektlerinin ve tam rezolüsyonu olmamış PE'nin KTEPH gelişimi için risk faktörü olduğu kabul edilmektedir. KTEPH insidansının genel popülasyonda bir milyonda 3-30 arasında olduğu tahmin edilmektedir. İki yüz yirmi üç olgunun dahil edildiği akut pulmoner emboli tanılı hastalarla yapılan prospektif bir çalışmada, olgular

*Sorumlu Yazar: Dr. Buket Mermit Çilingir, Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları Kliniği, Süphan Mahallesi Havayolu Kavşağı 1. Km, 65100, Edremit/ VAN

Tel: 0 (432) 216 76 00, Cep: 0 (505) 723 89 20, E-mail: buketmermitcilingir@gmail.com

Geliş Tarihi: 16.01.2015, Kabul Tarihi: 16.04.2015

10 yıl takip edilmiş, nontrombotik PH'ye yatkınlığı olan hastalar çalışma dışı bırakılmıştır. Çalışma sonunda KTEPH'de kümülatif insidans 6 ayda % 1, 1 yılda % 3,1 ve 2 yılda % 3,8 olarak bildirilmiştir. İki yıldan sonraki takipte yeni KTEPH olgusu tespit edilmemiştir (5). Genel olarak KTEPH insidansının akut pulmoner emboli sonrası % 0,5-3,8, PE'nin tekrarlaması halinde ise % 33 civarında olduğu tahmin edilmektedir (6). Yetmiş sekiz hastanın izlendiği bir kohort çalışmasında, tanı anında pulmoner arter basıncında anlamlı yükseklik olanların, bir yıl sonra bakılan pulmoner arter basıncında yüksekliğin devam ettiği görülmüştür (7). İlk başvuruda anlamlı PH'si olanlarda, litik tedavi kullanımının pulmoner arter basınçlarını azalttığına dair kanıtlar vardır, ancak bu durum tartışmalıdır (8).

Kronik Tromboembolik Pulmoner Hipertansiyon oluşumunda bağımsız risk faktörleri; tiroid hormon replasmanı, malign öykü, ventriküloatrial şant, infekte pacemaker ve splenektomi öyküsü varlığıdır. Diğer risk faktörleri arasında antifosfolipid antikorları, lupus antikoagülanları, inflamatuvar kemik hastalıkları, kronik osteomyelit, infekte tünelli kateter sistemleri, lizise rezistan fibrinojen varyantları, histokompatibilite lokus antijen (HLA) polimorfizmleri ve 0 kan grubu dışındaki gruplar sayılabilir (9). Nontrombotik PH'lu hastalara ve sağlıklı kontrollere göre KTEPH'li bireylerin büyük bir bölümünde (% 41) artmış faktör VIII düzeyi tesbit edilmiştir (10). Doğuştan trombotik bozukluklar olan FV Leiden, Protein C ve S eksikliği ve AT III eksikliği ile KTEPH gelişimi arasında bir ilişki kurulmamıştır (11). Antikoagülasyona rağmen ortalama Pulmoner Arter Basıncı (mPAP) değeri 30 mmHg'dan yüksek olan hastalarda 3 yıllık mortalite oranının yaklaşık % 90 olduğu tahmin edilmektedir (2).

Mortalitenin bu denli yüksek olması nedeniyle merkezi damarlarda trombüs, önemli hemodinamik değişiklikler (veya sağ ventrikül disfonksiyonu kanıtı) ve kanıtlanmış trombofili varlığı gibi gruplara tarama yapılması önerilebilir. Seri transtorasik ekokardiyografi için zaman aralığı kesin değildir, ancak takipli KTEPH vakaları için akut olaydan sonra 2 yıl yeterli olabilir çünkü PE'li olguların takibinde 2. yıldan sonra KTEPH saptanmamıştır (5).

Patofizyoloji

Çoğu durumda KTEPH için tetiği çeken semptomatik veya sessiz akut trombotik olaydır. Akut pulmoner emboli trombüs rezolüsyonundaki

başarısızlık ile başlar ve trombotik, genetik veya medikal risk faktörlerinin varlığından kaynaklanabilir (12). Pulmoner vasküler değişiklikler geniş ve küçük damar kompartmanı olarak ikiye ayrılır. Kronik Tromboembolik Pulmoner Hipertansiyon'da geniş damarlar, İdiyopatik Pulmoner Arteriyel Hipertansiyon (IPAH)'dakinden daha fazla etkilenir ve trombüsün yavaş rezolüsyonu, remodelingi beraberinde getirir. Küçük damar kompartmanında görülen değişiklikler PAH'da görülenlere benzerdir (13). Normal koşullar altında trombüsten etkilenen damarların endoteli aktivedir ve trombüse penetredir. Vasküler endotelial growth faktör (gF) ve fibroblastik gF aracılığı ile endotel kaplı boşluk alanları ve vasküler kanallar oluşur. Kollagen sentezleyen hücreler endotelial hücrelerin disfonksiyonuna, inefektif anjiogeneze sebep olarak mevcut inflamatuvar değişiklikler trombüs rezolüsyonunda başarısızlığa katkıda bulunur (14).

Kronik Tromboembolik Pulmoner Hipertansiyon'da arteriopatinin anormal endotel fonksiyonu ve proliferasyonu, anormal fibroblast migrasyonu, düz kas hücrelerindeki migrasyon ve proliferasyon, düz kas hücre duvarındaki apoptoz inhibisyonu ve damar içi tromboz sonucu oluştuğu düşünülmektedir. Persistan vazokonstriksiyon KTEPH patofizyolojisinde rol oynayabilir (15).

Tüm bu değişikliklerin nihai sonucu pulmoner arter basıncında artıştır. Pulmoner vasküler yatak trombüs ile ilk tıkanıklıkta daralır ve bitişik damarlarda remodeling oluşur. Proksimal obstrüksiyon sekonder vaskülopati ile sonuçlanır (6). Pulmoner vasküler yataktaki yüksek rezistansa karşı çalışan sağ ventrikülde ilerleyici sağ ventrikül dilatasyonu ve disfonksiyonu gelişir ve tedavisziz kaldığında, hastalar, ilerleyici sağ ventrikül yetmezliğine yenilir.

Klinik

Kronik Tromboembolik Pulmoner Hipertansiyon'lu hastalar ilerleyici dispne ve egzersiz toleransında azalma ile başvurur. Bu semptomlar nonspesifik olduğu için, obstrüktif akciğer hastalıkları, kardiyak anormallikler, obezite, kondüsyonsuzluk gibi daha sık izlenen sebeplere bağlanırlar. Dakika ventilasyon gereksinimi ve ölü boşluk ventilasyonu artar. Semptomlar artmış pulmoner vasküler dirençten kaynaklanan kardiyak output azalmasından doğar (16). Hastalığın erken döneminde fizik muayene bulguları normal olabilir veya kolaylıkla atlanabilen

2. Kalp sesinin pulmonik komponenti hafif bir vuru ile sınırlanabilir.

Hastalık ilerlediğinde egzersiz senkopu ve sağ ventrikül yetmezliğini destekleyen bulgular olan juguler venöz dolgunluk, güçlü sağ ventrikül vurusu, ikinci kalp sesinin pulmoner bileşeninde (P2) sertleşme, sağ ventriküler gallop, triküspit kaçağına bağlı üfürüm, hepatomegali, asit ve ödem görülebilir. Siyanoz, patent foramen ovaleye bağlı sağ-sol şanta ait bir bulgu olabilir (3).

Tanı

Kronik tromboembolik hastalığın tıkaçıcılığını ve hastanın cerrahiye uygunluğunu belirlemek, cerrahi rezeksiyonla oluşacak semptomatik ve hemodinamik faydaları tahmin etmek ve pulmoner endarterektomi cerrahisinin uzun ve kısa dönem sonuçlarının komorbiditeyi etkilemesini değerlendirmek amacı ile tanısal işlemler yapılır. Açıklanamayan PH'li hastalar KTEPH varlığı açısından değerlendirilmelidir. Çünkü öncelikli tedavi diğer PH formlarından farklıdır. Buna ek olarak akut pulmoner emboli sonrası olgular takip edilmelidir. Bu değerlendirme antikoagülasyondan 6-12 hafta sonra yapılabilir (2). Tanısal değerlendirme akciğer radyografisi, ekokardiyografi ve pulmoner fonksiyon testleri ile başlar. Rutin hematolojik ve biyokimyasal analizler genellikle normaldir. Fakat hepatik konjesyona ve azalmış renal perfüzyona bağlı anormallikler izlenebilir. Herediter trombofilik durumların prevalansı (AT III, Pt C, Pt S eksikliği, F II eksikliği, F V Leiden mutasyonları) normal kontrol grupları ile veya PAH'lı hastalar ile benzerdir, antifosfolipid antibodyler (lupus, antikardiolipin antikörleri) KTEPH'li olgularda % 21'in üzerindedir (17).

Akciğer radyografisi ilerlemiş hastalıkta sağ ventrikül genişlemesi, retrosternal havalı alanın kaybı ve sağ kalp sınırının belirginleşmesi şeklinde gözlenebilir. Santral pulmoner arterler genişler, akciğer alanlarında hipoperfüzyon alanları (Westermark işareti) ve önceki enfarktüs bulguları (Hampton kamburu) vardır.

Pulmoner fonksiyon testlerinde KTEPH'i destekleyecek spesifik bulgu yoktur, daha çok havayolu veya parankimal akciğer hastalıklarını dışlamak için faydalıdır. Yaklaşık % 20 olguda önceki enfarktlerden kaynaklanan parankimal skarlara bağlı orta restriktif defekt izlenebilir (18). DLCO normal, hafif ya da orta derecede azalmış olabilir, şiddetli azalmalar altta yatan parankimal anormallikleri düşündürür (19).

Transtorastik ekokardiyografi açıklanamayan dispneli olgularda kullanılan noninvaziv bir yöntemdir. Pulmoner arter sistolik basıncı triküspit kaçak analizi ile tahmin edilebilir. İnterventriküler septum paradoksik hareketi, sağ ventrikül volüm yüklenmesi izlenebilir (20). Sol ventrikül disfonksiyonu, kalp kapağı hastalıkları, konjenital kalp hastalıkları gibi PH nedenlerini dışlamada faydalıdır. Sağ kalp kateterizasyonu tanıyı kesinleştirmek için gereklidir.

Akciğer ventilasyon- perfüzyon(V/Q) sintigrafisi PH'li tüm hastalara yapılmalıdır. Küçük damar hastalığının oluşturduğu PH ile KTEPH'li olguları ayırt eder. KTEPH'de bir veya daha fazla segmental veya geniş perfüzyon defekti gözlenirken, küçük damar hastalığına bağlı PH'da benekli, alacalı perfüzyon defektleri izlenir. Normal bir perfüzyon paterni cerrahi uygulanabilecek kronik tromboembolik hastalık tanısını dışlar. V/Q sintigrafisinin kronik tromboembolik hastalığı tespit etmede pulmoner anjiografiden daha yüksek sensitiviteye sahip olduğunu bildiren yayınlar mevcuttur (21). Akciğer parankimi rölatif hipoperfüzyon veya hiperperfüzyon alanları nedeniyle mozaik perfüzyon ve periferik irregüler kama şekilli lineer opasiteleri içeren pulmoner infarktler şeklinde izlenebilir. Kronik tromboembolik hastalık çoğu hastada bilateraldir, 99 olgunun incelendiği bir çalışmada tek taraflı hastalık %21,8'dir (22) Yani sintigrafi ile tek akciğerde hipoperfüzyon saptanırsa bu CT veya MR ile ileri inceleme gerektirir. Malignensi, mediastinit fibrozisine bağlı pulmoner arter ekstrinsik kompresyonu, geniş damar arteriti, pulmoner arter sarkomu gibi santral pulmoner arter okluzyonu yapan hastalıkları ayırıcı tanıda göz önünde bulundurmak gerekmektedir (23).

Pulmoner vasküler görüntülemeye KTEPH için amaç hastalığın ulaşılabilir bir yerde olduğunu görmektir. Görüntüleme kalitesi, santral pulmoner arterlerden segmental dalların seviyesine kadar kronik tromboembolik hastalığı tespit etmek için yeterli olmalıdır. PH referans merkezlerinde vasküler görüntüleme CT, MR ve pulmoner anjiografi ile yapılabilir.

Pulmoner anjiografi (CTPA) akut pulmoner emboli tanısında sıklıkla kullanılan bir metod olup, KTEPH'da sensitivitesi konvansiyonel anjiografiye göre daha düşüktür. Kronik tromboembolik hastalığın karakteristik bulguları akut PE'den farklıdır, tam veya parsiyel vasküler tıkanıklıkla, vasküler damar kalınlaşmasını taklit eden organize trombüle, eksantrik dolma defektleriyle ya da ani

damar sonlanmasıyla gidebilir (23).Akciğerin sistemik dolaşımından kaynaklanan kollateral arterler ve genişlemiş bronşial arterler KTEPH'ı destekleyen diğer bulgulardır (24).CTPA, akciğer parankimi, havayolları, mediasten, plevra ve göğüs duvarının görüntülenmesinde ek fayda sağlar.

Kronik tromboembolik hastalığı saptamaktan ziyade sağ ventrikül fonksiyonunu ve tedaviye cevabı değerlendirmede, Manyetik Resonans (MR) kullanılır. Kardiyak MR sağ kalp fonksiyonlarını değerlendirmede, anatomik anormallikleri ayırt etmede, ayrıca sağ ventrikül volümleri, sol ventrikül septal yaylanması, kas kütlesi ve stroke volüm ölçümünde kullanılabilir. MR, ekokardiyografisi suboptimal yapılabilmüş hastalarda avantajlıdır, radyasyon ve iyonize kontrast maruziyeti olmadan pulmoner anjiyografi görüntüleme imkanı sağlar (25).

Konvansiyonel pulmoner anjiyografi, KTEPH tanısında altın standarttır. Vasküler cepler veya band gibi darlıklar, intimal düzensizlikler, torba defektleri, ani damar daralması ve pulmoner arterlerin proksimal obstrüksiyonu izlenebilir (25).

Kardiyak kateterizasyon, PH şiddetini ve kardiyak disfonksiyon derecesini ölçer ve cerrahi riskini değerlendirir. İstirahatte pulmoner hipertansiyonu olmayan semptomatik hastalara ve anjiyografik olarak kronik tromboembolik hastalığı kanıtlanmış hastalara, hemodinamik egzersiz ölçümleri uygulanabilir.

Tedavi

Cerrahi Tedavi: Cerrahi için uygun hastayı değerlendirme tecrübeli merkezlerde yapılmalıdır (26). Cerrahiye kabul edilecek olgularda kronik tromboembolik hastalık cerrahi olarak ulaşılabilir olmalıdır ki bu tanım cerrahın klinik tecrübesine ve becerisine bağlı olarak değişebilir. Ek olarak trombüsün lokalizasyonu, damar tıkanıklığının boyutu, hemodinamik uyum cerrahi adayları belirlemede önemlidir. Radyolojik görüntüleri yorumlama ve postoperatif hemodinamik sonucu tahmin etme çoğunlukla subjektiftir ve yine klinik tecrübeye dayanır. Proksimal organize trombüsler cerrahi için idealdir. Distal tıkanıklıklarda ise genellikle hemodinamik yarar sağlar (27). Hemodinamik bulguları stabil olan hasta, artmış ölü boşluk ventilasyonundan dolayı semptomatik ve bir ana pulmoner arterde önemli obstrüksiyon ve egzersizle ciddi pulmoner HT varsa, cerrahi düşünülebilir (28). Artmış ventilasyon perfüzyon dengesizliği hipoksemiye kötüleştirme potansiyeline sahiptir ve bu nedenle alta yatan

parankimal hastalık endarterektomi ile reperfüze olacak alanları içeriyorsa bu cerrahi için kontrendikedir. İleri yaş perioperatif riskleri artırır ancak kesin kontrendikasyon değildir.

Pulmoner Tromboendarterektomi: En iyi cerrahi seçenek olarak kabul edilir. Tıkalı, yapışık kronik tromboembolik lezyonları pulmoner vasküler yataktan kaldırmak için yapılan cerrahi müdahaledir. Median sternotomi her iki akciğerin santral pulmoner damarlarına erişimi sağlar. Pulmoner arter tıkanıklığını takiben uzun vadede geniş bronşial arter kollateral dolaşımı ve plevral yapışıklıklar gelişebilir. Hipotermik dolaşım arresti ile kardiyopulmoner by-pass kullanımı bu yöntemde önemlidir. Derin hipotermi doku korumasını sağlar, intermittant dolaşım arresti periyodları bronşial arterlerden, pulmoner arter anastomozlarına kanamayı önleyerek pulmoner damarlardaki kronik tromboembolik materyalin diseksiyonu için uygun kansız alanları sağlar. PTE cerrahisi sonrası çoğu hastada pulmoner hemodinamik iyileşme izlenir. Ancak bu yöntemden sonra normal pulmoner basınçlara ve sağ kalp fonksiyonlarına ulaşamayan olgular mevcuttur, bu durumda rezidüel PH tanımı ortaya çıkmaktadır. Merkezlere göre değişmekle birlikte oranın %5-35 civarında olduğu tahmin edilmektedir (29).

Medikal Tedavi: PAH için medikal tedaviler geçtiğimiz birkaç dekada gelişmiştir ve küçük damar pulmoner arteriyel hastalığın tedavisinde etkisi kanıtlanmıştır. Bu tedaviler çeşitli prostanoit türevleri, endotelin reseptör antagonistleri, fosfodiesteraz 5 inhibitörleri ve çözünür guanilat siklaz stimülatörlerini içerir. Cerrahiye aday, sağ kalp disfonksiyonu olan şiddetli PH'lı tromboembolik hastalarda terapötik bir köprüdür. Rezidüel PH hastalarında da yararlı olduğu kanıtlanmıştır.

Cerrahi için uygun olmayan KTEPH hastaları için çalışmaların çoğu endotelin reseptör antagonistleri ile yapılmıştır. On bir çalışmayı içeren bir metaanalizde 269 hastada (39'u endarterektomi sonrası persistan PH) bosentan ile yaklaşık %25 hastada takip esnasında NYHA fonksiyonel sınıfına göre iyileşme ve 3-6 aylık tedavi sonrası 6 dakika yürüme testinde artış izlenmiştir. Yedi çalışmada kardiyak indekste artma ve ortalama PAB'da azalma rapor edilmiştir (30). İnopere KTEPH hastalarında Bosentan etkinliğini değerlendiren tek randomize kontrollü BENEFIT çalışmasında başlangıça kıyasla 16 haftalık bosentan kullanımında pulmoner hemodinamik parametrelerde iyileşme izlenmiştir (31). Sildenafil

ile 19 inopere KTEPH'li üzerinde yapılan, çift kör, plasebo kontrollü 12 haftalık bir çalışmada PHT fonksiyonel sınıflaması ve Pulmoner Vasküler Resistans (PVR)'de iyileşme izlenmiştir (32).

Prostasiklin analogu için pulmoner endarterektomi öncesi pulmoner hemodinamik durumun tıbbi tedavi ile iyileştirilebileceğine, cerrahi ile ilgili mortalite ve morbiditeyi azaltabileceğine ve cerrahiye geciktirebileceğine dair görüşlerin yanı sıra klinik sonucu kötüleştirilebileceğine ilişkin düşünceler de vardır. İnopere KTEPH'li, IV epoprostenol kullanan olgular retrospektif analiz edilmiş, 3 aylık tedavi sonrasında ortalama PAB'da ve total pulmoner dirençte düşüş, 6 dakika yürüme testinde artış ve PHT fonksiyonel sınıflamasında iyileşme izlenmiştir (33). Tek merkezli kontrolsüz gözleme dayalı subkutan Trepostinil'in incelendiği çalışmada sağ kalp kateterizasyonu ile PVR gerilemesi saptanmazken 6 dak yürüme testi, PHT fonksiyonel sınıflaması, brain natriüretik peptid (BNP) seviyelerinde düşme izlenmiştir (34). İn hale ilioprostun akut etkilerinin incelendiği bir çalışmada PVR, ortalama PAB, kardiyak debi gibi hemodinamik verilerde düzelme saptanmış, bunun da KTEPH'da PH gelişiminde geriye dönebilen vazokonstriksiyon komponentinin varlığını desteklediği ileri sürülmüştür (35).

Çözünebilir guanilat siklaz stimülatörü olan Riociguat ile yapılan çalışmada ise inopere KTEPH ve PAH hastalarında 6 dak. yürüme testinde artma, ort PAB'da düşme, PVR'de ve sistemik vasküler rezistansda azalma ve kardiyak indekste artma izlenmiştir (36).

Balon pulmoner anjioplastinin KTEPH tedavisindeki rolü ile ilgili henüz yeterli veri yoktur. Bu yöntemin uzun dönem yararı hakkında, özellikle daha distal kronik tromboembolik hastalığın tedavisinde PTE ile karşılaştırılmasını içeren daha çok çalışmaya ihtiyaç vardır. İnopere KTEPH hastalarında PAH spesifik tedaviler ile anjioplastinin etkinliğinin mukayesesi için de daha fazla inceleme gerekmektedir.

Sonuç olarak ana tedavi yöntemi cerrahidir. Cerrahi hemodinamide, fonksiyonel durumda ve yaşam süresinde iyileşme sağlar. Yıllar içerisinde PTE'ye bağlı mortalite azalmıştır, bunu KTEPH'in doğal seyrinin daha iyi anlaşılması ve cerrahi için uygun vakaları belirleyebilen merkezlerin başarısı ile ilişkilendirebiliriz. Cerrahi dışı tedavilerin KTEPH'daki rolü tam olarak anlaşılmamıştır. PAH modifiye ajanların kullanımı PTE için uygunsuz hastalarda endike olabilir, fakat hemodinamideki ve fonksiyonel durumdaki kısa vadeli katkılarına rağmen mortalite yüksek

seyretmektedir. Medikal tedaviler PTE sonrası rezidüel PH'da kullanılabilir. Ancak preoperatif kullanım PTE için uygun hastalarda cerrahi şansını kaybettirdiğinden tavsiye edilmemektedir. Perkütanöz pulmoner anjioplasti kullanımı PTE için uygun olmayan hastalarda hemodinamik ve semptomatik iyileşme sağlayabilir.

Kaynaklar

1. Olsson KM, Mever B, Hinrichs J, Vogel-Claussen J, Hoepfer MM, et al. Chronic thromboembolic pulmonary hypertension Dtsch Arztebl Int 2014; 111(50): 856-862.
2. Morris TA. Why acute pulmonary embolism becomes chronic thromboembolic pulmonary hypertension: clinical and genetic insights. Curr Opin Pulm Med 2013; 19(5): 422-429.
3. den Exter PL, van der Hulle T, Lankeit M, Huisman MV, Klok FA. Long-term clinical course of acute pulmonary embolism. Blood Rev 2013; 27(4): 185-192.
4. Fedullo PF, Kerr KM, Kim NH, Auger WR. Chronic thromboembolic pulmonary hypertension. Am J Respir Crit Care Med 2011; 183(12): 1605-613.
5. Pengo V, Lensing A, Prins M, Marchiori A, Davidson BL, Tiozzo F, et al. Incidence of chronic thromboembolic pulmonary hypertension after pulmonary embolism. N Engl J Med 2004; 350(22):2257-2264.
6. Jaff M, McMurty S, Archer S, Cushman M, Goldenberg N, Goldhaber SZ, et al. Management of massive and submassive pulmonary embolism, iliofemoral deep vein thrombosis and chronic thromboembolic pulmonary hypertension: a scientific statement from the American Heart Association. Circulation 2011; 123(16): 1788-1830.
7. Ribeiro A, Lindmarker P, Johnsson H, Juhlin-Dannfelt A, Jorfeldt L. Pulmonary embolism. One-year follow-up with echocardiography, Doppler and five-year survival analysis. Circulation 1999; 99(10): 1325-1330.
8. Thomas D, Limbrey R. P145 Thrombolysis of acute PE patients reduces development of subsequent CTEPH. Thorax 2012; 67: 125.
9. Morris TA, Marsh JJ, Chiles PG, Magaña MM, Liang NC, Soler X, et al. High prevalence of dyfibrinogenemia in patients with CTEPH. Blood 2009; 114(9): 1929-1936.
10. Lang IM, Pesavento R, Bonderman D, Yuan JX. Risk factors and basic mechanisms of chronic thromboembolic pulmonary hypertension: a current understanding. Eur Respir J 2013; 41(2): 462-468.
11. Wong CL, Szydlo R, Gibbs S, Laffan M. Hereditary and acquired thrombotic risk factors

- for chronic thromboembolic pulmonary hypertension. *Blood Coagul Fibrinolysis* 2010; 21(3): 201-206.
12. Humbert M. Pulmonary arterial hypertension and chronic thromboembolic pulmonary hypertension: pathophysiology. *Eur Respir Rev* 2010; 19(115): 59-63.
 13. Distler JH, Hirth A, Kurowska-Stolarska M, Gay RE, Gay S, Distler O. Angiogenic and angiostatic factors in the molecular control of angiogenesis. *Q J Nucl Med* 2003; 47(3): 149-161.
 14. Waltham M, Burnand KG, Collins M, Smith A. Vascular endothelial growth factor and basic fibroblast growth factor are found in resolving venous thrombi. *J Vasc Surg* 2000; 32(5): 988-996.
 15. Bauer M, Wilkens H, Langer F, Schneider SO, Lausberg H, Schäfers HJ. Selective upregulation of endothelin B receptor gene expression in severe pulmonary hypertension. *Circulation* 2002; 105(9): 1034-1036.
 16. Jamieson SW, Nomura K. Indications for and the results of pulmonary thromboendarterectomy for thromboembolic pulmonary hypertension. *Semin Vasc Surg* 2000; 13(3): 236-244.
 17. Wolf M, Boyer-Neumann C, Parent F, Eschwege V, Jailliet H, Meyer D, et al. Thrombotic risk factors in pulmonary hypertension. *Eur Respir J* 2000; 15(2): 395-399.
 18. Morris TA, Auger WR, Ysreal MZ, Olson LK, Channick RN, Fedullo PF, et al. Parenchymal scarring is associated with restrictive spirometric defects in patients with chronic thromboembolic pulmonary hypertension. *Chest* 1996; 110(2): 399-403.
 19. Steenhuis LH, Groen HJ, Koeter GH, van der Mark TW. Diffusion capacity and haemodynamics in primary and chronic thromboembolic pulmonary hypertension. *Eur Respir J* 2000; 16(2): 276-281.
 20. Klok FA, Tesche C, Rappold L, Dellas C, Hasenfub G, Huisman MV, et al. External validation of a simple non-invasive algorithm to rule out chronic thromboembolic pulmonary hypertension after acute pulmonary embolism. *Thromb Res* 2015; 135(5): 796-801.
 21. Tunariu N, Gibbs SJ, Win Z, Gin-Sing W, Graham A, Gishen P, et al. Ventilation-perfusion scintigraphy is more sensitive than multidetector CTPA in detecting chronic thromboembolic disease as a treatable cause of pulmonary hypertension. *J Nucl Med* 2007; 48(5): 680-684.
 22. Kayaalp I, Varol Y, Çimen P, Demirci Üçsular F, Katğı N, Ünlü M, et al. The incidence of chronic thromboembolic pulmonary hypertension secondary to acute pulmonary thromboembolism. *Tuberk Toraks* 2014; 62(3): 199-206.
 23. Bergin CJ, Sirlin CB, Hauschildt JP, Huynh TV, Auger WR, Fedullo PF, et al. Chronic thromboembolism; diagnosis with helical CT and MR imaging with angiographic and surgical correlation. *Radiology* 1997; 204(3): 695-702.
 24. Heinrich M, Uder M, Tscholl D, Grgic A, Kramann B, Schäfers HJ. CT scan findings in chronic thromboembolic pulmonary hypertension. *Chest* 2005; 127(5): 1606-1613.
 25. Kreitner KF, Ley S, Kauczor HU, Mayer E, Kramm T, Pitton MB, et al. Chronic thromboembolic pulmonary hypertension: pre- and postoperative assessment with breath-hold MR imaging techniques. *Radiology* 2004; 232(2): 535-543.
 26. Wilkens H, Lang I, Behr J, Berghaus T, Grohe C, Guth S, et al. Chronic thromboembolic pulmonary hypertension (CTEPH): updated recommendations of the Cologne Consensus Conference 2011. *Int J Cardiol* 2011; 154(Suppl 1): 54-60.
 27. Madani MM, Auger WR, Pretorius V, Sakakibara N, Kerr KM, Kim NH, et al. Pulmonary endarterectomy: recent changes in a single institution's experience of more than 2,700 patient. *Ann Thorac Surg* 2012; 94(1): 97-103.
 28. van der Plas MN, Reesink HJ, Roos CM, van Steenwijk RP, Kloek JJ, Bresser P. Pulmonary endarterectomy improves dyspnea by the relief of dead space ventilation. *Ann Thorac Surg* 2010; 89(2): 347-352.
 29. Freed DH, Thomson BM, Berman M, Tsui SS, Dunning J, Sheares KK, et al. Survival after pulmonary thromboendarterectomy: effect of residual pulmonary hypertension. *J Thorac Cardio-vasc Surg* 2011; 141(2): 383-387.
 30. Becattini C, Manina G, Busti C, Gennarini S, Agnelli G. Bosentan for chronic thromboembolic pulmonary hypertension: findings from a systemic review and a metaanalysis. *Thromb Res* 2010; 126(1): 51-56.
 31. Jais X, D'Armini A, Jansa P, Torbicki A, Delcroix M, Ghofrani HA, et al. Bosentan for treatment of inoperable chronic thromboembolic pulmonary hypertension: BENEFIT (Bosentan effects in inoperable Forms of chronic Thrombo-embolic pulmonary hypertension), a randomized, placebo-controlled trial. *J Am Coll Cardiol* 2008; 52(25): 2127-2134.
 32. Suntharalingham J, Treacy CM, Doughty NJ, Goldsmith K, Soon E, Toshner MR, et al. Long-term use of sildenafil in inoperable chronic thromboembolic pulmonary hypertension. *Chest* 2008; 134(2): 229-236.
 33. Cabrol S, Souza R, Jais X, Fadel E, Ali RH, Humbert M, et al. Intravenous epoprostenol in inoperable chronic thromboembolic pulmonary hypertension. *J Heart Lung Transplant* 2007; 26(4): 357-362.
 34. Skoro-Sajer N, Bonderman D, Wiesbauer F, Harja E, Jakowitsch J, Klepetko W, et al.

- Treprostinil for severe inoperable chronic thromboembolic pulmonary hypertension. *J Thromb Haemost* 2007; 5(3): 483-489.
35. Ulrich S, Fischler M, Speich R, Popov V, Maggiorini M, et al. Chronic thromboembolic and pulmonary arterial hypertension share acute vasoreactivity properties. *Chest* 2006; 130(3): 841-846.
36. Ghofrani HA, Hoeper MM, Halank M, Meyer FJ, Staehler G, Behr J, et al. Riociguat for chronic thromboembolic pulmonary hypertension and pulmonary arterial hypertension: a phase II study. *Eur Respir J* 2010; 36(4): 792-799.

Sağ Atriyum Anatomisi ve Klinik Önemi

Right Atrial Anatomy and Clinical Significance

Necat Koyun¹, Fatma Nur Gümrükçüoğlu¹, Hasan Ali Gümrükçüoğlu^{2,*}

¹Van Yüzyüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı, Van, Türkiye

²Van Yüzyüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı, Van, Türkiye

ÖZET

Tıpta son zamanlardaki gelişmeler ile değişik özelliklerdeki kalıcı kalp pillerinin, ritim bozukluklarının radyo frekans ve krioablasyon yolu ile tedavilerinde sağ atriyum önemli rol oynamaktadır. Bu yazıda yukarıda özetlenen girişimler için anahtar rol oynayan sağ atriyumun anatomisini ve sağ atriyum yapılarının bu işlemler yapılırken önemi konusunda bilgiler vermeyi amaçladık.

Anahtar Kelimeler: Sağ atriyum anatomisi, elektrofizyoloji, kalp pili

ABSTRACT

Right atrium plays a key role in medical situation such as implantation of permanent heart pacemaker with variant feature, percutaneous closure of atrial septal defect and radio frequency and cryo ablation used for rhythm disturbance with current development in medicine. In this paper, we aim to provide information about the importance of anatomy of the right atrium and right atrium structure that plays a key role for these processes.

Key Words: Right atrial anatomy, electrophysiology, pacemaker

Sağ Atriyum Anatomisi

Komşulukları

Sağ atriyum küp şeklindedir ve kalbin sağ-üst sınırında yerleşir. Oksijence fakir kanı taşıyan vena kava süperiyor üst-arka bölüme, vena kava inferiyor ise alt-arka bölüme açılır. Ön kenarını auricula dextra (sağ atriyum kulakçığı) oluşturur. Auricula dextra çıkan aortanın sağ tarafını örter ve iç yüzü musculi pectinati denilen ve kas liflerinden oluşan düzensiz çıkıntılı bir ağ sistemine sahiptir (1).

Atrium dextrumun ön yüzü, sağ akciğerin mediastinal yüzünün ön kısmı ile komşudur ve bu iki yapı arasında pericardium ile plevra bulunur. Dış tarafta, sağ akciğerin mediastinal yüzü ile komşudur ve bu bölüm sağ hilum pulmonis'in önünde kalır. Atrium dextrum sol-arka tarafta, sol atrium ile komşudur ve iki atrium arasında septum interatriale yer alır. Arka-sağ tarafta, sol atriyuma oksijence zengin kan taşıyan vena pulmonalis dextra'larla komşudur. İç tarafta çıkan aorta ve truncus pulmonalisin başlangıç kısımları ile komşudur (1).

Bölgeleri

Atrium dextrum'un boşluğu iki bölüme ayrılır.

Sinüs Venarum Cavarum: Vena cavalanın açıldığı bölgeye verilen isimdir. Sağ atriyum arka kısmına, üst ve alt vena cavalanın açılmasından dolayı bu ismi almıştır. Bu bölümün duvarları düzdür. Her iki vena cava'nın delikleri arasında ve arka duvarda bulunan kabartıya tuberculum intervenosum denilir. İnsanlarda belirgin değildir. Bu yapı intrauterin dönemde süperiyor vena kavadan gelen kanı triküspit kapağa doğru yönlendirir (1).

Asıl Atrium Bölümü ve Auricula Dextra: Asıl atriyum bölümü ile sinüs venarum cavarum arasındaki sınırı crista terminalis belirler. Lateral duvarda bulunan Crista terminalis; kas yapılıdır. Bu yapı, septum interatriale'nin üst kısmından başlar ve ostium venae cavae superioris'in önünden geçer. Aşağıda, valvula venae cavae inferioris'in sağ ucu ile birleşerek son bulur (1).

Asıl atriyum bölümü Crista terminalis'in ön tarafında kalan bölümdür. Atrium duvarının dış yüzünde ve crista terminalis'e uyan yerde sığ bir oluk bulunur. Bu oluğa sulcus terminalis denilir (1). İyi tespit edilmiş kalplerde görülebilen bu oluk, sağ atrium'un dış duvarında, yukarıdan aşağıya doğru uzanır. Bu oluk dış yüzde, sinüs venarum cavarum ile asıl atrium arasındaki sınırı

oluşturur. Bu sınırı iç yüzde crista terminalis belirler (Şekil 1).

Crista Terminalis, interatrial septumdan köken alır, vena cava superiyor ağzının altından yana ve aşağıya doğru sarmal C şekilli bir yapı olarak sağ atriyovenriküler kapağın düz vestibülüne bağlanmak üzere öne doğru açılan pektinat kası taşır (1,4). Terminal krest lifleri, eğer diseke edilir ise bu liflerin anterior duvar boyunca yayıldığı ve esas yayılımının atriyovenriküler bileşkeye doğru olduğu gözlenir. Bu lifler fossa ovalisin önünden geçer. Terminal krestin posteriyor bacağı ise sağ

atriyumun düz duvarlı sinüs venosus kısmı ile sağ atriyal apendiks arasında bir sınır oluşturur. Pektinat kaslar, terminal krestten köken alır ve sağ atriyum kulakçığına doğru yelpaze şeklinde uzanır. Aşağıya doğru, krest belirgin yapısını kademeli olarak kaybeder. Vena kava inferiyor ağzı düzeyinin lateralinde krest belirgin ayrı bir çıkıntı olarak görülmez, daha çok vena kava inferiyor ve koroner sinüs ağzlarının inferiyöründe sağ atriyal poşu kaplayan kas kabartısı yelpazesi olarak gözlenir (1) (Şekil 2).

Şekil 1. A. Kesik çizgili hat Crista Terminalis'in bulunduğu yeri gösterir. Bu yapı düz duvarlı sağ atriyumu, trabeküllü sağ atriyal apendiksten ayırır (2). B. Terminal sulkusun internal kısmında interatriyal oluktan köken alan terminal krest vardır. Ao: Aort, SCV: Vena kava superiyor, ICV: Vena kava inferiyor, TC: Terminal Crest (krista terminalis)(3).

Şekil 2. Inferiyor istmusun posteriyor, mid ve anterior kısımları sırası ile 1, 2 ve 3 ile işaretlenmiştir. Terminal krest inferiyor istmusa doğru yelpaze gibi bir çok dal verir. AM: Aort kabarıklığı, Ao:Aort, CS: Koroner sinüs, ER: Östaki kabarıklığı (ridge), TV: Triküspid kapak, MV: Mitral kapak, LA: Sol atriyum, RIPV: Sağ inferior pulmoner ven, RUPV: Sağ superior pulmoner ven, T: Sağ atriyal apendiks ucu, OF: Fossa Ovalis (2).

Sağ Atriyal Apendiks: Anteriyor ve superiyora doğru uzanan geniş tabanlı bir üçgen şeklindedir ve ucu solu işaret eder. Aort kökü üzerine ve sağ atriyoventriküler oluğun antero superiyor kısmının üzerine uzanır (Şekil 3). Pektinat kasların kapladığı apendiksın geri kalan kısmı tüm anteriyor atriyal duvarı oluşturur. Sıklıkla, terminal kreştin anteriyorunda bulunan pektinat kaslarından oluşan anteriyor atriyal duvar, atriyal apendiksın bir kısmı olarak düşünülmemektedir. Sadece anteriyor duvarın uç kısmının apendiks olarak algılanması yanlış bir düşüncedir. Gerçekte, sağ atriyumun esas anatomik özelliği triküspid kapağın düz duvarlı vestibülü etrafında uzanan pektinat kasların varlığıdır. Her iki atriyumun anteriyor duvarı nonkoroner aortik sinüsün tamamını ve sağ koroner aortik sinüsün bir kısmını, atriyum ile arterial yapılar arasındaki transvers perikardial sinüs ile asendan aortayı sarmalar (2).

Şekil 3. Sağ atriyal (RA) apendiks, Aort kökü (Ao) ve sağ atriyoventriküler (AV) oluğun anterosuperiyor kısmı üzerine uzanır. Her iki atriyumun anteriyor duvarı, sağ nonkoroner aortik sinüsün tamamını, sağ koroner aortik sinüsün bir kısmını ve atriyum ile arterial yapılar arasındaki transverse perikardiyal sinüsü (noktali hat) çevreler. LA: Sol atriyum, CS: koroner sinüs, PT: Pulmoner arter kökü (Kaynak 2).

Atrium Dextrum'a Açılan Damarlar

V. Cava Superior: Vücudun üst yarısından topladığı kanı sağ atriyumun arka-üst kısmına boşaltır. Kalbe giriş yerinde kapak bulunmaz.

V. Cava Inferior: Gövdenin alt yarısının venöz kanını atrium dextrum'un alt kısmına boşaltır. Kalbe açıldığı yerin ön yarısında valvuta venae cavae inferioris denilen rudimenter bir kapakçık bulunur. Bu kapakçığın serbest olan arka

kenarının sol ucu, limbus fossa ova lis'in ön kenarı ile, sağ ucu da atriumun dış duvarında bulunan, crista terminalis ile devamlılık gösterir (1).

İntrauterin dönemde gelişmiş olarak bulunan bu kapakçığın görevi, vena cava inferior'dan gelen kanı foramen ovale'ye yöneltmektir. Foramen ovale kapandıktan sonra bu kapakçığın görevi kalmayacağından rudimenter şekle döner. Bu nedenle bu kapakçık çok varyasyon gösterir. Farklı büyüklükte olabilir (1).

Sinus Coronarius: Kalbin venöz kanının yaklaşık %60'ını toplayarak sağ atrium'a boşaltır. Atrium dextrum'a açılan deliğine, ostium sinus coronarius denilir. Bu delik, ostium vena cavae inferioris ile triküspit kapak arasında yer alır. Bu deliğin alt kenarında bulunan yarımay şeklindeki ince kapağa valvula sinus coronarii denilir. Bu kapak atrium dextrum'un sistolü esnasında venöz kanın koroner sinüse geçmesini önler (1).

Foramina Venarum Minimarum: Bunlar kalp kasından bir miktar kanı toplayan v. cordis minima'ların delikleri olup, doğrudan sağ atrium'a açılırlar. Bu venlerin bir kısmı da kalbin diğer bölümlerine açılır. Kalbin diğer bölümlerine oranla septum interatriale'de daha fazla bulunur (1).

Musculi Pectinati: Kas liflerinin oluşturduğu bu çıkıntılar birbirine paralel olarak crista terminalis'ten başlarlar, dış ve ön duvardan geçerek triküspit kapağa doğru uzanırlar. Auricula dextra'ya gelince bu paralel lifler birbirleri ile çaprazlaşarak bir ağ meydana getirirler (1).

Östaki Valvi, Östaki Kabarıklığı (ridge) ve Todaro Tendonu: Fetal kalplerde, vena cava inferior'dan gelen kanı foramen ovaleye doğru yönlendiren bir kapakçık vardır. Yetişkinlerde, bu valf kısmen absorbe olur ve onun kalıntısı olan yapı ise östaki valv olarak adlandırılır (3). Östaki kabarıklığı (ridge) ise, östaki valvinin foramen ovale ile koroner sinüs arasındaki kas yapısına doğru olan uzantısıdır. Bu alan daha önceden atriyoventriküler septum olarak adlandırılan, atriyal ve ventriküler kasların üst üste geldiği bir bölgedir. Bu duvarları inferior atriyoventriküler oluğun uzantısı ayırır (5).

Östaki kabarıklığı (ridge) ise, östaki valvin serbest sınırının direk uzantısında yer alan fibröz bir yapı olan Todaro tendonunu içerir. Günümüzde Todaro tendonunun varlığı tartışma konusu olmaktadır (6,7). Todaro tendonu tamamen geliştiği zaman, östaki kabarıklığının altında santral fibröz yapıya doğru seyir izler. Atriyoventriküler düğüm ile his demeti arasındaki bileşim noktasında veya direk olarak demetin hemen üzerinde

Şekil 4. A. Vena cava inferiyordan (ICV) yapılan kontrast injeksiyonu ile Koch üçgeni ve inferiyor istmusun sağ anterior oblik (RAO) pozisyonundaki floroskopik görüntüsü. B. Kalbin RAO pozisyonundaki kesiti). C. Panel A'da görülen floroskopik görüntünün şematik hali. Östaki valfin (EV) anterior ve inferiyorunda poş benzeri bir yapı mevcuttur. D. Anjiyografik görüntüde Todaro tendonu veya östaki kabarıklığını gösteren sanal çizgi. Panel B'deki beyaz nokta maksimal His defleksiyonunun kayıt edildiği bölge. RA: Sağ atriyum, RV: sağ ventrikül, Ao: Aort, SVC: supraventriküler kresi (Kaynak 3).

Şekil 5. Sol panel: Vena cava superiyordan yapılan kontrast injeksiyonu ile elde edilmiş olan Koch üçgenini gösteren RAO projeksiyondaki sağ atriyal anjiyogram. Koch üçgeninin superiyor apeksi ile östaki valfi arasındaki kesik çizgili hat ise östaki kabarıklığı veya Todaro tendonunu göstermektedir. RAA: sağ atriyal apendiks, CS: koroner sinüs, RVA: sağ ventrikül apeksi. Bu görüntü sağ paneldeki D şeklinin anjiyografi görüntüsüdür. Sağ panel: Koch üçgeni ile maksimal His defleksiyonunun kayıt edildiği noktalar arasındaki ilişki ve Koch üçgeninin morfolojik ve boyut olarak gösterdiği değişiklikler. Siyah noktalar maksimal His defleksiyonunun kayıt edildiği bölgeleri göstermektedir (Kaynak 3).

sonlanır (7). Todaro tendonunun veya östaki kabarıklığının floroskopik eşdeğeri, koroner sinüs ağzının üst sınırı veya östaki valvinin en üst kenarı ile triküspid kapağın septal yaprakçığının anterosuperiyor sınırı arasındaki hattır (Şekil 4). Östaki valvinin anterior ve inferiyorunda koroner sinüs ağzını koruyan thebesian valvin hemen altında poş benzeri bir oluşum vardır. Bu öne doğru triküspid kapağın düz duvarlı vestibülü ile devam eder (Şekil 4). Bu poşun gelişim derecesi ve

anjiyografik demarkasyonu kişiden kişiye değişim gösterir (3).

Koch Üçgeni: Walter Koch, bu anatomik bölgeyi şekillendirmiştir (6,7). Koch üçgeni; AV düğüm ve onun inferiyor uzantılarını, AV düğümün kompakt kısmına yaklaşan transizyonel lifleri içeren sağ inferiyor paraseptal bölgedir (1,6-8). Bu üçgenin anterosuperiyor apeksini membranöz septumun AV komponenti oluşturur. Östaki kabarıklığı ve onun ligamenti Todaro tendonu ile triküspid

kapağın septal yaprakçığının bağlanma noktası lateral kenarları oluşturur. Koroner sinüs ağzı ve vestibüler bölge (koroner sinüsten) triküspid kapağa uzanan bölge üçgenin tabanını oluşturur (9-11, Şekil 5). Anatomik değişikliklere bağlı olarak, Koch üçgeni bazı hastalarda daha yatay olabilir, bazı hastalarda koroner sinüsün ağzı His demeti yerleşimine göre inferiyordan biraz daha posteriyorda olabilir (Şekil 5,sağ panel). Koch üçgeni bazı hastalarda daha dikey yerleşimli iken diğerlerinde daha yatay yerleşimli olabilir. Subthebesian poş ve triküspid vestibülde boyut yönünden farklılık gösterebilir (3).

Septum İnteratriale'de Görülen Oluşumlar

Fossa Ovalis: Atriyumlar arasında septumun alt yarısında ve foramen venae cavae inferioris'in hemen sol-üst kısmında bulunan bir çukurluktur. Bu çukurluğun tabanını, fetal kalbin septum primum'u oluşturur (1). Oval fossa sağ atriyum tarafında bir çukur olarak görülmektedir. Burada miyokard dokusu içermeyen membran yapısında bir valv bulunur. Oval fossanın önünde, anteryor limbus olarak bilinen belirgin musküler bir sınır vardır (Şekil 6). Oval fossa, elektrofizyolojik yönden giderek artan transseptal ponksiyon ihtiyacı nedeni ile önemli bir yapıdır (12,13). Transseptal yaklaşım gerektiği zaman kalbin dışına çıkılmadan ve sinüs düğüm arterine zarar vermeden sol atriyuma geçiş yapılacak tek septal alan, oval fossadır. Bu bölgedeki valf genellikle ince yapıdadır (Şekil 6). Kalplerin %25'de oval fossanın anterosuperiyor kenarında patent foramen ovaleden kalma yarım şekline bir yarıktan, elektrod kateter oblik bir şekilde sol atriyuma ilerletilebilir. Bu noktada kateter sol atriyumun anteryor duvarına çok yakındır. Transseptal girişim gerektiği zaman her hastada transseptal ponksiyon denenmeden önce böyle bir geçiş noktasının varlığı mutlaka araştırılmalıdır (4).

Limbus fossae ovalis: Sağ atriyumdan bakıldığında görülebilen, sol atriyum tarafından bakıldığında görülmeyen, fossa ovalis'in belirgin olan kenarına verilen isimdir. Burası fetal kalbin septum secundum'unun serbest kenarına uyar. Foramen ovale'yi doğum sonrası kapatacak olan kapakçık, sadece alt kısmı ile foramen ovale'ye tutunur. Doğum sonrasında foramen ovalenin kapanması esnasında bu kapağın serbest olan iki yan ve üst kenarı deliğe yapışır. İşte bu yapışma yerleri bir kabartı şeklinde görülür ve burası limbus fossae ovalis adını alır. Bu nedenle bu kenar, fossa ovalis'in her iki yan ve üst kısmında belirgindir, aşağısında pek belirgin değildir.

Limbus fossae ovalis'in ön alt ucu, valvula venae cavae inferioris'in sol ucu ile devam eder. Sağ atriyum, ostium atrioventriculæ dextrum aracılığı ile ventriculus dexter'e bağlanır (1).

Şekil 6. Kalbin aksiyel kesitleri. (14) Oval fossa, ince bir valf ile kaplıdır. Anteriorunda musküler (anteriyor limbus) sınır vardır (Kaynak 3).

Kalp İleti Sisteminde Sağ Atriyum

Kalp kası, sinir sisteminden bağımsız olarak uyarı oluşturabilen ve bu uyarıyı kalbin bütün bölgelerine ileten pacemaker özelliğe sahip hücrelere sahiptir. Bu hücrelerin kümелendikleri bölgelere kalbin ileti sistemi denilir. Kalbin ileti sisteminde bulunan hücrelerin mekanik kontraksiyon özellikleri daha az veya yok, uyarı oluşturma veya iletme özellikleri daha ön plandadır. Bu hücreler kalbe dışarıdan herhangi bir elektrik/sinirsel uyarı gelmese bile kendiliğinde aksiyon potansiyeli ve sonuçta elektriksel uyarı oluştururlar (1).

Sinoatrial Node: Kalpte uyarının başladığı yerdir. Sinüs düğümü subepikardiyal bir yapı olup üzeri yağ yastığı ile kaplıdır. İnsanların çoğunda sinüs düğümü v. cava superiyorun sağ atriyum ile lateral bileşim noktasında terminal sulkus içinde yer alır, ancak insanların %10'da sağ atriyal apendiks tepesinden bu bileşim noktasının medial kısmına doğru uzanır (15). Sinüs düğümü uzunlamasına iğ şekilli bir yapıdır ve kuyruk kısmı vena cava inferiyora doğru terminal sulkusta uzanır. Sinüs düğümü yoğun fibröz dokunun içindeki yoğun nodal hücre adacıklarından oluşur. İlerleyen yaşla birlikte fibröz doku miktarı artış gösterir, hatta nodal hücreler fibröz ve yağlı dokunun içinde izole hücreler haline gelir (16). Sinüs düğümünün santral kısmı genellikle sinüs düğüm arteri etrafında yerleşimlidir ve kademeli olarak

Şekil 7. Kalbin ileti sistemi (19).

Şekil 8. Kalp pillerinin bileşenleri (17).

transizyonel hücre bölgesine doğru geçiş gözlenir. Bu hücreler vasıtası ile sinüs düğümü terminal krestin atriyal miyokard hücreleri ile temas ederek, aktivasyon atriyuma yayılır (1).

İnternodal yollar: Sinoatriyal nodda oluşan uyarı atrioventriküler noda taşıyan ince myelinsiz liflerden oluşan hücre kümelenmeleridir. Tanımlanmış üç yolak vardır. Bunların isimleri Wenkebach, Thorell ve Bachman'dır (1).

Atrioventriküler Node: Sağ atriyumda oluşan uyarılar internodal yollar ile sağ atriyumun tabanında atriyumlar ile ventriküller arasında bulunan atrioventriküler noda ulaşır (Şekil 7). His demeti de purkinje liflerine ayrılarak ventrikül kası hücrelerine kadar uzanır. Bu sayede ileti kalbin en uç noktasına kadar gitmiş olur (1).

Kalıcı Kalp Pili İmplantasyonunda Sağ Atriyum

Çeşitli hastalıklar sonucunda (en sık iskemik kalp hastalığı ve yaşa bağlı dejenerasyon) ileti sisteminde aksamalar meydana gelebilir. İletim sisteminde oluşan bu bozukluklar sonucunda hemodinaminin devam ettirilememesi veya hayatı tehdit eden ritim bozukluklarına dejenere olma riski varsa kalp pili kullanılabilir. Kalp pilleri, Pulse jeneratör (uyarı oluşturan bölüm) ve Lead veya Elektrod (oluşturulan uyarıyı kalbe ileten bölüm) olmak üzere iki ana parçadan oluşur. Lead bir damar yolu ile (boyun, kol veya kasıktan) kalbin içerisine yerleştirilir. Telin diğer ucu da jeneratöre bağlanır (Şekil 8).

Kalıcı Kalp Pili vücuda İki şekilde uygulanır.

A. Endokardiyal yol: Burada elektrod bir damardan geçirilerek kalbin içerisine yerleştirilmektedir. İşlem lokal anestezi ile yapılır. Endokardiyal yol katater laboratuvarında radyoskopi cihazı altında yapılır. Tamamen steril şartlarda ve lokal anestezi uygulanır (17).

B. Epikardiyal yol: Elektrod direkt kalbin adelesine dikilmek sureti ile bağlanır. Bu uygulama genel anestezi ile yapılır. Endokardiyal uygulamanın yapılamadığı veya açık kalp ameliyatı yapılacak hastada aynı zamanda kalp pili ihtiyacı varsa tercih edilir (17).

Tek Odacıklı Uyarım: Kalıcı kalp pilinde oluşturulan elektriksel uyarı sağ atriyum veya sağ ventrikül seçilerek tek bir odacığın uyarılması sağlanır. Yalnız tek bir lead kullanılır.

İki veya Çift Odacıklı Uyarım: Kalbin hem sağ atriyum hem de sağ ventrikülü uyarılır. İki adet

lead (sağ atrium ve sağ ventriküle) yerleştirilir (17). Eğer operatör sağ atriyumda elektriksel iletinin ulaşmasını amaçlıyorsa, sağ atriyumda bir elektrot yerleştirir (Şekil 9). Elektrodun sağ atriyumda ideal yerleşim yeri auricula dextra bölgesidir (17).

Şekil 9. İki odacıklı kalp pillerinde Lead yerleşimleri (17).

Üç Odacıklı Kalp Pilleri (Bi-Ventriküler Uyarım)

Kalp yetersizliğinde kullanılan özel bir uyarım şeklidir. Sağ atrium, sağ ventrikül ve koroner sinüs olmak üzere üç adet elektrot yerleştirilmektedir (17). Bu durumda sağ atriyum, sağ ventrikül ve koroner sinüs yoluyla sol ventrikül uyarılmaktadır (17). Sol ventriküle elektrot ile elektriksel uyarı götürmek için kullanılan koroner sinüs anatomisi iyi bilinmelidir.

Kalbin Venöz Sistemi

Koroner sinüs sistemi, Anterior kardiyak venler ve Vena cordis minima olmak üzere 3 parçadan oluşmaktadır.

Koroner sinüs sistemi: Atriyo ventriküller olukta seyreden ve sağ atriyumun posterioruna dökülen vena büyük kardiyak ven (vena cardiaca magna) denir ve bu sistem dallarıyla birlikte, koroner sinüs sistemi olarak adlandırılır. Bu sistem ostium sinüs koronari ile vena cava inferioris ile trikuspid kapak arasında sağ atriyumda açılır. Koroner sinüs ostiumuna yakın olan ilk grup posterior (posterior interventriküler, sol ventrikülün posterior veni), uzak olanlar anterior (sol ventrikül anterior kardiyak venler) ve bu iki grup venler arasında kalanları posterolateral (sol marjinal) venler olarak sınıflandırılır. Anatomik olarak ise bu sistem beş ana ven olarak gruplandırılır ve

bunlar kalbin venöz drenajının yaklaşık %75'inden sorumludur (18-20).

Özetle bu beş ven'in isimleri şunlardır;

- 1-V. Cordis Magna;
- 2-V. Cordis Media;
- 3-V. Cordis Parva;
- 4-Vv. Posterior Ventricularis sinister;
- 5-V. Obliqua Atrii Sinistri)

Anterior Kardiyak Venler: Kalbin venöz drenajını sağlayan ancak koroner sinüse katılmayan venlerden belirgin olanı *v. cordis anterior*'lardır. Bu venler doğrudan sağatriyuma açılır ve sağ ventrikülün sternokostal yüzündrene ederler (18,19).

Vena Cordis Minima: İlk olarak Thebesius tarafından tarif edilmiştir. Bu venlerin gözlenmesi diğerlerinden çok daha güçtür. Sayı ve büyüklükleri çok çeşitlilik gösterir. Sık olarak sağ atriyumda, daha az olarak da sağ ventriküle açılırlar (18-20).

Koroner sinüs (KS) kateterizasyonu sıklıkla şu amaçlarla kullanılır:

1. Atriyoventriküler aksesuar yolun haritalama ve ablasyon işlemi.
2. Kalp yetersizliği olan olgularda, sol ventrikül lateral duvarının geç kasılan bölgelerini erken uyararak ve resenkronizasyonu sağlamak için koroner sinüs yoluyla uyararak.
3. Kalp metabolizmasını incelemek için koroner sinüs akım çalışmaları.
4. Kardiyoplejik solüsyonun retrograd perfüzyonu.
5. İnfarktüs geçirmiş alana kök hücre injeksiyonu (21).

Koroner Sinüs İçindeki Kapaklar

Koroner sinüs kateterizasyonu bazen oldukça zordur. İlk engel sağ atriyumda açılış yerinde yani ostium sinüs koronari'de bulunan Thebesian kapağıdır (valva ostium sinüs koronari). Ülkemizde yapılan bir kadavra çalışmasında bu kapağın bulunma oranı %67 olarak saptanmıştır (22). Sadece bu kapağı aşmak yeterli olmayabilir; bazen koroner sinüs içerisinde ilerlemek Vieussens kapakları nedeniyle güç olabilir. Kateterin ilerlemesine engel olacak kadar lümeni kapatan Vieussens kapak oranı %11 olarak saptanmıştır. Bu kapakların kateter ilerlemesinde olası bir engel olabileceğini bilmek ve uygun manevralarla ilerlemek sorunu çözebilir (21).

Koroner Sinüs ve Dallarının Görüntülenmesi

Klinik pratikte koroner sinüs kateterizasyonu en sık ritim ve iletim bozukluklarının saptanması için yapılan elektrofizyolojik çalışma (21) ve kalp yetersizliğinde kullanılan sol ventriküle kalıcı kalp pili elektrodu yerleştirilmesi sırasında kullanılmaktadır (17). Koroner sinüs hakkında en kolay bilgi edinme yolu, bu hastalarda eğer koroner anjiyogram yapılmışsa planlanacaksa, venöz fazın dikkatle incelenmesidir (21). Koroner anjiyografide venöz faz, koroner sinüsün büyüklüğü ve dalları hakkında bilgi verebilir (Şekil 10). Eğer koroner sinüs kateterize edilmiş ve dalları hakkında bilgi edinmek isteniyorsa, koroner sinüs ağzını tıkayacak balonu olan ve lümeninden opak madde verebilen kateterler kullanılabilir. Ayrıca, çok kesitli bilgisayarlı tomografi yardımıyla venöz fazda görüntü alınarak koroner sinüs anatomisi belirlenebilir (21).

Üç Odacıklı Kalp Pillerinde Sol Ventrikül Elektrodu Nereye Yerleştirilmelidir?

Bu piller kalp yetmezliğinde bir tedavi seçeneği olarak ön plana çıkmasının temelinde sol ventrikülde sistol sırasında senkronizasyon bozukluğunu düzeltmesi yatmaktadır (23).

Senkronizasyon bozukluğu tespit edilenlerde olan hastalarda sol ventrikül kasılmasının en geç posterolateral veya lateral duvarlarda gerçekleşmesi nedeniyle, bu hastalarda sol ventriküle elektriksel uyarı iletecek elektrodunun bu alanlara denk gelecek venlere yerleştirilmesi işlem başarısı için önemlidir (Şekil 11) (24,25).

Şekil 10. Koroner anjiyografide venöz fazda koroner sinüs dalları (kaynak 28).

Şekil 11. Sol ventrikül elektrodu yerleşim şeması (Kaynak 23).

Üç odacıklı kalp pili tedavisi için işleme alınan hastalarda sol ventrikül elektrodunun yerleştirilememesinin önemli nedenlerinden biri kateter ile koroner sinüse oturulamamasıdır. Koroner venöz sistemdeki darlıklar ve yan dalların olmayışı da işlem başarısını azaltmaktadır. Koroner ven darlığı doğuştan olabileceği gibi öncesinde koroner bypass cerrahisi, elektrod yerleştirilmesi, radyofrekans kateter ablasyonu ve miyokard infarktüsü gibi edinilmiş nedenlere bağlı olarak da gerçekleşebilmektedir (24). Koroner sinüs sistemindeki darlıkların yanı sıra ileri derecede kıvrımlı koroner sinüs anatomisi, istenilen alanda koroner ven bulunmaması, koroner sinüs ostiumundaki Thebesian kapakçığı ve büyük kardiyak vene geçiş bölgesinde yer alan Vieussens kapakçığı elektrodun yerleştirilmesini engelleyen önemli anatomik yapılarıdır (24,25).

Kaynaklar

1. Arıncı K, Elhan A. Anatomi. Dolaşım Sistemi Anatomisi. Güneş Kitap Evi 2. Cilt, 1995; sayfa 1-93.
2. Ho SY, Anderson RH, Sánchez-Quintana D. Gross structure of the atriums: more than an anatomic curiosity? *Pacing Clin Electrophysiol* 2002; 25(3): 342-350.
3. Farré J, Anderson RH, Cabrera JA, Sánchez-Quintana D, Rubio JM, Romero J, et al. Fluoroscopic cardiac anatomy for catheter ablation of tachycardia. *Pacing Clin Electrophysiol* 2002; 25(1): 76-94.
4. Anderson KR, Ho SY, Anderson RH. Location and vascular supply of sinus node in human heart. *Br Heart J* 1979; 41(1): 28-32.
5. Anderson RH, Webb S, Brown NA. Clinical anatomy of the atrial septum with reference to its developmental components. *Clin Anat* 1999; 12(5): 362-374.
6. Ho SY, Anderson RH. How constant anatomically is the tendon of Todaro as a marker for the triangle of Koch? *J Cardiovasc Electrophysiol* 2000; 11(1): 83-89.
7. James TN. The tendons of Todaro and the "triangle of Koch": lessons from eponymous hagiology. *J Cardiovasc Electrophysiol* 1999; 10(11): 1478-1496.
8. Dean JW, Ho SY, Rowland E, Mann J, Anderson RH. Clinical anatomy of the atrioventricular junctions. *J Am Coll Cardiol* 1994; 24(7): 1725-1731.
9. Becker AE, Anderson RH, Durrer D, Wellens HJ. The anatomical substrates of wolff-parkinson-white syndrome. A clinicopathologic correlation in seven patients. *Circulation* 1978; 57(5): 870-879.
10. Cosío FG, Anderson RH, Kuck KH, Becker A, Borggrefe M, Campbell RW, et al. Living anatomy of the atrioventricular junctions. A guide to electrophysiologic mapping. A Consensus Statement from the Cardiac Nomenclature Study Group, Working Group of Arrhythmias, European Society of Cardiology, and the Task Force on Cardiac Nomenclature from NASPE. *Circulation* 1999; 100(5): 31-37.
11. Farre J. Fluoroscopic Heart Anatomy. In J Farre, C Moro (eds): *Ten Years of Radiofrequency Catheter Ablation*. Armonk, NY, Futura Publishing Co., 1998, pp3-19.
12. Pappone C, Oreto G, Lamberti F, Vicedomini G, Loricchio ML, Shpun S, et al. Catheter ablation of paroxysmal atrial fibrillation using a 3D mapping system. *Circulation* 1999; 100(11): 1203-1208.
13. Pappone C, Rosanio S, Oreto G, Tocchi M, Gugliotta F, Vicedomini G, et al. Circumferential radiofrequency ablation of pulmonary vein ostia: A new anatomic approach for curing atrial fibrillation. *Circulation* 2000; 102(21): 2619-2628.
14. EPFL's Human Visible Surface Server'den alınmıştır.
15. Backer AE. Atrial Anatomy: Relationship to atrial flutter. In Waldo AAL, Touboul P (eds): *Atrial flutter: Advances in Mechanisms and management*. Armonk, NY, Futura Publishing CO., 1996, pp 13-19.
16. Backer AE. General comments: relations between structure and function of the sinus node. In: Bonke FIM. *The sinus node: Structure, Function and Clinical Relevance*. The Hague: Martinus Nijhoff Publisher; 212,1978.
17. Gök H. Klinik Kardiyoloji. Aritmiler. Pacemaker Tedavisi. Nobel Tıp Kitabevi. 2002. Sayfa 569-587.
18. Moore KL, Dalley AF, editors. *Thorax*. In: *Clinically oriented anatomy. Coronary Sinus Anatomy* 4th ed. Philadelphia: Lippincott, Williams & Wilkins; 1999. p. 122-125.
19. Koroner sinüs anatomisi 5 Gökmen Gövsa F. *Sistemik anatomi*. İzmir: Güven Kitabevi; 2003.
20. Bankl H. Anomalous systemic venous connection. In: Bankl H, ed. *Congenital malformations of the heart and great vessels: synopsis of pathology, embryology, and natural history*. Baltimore: Urban & Schwarzenberg; 1977. p. 193-5.
21. Ansalone G, Giannantoni P, Ricci R, Trambaiolo P, Fedele F, Santini M. Doppler myocardial imaging to evaluate the effectiveness of pacing sites in patients receiving biventricular pacing. *J Am Coll Cardiol* 2002; 39(3): 489-499.
22. Bedi M, Suffoletto M, Tanabe M, Gorcsan J, Saba S. Effect of concordance between sites of left ventricular pacing and dyssynchrony on acute electrocardiographic and echocardiographic

- parameters in patients with heart failure undergoing cardiac resynchronization therapy. *Clin Cardiol* 2006; 29(11): 498-502.
23. Yorgun H, Sunman H, Aytemir K, Oto A. Koroner ven darlığı olan hastaya sol ventrikül elektrodu yerleştirilmesi. *Türk Aritmi, Pacemaker ve Elektrofizyoloji Dergisi* 2010; 8: 113-120.
24. Wang SY, Yeh SJ, Lin FC, Wu D. Coronary sinus stenosis as a late complication of catheter ablation in Wolff-Parkinson-White syndrome. *Cathet Cardiovasc Diagn* 1997; 42(1): 70-72.
25. Luedorff G, Grove R, Kranig W, Thale J. Different venous angioplasty manoeuvres for successful implantation of CRT devices. *Clin Res Cardiol* 2009; 98(3): 159-164.

Unexpected Desaturation with Occlusion Due to Biting in a Deformed Endotracheal Tube in an Intensive Care Patient

Mustafa Ozgur

Antakya State Hospital Department of Anesthesiology and Reanimation, Antakya-Hatay/Turkey

Key Words: *Biting, endotracheal tube*

To the Editor,

Patients in intensive care units may need endotracheal tube (ETT) changes for various reasons. For example, a 35-year-old intubated male patient was admitted to our intensive care unit with isolated gunshot wounds to the chest and multiple upper extremity fractures. He was intubated with an 8.5mm single-lumen ETT (Bıçakçılar, Istanbul, Turkey). Weaning from mechanic ventilation was planned for the fifth day of admission. The patient was not sedated, and the Ramsey sedation score was 3. After the patient became agitated, he was sedated with midazolam. A sudden desaturation occurred, and a leak was found in the patient's tube, which we then replaced with a reinforced tube. When we examined the original tube, we found damage consisting of a hole near 20 cm of the tube (Figure1).

In the literature, it is reported that ETTs can be easily damaged (1,2). The biting of ETT in non-sedated patients is a potential problem and can lead to complications if not recognized early. To prevent biting of the ETT, many experts advise using devices such as oropharyngeal airways and oral bite blocks (3). However, these are difficult to use in intensive care environments and have some disadvantages, such as the occurrence of pressure ulcers in the mouth. Therefore, anesthetists must be alert to the possibility of unexpected desaturation caused by damaged and deformed tubes when planning to wean a patient from mechanic ventilation.

Fig. 1. Damage to the endotracheal tube, caused by biting.

References

1. Kandasamy R, Sivalingam P. Endotracheal tube damage in the presence of bite block. *Anesthesiology* 1999; 90(2):637.
2. Tunalı Y, Utku T, Dilmen OK, Akçıl EF. Entübasyon tüpü diseksiyonuna bağlı akut hava yolu tıkanması. *Türk Anest Rean Der Dergisi* 2012; 40(3):158-162.
3. Kwan KM, Kok P, Koay CK. Prevention of tube occlusion caused by biting: oral bite block versus oropharyngeal airway. *Anaesth Intensive Care* 2000; 28(2):227.